

MASTERTHESE

INTEGRATIVE BEGABUNGSFÖRDERUNG IN DER STADT ST.GALLEN – UMSETZUNG DES FÖRDERKONZEPTES

Vorgelegt von:
Miriam Hartmann
Mirjam Truniger

Eingereicht bei:
Claudia Henrich

Eingereicht am:
3. Januar 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Umsetzung der Begabungsförderung in der Stadt St.Gallen auseinander. Ausgehend vom städtischen Förderkonzept wurde festgestellt, dass die Begabungsförderung nicht abschliessend geregelt ist. Mittels Leitfadeninterviews wurden ISF-Lehrpersonen aus zehn Schulquartieren zu ihrem Begabungsförderungsunterricht befragt. Die Interviews wurden nach qualitativen Analysemethoden ausgewertet. In der Stadt St.Gallen herrscht in Bezug auf die Umsetzung der Begabungsförderung eine grosse Heterogenität. Aufgrund der Ergebnisse wurden Optimierungsmöglichkeiten auf den Ebenen Unterricht, Lehrperson, Schulhaus und Stadt formuliert.

Abkürzungsverzeichnis

- ADL: Altersdurchmisches Lernen
- CAS: Certificate of Advanced Studies
- HfH: Hochschule für Heilpädagogik
- ISF: Integrierte Schülerinnen- und Schülerförderung
- IQ: Intelligenzquotient
- KLP: Klassenlehrperson
- LP: Lehrperson
- M & U: Mensch und Umwelt
- SEM: Schulisches Enrichment Modell
- SHP: Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

Inhaltsverzeichnis

Abstract	II
Abkürzungsverzeichnis	III
Inhaltsverzeichnis	IV
1 Vorwort	7
2 Einleitung	8
2.1 Ausgangslage	8
2.1.1 Organisation der städtischen Schulen	8
2.1.2 Förderkonzept der Stadt St. Gallen	9
2.1.3 Die integrative Schülerinnen- und Schülerförderung	10
2.1.4 Ausgangslage in Bezug auf besondere Begabungen	10
2.2 Hauptfragestellung	11
3 Theoretischer Bezugsrahmen I	12
3.1 Guter Unterricht	12
3.1.1 Individuelle Förderung	14
3.1.2 Individualisierung	15
3.2 Begriffsdefinitionen	16
3.2.1 Begabung	16
3.2.2 Begabungsförderung	16
3.2.3 Besondere Begabungen	16
3.2.4 Begabtenförderung	16
3.2.5 Hochbegabung	16
3.2.6 Hochbegabtenförderung	17
3.3 Modelle der Begabungs- und Begabtenförderung	17
3.4 Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli	18
3.4.1 Der 1. Ring: Überdurchschnittliche Fähigkeiten	19
3.4.2 Der 2. Ring: Engagement	20
3.4.3 Der 3. Ring: Kreativität	20
3.4.4 Zusammenfassende Definition von Hochleistungsverhalten	20
3.5 Das Schulische Enrichment Modell (SEM)	21
3.5.1 Enrichment Unterricht (Dreistufiges Enrichment)	21
3.5.2 Anpassung des Lehrplans (Compacting)	22
3.5.3 Talentportfolio	23
3.6 Das triadische Interdependenzmodell nach Mönks	24
3.7 Sternbergs Triarchische Intelligenztheorie	25
3.8 Die neun Intelligenzen nach Howard Gardner	26
3.8.1 Multiple Intelligenzen	26
3.8.2 Die sprachliche Intelligenz	27
3.8.3 Logisch-mathematische Intelligenz	28
3.8.4 Musikalische Intelligenz	28
3.8.5 Räumliche Intelligenz	29
3.8.6 Körperlich-kinästhetische Intelligenz	29
3.8.7 Intrapersonale Intelligenz	29
3.8.8 Interpersonale Intelligenz	30
3.8.9 Naturalistische Intelligenz	30
3.8.10 Existentielle Intelligenz	31
3.9 Das Münchner Modell von Kurt Heller	31
3.10 Fazit aus der Theorie	33
3.11 Fazit für den Unterricht	33

4	Theoretischer Bezugsrahmen II	34
4.1	Begabungsfördernder Unterricht	34
4.1.1	Differenzierung	34
4.1.2	Kooperativer Unterricht	34
4.1.3	Selbstgesteuertes Lernen	35
4.1.4	Lerncoaching	35
4.1.5	Metakognition	36
4.2	Methoden zur Umsetzung	36
4.2.1	Werkstattarbeit	36
4.2.2	Projektarbeit	37
4.2.3	Planarbeit	37
4.2.4	Stationenarbeit	37
4.2.5	Freiarbeit	37
4.3	Gesamtfazit Theorie	38
5	Konkretisierung der Fragestellung	39
6	Forschungsvorgehen	40
6.1	Leitfadeninterview	40
6.2	Anforderungen eines Leitfadeninterviews	40
6.3	Interviewleitfaden	41
6.3.1	Das SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung	41
6.3.2	Umsetzung des Interviewleitfadens	42
6.4	Auswahl der Interviewpartner/innen	42
6.5	Pretest	43
6.6	Gestaltung des Interviews	43
6.7	Arbeitsblatt	44
6.8	Datenaufzeichnung	45
6.9	Transkription	45
6.10	Qualitative Inhaltsanalyse	46
6.11	Kategorienbildung	46
6.12	Umsetzung der Analyse	46
6.13	Kategoriensystem	47
7	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	50
7.1	Falldarstellungen	50
7.2	Förderung	52
7.3	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	56
7.4	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	59
7.5	Theoriebezug	64
7.6	Organisation der Begabungsförderung	67
7.7	Umgang mit Begabungen	72
7.8	Interpretationen innerhalb der einzelnen Fälle	76
7.9	Wichtigste Erkenntnisse aus allen Interviews	86
7.10	Ergebnisse und Darstellungen des Arbeitsblattes	87
8	Beantwortung der Fragestellungen	90
8.1	Hauptfragestellung	90
8.2	Unterfragen	90
8.3	Diskussion	92
9	Evaluation des Forschungsvorgehens	96
9.1	Gütekriterien qualitativer Forschung	96
9.2	Evaluation Leitfadeninterview	98
9.3	Zusammenarbeit der Verfasserinnen	99

10	Ausblick	100
10.1	Entwicklungspunkte	100
10.2	Empfehlungen der Autorinnen.....	102
10.3	Weiterführende Forschungsthemen	105
11	Schlusswort	107
	Literaturverzeichnis	108
	Abbildungsverzeichnis	111
	Tabellenverzeichnis	112
	Anhang	

1 Vorwort

Das Thema unserer Masterarbeit entstand aus dem Wunsch nach einer intensiven Auseinandersetzung mit unserem Berufsfeld in der Stadt St.Gallen. Wir sind beide in der integrierten Schülersförderung tätig und beschäftigen wir uns täglich damit, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal fördern und begleiten können. Dazu gehören Kinder mit Lernschwierigkeiten, aber auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen. Wir sind überzeugt, dass alle Kinder über Begabungen verfügen und es zu unserem Berufsauftrag gehört, diese zu erkennen und zu unterstützen.

In den informativen Workshops von Simon Meier an der HfH wurden wir schrittweise in die qualitative Forschungsarbeit eingeführt. Persönliche Fragen konnten wir jederzeit klären und erhielten fundierte Kenntnisse für die Weiterarbeit. Ein grosser Dank geht an unsere Mentorin Claudia Henrich, die uns zu Beginn der Themensuche verschiedene Forschungsmöglichkeiten aufzeigte und uns während der Arbeit begleitet und unterstützt hat.

Ein besonderer Dank geht an die Lehrpersonen, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben. Aufgrund ihrer Bereitschaft und ihrem Interesse erhielten wir ein vielfältiges Datenmaterial. Dorothee Belart danken wir für die spontane Zusage zum Pretest. Ein herzliches Dankeschön gilt Marcel, Stefan, Rahel und Karin für die aufwändige Korrekturarbeit. Speziell danken wir Carmen, die für unsere Fragen immer ein offenes Ohr hatte.

2 Einleitung

Die Volksschule unterzog sich in den vergangenen Jahren einem steten Wandel. Dieser beinhaltete unter anderem die Integration möglichst aller Kinder in der Volksschule. Dabei sollen sie ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert werden. Die Stadt St.Gallen reagierte auf diese Forderung unter anderem mit der Ausarbeitung eines städtischen Förderkonzeptes, das zum Ziel hat, alle Kinder individuell zu fördern und damit zur Verbesserung der Schulqualität beizutragen.

Die Verfasserinnen dieser Arbeit stellen in der täglichen Arbeit fest, dass das Hauptaugenmerk der Lehrpersonen auf der Unterstützung der Kinder mit Lernschwierigkeiten liegt. Eine professionelle Förderdiagnostik schliesst jedoch alle Kinder mit ihren Ressourcen und ihrem Förderbedarf ein. Die Autorinnen vertreten die Meinung, dass alle Menschen über verschieden stark ausgeprägte Begabungen verfügen. Die Schule soll vor allem an diesen besonderen Begabungen anknüpfen und den Kindern zu Erfolgserlebnissen verhelfen.

Das Forschungsinteresse richtet sich auf die Förderpraxis von besonderen Begabungen in der Stadt St.Gallen. Es wird der Frage nachgegangen, wie diese Förderung in den 14 Schulquartieren der Stadt umgesetzt wird. Mittels Leitfadeninterview werden ISF-Lehrpersonen zur Förderung von besonderen Begabungen, der Organisation, Inhalt und Methoden sowie dem schulhausinternen Umgang mit Begabungen befragt.

Zu Beginn der Arbeit befassen sich die Autorinnen anhand der Literaturrecherche mit den Theorien der Begabungsförderung. Die Forschungsmethoden werden definiert und erläutert. Ergebnisse der Interviews werden präsentiert und interpretiert. Für die Beantwortung der Fragestellungen stützen sich die Autorinnen auf die entsprechende Literatur und die gewonnenen Daten aus der Befragung. Die Resultate werden diskutiert und Entwicklungspunkte aufgezeigt.

2.1 Ausgangslage

Folgend werden die Organisation der städtischen Schulen, Ziele des Förderkonzeptes sowie die integrierte Schülerförderung erläutert.

2.1.1 Organisation der städtischen Schulen

Die Stadt St.Gallen führt 14 Schulquartiere, welche von rund 3'600 Primarschulkindern besucht werden. Jedes Schulhaus wird von einem Schulleiter oder einer Schulleiterin geleitet. Alle Schulleitungen unterstehen dem Schulamt der Stadt St.Gallen. Diesem ist die operative Gesamtleitung einschliesslich der Kontrolle und Aufsicht über die einzelnen Schulen übertragen. Es entscheidet über pädagogische Fragen von gesamtstädtischer Bedeutung und fällt pädagogische Entscheide im Einzelfall (vgl. Stadt St.Gallen, 2006, S. 15). In der vorliegenden Arbeit werden Schulquartiere

mit weniger als 250 Kindern als klein bezeichnet. Gehen in einem Schulquartier zwischen 250 und 400 Kinder zur Schule, wird es als mittelgross betitelt. Bei einer Anzahl Schülerinnen und Schüler von über 400 wird von einem grossen Schulquartier gesprochen (vgl. Stadt. St.Gallen, 2010, S. 7).

2.1.2 Förderkonzept der Stadt St. Gallen

Lange Zeit fehlten in der Stadt St.Gallen verbindliche Vorgaben in Bezug auf Fördermassnahmen. Aus diesem Grund wurde auf das Schuljahr 2010/11 ein städtisches Förderkonzept erarbeitet. Dieses soll ganz allgemein zu einer Qualitätsverbesserung der städtischen Schulen und somit zu einer Verbesserung der schulischen und sozialen Leistungserbringung der Schülerinnen und Schüler führen. Die Qualitätsverbesserung soll mittels folgenden Teilzielen erreicht werden:

„Teilziel 1: Integrative Fördermassnahmen werden gegenüber separativen bevorzugt. Möglichst alle Schülerinnen und Schüler sind unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse in den Regelklassen von Kindergarten, Primar- und Oberstufe integriert“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 11).

„Teilziel 2: Schülerinnen und Schüler, deren besonderer Förderbedarf mit integrierten oder ambulanten Fördermassnahmen nicht abgedeckt werden kann, erhalten eine spezielle Förderung durch Platzierung in Klein- oder Time-out-Klassen sowie Sonderschulen“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 11).

„Teilziel 3: Die Fördermassnahmen und der Unterricht in Kindergarten und Schule sind aufeinander abgestimmt. Alle Fördermittel werden bedarfsgerecht eingesetzt und regelmässig auf ihre Wirkung überprüft“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 12).

Konkret bedeutet dies, dass von der zuständigen ISF-Lehrperson Förderplanungen erstellt, durchgeführt und überprüft werden.

„Teilziel 4: Besondere Begabungen von Schülerinnen und Schülern werden mit besonderen Fördermassnahmen unterstützt“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 12).

„Teilziel 5: Der Ist-Zustand wird erfasst und es werden Evaluationskriterien definiert“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 12).

Beispielsweise werden in der Erhebung des Ist-Zustandes die zur Verfügung stehenden Fördermittel, deren Einsatz, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten erfasst (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 13).

„Teilziel 6: Das Förderkonzept wird sukzessive eingeführt“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 13).

Der Wechsel von der separativen zur vermehrt integrativen Schulungsform verlangt nach einem Wechsel der Haltung. Um das ganze Schulsystem nicht zu überfordern, werden diese Änderungen schrittweise vollzogen (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 13).

„Teilziel 7: Lehrpersonen werden durch intensive Schulung und Weiterbildung auf den Wechsel vorbereitet“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 13).

„Teilziel 8: Das Zusammenwirken unterstützender Massnahmen und Support der verschiedenen Fachdienste sind geklärt“ (Stadt St.Gallen, 2009, S. 14).

Bei diesem Teilziel geht es um die Rollenklärung von Klassenlehrperson, ISF-Lehrperson und anderen Fachstellen (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 14).

2.1.3 Die integrative Schülerinnen- und Schülerförderung

Werden die Ziele der Regelklasse von einzelnen Schülerinnen und Schülern über längere Zeit nur knapp oder in Teilbereichen erreicht, das heisst wenn Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich auftreten, erhalten die Kinder Unterstützung im Rahmen der integrierten Schülerförderung. Diese Förderung wird innerhalb des Klassenunterrichtes, in Kleingruppen oder im Einzelunterricht durchgeführt. Das städtische Förderkonzept beinhaltet, wie die folgende Abbildung zeigt, ein Grundangebot, ein weiterführendes Angebot des ISF-Unterrichtes sowie Sonderschulen und ambulante Sonderschulmassnahmen (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 9-10).

Tabelle 1: Angebot ISF Stadt St.Gallen

Grundangebot
Integrierte Schülerinnen- und Schülerförderung inkl. Legasthenie-, Dyskalkulietherapie und Begabungsförderung (ISF) Nachhilfeunterricht Logopädie, Psychomotorik Deutsch als Zweitsprache, Berufliche Nachbetreuung
Weiterführendes Angebot
Kleinklasse der Primar- und Oberstufe Kleinklasse „Time-out“ der Primar- und Oberstufe Integrationsklasse Zusätzliche Begabungsförderung
Sonderschulen und ambulante Sonderschulmassnahmen

Für das aufgeführte Grundangebot ist die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge (ISF-Lehrperson) zuständig.

2.1.4 Ausgangslage in Bezug auf besondere Begabungen

Gesamtschweizerisch wurde in den Neunzigerjahren propagiert, dass nebst schwächeren Schülerinnen und Schülern auch begabte Kinder in die Förderung miteinbezogen werden sollten. Die Potenzial- löste die Defizitorientierung ab. Jedes Kind sollte individuell in seinen Fähigkeiten gefördert werden. Diese pädagogische Neuausrichtung nahm auch der Kanton St.Gallen auf. Das kantonale Förderkonzept sieht sowohl die Förderung von Kindern mit Schulschwierigkeiten wie auch von

denjenigen mit besonderen Begabungen vor. Diese Förderung soll im Rahmen des Klassenunterrichtes und unterrichtsergänzend stattfinden (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 5-9). Das städtische Förderkonzept orientiert sich an den kantonalen Vorgaben. Bereits in den ersten Seiten des Konzeptes wird Bezug auf Kinder mit besonderen Begabungen genommen. Die folgende Definition von Fördermassnahmen wird aufgegriffen:

„Fördermassnahmen dienen der Unterstützung von Schülerinnen und Schüler (einschliesslich der Kinder der Kindergartenstufe) mit besonderem Förderbedarf. Dazu gehören Lernende mit Schul-schwierigkeiten (Beeinträchtigungen der verschiedenen Entwicklungsbereiche, der Leistungs- und Sozialkompetenz) und solche mit **besonderen Begabungen** [Hervorhebung d. Verf.]. Die Fördermassnahmen umfassen einerseits Massnahmen des Klassenunterrichts und unterrichtergänzende Massnahmen zusätzlich zum Klassenunterricht“ (Kanton St.Gallen, 2006, S. 3).

Auffallend an diesen Vorgaben ist der Stellenwert der Begabungsförderung. Das Grundangebot jeder Schuleinheit beinhaltet ISF, in welcher die Begabungsförderung enthalten ist. Die Umsetzung dieser Auflage wird in dieser Arbeit als erster Punkt überprüft.

Als Hauptziel definiert das städtische Förderkonzept die Qualitätsverbesserung in den städtischen Schulen. Mittels acht Teilzielen soll das Hauptziel erreicht werden. Teilziel 4 definiert den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 10-12):

„*Teilziel 4: Besondere Begabungen von Schülerinnen und Schülern werden mit besonderen Fördermassnahmen unterstützt.*“

Das Förderkonzept verlangt nach der Umsetzung von Fördermassnahmen, gibt aber keine konkreten Vorgaben, wie diese bewerkstelligt werden soll. Infolgedessen kann die Realisierung in den einzelnen Schuleinheiten unterschiedlich ausfallen. Die Gestaltung dieses Angebotes durch die ISF-Lehrperson und das Bestehen eines schulhausinternen Konzeptes ist der zweite Punkt, der in dieser Arbeit untersucht wird.

2.2 Hauptfragestellung

Aus den beschriebenen Fakten ergeben sich eine Annahme und eine Fragestellung. Aufgrund der Erfahrungen der Autorinnen wird der Umgang mit Begabungsförderung in der Stadt St.Gallen sehr unterschiedlich gehandhabt. Dies kann auf die unkonkreten Vorgaben zur Umsetzung im städtischen Förderkonzept zurückgeführt werden. Gänzlich fehlen Vorgaben zum Inhalt und Theoriebezug.

Daraus wird folgende Fragestellung abgeleitet:

Wie wird die Förderung von besonderen Begabungen in der Stadt St.Gallen umgesetzt?

3 Theoretischer Bezugsrahmen I

Im folgenden Kapitel werden zunächst Merkmale für einen guten Unterricht erläutert. Dieser gilt als Basis für die individuelle Förderung. Der facettenreiche Begriff „individuelle Förderung“ wird analysiert und dem Begriff „Individualisierung“ gegenübergestellt. Nachfolgend werden Grundlagen der Begabungs- / Begabtenförderung beschrieben. Verschiedene Modelle und Theorien der Begabungs- / Begabtenförderung werden skizziert und Begriffe definiert.

3.1 Guter Unterricht

Für Hilbert Meyer steht fest, dass es keinen Unterricht gibt, der „an sich“ gut ist. Es müssen folgende Fragen beantwortet werden: Für wen soll der Unterricht gut sein, für welche Fächer und Ziele sollen die Kriterien gelten und wofür sind die Kriterien nützlich?

Der wichtigste Punkt ist, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler gut ist. Ebenso sollen die Kriterien für alle Schulfächer, Schulstufen und Schulformen gelten. Ziel ist es, das kognitive, affektive und soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Der Nutzen der Kriterien liegt in der Analyse und der Beurteilung des alltäglichen Unterrichtes (vgl. Meyer, 2009, S. 11 f.). Meyer nennt zehn Kriterien oder Merkmale für guten Unterricht.

1. Klare Strukturierung des Unterrichtes

Diese Strukturierung ist gegeben, wenn der Unterricht gut organisiert ist, Rollen, Regeln, Ziele, Inhalte und Methoden geklärt sind sowie von den Lernenden verstanden werden. Wenn sich zudem ein „roter Faden“ durch die Lektion zieht, ist der Unterricht klar strukturiert. Meyer ist der Meinung, dass diese klare Strukturierung eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist (vgl. Meyer, 2009, S. 26-38).

2. Hoher Anteil echter Lernzeit

Unter echter Lernzeit wird die von Schülern tatsächlich aufgewendete Zeit für die Zielerreichung verstanden. Organisatorische Aufgaben gehören nicht zur echten Lernzeit. Vielmehr sind die Schülerinnen und Schüler aktiv bei der Sache, lassen sich nicht ablenken und langweilen sich nicht. Die Qualität der Arbeitsergebnisse ist hoch und disziplinarische Massnahmen müssen kaum durchgesetzt werden. Die Lehrperson ist gut vorbereitet, auf den Lernstoff fokussiert und stört die Schüler und Schülerinnen nicht beim Lernen. Um einen hohen Anteil an echter Lernzeit zu erlangen, ist ein Wechsel von intensiver Arbeit und Entspannung nötig (vgl. Meyer, 2009, S. 39-46).

3. Lernförderliches Klima

Ein lernförderliches Klima ist charakterisiert durch Respekt. Es geht darum, sich gegenseitig zu achten und Demütigung keinesfalls zu tolerieren. Das verlässliche Einhalten der Regeln schafft Sicherheit. Zudem soll die Verantwortung für den Lernprozess geteilt werden. Schülerinnen und

Schüler unterstützen sich gegenseitig und vermeiden Schuldzuweisungen. Gerechtigkeit und Fürsorge sind Grundvoraussetzungen, um die Lernfähigkeit und -bereitschaft der Schüler und Schülerinnen zu sichern (vgl. Meyer, 2009, S. 47 f.).

4. Inhaltliche Klarheit

Um inhaltliche Klarheit zu schaffen, sind klare Aufgabenstellungen zentral. Dabei gilt es, die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und passende Lernaufgaben zu generieren. Ziele, die erreicht werden sollen, müssen kommuniziert werden. Die Ergebnisklä rung und eine verbindliche Ergebnissicherung müssen gewährleistet sein (vgl. Meyer, 2009, S. 55-59).

5. Sinnstiftendes Kommunizieren

Sinnstiftendes Kommunizieren findet statt, wenn Lernende und Lehrpersonen im Austausch stehen und dem Lehr- und Lernprozess und seinen Resultaten einen persönlichen Sinn geben. Fördernd wirken eine gute Feedbackkultur, Planungsbeteiligung und Sinnkonferenzen. Dies wird beispielsweise mit der Portfolioarbeit, einem Lerntagebuch und einer reflexiven Gesprächskultur umgesetzt. Im besten Fall führt dies zu einer erhöhten Lernmotivation, einer fachlichen und überfachlichen Interessenbildung sowie Metakognition (vgl. Meyer, 2009, S. 67 f.).

6. Methodenvielfalt

Von Methodenvielfalt spricht man, wenn der Unterricht in verschiedenen Sozialformen erfolgt, die Kooperation gefördert wird und individualisierender und lehrgangsförmiger Unterricht im Wechsel stehen. Methodenvielfalt ist nötig, um der Heterogenität im Klassenzimmer gerecht zu werden (vgl. Meyer, S. 74-79).

7. Individualisierendes Fördern

Um eine individuelle Förderung zu gewährleisten, müssen Lernsituationen geschaffen werden, in welchen Kinder mit Förderbedarf ihre Stärken ausleben und Schwächen kompensieren können (vgl. Meyer, 2009, S. 97). Dieses Thema wird im folgenden Kapitel aufgegriffen und differenzierter ausgeführt.

8. Intelligentes Üben

Intelligentes Üben beinhaltet, dass die Kinder ausreichend oft und im richtigen Rhythmus üben, Aufgaben lösen, die ihrem Lernstand entsprechen und die erworbenen Lernstrategien nutzen. Lehrpersonen geben gezielte Hilfestellungen und unterstützen somit das Üben (vgl. Meyer, 2009, S. 104 f.).

9. *Transparente Leistungserwartungen*

Leistung setzt sich nicht nur aus den Komponenten Kenntnisse, Leistungsvermögen und Anstrengung zusammen. Massgebend für das Erbringen einer Leistung ist ein angemessenes Lernangebot der Schule. Leistungserwartungen werden verbal und nonverbal mitgeteilt. Wichtig ist, dass sie einen Lernanreiz bilden und dabei leistungsschwache wie auch -starke Schülerinnen und Schüler individuell fördern und fordern. Um dies zu gewährleisten, müssen Aufgabenstellungen verständlich formuliert sein und sich sowohl am Lernstand des Kindes als auch an den Bildungsstandards orientieren. Ebenfalls muss den Schülerinnen und Schülern klar sein, nach welchen Kriterien sie beurteilt werden. Die Förderhaltung der Lehrperson und die Zügigkeit ihrer Rückmeldungen spielt eine entscheidende Rolle. Werden diese Kriterien erfüllt, kann mit der Erhöhung der Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler, einer höheren Beurteilungsgerechtigkeit und der Identifikation der Kinder mit der gestellten Aufgabe gerechnet werden (vgl. Meyer, 2009, S. 113-116).

10. *Vorbereitete Umgebung*

Eine vorbereitete Umgebung erkennt man an einer guten Ordnung, einer funktionalen Einrichtung und brauchbarem Lernwerkzeug (vgl. Meyer, 2009, S. 122).

3.1.1 **Individuelle Förderung**

Für die vorliegende Arbeit spielt das Merkmal „Individualisierendes Fördern“ eine wichtige Rolle. Denn sowohl in der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten als auch in der Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen ist es zentral, auf die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzugehen und sie entsprechend zu fördern.

Auf Heterogenität trifft man in den unterschiedlichsten Feldern des Alltags, so auch in der Schule. Diese hat den Auftrag, Kinder aus unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichen Begabungen, Interessen, Verhaltensmustern, Erwartungen und ethnischen Wurzeln gemeinsam zu unterrichten. Studien aus verschiedenen Ländern zeigen auf, dass Heterogenität kein leistungsminderndes Handicap sein muss. Wenn pädagogische Konzepte, Rahmenbedingungen und Fördermassnahmen stimmen, kann sie zu einer Chance werden. Dies ist möglich, wenn eine gekonnte Differenzierung der Lernangebote, die gezielte Förderung von Lernkompetenzen, Lernberatung und kooperative sowie handlungsorientierte Lernformen umgesetzt werden (vgl. Klippert, 2010, S. 14 f.). Zum Berufsauftrag einer Lehrperson gehört unter anderem der Bereich der individuellen Förderung. „Individuelles Fördern gibt jedem Schüler die Chance, durch gut ausgewählte Lernangebote und Massnahmen sein intellektuelles, emotionales, motorisches und soziales Potenzial umfassend zu entwickeln“ (Paradies, Sorrentino & Greving, 2009, S. 17). Um geeignete Lernangebote zu schaffen, ist die Überlegung nach möglichst hohem Lernerfolg anzustellen. Diese Angebote können aus verschiedenen Arrangements, Instrumenten und Materialien zusammengesetzt sein. Massnahmen, die zu dieser Entwicklung beitragen, sind genügend Lernzeit, gezielte Förder-

methoden und angepasste Lernmittel (vgl. Paradies et al., 2009, S. 17). In der individuellen Förderung stellt die Lehrperson das Kind mit seinen Ressourcen und dem aktuellen Entwicklungsstand in den Fokus und unterstützt es individuell in seinem Lernprozess (vgl. Paradies, Wester & Greving, 2010, S. 12).

Kriterien, die einen hohen Anteil individueller Förderung im Unterricht anzeigen, sind folgende (vgl. Meyer, 2009, S. 99):

- Im Unterricht wird an unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet. Jedes Kind beschäftigt sich produktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten.
- Unterschiedliche Lernmaterialien, Bücher und Arbeitshilfen stehen zur Verfügung.
- Kinder mit Lernschwierigkeiten werden zusätzlich unterstützt.
- Regelmässige Reflexionen über den individuellen Lernfortschritt finden statt.
- Es werden Förderpläne erstellt, die auf differenzierten Lernstanderfassungen basieren.
- Es können „Auszeiten“ genommen werden.
- Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen arbeiten anstelle von Routinearbeiten an eigenen Themen.
- Über Heterogenität wird gesprochen und Kooperation nimmt einen wichtigen Stellenwert ein.
- Die Lehrperson formuliert die individuellen Leistungserwartungen, die von den Schülerinnen und Schülern nachvollzogen werden können.

3.1.2 Individualisierung

Die Begriffe „Individuelles Fördern“ und „Individualisierung“ werden oft gleichbedeutend verwendet. In der individuellen Förderung wird ein Kind mit seinen Fähigkeiten von der Lehrperson gefördert. Individualisierung geht noch weiter als die individuelle Förderung. Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihr Lernen gemäss ihres Vorwissens, ihrer Interessen, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Lernstrategien selbst und übernehmen weitgehend die Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess. Dabei stehen ihnen Lehrpersonen bei und passende Instrumente wie zum Beispiel Portfolios zur Verfügung. Innerhalb dieses Rahmens setzen sie sich Ziele und dokumentieren ihre Lernentwicklung. Die Verantwortung für die Erfüllung der Lernprozesse liegt in den Händen der Schülerinnen und Schüler. Die Aufgaben- und Problemstellungen, die behandelt werden, erlauben verschiedene Lösungswege und können niveaudifferenziert und in verschiedenen Sozialformen bearbeitet werden (vgl. Paradies et al., 2010, S. 12-14).

3.2 Begriffsdefinitionen

Im folgenden Teil werden für die vorliegende Arbeit relevante Begriffe definiert.

3.2.1 Begabung

Unter Begabung versteht man das Zusammenspiel von Begabungsanlagen, Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen. Der Begriff Begabung beinhaltet nebst den kognitiven Aspekten auch emotionale, motorische, soziale und kreative Bereiche. Die Ausprägung einer Begabung wird mit dem Begriff nicht definiert (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 5).

Im Ausdruck *Begabung* liegt die irrtümliche Annahme, dass von einer Gabe, einem statischen Zustand, ausgegangen wird. Noch deutlicher ist sie in der englischen Übersetzung „gifted child“ zu erkennen. Dass dem nicht der Fall ist, verdeutlichen verschiedene Theorien, die nachfolgend erläutert werden (vgl. Stednitz, 2008, S. 19).

3.2.2 Begabungsförderung

Die Begabungsförderung gehört zum Basisauftrag der Volksschule und beinhaltet die Förderung aller Kinder und Jugendlichen, also auch diejenige der besonders begabten und hochbegabten Schülerinnen und Schülern. Die Begabungsförderung orientiert sich an der pädagogischen Grundhaltung, dass alle Kinder individuell nach ihrem Leistungsstand und ihren Ressourcen gefördert und gefordert werden (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 5).

3.2.3 Besondere Begabungen

Haben Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung in einem oder mehreren Bereichen der Altersgruppe einen deutlichen Vorsprung, spricht man von besonderer Begabung. Der Begriff *besondere Begabung* wird häufig mit dem Ausdruck *besondere Fähigkeiten* gleichgesetzt (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 6).

3.2.4 Begabtenförderung

Begabtenförderung bedeutet die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen oder besonderen Fähigkeiten. Dies ist ein Sammelbegriff, der alle Planungen und Massnahmen zur Förderung besonders begabter Kinder einschliesst (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 6).

3.2.5 Hochbegabung

Haben Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung in einem oder mehreren Bereichen der Altersgruppe einen Vorsprung in ausgeprägtem Masse, spricht man von Hochbegabung. In der Literatur werden gleichbedeutend auch die Begriffe *hervorragende Fähigkeiten*, *herausragende Fähigkeiten* und *den Altersgenossen deutlich voraus* verwendet (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Ar-

beitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 7). Der Begriff *Hochbegabung* kann nicht präzise definiert werden. Viele verschiedene Begriffsklärungen sind in der Fachliteratur zu finden. Früher wurde die Hochbegabung oft mittels IQ bestimmt. Die Grenze zur Hochbegabung wurde dabei willkürlich ab IQ 120, 130 oder 140 angesetzt. Diese Bestimmung ist in der Praxis jedoch unwichtig, da diese Tests nur einen Teil der Intelligenz ermitteln, kulturell anders geprägte Kinder benachteiligen, nur bei sehr hohen Ergebnissen zuverlässig sind und den Eindruck von einer gegebenen, statischen Grösse erwecken (vgl. Huser, 2004, S. 6). Grundsätzlich wird die Bezeichnung *Hochbegabung* hinfällig, da die Faktoren Motivation, Anstrengung, Interesse, Durchhaltevermögen, soziales Umfeld und Charakter eine entscheidendere Rolle spielen (vgl. Huser, 2004; Stedtnitz, 2008; Renzulli, Reis & Stedtnitz, 2001).

3.2.6 Hochbegabtenförderung

Hochbegabtenförderung meint die Förderung von hochbegabten Schülerinnen und Schülern. Dies ist ein Sammelbegriff, der alle Planungen und Massnahmen zur Förderung hochbegabter Kinder einschliesst (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 7).

3.3 Modelle der Begabungs- und Begabtenförderung

In der Theorie wird bei Modellen der Begabungs- und Begabtenförderung zwischen Formen der Akzeleration und Ansätzen des Enrichments unterschieden. Akzeleration meint das beschleunigte Lernen und Enrichment beinhaltet vertieftes Lernen. In der Praxis werden oft Mischformen der beiden Förderprinzipien umgesetzt. Die folgende Übersicht nach Fischer zeigt verschiedene Möglichkeiten auf (2010, S. 57).

Tabelle 2: Möglichkeiten der Begabungsförderung nach Fischer

Akzeleration (beschleunigtes Lernen)	Enrichment (vertieftes Lernen)	Mischformen (Akzeleration/Enrichment)
a) vorzeitige Einschulung b) altersgemischte Klassen und flexible Eingangsstufe c) Überspringen von Klassen (individuell oder in Gruppen) d) Teil-Unterricht in höheren Klassen	a) Individualisierung b) Arbeitsgemeinschaften c) Wahl zusätzlicher (Leistungs-) Kurse d) bundes- und landesweite Schülerwettbewerbe e) Kooperation mit Universitäten und Wirtschaftsunternehmen f) Schülertausch-Programme	a) Intensivkurse b) akzelerierte Klassen („Schnellläufer“ oder „D-Zug-Klassen“) c) Schulen mit zweisprachigen Zügen d) Spezialschulen und Schulen mit Hochbegabtenklassen e) Frühstudium

Eine weitere Form ist das Compacting, auch Verdichtung genannt. Es geht darum, den obligatorischen Stoff in weniger Zeit zu bearbeiten und dabei die Übungszeiten zu verkürzen. So entsteht Raum für andere Aktivitäten (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 21).

In der Literatur finden sich zum Thema Begabungsförderung über 100 Definitionen für Hochbegabung. Diese sind aus pädagogischer, psychologischer, wissenschaftlicher oder praxisorientierter Sicht dargestellt und verschiedene Akzente werden dementsprechend gesetzt (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 4).

Folgend wird eine Auswahl von geläufigen Modellen vorgestellt, beginnend mit dem Drei-Dinge-Modell von Renzulli. Das im Jahre 1979 entwickelte Modell spielt bis heute eine tragende Rolle in der Begabungsförderung. Es bildet die Grundlage für das von ihm entwickelte Schulische Enrichment Modell. Mönks nutzte 1986 Renzullis Überlegungen und erweiterte das Grundmodell. In den 80er-Jahren betrieben Gardner wie auch Sternberg Forschungen zur Existenz von verschiedenen Intelligenzen. Gardner definierte daraufhin ein Modell der neun verschiedenen Intelligenzen. Sternberg stellte die Triarchische Intelligenztheorie auf. Als jüngste Forschung ist das Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller aus dem Jahre 1995 zu nennen.

Im Bereich der Begabungsförderung sind keine neueren Theorien auszumachen. Im Auswahlverfahren der Literatur wurden neuere Publikationen von Stedtnitz sowie Brunner, Gyseler und Lienhard beigezogen.

3.4 Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli

Untersuchungen von Menschen, die wegen ihrem aussergewöhnlichen Können wissenschaftliche oder gesellschaftliche Ehrung erhalten, zeigen immer wieder, dass es kein alleiniges Kriterium gibt, das eine Hochleistung mit Bestimmtheit voraussagt. Vielmehr scheinen drei interagierende Hauptfaktoren zusammen zu spielen, die eine Hochleistung hervorrufen können. Renzulli entwickelte das Drei-Ringe-Modell, das diese Merkmale darstellt. Die drei Ringe sind überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten, auf längere Sicht andauerndes Engagement sowie Kreativität. Wichtig ist dabei hervorzuheben, dass nicht schon ein einziges Merkmal alleine einer Hochleistung gleichkommt. Die Interaktion zwischen den Hauptmerkmalen macht diese aus. Sie ist in der Abbildung als Schnittmenge der drei Kreise dargestellt (vgl. Renzulli, Reis & Stedtnitz, 2001, S. 21).

Abbildung 1: Drei-Ringe-Modell nach Renzulli

(Eigene Darstellung in Anlehnung an: Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 15)

Ein häufig anzutreffender Fehler bei der Bestimmung von hochbegabten Kindern ist die Überbewertung der überdurchschnittlichen intellektuellen Fähigkeiten. Dies erfolgt meist auf Kosten der zwei anderen Merkmale (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 21).

3.4.1 Der 1. Ring: Überdurchschnittliche Fähigkeiten

Renzulli unterscheidet zwischen allgemeinen und spezifischen Fähigkeiten. Unter allgemeinen Fähigkeiten werden die Informationsverarbeitung und die Integration von Erlebnissen verstanden. Diese ermöglichen es, sich in neuen Sachlagen angepasst und offen zu verhalten sowie logisch-abstrakt zu denken. Als Beispiele von allgemeinen Fähigkeiten ist das räumliche Denken, die Gedächtnisfähigkeit oder die Sprachflüssigkeit zu nennen. Sie können mit Hilfe von Leistungs- und Intelligenztests erfasst werden. Die Fähigkeit, Kenntnisse oder Fertigkeiten in einem oder mehreren Bereichen zu erlangen und anzuwenden, wird unter spezifischen Fähigkeiten zusammengefasst. Diese treten in vielen verschiedenen Alltagssituationen auf, nicht nur in Prüfungssituationen. Auf spezifische Fähigkeiten, sei es in der Chemie oder Mathematik, kann mittels Leistungs- und Intelligenztests hingewiesen werden, weil sie einen grossen Bezug zur allgemeinen Intelligenz haben. Andere spezifische Fähigkeiten, beispielsweise das Rezitieren eines Textes, können kaum nur mit Tests ermittelt werden. Sie verlangen nach alternativen Einschätzungsstrategien (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 22).

Der obere Bereich einer Leistung in einem Gebiet wird als überdurchschnittliche Fähigkeit bezeichnet. Dies bedeutet, dass Menschen mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten in Tests den Prozentrang 80 oder höher erreichen (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 22).

3.4.2 Der 2. Ring: Engagement

Das zweite Merkmal bezeichnet „eine fokussierte Form der Motivation, ein in der Regel langfristiges und intensives Engagement auf professioneller Ebene“ (Renzulli et al., 2001, S. 22). Motivation wird als Vorgang erklärt, der ein Lebewesen zu einer Handlung bewegt. Engagement wird als Energie beschrieben, die auf einen bestimmten Reiz oder einen Bereich der Leistung herrscht. Dieses Engagement wird häufig mit Beharrlichkeit, Beständigkeit, grossem Arbeitseinsatz, stetigem Automatisieren, Selbstvertrauen und der Auffassung, eine bedeutende Arbeit erledigen zu können, erklärt. Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen mit überragenden Taten immer eine spezielle Leidenschaft und ein besonderes Engagement in einem bevorzugten Bereich aufbringen (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 22).

3.4.3 Der 3. Ring: Kreativität

Unter dem Begriff *Kreativität* wird das dritte Merkmal von hochleistenden Menschen zusammengefasst. Die Ausdrücke *Hochbegabte* und *hoch kreative Menschen* werden in der Fachliteratur oftmals gleichbedeutend erwähnt. Es ist von Bedeutung darauf hinzuweisen, dass durch das Vergleichen von Ergebnissen aus Kreativitätstests und Alltagsleistungen Schwierigkeiten entstehen. Dabei taucht die entscheidende Frage auf, ob ein Kreativitätstest tatsächlich Kreativität messen kann. Zwar gibt es Studien, die einen Zusammenhang belegen können. Ihre Verwendbarkeit ist aus wissenschaftlicher Sicht eher dürftig. Unglücklicherweise werden wenige dieser Kreativitätstests realen kreativen Leistungen im Alltag gegenübergestellt. Diese Ausgangslage verlangt nach alternativen Möglichkeiten. So kann eine Zerlegung des Ergebnisses kreativer Arbeit eine grössere prognostische Aussagekraft haben als das Charakterisieren des Menschen. Dies hat zur Folge, dass trotz Anerkennung der Wichtigkeit des Merkmals Kreativität die Frage der Subjektivität aufkommt. Es ist künftig nötig, über sorgfältigere Handlungsweisen nachzudenken (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 23).

3.4.4 Zusammenfassende Definition von Hochleistungsverhalten

Es ist herausfordernd, alle wichtigen Betrachtungsweisen einzubeziehen. Renzullis Definition von Hochleistungsverhalten vereint die essentiellen Folgerungen und Verallgemeinerungen verschiedener Recherchen:

Hochleistungsverhalten bezeichnet Verhaltensweisen, die aus einer Interaktion zwischen drei grundlegenden Leistungskomponenten entstehen: überdurchschnittliche Fähigkeiten, ein hohes Ausmass von Engagement und ein hohes Ausmass von Kreativität. Menschen, die das Potenzial für Hochleistung haben, weisen diese Kombination von Stärken auf oder können sie entwickeln und in der Folge auf gesellschaftlich wertvolle Leistungsbereiche anwenden. Diese Menschen benötigen eine Vielzahl an Lerngelegenheiten, die nicht ohne weiteres vorhanden sind. Hochleistungsverhalten zeigt sich bei bestimmten Menschen (nicht allen), zu bestimmten Zeiten (nicht zu jeder Zeit) und in bestimmten Situationen (nicht in allen Situationen). (Renzulli et al., 2001, S. 23)

3.5 Das Schulische Enrichment Modell (SEM)

Das beschriebene Drei-Ringe-Modell bildet die Grundlage für das Schulische Enrichment Modell. Der Gedanke, dass die Schule ein Standort für Talententwicklung ist, liegt dem Modell zu Grunde. Dahinter steht die Überzeugung, dass alle Menschen eine bedeutsame Rolle in der Gesellschaft spielen. Diese Funktion wird gestärkt, indem Lernende adäquate Chancen, Ressourcen und Zuspruch erhalten und so die höchsten Ziele anstreben. Das Schulische Enrichment Modell bietet ein konkretes Konzept, wie die Schule als Talententwicklung umgesetzt werden kann (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 15). Es stützt sich auf den Standpunkt, dass grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler zu Hochleistungsverhalten animiert werden sollten. In diesem Verfahren geht es nicht darum zu bestimmen, welches Kind nun hochbegabt ist oder nicht. Vielmehr entwickeln die Lernenden durch passende Aufgaben, Ressourcen und stetigen Zuspruch ein grösseres Engagement für ihr Handeln. In diesem Prozess werden Personen nicht als hochbegabt eingestuft und etikettiert, sondern Verhaltensweisen und Leistungen in spezifischen Bereichen beschrieben. Hochleistung ist in dem Falle nicht statisch, sondern immer in Wandlung (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 29).

Die Umsetzung in der Praxis besteht aus den Komponenten *Enrichment Unterricht (Dreistufiges Enrichment)*, *Anpassung des Lehrplans (Compacting)* und *Talentportfolio*. Sie werden folgend erläutert.

3.5.1 Enrichment Unterricht (Dreistufiges Enrichment)

Enrichment Unterricht wird nach folgenden Grundsätzen definiert:

- Die Einmaligkeit eines Lernenden muss beim Lehren und Lernen berücksichtigt werden. Der Unterricht muss auf die individuellen Fähigkeiten abgestimmt sein und die Lernstile des Lernenden miteinbeziehen.
- Freude am Lernen erhöht die Nachhaltigkeit. Bei der Vorbereitung und Auswertung verschiedener Lernereignisse soll die Lernfreude gleichwertig gewichtet werden.
- Werden Inhalte und Prozesse im aktuellen und realen Umfeld mittels authentischen Problemstellungen der Lernenden vermittelt, ist Lernen wertvoller und persönlich bedeutsamer. Darum sollen die Lernenden die Gelegenheit erhalten, sich für individuell bedeutungsvolle Aufgabenstellungen zu entscheiden und reale Techniken anzuwenden.
- Ein entsprechendes Ausmass an inhaltlicher Anleitung kann im Enrichment Lernen enthalten sein. Das bedeutungsvollste Ziel ist, dass dieses angeeignete Wissen und die Fertigkeiten auf persönlich wichtige Inhalte übertragen werden (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 39 f.).

Bei der systematischen Einführung und Organisation von Enrichment Unterricht in Schulen muss darauf geachtet werden, dass diese von Lehrpersonen und Lernenden verstanden werden. Diese Forderung hat das Dreistufige Enrichment zur Folge, das laufend in die Schulstrukturen integriert

wird. Somit beteiligt sich die ganze Schule in irgendeiner Form am Enrichment Unterricht. Ursprünglich wurde das Dreistufige Enrichment zur Ermutigung schöpferisch-produktiver Betätigung von Lernenden entwickelt. Dabei werden verschiedene Themengebiete vorgestellt und Schülerinnen und Schüler lernen, Fertigkeiten und Strategien in gewählten Interessensgebieten zu nutzen. Das Dreistufige Enrichment wird in drei Typen eingeteilt. Typ I- und Typ II-Enrichment meinen eine eher allgemeine Form von Enrichment, das mit einer Klasse regelmässig durchgeführt wird. Beim Typ I-Enrichment können Lernende in vielfältigen Schnupperangeboten Erfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln. Beispielsweise werden Redner zu einem bestimmten Thema eingeladen oder es werden Vorstellungen organisiert. Im Gegensatz dazu lernen die Schülerinnen und Schüler bei Typ II-Tätigkeiten Strategien und Arbeitstechniken kennen, die sie bei der Realisierung von künftigen Projekten anwenden können. Bei diesem Vorgang wird die Entfaltung höherer kognitiver und affektiver Abläufe gefördert. Durch das Prinzip, dass die Typ II-Tätigkeiten „gegen oben“ offen sind, können die Lernenden ihre Fähigkeiten vollständig entfalten. Bei Typ III-Tätigkeiten realisieren die Lernenden in Gruppen oder Einzelarbeit ein eigenes Projekt. Sie werden zu Forschern in einem selbstgewählten Themengebiet. Das Gelingen einer Typ III-Tätigkeit ist stark vom Einsatz und Interesse des einzelnen Schülers abhängig (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 40 f.).

3.5.2 Anpassung des Lehrplans (Compacting)

Beim Vorgang Compacting wird der Basislehrplan gestrafft und intensiviert. Dabei soll das Lern- und Arbeitsniveau so ausgestaltet sein, dass der Unterricht für alle Lernenden eine Herausforderung darstellt. Ebenso sollen Lernerfahrungen mit Tiefgang gesteigert werden und verschiedene Möglichkeiten von Enrichment ergänzen dabei den alltäglichen Unterricht. Es ist wichtig, auf Wiederholungen von Gelerntem zu verzichten, den Unterricht mit zusätzlichen Herausforderungen zu versehen und dadurch Zeit für Enrichment- oder Akzelerationsmassnahmen zu erlangen. Um dies zu erreichen, definieren Renzulli et al. drei Schritte. Es ist relevant, die gewichtigen Lernziele für ein Thema festzulegen. Als zweiter Schritt müssen die Lernenden eruiert werden, die einen Vorteil aus dem Compacting ziehen können. Für die bestimmten Lernenden werden schlussendlich angemessene Enrichment- und Akzelerationsaktivitäten ermöglicht. Dadurch gewinnen sie Zeit für herausfordernde und produktive Arbeiten. Bei dieser Umsetzung ist darauf zu achten, dass die Lernenden über Inhalte und Methoden der Bearbeitung selbst entscheiden dürfen (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 36).

3.5.3 Talentportfolio

Das Talentportfolio dient zur Dokumentation der Stärken der Lernenden. Diese Informationen werden detailliert gesammelt und dienen als Grundlage für die Planung einer angemessenen Förderung im Klassenzimmer. Ausserdem wird mit Hilfe des Talentportfolios über die Teilnahme an Enrichment-Angeboten und über weitere zweckvolle Fördermassnahmen entschieden. Das Talentportfolio beinhaltet die Fähigkeiten, Interessen und Lernstilvorlieben eines Kindes (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 35). Schülerinnen und Schüler, die ein Talentportfolio führen, trainieren die Selbstwahrnehmung und Selbstbeurteilung. Sie können besser und gezielter erkennen, welche Bedingungen beim Lernen hilfreich sind. Lernen wird als persönlicher Prozess behandelt, wobei die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und -steuerung gestärkt wird. Das Talentportfolio hält metakognitive Lernprozesse fest und macht Stärken sichtbar. Durch das Präsentieren des Portfolios werden die Motivation und das Engagement gesteigert.

Aspekte und Tätigkeitsfelder der Talentportfolioarbeit sind:

- Beweisstücke von Fähigkeiten, Interessen und Stilvorlieben werden gesammelt.
- Qualitäten, Potenzial und Entwicklung werden durch eine begründete Auswahl von Portfolioeinträgen sichtbar gemacht.
- Schülerinnen und Schüler bestimmen selbst über den Inhalt.
- Einträge werden ansprechend gestaltet.
- Lern- und Entwicklungsschritte werden dokumentiert.
- Mit dem Talentportfolio als Grundlage entstehen Gespräche über Potenzial und Qualitäten.
- Selbst- und Fremdbeurteilung

(vgl. Eisenbart, Schelbert & Stokar-Bischofberger, 2010, S. 61 f.)

3.6 Das triadische Interdependenzmodell nach Mönks

Renzullis Drei-Ringe-Modell wurde 1986 von Mönks erweitert. In seinem triadischen Interdependenzmodell werden die drei Ringe mittels drei wichtigen Sozial- oder Umweltbereichen (Familie, Schule und Freunde) erweitert. Erst durch das Zusammenspiel dieser sechs gleichberechtigten Bedingungen kann sich Hochbegabung als besondere Leistung entwickeln (vgl. Stamm, 1999, S. 16). Anwendung findet dieses Modell vor allem in der Beratung. Es zeigt, dass bei der Entwicklung hochbegabten Verhaltens die Umweltmerkmale eine Rolle spielen.

Abbildung 2: Triadisches Interdependenzmodell nach Mönks

(Eigene Darstellung in Anlehnung an: Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 16)

Fragen bleiben sowohl beim Modell von Renzulli wie auch beim Modell von Mönks offen:

- Inwiefern wirken die drei Sozialfaktoren förderlich oder hemmend auf die Entwicklung des hochbegabten Verhaltens?
- Wie beeinflussen die Charaktereigenschaften des Kindes die drei Ringe?
- Inwieweit ist es legitim, bei den verschiedenen Ausprägungen von besonderen Fähigkeiten von „Intelligenz“ zu sprechen?

(vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 17)

3.7 Sternbergs Triarchische Intelligenztheorie

Robert Sternberg gehört aktuell zu den innovativsten, aber auch produktivsten Forschern zum Thema Intelligenz. Bei seiner Theorie geht es weniger darum, welche Bereiche durch Intelligenzen hervorgehoben werden, sondern in welcher Weise sich Menschen intelligent verhalten. Die Theorie besteht aus den drei Aspekten: der *analytischen*, der *praktischen* und der *kreativen* Intelligenz. Die *analytische* Intelligenz entspricht der herkömmlichen Sichtweise von Intelligenz, welche teilweise durch Intelligenztests erfasst werden kann. Die Fähigkeit, sich einem Umfeld anzupassen, dieses den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu verändern oder sogar ein vorteilhafteres Umfeld zu selektieren, wird der *praktischen* Intelligenz zugewiesen. *Praktische* Intelligenz kann nach Sternberg mit Alltagsintelligenz, das heisst dem Erkennen und Lösen von praktischen Problemen, gleichgesetzt werden. Die *kreative* Intelligenz lässt sich zum Teil über Kreativtests diagnostizieren. Sternberg geht jedoch noch weiter, indem er die *kreative* Intelligenz über das Generieren neuer Ideen, das Experimentieren mit innovativen Ideen, das Beschreiten ungewöhnlicher Lösungswege, das Hinterfragen gängiger Annahmen und Praktiken und die Neudefinition von Fragestellungen bestimmt. Gesellschaftlich und wissenschaftlich steht es ausser Frage, dass diese Aspekte wichtige Bestandteile intelligenten Verhaltens sind. Trotzdem überflügelt Sternberg mit deren Einbezug gängige Intelligenztests und Schulpraktiken. Die Verbindung der Teilaspekte der Triarchischen Intelligenztheorie nennt Sternberg *Erfolgsintelligenz*, welche ziemlich unabhängig vom IQ, der sozialen Schicht oder Herkunft und der Dauer der Schulbildung ist. Er ist davon überzeugt, dass jede Person über entwicklungsfähige Stärken und Fähigkeiten verfügt, die auf persönliche Art und Weise verbessert werden können. Besitzt ein Mensch diese *Erfolgsintelligenz*, hat er das Potenzial im Rahmen seines sozialen und kulturellen Umfelds, seine eigene Auffassung von Erfolg zu realisieren. Eltern, Schule und später auch das Arbeitsumfeld müssen die Entwicklung der *Erfolgsintelligenz* unterstützen und einsehen, dass es sich dabei um eine dynamische und flexible Grösse handelt. Sie ist laut Sternberg vorhanden, wenn die drei Aspekte intelligenten Denkens und Handelns in einem Gleichgewicht sind. Bei einer stark dominierenden Komponente ist er der Meinung, dass die erfolgreiche Verwirklichung des eigenen Potenzials behindert ist. Das Gleichgewicht kann dadurch erreicht werden, dass sich der Mensch über seine Stärken bewusst wird, diese gezielt einsetzt und zugleich seine Schwächen findet. So kann er sich besser auf sein Umfeld abstimmen, dieses verändern oder ersetzen. Menschen mit *Erfolgsintelligenz* sind der Überzeugung, dass ihnen die Zielerreichung gelingt. Zudem lernen sie aus ihren Erfahrungen und sind dazu fähig, ihre Begabungen im Alltag umzusetzen (vgl. Stednitz, 2008, S. 47 f.).

Da zahlreiche Fachleute der Meinung sind, dass Intelligenz auch praktische und kreative Komponenten beinhaltet und Sternbergs Theorie den Intelligenzbegriff ergänzt, wurde seine Theorie gut aufgenommen. Fehlend ist der Bezug zu schulischen und beruflichen Selektions- und Förderpraktiken (vgl. Stednitz, 2008, S. 49).

Abbildung 3: Triarchische Intelligenztheorie nach Sternberg

(Quelle: Stednitz, 2008, S. 47)

3.8 Die neun Intelligenzen nach Howard Gardner

Howard Gardner entwickelte 1983 aufgrund von neurobiologischen und neuropsychologischen Erkenntnissen die Theorie der vielfachen Intelligenzen (vgl. Huser, 2004, S. 7). Er war der erste Forscher, der von verschiedenen, relativ unabhängigen Intelligenzen sprach und gleichzeitig eine durch IQ-Test erfassbare Gesamtintelligenz bestritt. Er vertritt die Meinung, dass jeder Mensch unterschiedlich starke Ausprägungen von verschiedenen Intelligenzen aufweist und sich daraus ein individuelles Profil ergibt (vgl. Stednitz, 2008, S. 42 f.).

3.8.1 Multiple Intelligenzen

In seinem Buch *Abschied vom IQ, Die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen* wies Gardner zum ersten Mal auf zwei Sachverhalte hin, die eine Vielzahl von Intelligenztheorien betreffen. Er betonte, „dass sie nämlich nur die Lösungen von Problemen behandeln, während der Aspekt schöpferischer Tätigkeit unbeachtet bleibt, und dass sie davon ausgehen, Intelligenz gelte kultur-

und zeitunabhängig als evidente und anerkannte Eigenschaft“ (Gardner, 2002, S. 46). Um die Existenz von multiplen Intelligenzen zu begründen, arbeitete Gardner mit acht verschiedenen Kriterien. Er durchkämmte die wissenschaftliche Literatur und suchte nach Belegen, um die Tatsache einer Vielfalt von Intelligenzen nachzuweisen. Er postulierte sieben unabhängige menschliche Intelligenzen: Die sprachliche und mathematische Intelligenz, die vor allem für die Schule von Bedeutung sind, die musikalische, körperlich-kinästhetische und räumliche Intelligenz, die besonders in der Kunst zum Zuge kommen und die interpersonale und intrapersonale Intelligenz. Fast zwanzig Jahre später fügte Gardner eine achte Intelligenz hinzu, die naturkundliche Intelligenz (vgl. Gardner, 2002, S. 47-69). In seinen neusten Publikationen geht er sogar von neun Intelligenzen aus. Ergänzt wurde die Theorie durch die existenzielle Intelligenz (vgl. Brunner et al., 2005, S. 17).

Abbildung 4: Multiple Intelligenzen nach Gardner

(Eigene Darstellung in Anlehnung an: Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 17)

3.8.2 Die sprachliche Intelligenz

Unter der sprachlichen Intelligenz versteht Gardner die Fähigkeit, Sprache prägnant anzuwenden, um eigene Gedanken auszudrücken sowie zu reflektieren. Ein Bestandteil der sprachlichen Intelligenz ist zudem die Fähigkeit, andere zu verstehen. Diese Intelligenz ist beispielsweise bei Dichtern, Rednern, Rechtsanwälten und Journalisten besonders stark ausgeprägt (vgl. Huser, 2004, S. 8).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „auffallend grosser Wortschatz
- teilt sein Befinden gern in Wortspielen mit
- erzählt spannend und differenziert
- grammatikalisch korrekter Sprachgebrauch
- macht Witze, Wortspiele, Wortverdrehungen
- schreibt Briefe, Tagebuch, Gedichte, Geschichten
- liebt Diskussionen, Debatten
- liest sehr gerne
- mag Fremdsprachen“

3.8.3 Logisch-mathematische Intelligenz

Unter dieser Intelligenz versteht Gardner die Fähigkeit, durch Abstraktion Vergleichbarkeiten zwischen Dingen zu erkennen. Ebenfalls gehört der Umgang mit Zahlen, Mengen und mentalen Operationen dazu. Mathematiker lassen sich laut Gardner zu Beginn in vielen Fällen durch ihr Gespür leiten, um danach ihre Beweise schrittweise auszuarbeiten und darzulegen (vgl. Huser, 2004, S. 8).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „sucht logische Begründungen, Beweise
- liebt Umgang mit Zahlen und Masseinheiten
- durchschaut Regeln und Prinzipien schnell
- analysiert scharf
- findet eigene Lösungswege für Probleme
- erkennt „wenn ... dann“ Zusammenhänge
- arbeitet mit Formeln und abstrakten Sprachen
- erstellt Listen, Diagramme, Schemas
- organisiert gerne“

3.8.4 Musikalische Intelligenz

Zur musikalischen Intelligenz gehört die Begabung fürs Musizieren und Komponieren. Ebenso gehört der Sinn für musikalische Prinzipien dazu. Gardner ist davon überzeugt, dass sie eine Parallele zur sprachlichen Intelligenz ist (vgl. Gardner, 2002, S. 56).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „singt und musiziert gerne
- erkennt Gefühle in Rhythmen und Melodien
- hört Umgebungsgeräusche bewusst
- lernt schnell Tonfolgen und Lieder
- hört gerne und differenziert Musik

- liebt verschiedenste Musikstile
- assoziiert Bilder und Aussagen zu Musik
- ahmt Akzente und Dialekte nach
- begleitet sich mit Summen, Singen, Sprechen“

3.8.5 Räumliche Intelligenz

Die räumliche Intelligenz wird durch die Fähigkeit charakterisiert, Visuelles korrekt wahrnehmen und damit mental experimentieren zu können sowie sich die Welt räumlich vorstellen zu können. Berufe, die diese Fähigkeiten benötigen sind Architekt oder Bildhauer. Auch für Schachspieler ist diese Fähigkeit von Vorteil (vgl. Huser, 2004, S. 9).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „gutes Vorstellungsvermögen
- Sinn für Farben, Formen, Muster
- bastelt, baut, modelliert gerne
- braucht zum Reden, Hören „Räume“
- hohe Assoziationskraft
- orientiert sich schnell an neuen Orten
- zeichnet und malt oft
- studiert Perspektiven, Konstruktionen und Pläne“

3.8.6 Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Mit dieser Intelligenz ist die Beherrschung und Koordination des eigenen Körpers gemeint. Es geht darum, den Körper oder Teile des Körpers geschickt für die Lösung eines Problems anzuwenden. Diese Fähigkeit ist bei Sportlern, Chirurgen, Schauspielern und Tänzern besonders stark ausgeprägt (vgl. Huser, 2004, S. 9).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „liebt und braucht Bewegung
- ausgeprägte Mimik und Gestik
- liebt Rollenspiele
- geschickt in Feinmotorik und Grobmotorik
- lernt schnell neue Bewegungsabläufe
- aktives Mithandeln
- hohes Körperbewusstsein
- vormachen und nachmachen
- erfolgreich in Spiel und Sport“

3.8.7 Intrapersonale Intelligenz

Unter der intrapersonalen Intelligenz versteht Gardner die Fähigkeit, sich selbst zu verstehen. Menschen mit intrapersonaler Kompetenz haben ein realistisches Bild der eigenen Persönlichkeit inklusive ihren Wünschen, Ängsten und Fähigkeiten und können dieses Wissen im Alltag nutzen

(vgl. Gardner, 2002, S. 57). Bei Schauspielern, Schriftstellern und Künstlern ist diese Intelligenz stark ausgeprägt (vgl. Huser, 2004, S. 9).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „denkt über Gott und die Welt nach
- bildet sich eine eigene Meinung
- beobachtet die eigenen Gefühle und Gedanken
- hat hohe ethisch-moralische Ansprüche
- stellt viele Warum-Fragen
- kennt die eigenen Stärken und Schwächen
- denkt über Beziehungen nach
- erkundet verschiedene Denkweisen
- liebt Ruhe und Zeit für sich“

3.8.8 Interpersonale Intelligenz

Die interpersonale Intelligenz ist die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und deren Absichten, Motive und Wünsche abzuschätzen und zu kooperieren. Stark entwickelt ist diese Fähigkeit bei Verkäufern, Lehrern und Ärzten (vgl. Gardner, 2002, S. 57).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „arbeitet gerne in Gruppen
- pflegt Freundschaften
- zeigt Mitgefühl
- kann gut zuhören
- findet den richtigen Gesprächston
- kann andere einschätzen
- wirkt vermittelnd
- übernimmt Führungsaufgaben
- ist tolerant und hilfsbereit

3.8.9 Naturalistische Intelligenz

Lebendiges zu beobachten, zu unterscheiden und zu erkunden wird der naturalistischen Intelligenz zugeschrieben. Ebenfalls gehört die Sensibilität für Naturphänomene dazu. Bei Botanikern, Förstern, Biologen und Tierärzten ist diese Intelligenz stark ausgeprägt (vgl. Huser, 2004, S. 9).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „spielt, arbeitet gerne mit Naturprodukten
- grosses Sachwissen über natürliche Bereiche
- Interesse für Wetter, Klima, Kreisläufe ...
- beobachtet die Schönheiten der Natur
- liebt und pflegt Tiere
- liebt und pflegt / zieht Pflanzen
- lebt und arbeitet gerne im Freien
- setzt sich aktiv im Naturschutz ein
- lernt stark mit dem Tast- und Riechsinn“

3.8.10 Existentielle Intelligenz

Diese letzte Intelligenz charakterisiert die Fähigkeit, essentiellen Fragen unseres Daseins zu erkennen und Antworten dazu zu finden. Dalai Lama ist laut Gardner ein Vertreter dieser Intelligenz (vgl. Huser, 2004, S. 9).

Bei Kindern kann sie aufgrund folgender Merkmale erkannt werden (Eisenbart et al., 2010, S. 33):

- „hohe intuitive Wahrnehmung
- Interesse für irrationale Theorien
- Interesse für religiöse Fragen
- wissenschaftlich nicht bewiesene Fähigkeiten wie Hellseherei, Telepathie, Heilkräfte“

Gardners Theorie ist bei anderen Forschern sehr umstritten. Die Kritik wird damit begründet, dass es sich um eine eher intuitive als wissenschaftliche Theorie und um Talentformen anstatt Intelligenzen handle (vgl. Stednitz, 2008, S. 44).

3.9 Das Münchner Modell von Kurt Heller

In den 1960er-Jahren betitelte der Philosoph, Theologe und Pädagoge Georg Picht die „deutsche Bildungskatastrophe“ und sagte das künftige Fehlen von qualifizierten Kindern voraus. Diese Feststellung zog eine Neubestimmung des deutschen Bildungssystems nach sich. Besonders angezweifelt wurde, dass das System sich individuellen Begabungen annehme und wirkungsvoll sei. Durch diese Bemängelung am ineffizienten System wurde dem bisher psychologisch geprägten Begriff Begabung ein neues, pädagogisches Element zugewiesen. Der Grundgedanke des Münchner Begabungsmodells besteht darin, dass die Koppelung von Begabung und Leistung aufgebrochen wird. Demnach würde eine überdurchschnittliche Begabung zu überdurchschnittlichen Leistungen führen. Die Schulwirklichkeit der vergangenen Jahre widerlegte diese Annahme jedoch immer wieder. Die Leistungs- und Begabungshöhe ist mit personalen und sozialen Einflussfaktoren verbunden. Damit sind persönliche Eigenschaften und Umweltmerkmale gemeint. Inwiefern sich hochleistende und durchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler in den genannten Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltmerkmalen unterscheiden, waren die Kernfragen und leitend für das Münchner Modell. Um diese Fragen zu beantworten, wurden hochleistende und durchschnittlich begabte Kinder verglichen und es wurde nach Unterschieden gesucht (vgl. Brunner et al., 2005, S. 21 ff.).

Das Münchner Modell beschreibt allgemeine menschliche Leistung in irgendeinem Bereich, beispielsweise in Mathematik, Kunst oder Sport (vgl. Stednitz, 2008, S. 50 f.). Es wiedergibt demnach eine allgemeine Darstellung der Leistungsentwicklung. Diese ist nicht charakterisierend für Hochbegabung, sondern kann in dieser Form für alle Menschen, unabhängig von deren Intelligenzquo-

tienten angewendet werden. Seinen Hochbegabungscharakter erhält das Modell nur durch die Anwendung seiner Grundüberlegungen. Erst dann wird aus dem Modell der Begabung ein Modell der Hochbegabung. Das Modell ist ein System mit verschiedenen Variablen, die im gegenseitigen Einfluss und in Abhängigkeit zueinander stehen. Die sogenannten Einflussvariablen, die Begabungsfaktoren, die Persönlichkeitsmerkmale und die Umweltmerkmale beeinflussen die Zielvariable, das heisst die Leistungsbereiche. Als besonders leistungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale werden eine gute Stressbewältigung, hohe Leistungsmotivation, gut entwickelte Arbeits- und Lernstrategien, unwesentliche Prüfungsangst und selbstwertförderliche Kontrollüberzeugungen beschrieben. Eine unterstützende, familiäre Lernumwelt, wirksame Instruktionsqualität in der Schule, ein gutes Klassenklima und kritische Lebensereignisse bezeichnen die Einfluss nehmenden Umweltmerkmale. Die Autoren des Münchner Modells setzen Hochbegabung zuerst einmal mit einer Leistungsvoraussetzung gleich. Hochbegabt ist demzufolge jemand, der Voraussetzungen zur Verfügung hat, die höchstwahrscheinlich zu überdurchschnittlichen Leistungen führen (vgl. Brunner et al., 2005, S. 23). Beziehungen zwischen den einzelnen Bereichen sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Dabei ist nachzuvollziehen, weshalb zwischen Persönlichkeitsmerkmalen wie Stressbewältigung oder Angst und verschiedenen Begabungsfaktoren eine Wechselwirkung besteht. Unklar ist, weshalb dieses Prinzip der Wechselseitigkeit nicht auch zwischen den Leistungsbereichen und den Persönlichkeitsfaktoren vorhanden ist (vgl. Stednitz, 2008, S. 52).

Abbildung 5: Münchner Modell nach Heller

(Quelle: Stednitz, 2008, S. 51)

3.10 Fazit aus der Theorie

Es gibt im Bereich der Begabung und Hochbegabung eine Fülle von theoretischen Modellen. Keiner dieser Ansätze nimmt an, dass Hochbegabung allein über den IQ definiert werden kann. Alle postulieren, dass durch das Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren Hochleistungsverhalten sichtbar wird. Es lässt sich grob zwischen zwei Ansätzen unterscheiden. Der eine geht davon aus, dass sich personale Faktoren wie Motivation, Anstrengung, Engagement, Kreativität und intellektuelle Fähigkeiten gegenseitig positiv beeinflussen. Der andere gewichtet die Umwelteinflüsse stärker. Er geht davon aus, dass die Umwelt- und Sozialfaktoren Freunde, Familie, Schule sowie einschneidende Lebensereignisse auf die Entwicklung von Begabungen einen Einfluss haben. Gardners Theorie hebt sich von allen Modellen ab. Er vertritt die Meinung, dass bei Menschen neun verschiedene Intelligenzen mehr oder weniger ausgeprägt sind. Er lässt offen, welche anderen Faktoren sich auf diese Intelligenzen auswirken. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass überragende Leistungen nicht alleine durch Hochbegabung erbracht werden.

3.11 Fazit für den Unterricht

Betrachtet man die erläuterten theoretischen Modelle mit dem Fokus Unterricht, werden folgende Punkte als praxisrelevant eingestuft: Renzulli vermittelt die Haltung, dass jeder Mensch Begabungen hat und diese gefördert werden können. Im Alltag wird vor allem dem Bereich der intellektuellen Fähigkeiten eine grosse Bedeutung beigemessen. Es ist wichtig, die Faktoren Kreativität und Engagement zu berücksichtigen. Besonderen Begabungen soll einerseits mit der Anreicherung des regulären Unterrichts Rechnung getragen werden (Enrichment). Andererseits kann es sinnvoll sein, den Lehrplan anzupassen (Compacting). Hellers Meinung, dass überdurchschnittliche Fähigkeiten nicht automatisch zu Hochleistung führen, gibt der Schule den Hinweis, das ganze System im Auge zu behalten. Gardner und Sternberg sprechen von multiplen Intelligenzen. Für die Praxis bedeutet das, dass nicht nur Begabungen in den Leistungsfächern Rechnung getragen werden soll.

4 Theoretischer Bezugsrahmen II

Aus diesen Erkenntnissen öffnet sich ein neues theoretisches Feld, das für die Begabungs- / Begabtenförderung relevant ist.

4.1 Begabungsfördernder Unterricht

Begabungsförderung ist eine Aufgabe der Schule. Die Merkmale von gutem Unterricht nach Meyer sind relevant für einen begabungsfördernden Unterricht. Aus diesem Wissen heraus werden im folgenden Teil Unterrichtsprinzipien und methodisch-didaktische Mittel dargestellt, die diesen begabungsfördernden Unterricht positiv unterstützen.

4.1.1 Differenzierung

„Differenzierung in der Schule und im Unterricht begreift Individualität als konstitutive Basis und verfolgt nur ein einziges Ziel: Jeder einzelne Schüler soll individuell maximal gefordert und damit optimal gefördert und gefordert werden“ (Paradies & Linser, 2010, S. 10). Auch Klippert ist der Meinung, dass Schüler und Schülerinnen möglichst differenziert gefördert und verschiedene Begabungen und Interessen berücksichtigt werden müssen. Aufgaben, die unterschiedliche Lerntypen ansprechen und für die Lernenden zu bewältigen sind, werden angeboten. Grundsätzlich besteht bei breiteren Lernangeboten eine grössere Chance, dass alle Schülerinnen und Schüler Anschluss finden und halten können (vgl. Klippert, 2010, S. 52).

4.1.2 Kooperativer Unterricht

Der kooperative Unterricht beinhaltet die Form von Unterricht, in der Schülergruppen in einem abgemachten Zeitfenster ohne direkte Lehrerkontrolle an einem Auftrag arbeiten. Die Gruppenarbeit wird von den Lernenden und der Lehrperson gemeinsam geplant. Dies bewirkt, dass die Verantwortung bezüglich des Lernerfolgs geteilt wird. Die Bearbeitung des Auftrages erfolgt überwiegend selbstständig. Die Lehrperson hält sich beratend und unterstützend im Hintergrund und greift nur dann ein, wenn fachliche Probleme oder Störungen des Klimas anstehen. Der kooperative Unterricht verfolgt die Ziele, Sach- und Sozialkompetenz der Lernenden gleichwertig zu fördern, Handlungskompetenz, Kooperationsfähigkeit und Solidarität zu entwickeln sowie Selbst- und Fremdkontrolle ausgewogen anzuwenden (vgl. Paradies und Linser, 2010, S. 48 f). Green und Green bestätigen diese Ziele und ergänzen, dass Lernende, die zusammenarbeiten, sich aktiv für ihren Lernprozess einsetzen. Zudem stellt die Kooperation eine effektive Möglichkeit von Interaktion dar. Lernende erläutern, diskutieren und beschreiben Ideen und erhalten ein unmittelbares Feedback von ihren Partnern. Dies wirkt sich positiv auf die Problemlösekompetenzen aus. Die Fähigkeit zu kritischem Denken nimmt zu. Interaktion innerhalb einer Gruppe steigert sowohl die Lernmotivation wie auch die Leistungen aller Lernenden, weil Kooperation Konkurrenzsituationen ausschliesst. Lernende können ihre individuellen Begabungen einbringen und sich am Lernen beteiligen. Das

Selbstwertgefühl und die Lernzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler verbessern sich, da es keine Situationen gibt, in denen Lernende als Verlierer oder Gewinner zurückbleiben (vgl. Green & Green, 2010, S. 33-37).

4.1.3 Selbstgesteuertes Lernen

Selbstgesteuertes Lernen bedeutet, dass der Lernende vermehrt Verantwortung für den eigenen Lernprozess und die Erreichung seiner Ziele übernimmt. Aufgabe der Schule ist es, die Schülerinnen und Schüler zur Selbststeuerung hinzuführen. Für die Lehrperson bedeutet dies, dazu Freiräume im Unterricht zu schaffen, ohne die inhaltlichen Lernziele ausser Acht zu lassen (vgl. Michel & Zraggen, 2010, S. 56 ff.). Die Autorinnen halten zudem fest, dass man Selbststeuerung nicht vermitteln kann, sondern der Aufbau dieser Kompetenz innerhalb des aktuellen Unterrichtsgeschehens erfolgen soll (vgl. Michel & Zraggen, S. 76). Die Wirksamkeit des selbstgesteuerten Lernens hängt einerseits von der kognitiven und metakognitiven Kompetenz der Kinder ab, wie auch von ihren motivationalen, volitionalen und metavolitionalen Voraussetzungen (vgl. Konrad & Traub, 2011, S. 81).

Selbstgesteuertes Lernen findet im Lernprozess während den fünf Phasen Motivieren, Planen, Überwachen, Evaluieren und Regulieren statt. Diese Phasen sind Prozesse und Strukturen, welche bei allen Formen des Lernens im Mittelpunkt stehen. Der Unterschied beim selbstgesteuerten Lernen besteht darin, dass sie vom Schüler oder der Schülerin weitgehend selbstständig und unabhängig von äusseren Hilfen ausgeführt werden (vgl. Konrad & Traub, 2011, S. 36). Somit wird im selbstgesteuerten Lernen die Selbstorganisation durch die Schülerinnen und Schüler das Ziel des Unterrichts. Sie lernen, mit welchen Handlungsweisen sie Lernziele erreichen oder sich selbstständig neue Kompetenzen aneignen können (Konrad & Traub, 2011, S. 45).

4.1.4 Lerncoaching

Das zentrale Anliegen der Schule ist die Wissensvermittlung. Die Kritik, dass im Unterricht viel gelehrt, dies von den Schülerinnen und Schülern aber zu einem grossen Teil wieder vergessen wird, verlangt nach einer Veränderung. Die Schule soll intelligentes Wissen vermitteln, das flexibel ist und sich auf neue Situationen transferieren lässt. Lernende sollen nicht auswendig lernen, sondern vertieft verstehen. Dabei spielt die gezielte Instruktion von Fakten- und Methodenwissen eine Rolle. Aber auch die Schülerinnen und Schüler sollen aktiv und in alltagsnahen, glaubwürdigen Kontexten lernen. So können sie verschiedene Kompetenzen ausbauen und werden dabei von der Lehrperson begleitet. Diese Lern- und Verstehensprozesse erfolgen bei jedem Kind individuell und nicht gradlinig. Unterricht, der sich an den Kompetenzen der Lernenden orientiert, auf dem Verständnis basiert und dabei die Lernenden aktiv werden lässt, verlangt ein erweitertes Rollenrepertoire der Lehrperson. Sie muss bei jedem Kind Lernprozesse initiieren, indem sie anregende Aufträge anbietet oder gezielt Instruktionen gibt. Da diese Lernprozesse individuell verlaufen, muss

sie stetig eruieren, was das Kind verstanden hat und wo weitere Massnahmen nötig sind. Sie bietet eine differenzierte Unterstützung an. An dieser Stelle setzt Lerncoaching ein und umfasst ein spezifisches Rollenverhalten der Lehrperson, die Instrumente und Vorgehensweisen mit dem Ziel einsetzt, Lern- und Verstehensprozesse bei Lernenden zu verbessern und zu fördern (vgl. Eschelmüller, 2008, S. 5). Gerade beim selbstgesteuerten Lernen und dem kooperativen Unterricht spielt die veränderte Rolle der Lehrperson eine zentrale Rolle.

4.1.5 Metakognition

Metakognition bezeichnet das Wissen, die Kontrolle wie auch das Reflektieren über das eigene Denken und Lernen. Konkret kann man sich folgende Fragen stellen: Sind sich Lernende bewusst über die eigenen kognitiven Aktivitäten? Sind sich Lernende bewusst, welche Methoden sie anwenden, um die eigenen Lern- und Denkprozesse zu steuern? Entscheidend für den Lernerfolg ist, dass sie ihr Lernen und Denken fortlaufend beobachten und bewerten sowie über ihre kognitiven Leistungen nachdenken. Treten Misserfolge ein, wird nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Forschungen belegen, dass Lernende mit grossem metakognitivem Wissen und tieferen intellektuellen Fähigkeiten die besseren Problemlöser sind als solche mit einem geringeren metakognitiven Wissen, dafür aber mit höheren intellektuellen Fähigkeiten. Abschliessend kann gesagt werden, dass sich gute Lerner ihres metakognitiven Wissens intensiver bewusst sind und die Fähigkeit zur Selbstregulierung grösser ist (vgl. Dubs, 1995, S. 172).

4.2 Methoden zur Umsetzung

Mit nachfolgenden Methoden können die erläuterten Unterrichtsprinzipien Kooperation, Selbststeuerung, Metakognition und Individualisierung / Differenzierung umgesetzt werden.

4.2.1 Werkstattarbeit

In der Werkstattarbeit geht es um das wahlweise Arbeiten an verschiedenen Angebotsmaterialien und -aufgaben. Die Schülerinnen und Schüler wählen Arbeiten aus, die ihren persönlichen Präferenzen und Begabungen entsprechen. Die Werkstattarbeit bietet Raum für Kooperation und Kommunikation. Von der jeweiligen Klasse und der Lehrperson hängt ab, wie gross die Wahlmöglichkeit ist und wie eng oder weit das Lernangebot gefasst ist. Bestimmte Regeln, Strukturierungen und Hilfestellungen seitens der Lehrperson sind meist unerlässlich, damit das Lernen funktioniert. Der nötige Überblick wird durch das Ausfüllen von Laufzetteln, das Schreiben von Übersichtsplänen oder die Verfertigung mündlicher und schriftlicher Arbeitsberichte behalten (vgl. Klippert, 2010, S. 108-109). Schülerinnen und Schüler bringen in dieser Form der Arbeit mehr Motivation auf, da sie selbst beeinflussen können wann, wie und wo sie etwas lernen. Zudem können sie das Arbeitstempo und die Sozialform selbst bestimmen (vgl. Paradies et al., 2009, S. 93-94).

4.2.2 Projektarbeit

Lernende entscheiden sich in der Projektarbeit ausgehend von ihren Interessen und Fähigkeiten für ein Projektthema. Dieses wird entweder von der Lehrperson vorgegeben oder innerhalb der Klasse festgelegt. Eine Projektarbeit wird meist während mehreren Wochen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler versuchen in dieser Zeit möglichst selbstständig zu planen, organisieren, reflektieren, recherchieren und Probleme zu bewältigen. Dabei lassen sie ihr Ziel nicht aus den Augen. Durch das Einbringen der eigenen Stärken und durch die Kooperation eröffnet sich in heterogenen Gruppen die Chance, dass sich verschiedene Lerntypen finden, die sich in unterschiedlicher Art und Weise einbringen und darstellen können (vgl. Klippert, 2010, S. 115).

4.2.3 Planarbeit

In der Planarbeit wird der zu erledigende Lernstoff der Schülerinnen und Schüler in einem differenzierten Lernplan festgehalten. Es ist ein verbindlicher Zeitrahmen vorgegeben. Inhalte des Planes sollen einerseits spezielle Begabungen, aber auch den individuellen Förderbedarf berücksichtigen. Im Allgemeinen stehen sie stark mit dem Fachunterricht in Zusammenhang. Durch die Arbeit mit Lernplänen werden Lernprozesse strukturiert, Lernentwicklungen dokumentiert und reflektiert (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 41).

4.2.4 Stationenarbeit

Die Besonderheit am Stationenlernen ist, dass im Klassenzimmer themendifferenzierte Aufgaben mit Materialien und Anleitungen an ortsfesten Stationen erarbeitet werden. Diese haben entweder einen systematischen Zusammenhang und werden in einer bestimmten Reihenfolge erledigt oder sie ergänzen sich thematisch. Lerninhalte werden an den verschiedenen Stationen in Form von Arbeitsaufträgen, Forschungsfragen, Experimenten, Rätseln etc. angeboten und dürfen in verschiedenen Sozialformen den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend bearbeitet werden (Paradies & Linser, 2010, S. 40 f.).

4.2.5 Freiarbeit

Die Freiarbeit ist die offenste Form des individualisierenden Unterrichts, denn die Lernenden bestimmen das Thema, die Methode, die Sozialform und den Umfang ihrer Arbeit weitgehend selbst. Die Lehrperson bietet eine didaktisch gestaltete Lernumgebung mit unterschiedlichen Materialien an und steht den Kindern beratend zu Seite. Die Schülerinnen und Schüler wählen ihre Lernaufgabe selbst aus, überprüfen ihre Arbeit und präsentieren ihre Ergebnisse (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 37). Diese begabungs- und interessensabhängige Arbeitsform kann fachspezifisch oder fächerübergreifend angelegt sein, in speziellen Freiarbeitsstunden, aber auch während normalen Unterrichtsstunden erfolgen (vgl. Klippert, 2010, S. 100).

4.3 Gesamtfazit Theorie

Die beschriebenen Methoden berücksichtigen alle die verschiedenen Lernstände der Schülerinnen und Schüler und eignen sich dazu, in heterogenen Gruppen angewendet zu werden. Differenzierung ist gewährleistet. Es werden verschiedene Lerntempi ernst genommen und es besteht die Freiheit in verschiedenen Sozialformen zu arbeiten. Ebenfalls ist es möglich, an unterschiedlichen Zielsystemen zu lernen und die Förderung von Kompetenzen wie zum Beispiel Selbststeuerung ist integriert. Es drängt sich die Frage auf, ob ein spezieller Unterricht zur Förderung von besonderen Begabungen überhaupt nötig ist. Reicht es nicht aus, wenn der Unterricht den Prinzipien Individualisierung / Differenzierung, Metakognition, Kooperation und Selbststeuerung gerecht wird? Die Autorinnen sind der Meinung, dass bei einer konsequenten und durchdachten Umsetzung dieser Prinzipien besondere Begabungen gefördert werden. Bei dieser Haltung werden jedoch die Theorien der Begabungsförderung ausser Acht gelassen. Diesen messen die Verfasserinnen auch einen Stellenwert bei. Im Wissen um die Theorien ist eine Lehrperson sensibilisierter und kann ihren Unterricht danach ausrichten. Methoden wie beispielsweise Compacting, Enrichment und Portfolio werden bewusst eingeplant und angewendet. Die Theorien der Begabungsförderung berücksichtigen grösstenteils vielfältige Begabungsfelder. Somit ist gewährleistet, dass der Unterricht nicht nur nach den Präferenzen der Lehrperson durchgeführt wird, sondern die Begabungen und Vorlieben der Lernenden im Zentrum stehen. Als wichtigsten Punkt erachten die Autorinnen die Feststellung, dass sich grundsätzlich alle Theorien der Begabungsförderung auf alle Kinder übertragen lassen.

5 Konkretisierung der Fragestellung

Nach der Erarbeitung der Theorie halten die Autorinnen an der Hauptfragestellung fest. Diese lautet nach wie vor:

Wie wird die Förderung von besonderen Begabungen in der Stadt St.Gallen umgesetzt?

Aufgrund des Theoriewissens ergeben sich Unterfragen, die mittels Interview oder schriftlicher Befragung (Arbeitsblatt) der zuständigen ISF-Lehrpersonen geklärt werden sollen.

In der folgenden Tabelle sind die Unterfragen in die drei Ebenen *Theorie*, *Organisation* und *Förderkonzept* gegliedert. Ebenfalls ist gekennzeichnet, ob die Antworten mittels Interview oder Arbeitsblatt ermittelt werden.

Tabelle 3: Unterfragen

	Interview	Arbeitsblatt
Ebene Theorie		
Was bedeutet gelungene Förderung für die Förderlehrperson?	x	
Gibt es Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen?	x	
Welche besonderen Begabungen werden gefördert?	x	
Auf welcher Theorie basiert der Begabungsförderungsunterricht?	x	
Ebene Organisation		
Welche Kriterien entscheiden über die Teilnahme an der Begabungsförderung?	x	
Wie sind die Lektionen organisiert (Einzel-, Gruppen-, Klassenunterricht)?	x	
Wie viele Wochenlektionen werden der Begabungsförderung zugesprochen?		x
Wer unterrichtet die Lektionen?		x
Ebene Förderkonzept		
Existiert ein schulinternes Konzept für Begabungsförderung?		x
Über welche Ausbildung verfügen diese Förderlehrpersonen?		x

6 Forschungsvorgehen

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben und begründet. Diese ist im Bereich der qualitativen Sozialforschung einzustufen. Es wird die Planung der Datenerhebung, die Datenaufbereitung, die Datenauswertung sowie das konkrete Vorgehen aufgezeigt. Im Sinne eines Rückblicks werden Teile dieses Kapitels in der Vergangenheitsform formuliert.

6.1 Leitfadeninterview

Das Interview ist eine Weiterführung des alltäglichen Gesprächs. Wertvoll daran ist, dass Gedanken, Einstellungen und Haltungen einbezogen und festgehalten werden. Die Befragung dient dazu, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennenzulernen, um eine Situation besser zu verstehen. Damit ein Interview gelingt, muss den Befragten deutlich gemacht werden, dass ihre Aussagen von Bedeutung sind und sie dadurch ihre eigene Situation verbessern können. Es ist eine zentrale Aufgabe, vorgängig einen Leitfaden für das Interview zu erstellen. Themen der Befragung und Abfolge der Fragen müssen festgelegt werden. Zudem empfiehlt es sich, die Fragen auszuformulieren (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150 ff.).

Es hängt in erster Linie vom Forschungsgegenstand ab, ob ein Leitfadeninterview eine qualifizierte Methode ist. Es eignet sich dann, wenn subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens rekonstruiert werden sollen und damit eine grösstmögliche Offenheit gesichert sein soll. Ebenfalls ist das Leitfadeninterview ideal für Gesprächssituationen, in denen von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen. So kann in den offenen Erzählraum strukturiert eingegriffen werden. Diese Eingriffe sind dann gutzuheissen, wenn zu einem bestimmten Thema gezielt Material für die Interpretation benötigt wird. Für Forschungen mit einer grossen Stichprobe ist das Leitfadeninterview geeignet, da die inhaltliche Struktur gegeben ist und dadurch die Auswertung vereinfacht wird. Unterthemen können quer durch alle Interviews verfolgt werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 179 f.).

6.2 Anforderungen eines Leitfadeninterviews

Wichtigstes Kriterium eines Leitfadens ist, dass er den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht wird. Nach Lamnek sind dies Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation und Flexibilität (vgl. Lamnek, 2010, S. 19). Zu viele Fragen sind nicht empfehlenswert, damit genügend Zeit für ein vertieftes Gespräch bleibt. Spontan produzierte Erzählungen haben Priorität. Der Leitfaden soll formal übersichtlich sein, damit der Interviewende seine ganze Aufmerksamkeit auf das Gespräch richten kann. Fragen, die eine ausführlichere Beantwortung verlangen, sind generell an den

Anfang zu stellen, kürzere kommen ans Ende. Fragen sollen auswendig gestellt werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 180).

6.3 Interviewleitfaden

Mit dem Ausdruck „Interviewleitfaden“ ist ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frage-schema gemeint. Dieses Schema beinhaltet alle Fragen und gibt Hinweise darauf, wie einzelne Themen eingeleitet werden sollen. Der Leitfaden dient den Interviewenden als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S.129).

Folgend sind Kriterien aufgelistet, welche bei der Erstellung eines Leitfadens zu beachten sind:

Theoretische Relevanz von Fragen

Es ist immer zu überprüfen, ob eine Frage einen Bezug zur Hauptfragestellung hat und sie auf den gewünschten Inhalt zielt (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 130).

Relevanz der Fragen in Bezug auf die Lebenswelt der Interviewpartner/innen

Vor dem Interview gilt es zu überlegen, ob es den Befragten möglich ist, die Fragen zu beantworten. Ziel ist es, dass die Antworten Einblicke in neue Felder eröffnen, die durch eine Beobachtung verborgen bleiben. Es ist deshalb ratsam, einen Pretest durchzuführen (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 130 f.).

Strategien der Strukturierung des Leitfadens

Das Kriterium der Strukturierung steht für die Grob- und Feinstruktur eines Leitfadens. Es sind im Vorfeld Überlegungen zu treffen, weshalb eine Frage an welcher Stelle steht. Im Idealfall ist eine Begründung dafür vorhanden (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 131).

Formulierungsstrategien und Fragetypen

Die Formulierung einer Fragestellung hat einen grossen Einfluss auf die Qualität der Antworten auf eine Frage. Das wichtigste Kriterium dabei ist die Verständlichkeit. Die Fragetypen wie zum Beispiel Einstiegsfragen, Informations- und Filterfragen, Erzählaufforderungen und Aufforderungen zu Stellungnahmen sollten gezielt ausgewählt und eingesetzt werden (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 131 f.).

6.3.1 Das SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung

Um den Leitfaden für das Interview zu erstellen, bietet sich das SPSS-Prinzip an. Dieses Vorgehen hat nebst der Einhaltung der Offenheit einen zweiten Vorteil. Es zeigt das eigene theoretische Wissen und implizite Erwartungen an die Erzählungen auf. Der Kürzel „SPSS“ steht für *Sammeln, Prüfen, Sortieren* und *Subsumieren*.

Erster Schritt: Sammeln

Zunächst werden möglichst viele Fragen, ungeachtet ihrer Brauchbarkeit, gesammelt.

Zweiter Schritt: Prüfen

Die gesammelten Fragen werden reduziert und strukturiert. Es werden Faktenfragen eliminiert und geprüft, ob Fragen offene Antworten oder Erzählungen generieren. Fragen, die in eine bestimmte Richtung lenken oder deren Antworten bereits bekannt sind, werden gestrichen. Nach dieser Prüfung bleiben eine kleine Anzahl Fragen und allenfalls Stichworte übrig.

Dritter Schritt: Sortieren

Verbleibende Fragen und Stichworte werden nach verschiedenen Aspekten sortiert, so dass Bündel entstehen. Allfällige Einzelfragen erhalten einen eigenen Platz im Leitfaden.

Vierter Schritt: Subsumieren

Im letzten Schritt geht es darum, für jede Themengruppe eine geeignete Erzählaufforderung zu finden. Die dazu gesammelten Fragen werden dieser untergeordnet. Diese dienen als Erinnerungstütze für allfälliges Nachfragen (vgl. Helfferich, 2011, S. 182-184).

6.3.2 Umsetzung des Interviewleitfadens

Bei der Erstellung des Leitfadens haben sich die Verfasserinnen dieser Arbeit an das SPSS-Prinzip gehalten. Es ist ein Leitfaden mit den vier Leitthemen *Förderung allgemein*, *Begabungsförderung im Schulhaus*, *Inhalte* und *Organisation* entstanden. Zu diesen Kategorien wurden jeweils zwischen vier bis acht Fragen gestellt. Der Leitfaden diente zur gezielten Vorbereitung auf das Interview sowie als eine Art Checkliste während der Befragung, um zu erfassen, ob alle Themen angesprochen wurden.

Den Befragten wurde der Leitfaden bewusst nicht im Vorfeld zugestellt. So wurde gewährleistet, dass sich die Interviewpartner/-innen nicht schon im Voraus auf bestimmte Antworten festlegten und spontane Antworten und Feststellungen Platz fanden.

6.4 Auswahl der Interviewpartner/innen

Aufgrund der Forschungsabsicht war es den Autorinnen ein Anliegen, Interviewpartner aus möglichst allen Schulquartieren der Stadt St.Gallen zu gewinnen. Die Schulleitungen vermittelten die Kontaktdaten der zuständigen ISF-Lehrpersonen. Diese wurden mittels Mail über unser Vorhaben informiert und um Teilnahme gebeten. Wegen des niedrigen Rücklaufs wurde nach einem Monat eine erneute Anfrage versandt. In 10 von den 14 Schulquartieren war es möglich, Interviews durchzuführen. Die verbleibenden Schulhäuser gaben an, keine Begabungsförderung anzubieten.

6.5 Pretest

Ein Leitfaden soll zuerst bezüglich seiner Brauchbarkeit getestet werden. Dieser Pretest hat zum Zweck, den Gesprächsverlauf zu überprüfen und allfällige logische Brüche ausfindig zu machen. Diese Phase muss jedoch nach dem Pretest nicht abgeschlossen sein, wie dies bei rein quantitativen Erhebungen der Fall ist. Die Anpassung und Veränderung des Leitfadens ist ein stetiger und andauernder Prozess. Ein Probeinterview kann in die Auswertung miteinbezogen werden, auch wenn danach noch Anpassungen am Leitfaden vorgenommen werden (vgl. Felbinger & Stigler, 2005, S. 132). Es wurde ein Pretest durchgeführt. Die Daten wurden nicht genutzt, weil dieser nicht im geografischen Forschungsgebiet lag.

6.6 Gestaltung des Interviews

Bei der Vereinbarung der Gesprächstermine mit den ISF-Lehrpersonen wurde über den zeitlichen Rahmen von maximal einer halben Stunde informiert. Den Interviewpartnern stand der Durchführungsort offen.

Altrichter und Posch erläutern wichtige Elemente bezüglich der Durchführung des Interviews. Diese wurden sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Gespräche berücksichtigt:

Der Anfang

Zu Beginn ist es bedeutsam, den Gesprächspartnern die Absicht des Interviews darzulegen, um Mitwirkung zu bitten und für den Einsatz zu danken. Aus ethischer Sicht ist es wichtig, die Befragten aufzuklären, für welchen Zweck die Informationen genutzt werden. Wenn die Interviewpartner über den Inhalt Bescheid wissen, können sie relevante Informationen liefern. Zudem kann die Motivation der Gesprächspartner durch einen behutsamen Einstieg gesteigert werden, da sie sich als Mitwirkende der Forschung ansehen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

Das Zuhören

Ein ebenso wichtiger Teil wie das Fragenstellen ist das Zuhören. Die nonverbalen Botschaften, die durch das Zuhören ausgedrückt werden, haben einen grossen Einfluss darauf, ob sich der Befragte ernst genommen fühlt. Für eine korrekte Umsetzung ist darauf zu achten, dass der Interviewende Gedankengänge nicht unterbricht. Erzählpausen sind abzuwarten und gelten als Zeichen des Nachdenkens. Auch Äusserungen, die nicht den eigenen Ansichten entsprechen, werden angenommen. Damit ist gemeint, allen Aussagen eine neutrale Beachtung zu schenken und dadurch möglichst vielfältige und ehrliche Antworten des Befragten zu hören (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 155). Helfferich ergänzt und verdeutlicht, dass dem Unterdrücken der inhaltlichen Impulse, die dem Bezugssystem des Interviewenden entspringen, eine grosse Bedeutung zugemessen wird. Ziel des Interviews ist nämlich, dem Gesprächspartner so lange als möglich die Aufmerksamkeit zuteil kommen zu lassen (Helfferich, 2011, S. 91).

Das Fragen

Durch die Fragen wird dem Gesprächspartner deutlich gemacht, worüber der Interviewende etwas hören möchte. Weil für die Fortsetzung des Interviews der Anfang entscheidend ist, bietet sich die Möglichkeit an, zunächst nach einer Stellungnahme zu fragen. Die direkte Ansprache ist dabei zentral, weil so der Interviewpartner an die Wichtigkeit seiner Aussagen erinnert wird. Zudem verdeutlicht sie das Interesse der Gesprächsleitung an den Erfahrungen und der Meinung des Interviewten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 155 f.). Helfferich empfiehlt, mit Erzählstimuli zu arbeiten. Das sind Erzählaufforderungen, die zu Beginn eines Interviews eingesetzt werden können. So wird eine längere und konkrete Erzählung eingeleitet (vgl. Helfferich, 2011, S. 102).

Das Nachfragen

Um Gesagtes noch besser zu verstehen und Interesse zu bekunden, eignet sich das Nachfragen. Dabei gibt es die Möglichkeit, Äusserungen des Gesprächspartners in eigenen Worten zu wiederholen. Somit wird überprüft, ob das eigene Verständnis deckungsgleich mit demjenigen des Interviewten ist. Auch kann das Bitten um ein Beispiel oder das Fragen nach Gründen verständnisfördernd wirken. Grundsätzlich soll die interviewende Person klar zum Ausdruck bringen, dass es ihr beim Nachfragen um ein vertieftes Verständnis geht (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 156).

Unter Berücksichtigung der erläuterten Hinweise fanden die Interviews statt. Zu Beginn gaben die Verfasserinnen einen Inhaltsüberblick und die Gesprächspartner wurden über den Zweck des Interviews aufgeklärt. Die Verfasserinnen informierten die Befragten über den Umgang mit den gewonnenen Daten und baten um Erlaubnis, eine Tonaufnahme des Gesprächs zu machen. Ebenfalls wurde der ungefähr vorgesehene Zeitrahmen besprochen und das Stammbblatt ausgefüllt. Nach der Durchführung des Interviews dankten die Verfasserinnen dem Interviewpartner und verabschiedeten sich.

6.7 Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt diente zur Erhebung von persönlichen und schulhausbezogenen Daten. Es erfasste Name, Schulhaus, Kontaktdaten, Ausbildungen inklusive Abschlussjahr und Ort sowie Weiterbildungen. Es wurde auch nach dem Bestehen eines schulhausinternen Konzeptes gefragt und nach der Anzahl Lektionen, die der Begabungsförderung zufallen. Zum Schluss klärten die Verfasserinnen die Gesprächspartner über den Datenschutz auf und diese stimmten mit einer Unterschrift der Verwendung der gewonnenen Daten zu. Helfferich bezeichnet die Datenschutzaufklärung und die Einwilligungserklärung als essentiell und stellt fest, dass ohne diese die gewonnenen Daten aus dem Interview nicht verwendet werden dürfen (vgl. Helfferich, 2011, S. 190).

6.8 Datenaufzeichnung

Um eine genaue Datenerhebung zu erhalten, wurde von den Interviews eine Tonaufzeichnung gemacht. Dies ermöglichte den Verfasserinnen ein lückenloses Festhalten der Aussagen. Die Aufzeichnungen bildeten die Grundlage für die Transkription.

Die Vorteile einer Tonaufnahme sind, dass man sich besser auf die Aussagen des Gesprächspartners konzentrieren kann und zuverlässiges Material erhält. Ausserdem kann man die Aufnahmen mehrmals anhören (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

6.9 Transkription

Nachdem die Daten mit technischen Medien gewonnen wurden, steht als nächster Schritt die Transkription an. Mit der Transkription ist die Verschriftlichung der vorhandenen Daten gemeint (vgl. Flick, 2005, S. 252).

Für die vorliegende Arbeit transkribierten die Verfasserinnen zehn Leitfadeninterviews wörtlich und übersetzten sie in Standardsprache. Satzbaufehler wurden teilweise korrigiert und sprachliche Unstimmigkeiten geglättet. Dies haben die Autorinnen in Anlehnung an Mayring (2002, S. 91) durchgeführt. Er empfiehlt diese Technik, um eine gute Lesbarkeit der Texte zu sichern.

Ein wichtiger Bestandteil der Transkription ist die Anonymisierung der Daten. Namen, Orts- und Zeitangaben müssen unerkennlich gemacht werden (vgl. Flick, 2005, S. 253). Mit einigen gängigen Transkriptionsregeln können möglichst viele Merkmale einer Tonaufzeichnung in einfacher Form zur Geltung gebracht werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 146). Flick betont dabei, dass es sinnvoll ist, so genau zu transkribieren, wie es die Fragestellung verlangt, dies aber nicht in übertriebenem Masse durchzuführen. Aufwand und Ertrag der Forschung sollen in einem guten Verhältnis stehen (vgl. Flick, 2005, S. 253). Folgende eigene Regeln haben die Verfasserinnen für diese Arbeit verwendet:

Tabelle 4: Regeln der Transkription

...	Kurze Denkpause, kurzes Zögern, Innehalten
B	Befragte Person
I	Interviewende Person
<i>(kursiv)</i>	Ergänzende Erklärungen der Autorinnen; steht unmittelbar nach entsprechender Stelle

6.10 Qualitative Inhaltsanalyse

In der Theorie existieren verschiedene Definitionen von Inhaltsanalyse. Als gemeinsame Kriterien können folgende Punkte genannt werden: Die Inhaltsanalyse will Kommunikation jeglicher Art analysieren, um Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen. Dabei ist ein systematisches, regelgeleitetes und theoriegeleitetes Vorgehen unabdingbar (vgl. Mayring, 2010, S. 11-13). Am Anfang der qualitativen Inhaltsanalyse steht ein schriftliches Dokument. Im Falle eines Interviews ist dies meist die Transkription einer Tonband- oder Videoaufzeichnung (vgl. Cropley, 2011, S. 166). Ziele der Inhaltsanalyse sind, Inhalte zu strukturieren und zu reduzieren. Daraus werden Muster und Hypothesen herausgearbeitet und mit Beweisstellen belegt (vgl. Mayring, 2010, S. 22-25).

6.11 Kategorienbildung

In der qualitativen Inhaltsanalyse kann ein Kategoriensystem ein zentrales Instrument darstellen. Es ermöglicht das Verstehen der Analyse. Die Schwierigkeit bei dieser Form der Analyse besteht in der Kategorienkonstruktion und -begründung (vgl. Mayring, 2010, S. 49). Um ein Dokument zu analysieren, bietet sich der induktive oder deduktive Ansatz an. Die induktive Analyse beginnt ohne Theorie. Die Daten werden alle als gleich interessant betrachtet. Der Forschende muss übergreifende Themen ausfindig machen und Kategorien bilden. Nachfolgend werden weitere Dokumente nach den erarbeiteten Kategorien analysiert. Die deduktive Analyse beginnt mit theoriegestützten Erwartungen und möchte Unterschiede in der Art und Weise, wie etwas auftritt, entdecken (vgl. Cropley, 2011, S. 169 f.). Häufig werden Kategorien in einem Wechselverhältnis zwischen Theorie und vorliegendem Material entwickelt (vgl. Mayring, 2010, S. 59).

6.12 Umsetzung der Analyse

Die Texte, die durch die Transkription entstanden sind, wurden systematisch analysiert und ausgewertet. Dabei sind die Verfasserinnen dieser Arbeit in Anlehnung an Mayring (2002, S. 118-119) wie folgt vorgegangen:

1. Kategorienbildung

Auf deduktivem Weg wurden zuerst Hauptkategorien gebildet. Als Grundlage dafür dienten die erarbeitete Literatur und der auf der Theorie basierende Interviewleitfaden. Die Verfasserinnen achteten darauf, dass die Kategorien die Beantwortung der Hauptfragestellung gewährleisten. Ein Teil der Hauptkategorien und die Unterkategorien wurden auf induktivem Weg erarbeitet. Durch das Ordnen und Strukturieren der Transkripte entstanden stets neue Kategorien, die für die Beantwortung der Fragestellung bedeutend schienen. Nach der Bearbeitung von 70% aller Interviews deckte das Kategoriensystem alle Aussagen ab und konnte definitiv übernommen werden. Nicht alle Haupt- und Unterkategorien waren für die Beantwortung der Fragestellung relevant. Der

Hauptkategorie *Förderung* wurde die Unterkategorie *Förderung allgemein* zugeteilt, die Informationen zu allgemeiner Förderung und der Arbeit einer ISF-Lehrperson zusammenfasste. Die Fragen zu dieser Unterkategorie erleichterten den Einstieg in die Befragung, geben aber keine Auskunft für die Beantwortung der Fragestellung. Dies trifft auch auf die die Hauptkategorie *Entwicklungspotenzial* mit den Unterkategorien *Ressourcen* und *Ideen* zu. Diese Hauptkategorie wird im Kapitel 10, in dem der Transfer in die Praxis beschrieben wird, aufgegriffen.

2. Definition der Kategorien

In einem nächsten Schritt definierten die Verfasserinnen, welche Aussagen einer Kategorie zugeordnet werden können. Im Sinne von Kodierregeln wurden klare Abgrenzungen zwischen den einzelnen Kategorien festgelegt.

3. Ankerbeispiele

Abschliessend wurde jeder Kategorie eine konkrete Textstelle zugeordnet, die als Ankerbeispiel für diese Kategorie galt. Für Ankerbeispiele werden Zitate verwendet, die eine Kategorie besonders gut repräsentieren.

6.13 Kategoriensystem

Die folgende Tabelle zeigt das definitive Kategoriensystem mit Kodierregeln und Ankerbeispielen.

Tabelle 5: Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Förderung			
Unterkategorien	Fall/ Ort	Ankerbeispiel	Kodierregel
Förderung allgemein	G: 21-22	„Wenn es ein lernschwaches Kind ist, gebe ich viel mehr Hilfen mit Material, dass es zum Handeln kommt und die Sachen so besser verstehen kann.“	Konkrete Unterrichtssituationen und Vorgehensweisen bei Kindern mit Förderbedarf
Förderung von besonderen Begabungen	G: 22-23	„Und wenn es ein besonders begabtes Kind ist, dann ist es mehr schon auf der abstrakten Ebene.“	Kriterien zur Erkennung, Vorgehensweisen
Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen	D: 44	„Ja, von der Bereitschaft der Kinder her finde ich es einen grossen Unterschied.“	Unterschiede
Gelingensbedingungen für Förderung	E: 18	„Unter Förderung verstehe ich, dass man das Kind dort abholen kann, wo es ist.“	Gelingensbedingungen, Merkmale guter Förderung

Hauptkategorie 2: Entwicklungspotenzial			
Ressourcen	A: 78-80	„Ich weiss aber auch, dass es wahnsinnig zeitintensiv ist und im Moment sind wir noch ganz fest an anderen Sachen dran.“	Ungenutzte Ressourcen, Aussagen über Verteilung
Ideen	A: 74-75	„Ich hätte sehr gerne – das hat vielleicht auch mit meiner Masterarbeit zu tun – eine Lernwerkstatt.“	Ideen, Wünsche
Hauptkategorie 3: Methoden und Inhalte der Begabungsförderung			
Methoden der Begabungsförderung	F: 91	„Und jetzt bereiten sie sich auf einen Vortrag vor.“	Methoden, methodisch-didaktische Überlegungen
Inhalte der Begabungsförderung	J: 108-109	„Dann haben wir uns intensiv mit Darwin beschäftigt, gingen ins Museum, haben die Spezialausstellung angeschaut.“	Inhalte, Themen, Produkte, Entscheidung über Inhalt
Hauptkategorie 4: Begabungsförderung im Regelklassenunterricht			
Methoden der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	B: 83-84	„Die Lehrperson war Coach, führte mit jedem Kind ein Einzelgespräch, was es interessieren könnte, dann aber auch Zeit verstreichen lassen.“	Methoden im Regelklassenunterricht, methodisch-didaktisches Vorgehen
Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	B: 53-54	„Das könnte ja auch im M&U-Thema sein, dass jeder sein eigenes Thema hat.“	Inhalte, Themen, Produkte, Entscheidung über Inhalt
Verantwortung	G: 27-28	„Als die des Klassenlehrers. Schon in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin, das finde ich sehr gut, dass die kommt.“	Verantwortlichkeiten in der Förderung
Besprechung	B: 139-140	„Also, wir besprechen, wöchentlich haben wir einen Austausch.“	Besprechungen zwischen KLP-ISF bezüglich Förderung im Regelklassenunterricht
Individualisierung	I: 180-181	„Ich weiss von Lehrpersonen, die ihre Kinder sehr individuell beschulen.“	Differenzierung und Individualisierung im Regelklassenunterricht
Projekte	G: 65-66	„Machen wir doch mal für die kreativen Begabungen der Kinder ein Gefäss. Und jetzt haben wir eine Sonderwoche geplant.“	Projekte Klassen- und Schulhausebene
Hauptkategorie 5: Theoriebezug			
Theoretische Modelle	H: 122	„So die üblichen, die man gelernt hat. So Renzulli und so.“	Theoretische Modelle
Lehrmittel	E: 116	„Also sicher einmal mit den Lichtblicken arbeite ich zusammen.“	Lehrmittel, Kurse

Hauptkategorie 6: Organisation der Begabungsförderung			
Setting	C: 113	„Also es ist separativ. Sie werden aus der Klasse rausgenommen.“	Wochenstunden, Form (separativ / integrativ), Anzahl Teilnehmer, Stundenplan
Kriterien für Teilnahme	J: 58-59	„Die Lehrer, die das Gefühl haben, sie haben ein begabtes Kind, die melden mir das Kind und das kommt zu mir.“	Anmeldeverfahren, Kriterien
Absprachen	F: 179-181	„Denen habe ich einfach einen kurzen Bericht geschrieben, woran wir gearbeitet haben, was mir aufgefallen ist, was sie besonders gut gemacht haben. Ich gab ihn dann den Lehrern, damit sie etwas gesehen haben.“	Informationsaustausch ISF / KLP, Berichte, Rückmeldungen
Einbezug der Klasse	D: 141-144	„Dann ist mir beim Abschluss eines Projektes wichtig - sei dies nach einem Quartal oder Semester - dass sie es sich in dieser Gruppe vorstellen oder Plakate rausgetragen werden. Die stellen wir da draussen auf oder Vorträge in der Klasse.“	Präsentationen, Ausstellungen, Vorträge
Hauptkategorie 7: Umgang mit Begabungen			
Haltung	F: 32-33	„Grundsätzlich finde ich als Heilpädagogin schon wichtig, dass die Kinder rauskommen dürfen aus der Klasse.“	Meinung des Teams, Meinung der Befragten, Prioritätensetzung, allgemeine Einstellung zu Begabungen und Begabungsförderung
Konzept	A: 148-149	„Für das bräuchte es genauere Abmachungen und Leitlinien, wie wir als ganzes Team mit Begabungen umgehen.“	Schulhausinterne Abmachungen, Leitlinien, Vorgaben

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Bevor die Ergebnisse der Leitfadeninterviews nach Kategorien geordnet dargestellt und interpretiert werden, findet eine kurze Vorstellung der zehn befragten Förderlehrpersonen statt. Die wichtigsten Ergebnisse werden zusammenfassend aufgezeigt und die gewonnen Aussagen des Arbeitsblattes dargestellt.

7.1 Falldarstellungen

Im Forschungsfeld Stadt St.Gallen stellten sich zehn Förderlehrpersonen für ein Interview zur Verfügung. Diese Interviewpartner/-innen werden nachfolgend in einer Falldarstellung kurz beschrieben.

Fall A

A unterrichtet seit 15 Jahren auf der Primarstufe und schloss die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Jahre 2010 ab. A arbeitet in einem Schulquartier mittlerer Grösse mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 53% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert ein älteres schulhausinternes Konzept, das überarbeitet werden muss. Der Begabungsförderung werden wöchentlich pro Klasse ungefähr zwei Lektionen zugesprochen.

Fall B

B schloss die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik am Heilpädagogischen Seminar (HPS) in Zürich im Jahre 1994 ab. B absolvierte zusätzlich die Ausbildung Supervision und Organisationsberatung (BSO). B arbeitet in einem Schulquartier mittlerer Grösse mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 60% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert kein Konzept. Der Begabungsförderung werden wöchentlich pro Klasse 1.5 Lektionen zugesprochen.

Fall C

C schloss im Jahre 2012 die Ausbildung zur Primarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule ab. C arbeitet in einem grossen Schulquartier mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 42% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert ein Konzept, welches von C verändert werden darf. Der Begabungsförderung werden 5 Lektionen wöchentlich für das ganze Schulhaus zugesprochen.

Fall D

D schloss das Primarlehrerseminar im Jahre 1987 und die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik am Heilpädagogischen Seminar (HPS) in Zürich im Jahre 1994 ab. D absolvierte eine Weiter-

bildung CAS Neurowissenschaften und Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. D arbeitet in einem kleinen Schulquartier mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 56% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert kein Konzept. Der Begabungsförderung wird wöchentlich eine Lektion für das ganze Schulhaus zugesprochen.

Fall E

E absolvierte nach der Ausbildung zur Lehrperson das Studium in Schulischer Heilpädagogik am HPS in Zürich. Zusätzlich verfügt E über eine Ausbildung in Systemischer Beratung und besuchte mehrere Weiterbildungen zum Thema Begabungsförderung. E arbeitet in einem Schulquartier mittlerer Grösse mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 47% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert kein Konzept. Die Anzahl Lektionen, die der Begabungsförderung zugesprochen wird, kann je nach Bedarf angepasst werden.

Fall F

F schloss das Lehrerseminar im Jahre 2005 und die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Jahre 2011 ab. F arbeitet in einem kleinen Schulquartier mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 72% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert kein Konzept. Der Begabungsförderung werden vier Lektionen pro Woche für das ganze Schulhaus zugesprochen.

Fall G

G absolvierte nach der Ausbildung zur Primarlehrperson ein Nachdiplomstudium für den Umgang mit Heterogenität mit besonderem Fokus auf Hochbegabtenförderung. G arbeitet in einem grösseren Schulquartier mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 21% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert ein altes Konzept, das nicht mehr angewendet wird. Die Lektionen sind im ISF-Pool inbegriffen.

Fall H

H schloss die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson im Jahre 1977 ab und absolvierte die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Jahre 2001. H besuchte den CAS Neurowissenschaften und Heilpädagogik an der HfH in Zürich. H arbeitet in einem kleineren Schulquartier mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 57% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert kein Konzept. Die Lektionen für die Begabungsförderung werden je nach Bedarf zugesprochen.

Fall I

I absolvierte die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Jahre 2005. I arbeitet in einem Schulquartier mittlerer Grösse mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 7% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert ein Konzept. Der Begabungsförderung werden wöchentlich vier bis sechs Lektionen für das ganze Schulhaus zugesprochen.

Fall J

J schloss die Ausbildung zur Primarlehrperson im Jahre 1976 ab. J absolvierte die Ausbildung in Legasthenie-, Dyskalkulietherapie im Jahre 1984. J arbeitet in einem Schulquartier mittlerer Grösse mit einem Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern von 39% (vgl. Stadt St.Gallen, 2010, S. 7). Im Schulhaus existiert kein Konzept. Der Begabungsförderung werden 2 Lektionen pro Woche für das ganze Schulhaus zugesprochen.

7.2 Förderung

In der ersten Hauptkategorie sind Aussagen zum Thema Förderung zusammengefasst. Die Kategorie beinhaltet die Unterkategorien *Förderung von besonderen Begabungen*, *Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen*, *Gelingsbedingungen für Förderung* sowie *Förderung allgemein*. Die zuletzt genannte Unterkategorie ist für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant und wird deshalb nicht weiter bearbeitet.

Ergebnisse

Tabelle 6: Hauptkategorie Förderung

Hauptkategorie 1: Förderung			
	Förderung von besonderen Begabungen	Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen	Gelingsbedingungen für Förderung
Fall A	Kinder mit besonderen Begabungen brauchen zusätzliches Material und sollen Lernstoff bearbeiten, den sie vermeiden. A bietet weiterführenden Lernstoff an, was manchmal schwierig ist.	Unterschiede gibt es in der Vorbereitung. Für A ist die Vorbereitung für Kinder mit besonderen Begabungen anspruchsvoller. In der Förderung einen Schritt zurückzugehen, ist einfacher.	Gelungene Förderung bedeutet, den Lernstand zu erfassen und zu berücksichtigen sowie die Interessen miteinzubeziehen. Die Motivation steht im Vordergrund.

Fall B	(keine Aussagen)	Es gibt nur teilweise Unterschiede.	Gelungene Förderung bedeutet, „quer zu denken“ und Neues auszuprobieren, den Lernstand zu berücksichtigen. B betitelt sich als gute Lernbegleitung. Je offener die Aufträge sind, desto weniger spezifische Förderung wird benötigt.
Fall C	Kindern, die alle Lernziele erreichen, kann vermehrt die Entscheidung über Lerninhalte übertragen werden. Diese werden nach ihren Interessen gewählt.	(keine Aussagen)	Gelungene Förderung bedeutet, individuelle Förderung zu bieten, damit Kinder den eigenen Fähigkeiten nachgehen können. Kinder stellen sich selber Fragen. Kinder finden etwas heraus. Kinder zeigen einander, was sie können.
Fall D	(keine Aussagen)	In Bezug auf die Bereitschaft der Kinder gibt es einen grossen Unterschied: Es ist viel einfacher, den Kindern mit Begabungen Erfolgserlebnisse zu bieten als Kindern mit Lernschwierigkeiten.	Gelungene Förderung bedeutet, den Lernstand zu berücksichtigen, das Kind ganzheitlich zu fördern. Kleingruppen- oder Einzelförderung ist wichtig, Kontextänderung ist wichtig, Präsenz von D ist wichtig.
Fall E	Kinder mit besonderen Begabungen zeigen grossen Eifer und Einsatz. E's Rolle muss passiv sein.	(keine Aussagen)	Gelungene Förderung bedeutet, dass die Lektion in Einstieg, Hauptteil, Schluss (Spiel) gegliedert wird, eine gute Lernatmosphäre herrscht, kooperatives Lernen funktioniert, der Lernstand berücksichtigt wird, Strategien vermittelt werden, erreichbare Ziele gesetzt werden, Motivation und Freude im Vordergrund stehen
Fall F	Kinder mit besonderen Begabungen können eher offen arbeiten, sich selber Ziele setzen, haben mehr Lernwille und Selbstvertrauen. Ihnen kann mehr Verantwortung übertragen werden. Sie haben eine gute Arbeitshaltung.	Kinder mit Lernschwierigkeiten muss F enger führen als Kinder mit besonderen Begabungen.	Gelungene Förderung gibt es im Einzelsetting, wenn ein Kind seine Schwierigkeiten zeigen darf, F Lernbegleitung ist, F den Lernstand des Kindes erfasst und berücksichtigt, Motivation und Freude im Vordergrund stehen.
Fall G	Begabte Kinder arbeiten vermehrt auf abstrakter Ebene und lösen komplexe Problemlöseaufgaben. Es muss auf sie geachtet werden und sie müssen speziell herausgefordert werden.	Das Material ist weniger sortiert bei begabten Kindern als bei lernschwachen.	Gelungene Förderung bedeutet, dass enaktive, ikonische und symbolische Ebenen miteinbezogen werden, der Lernstand berücksichtigt wird.

Fall H	Kinder mit besonderen Begabungen sind selbsttätig.	Kinder mit Lernschwierigkeiten muss man im Lernen mehr begleiten als Kinder mit besonderen Begabungen. Kinder mit besonderen Begabungen sind neugieriger als Kinder mit Lernschwierigkeiten.	Gelungene Förderung gibt es im Einzelsetting, wenn der Lernstand berücksichtigt wird, H eine enge Lernbegleitung anbietet und diese im Teamteaching stattfindet. Postenarbeit ermöglicht gelungene Förderung. Wenn ein Kind länger als 10 Minuten an der Arbeit geblieben ist, empfindet H die Förderung als gelungen.
Fall I	(keine Aussagen)	Ein Unterschied ist das Tempo in der Förderung, Ziele werden schneller oder langsamer erreicht. Die Voraussetzungen sind verschieden.	Gelungene Förderung findet statt, wenn alle den Flow spüren, wenn die Kinder die Zeit vergessen und ins Thema eintauchen, wenn es klare und erreichbare Ziele gibt, wenn der Lernstand berücksichtigt wird.
Fall J	Kinder mit besonderen Begabungen können länger alleine und selbstständiger arbeiten. Die Förderung soll sich an den Interessen der Kinder orientieren.	(keine Aussagen)	Gelungene Förderung findet statt, wenn Zeichnungen als Unterstützung genutzt werden, wenn J die Kinder dazu bringt, etwas gerne zu machen und leisten zu wollen, wenn J eine gute Lernbegleitung anbietet, Denkanstöße gibt, individuell fördert, die richtige Methode wählt, den Lernstand berücksichtigt, wenn J die Kinder klar führt.

Fünf von zehn Befragten (C, E, F, H, J) äussern sich, dass in der Förderung von besonderen Begabungen den Schülerinnen und Schülern vermehrt Verantwortung übertragen werden kann. Dies zeigt sich darin, dass die Kinder über Lerninhalte entscheiden, sich in der Arbeit selber Ziele setzen, länger alleine und selbstständiger arbeiten. Die Rolle der Lehrperson ist dabei passiv. Zwei Befragte (C, J) messen der Interessensförderung einen Stellenwert bei. Auch beschreiben zwei Lehrpersonen (E, F), dass Kinder mit besonderen Begabungen grossen Einsatz und Eifer zeigen, ihre Arbeitshaltung gut ist. Zwei Lehrpersonen (A, G) sind der Meinung, dass Kinder mit besonderen Begabungen speziell herausgefordert werden müssen. Dies kann durch komplexe Problemlöseaufgaben oder weiterführenden Lernstoff erfolgen.

In Bezug auf die Unterschiede bei der Förderung geben zwei Lehrpersonen (F, H) an, dass Kindern mit besonderen Begabungen mehr Freiraum gewährt werden kann. Zwei Befragte (D, I) sind der Meinung, dass die Voraussetzungen und die Lernbereitschaft sehr unterschiedlich sind. Im Übrigen wurden sehr unterschiedliche Antworten gegeben. A erachtet die Vorbereitung der Förde-

rung von besonderen Begabungen als anspruchsvoll. D sagt, dass es viel einfacher ist, Kindern mit besonderen Begabungen Erfolgserlebnisse zu bieten. G gibt begabteren Kindern das Material unsortiert und I sieht den Unterschied vor allem im Tempo.

Alle Befragten sind sich einig, dass Förderung gelingt, wenn die Lernvoraussetzungen der Kinder erfasst und berücksichtigt werden. Sechs Lehrpersonen (A, E, F, H, I, J) messen der Motivation und Freude der Schülerinnen und Schüler einen hohen Stellenwert bei. Fünf Befragte (B, D, F, H, J) erachten eine gute Lernbegleitung und die Präsenz der Lehrperson als einen wichtigen Faktor für gelungene Förderung. Drei Befragte (D, F, H) erleben gelungene Förderung im Einzel- oder Gruppensetting, wobei eine Lehrperson auch im Teamteaching positive Erfahrungen macht. Zwei Lehrpersonen (A, C) setzen auf interessensgesteuerte Förderung. I und E erachten das Setzen von klaren und erreichbaren Zielen als eine wichtige Bedingung für gelungene Förderung. C und E geben an, dass das kooperative Lernen gelungene Förderung ermöglicht. Je einmal genannt werden der Einbezug der enaktiven, ikonischen und symbolischen Ebene, die Gliederung der Lektion in Einstieg, Hauptteil und Schluss, eine gute Lernatmosphäre, den Mut, Neues auszuprobieren und offene Aufträge zu stellen sowie Strategievermittlung und Denkanstöße zu geben.

Interpretation

Die Heterogenität der Aussagen in Bezug auf die Unterkategorien *Förderung von besonderen Begabungen*, *Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen* sowie *Gelingensbedingungen für Förderung* ist gross. Viele Meinungen finden sich bei Eschelmüller wieder, der fünf Prozessmerkmale für nachhaltiges Lernen definiert (vgl. Eschelmüller, 2008, S. 8 f.):

1. Effektives Lernen ist nur über die Beteiligung der Lernenden möglich.
2. Situatives Interesse und Motivation sind wichtige Gelingensbedingungen.
3. Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess.
4. Lernen ist ein konstruktiver Prozess, der auf bestehende Kenntnisse, Fähigkeiten und Vorwissen aufbaut. Neue Informationen, die nicht anschlussfähig sind, werden nicht verstanden.
5. Lernen ist ein sozialer Prozess.

Dem Interesse und der Motivation der Schülerinnen und Schüler schreiben die Befragten eine grosse Bedeutung zu:

„Am letzten Montag kam das vor, da hatte ich das Gefühl, die vergessen die Zeit, die waren voll im Thema drin und dann würde ich sagen, es sei gelungen.“ (Fall I, 8-10)

Aus den Interviews geht hervor, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen selbstgesteuert lernen:

„Zum Beispiel nahmen wir gestern die Waage, haben geschaut, gleichviel oder nicht gleichviel, haben das Zeichen gelernt von grösser und kleiner. Danach konnte jedes Kind in seinem Tempo Übungen dazu machen, die zuerst handelnd waren, danach auf der ikonischen Ebene und nachher mit den Ziffern.“ (Fall G, 9-12)

Den Kindern kann in der Zielerreichung vermehrt Verantwortung übergeben werden. Alle sind sich einig, dass Förderung nur gelingen kann, wenn die Lernvoraussetzungen der Kinder sorgfältig abgeklärt und berücksichtigt werden:

„Für mich ist eine ressourcenaufgebaute Förderung sehr wichtig. Das ist für mich das Schlagwort. Ich versuche immer zu schauen, wo das Kind steht, was es gerne macht und gehe von dem aus in die Sachen, die etwas schwieriger sind.“ (Fall A, 35-38)

Dass Lernen ein sozialer Prozess ist, widerspiegelt sich in den Aussagen, in denen Kooperation als eine Gelingensbedingung für die Förderung genannt wird:

„Sie können einander fragen und austauschen und am Schluss gibt es immer wieder die Möglichkeit zu schauen, was man Neues entdeckt hat.“ (Fall D, 138-140)

Diese Meinung findet sich auch bei Green und Green wieder. Sie beschreiben, dass Interaktion innerhalb einer Gruppe die Lernmotivation und auch die Leistungen der Schülerinnen und Schüler steigert, weil sich alle am Lernen beteiligen können (vgl. Green & Green, 2010, S. 33-37). Die prä-sente, passive Begleitung durch die Lehrperson wird im Zusammenhang mit erfolgreicher Förderung als wichtig erachtet und in der Förderung von Begabungen auch angewendet. Die Wichtigkeit dieser Rolle der Lehrperson findet sich bei Paradies und Linser sowie bei Eschelmüller. Sie beschreiben, dass die Lehrperson bei jedem Kind Lernprozesse anregen, Inputs geben, differenzierte Unterstützung anbieten sowie sich beratend und unterstützend im Hintergrund halten muss (vgl. Eschelmüller, 2008; Paradies & Linser, 2010).

7.3 Methoden und Inhalte der Begabungsförderung

In der dritten Hauptkategorie sind Aussagen zu *Methoden und Inhalten der Begabungsförderung* zusammengefasst.

Ergebnisse

Tabelle 7: Hauptkategorie Methoden und Inhalte

Hauptkategorie 3: Methoden und Inhalte der Begabungsförderung		
	Methoden der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
Fall A	A gibt ein Grundexperiment vor und die Kinder entwickeln eigene Methoden. Es wird mit der IIM-Methode gearbeitet, welche für alle Klassen geeignet ist. A begleitet durch den Pro-	Über Inhalte entscheiden die Klassenlehrperson und A in gegenseitiger Absprache. Die Förderlehrperson betreut zwei Experimentiergruppen, wobei die Kinder selbst bestimmen, woran sie

	zess.	arbeiten. Ziel ist es, ein Produkt zu erhalten.
Fall B	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)
Fall C	Die Kinder machen gerne Spiele zu bestimmten Themen. Die Kinder arbeiten meist alleine am Thema, manchmal wird zusammen etwas erfunden oder es kommt zu Beginn ein Input von C.	Die Kinder dürfen über die Inhalte der Begabungsförderung selbst entscheiden. Comics, Geologie, Mondlandung, der zweite Weltkrieg sind beliebte Themen. Die Kinder erstellen als Produkt gerne Büchlein oder ein Quiz. Sie können Wünsche zur Anschaffung von Materialien angeben. Die Meinung und die eigenen Stärken von C fließen in die Entscheidung über Inhalte mit ein.
Fall D	In der Begabungsförderung arbeiten die Kinder selbstgesteuert, in ihrem eigenen Tempo, tauschen sich gegenseitig aus und D fungiert als Lernbegleitung. Es wird mit Talentportfolios gearbeitet, aus denen Projekte entwickelt werden. Am Anfang und Schluss der Stunde gibt es eine Austauschrunde. Zu Beginn kommt ein Input von D.	Themen der Begabungsförderung sind Philosophieren, Mathematisches Knobeln, Kreisel, Spiele entwickeln, Sprachspiele und Zaubern. Die Kinder entscheiden über Inhalte mit und D tauscht sich mit anderen Kollegen und Kolleginnen aus. Es entsteht ein Produkt.
Fall E	E gibt den Rahmen vor. Es werden Interessen mittels Fragebogen oder Mindmaps ermittelt. Verschiedene Medien werden einbezogen und Strategien vermittelt.	Kinder entscheiden selbst über Inhalte.
Fall F	Methoden der Begabungsförderung sind Vorträge machen, Mindmaps erstellen, Interviews durchführen und Fragen im Internet erforschen. Die Aktivität der Schülerinnen und Schüler soll im Vordergrund stehen.	Themen der Begabungsförderung sind zum Beispiel Dinosaurier, Meer oder Experimente. F gibt in Absprache mit der Lehrperson inhaltlich etwas vor und die Kinder entscheiden innerhalb des Themas, woran sie arbeiten wollen.
Fall G	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)
Fall H	Es werden Lernverträge gemacht und Kinder haben die Möglichkeit, Lektionen in anderen Klassen zu besuchen. H gibt die Form vor. Es wird oft in Richtung Projektarbeit gearbeitet.	Die Kinder entscheiden über Inhalte.
Fall I	Das Angebot richtet sich konstruktiv nach denen, die es belegen wollen. Es wird mit der Methode Portfolio gearbeitet. Der Computer ist ein wichtiges Hilfsmittel. Das Internet ist die wichtigste Ressource – es wird kopiert und eingefügt. Die Kinder haben auch Hausaufgaben. Die Lehrperson nimmt sich zurück, begleitet die Schülerinnen und Schüler. Es wird lernzielorientiert gearbeitet. Nach welcher Systematik sie arbeiten, ist offen.	Die älteren Schüler wählen die Inhalte selbst. In den unteren Stufen wird ein Angebot gemacht. Es wird interessengesteuert an gleichen oder unterschiedlichen Themen gearbeitet. Das Angebot muss über die Ziele im Klassenunterricht hinausgehen. Es ist in fast allen Fällen möglich, auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler einzugehen.
Fall J	Eine Methode war, dass die Kinder Spiele vorbereitet haben und diese den anderen Kindern beibrachten. Der Unterricht wird nicht nach speziellen Methoden gestaltet. Wenn die Verantwortung den Kindern übergeben wird, kommt es vor, dass Material fehlt. Die Methode die Interessen mittels Fragebogen zu ermitteln, wird als zu zeitintensiv angesehen.	Inhalte sind ein Plakat zu einem Thema zu gestalten, anspruchsvolle Spiele zu lernen, Spiele herzustellen, Experimente zu machen. Über die Inhalte entscheiden die Kinder. Manchmal kommt ein Input der Lehrperson. Es werden oft Denkaufgaben zur Überbrückung gemacht. Ältere Kinder bringen oft Vorschläge und die jüngeren orientieren sich daran. J tauscht sich über Inhalte mit Kollegen und Kolleginnen aus.

Sechs Befragte (A, C, D, I, F, H) nennen Selbststeuerung als eine geeignete Methode für den Begabungsförderungsunterricht. Diese zeigt sich in der Aktivität der Lernenden. Drei Lehrpersonen (A, C, D) geben zu Beginn der Lektion einen Input. Die Methode des kooperativen Lernens wird von drei Befragten (C, D, J) angewendet. Je zwei Lehrpersonen arbeiten mit Portfolios (D, I), führen Projektarbeiten durch (D, H), lassen die Kinder im Internet forschen (I, F) oder spielen (C, J). E ermittelt die Interessen der Schülerinnen und Schüler mittels Mindmap oder Fragebogen, was J als zu zeitintensiv bezeichnet. Einzelnennungen sind die Arbeit mit der IIM-Methode, das Durchführen von Interviews, Vorträge zu gestalten, das Einbeziehen von verschiedenen Medien sowie die Vermittlung von Strategien und das lernzielorientierte Arbeiten. I gibt den Lernenden Hausaufgaben auf.

Fünf der Befragten (C, E, H, I, J) geben an, dass die Schülerinnen und Schüler autonom über die Inhalte entscheiden. Bei A, F und D erfolgt die Entscheidung der Inhalte in Absprache von Lehrperson und Kind. A und F bestimmen gemeinsam mit der Klassenlehrperson den Inhalt. I gibt den Inhalt in den unteren Klassen ebenfalls vor. J gestaltet manchmal einen inhaltlichen Input. Zwei Lehrpersonen (D, J) erwähnen, dass sie sich mit anderen Förderlehrpersonen über Inhalte austauschen. Vier Befragte (A, C, D, J) arbeiten auf ein Produkt wie ein Plakat, ein Büchlein, ein Quiz oder ein eigenes Spiel hin. Drei Lehrpersonen (A, F, J) arbeiten mit Experimenten. Comics, Geologie, Mondlandung, der zweite Weltkrieg, Philosophieren, mathematisches Knobeln, Kreisel, zaubern, Dinosaurier, Meer und Denkaufgaben werden als mögliche Inhalte genannt.

Im Schulhaus von G und B wird keine separative Begabungsförderung angeboten.

Interpretation

Aus den Interviews geht hervor, dass im Bereich der Begabungsförderung vor allem mit der Methode des selbstgesteuerten Lernens gearbeitet wird:

„Wer will, der kann das weiterverfolgen, wer nicht will, der macht an seinem eigenen weiter.“ (Fall C, 85-86)

„Nachher sind sie an ihren Themen dran und ich bin dann eher so Lernbegleitung.“ (Fall D, 138)

„Wir schauen vor allem darauf, Kinder anzusprechen, die gerne etwas selbstständig arbeiten wollen.“ (Fall I, 45-46)

Dies deckt sich mit dem Umstand, dass die Schülerinnen und Schüler relativ autonom über den Inhalt entscheiden dürfen. Michel und Zraggen betonen die Wichtigkeit, im Unterricht Freiräume zu schaffen, damit die Kinder Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen können (vgl. Michel & Zraggen, 2010, S. 56). Die Selbststeuerung wird zudem mit der Methode des kooperativen Lernens gefördert, welche von mehreren Förderlehrpersonen angewendet wird. Auch die Projektarbeit ist in zwei Fällen ein Bestandteil der Begabungsförderung. Wiederum geht es

dabei um das selbstständige Planen, Organisieren, Reflektieren und Bewältigen von Problemen. Die Kinder bringen dabei ihre eigenen Stärken ein und kooperieren mit ihren Lernpartnern (vgl. Klippert, 2010, S. 115).

Auffallend ist, dass in fast allen Schulhäusern mit den gängigen Unterrichtsprinzipien *Kooperation*, *Selbststeuerung* und *Metakognition* sowie den Methoden *Projektarbeit* und *Freiarbeit* gearbeitet wird. Ebenfalls kommen in zwei Schulhäusern Portfolios zum Einsatz, welche als Grundlage für Projekte dienen. Es kann folglich gesagt werden, dass die Begabungsförderung in der Stadt St.Gallen in einem grossen Teil der Schulhäuser nach den Kriterien für Individualisierung gestaltet wird. Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihr Lernen gemäss ihres Vorwissens, ihrer Interessen und übernehmen Verantwortung. Dabei stellen ihnen die Lehrpersonen die passenden Instrumente zur Verfügung (vgl. Paradies et al, 2010, S. 12).

Mehrere Lehrpersonen geben an, dass sie sich mit anderen Förderlehrpersonen oder der Klassenlehrperson über Inhalte austauschen. Es fällt auf, dass sich Themen und Inhalte wiederholen, da sie sich anscheinend gut für den Begabungsförderungsunterricht eignen oder von den Kindern gerne bearbeitet werden. Dazu gehören Inhalte wie *Experimente*, *mathematische Knobeleyen* oder *Spiele*. Beliebt ist ausserdem das Arbeiten auf ein Produkt hin und das Recherchieren im Internet.

7.4 Begabungsförderung im Regelklassenunterricht

In der vierten Hauptkategorie sind Aussagen zu *Methoden und Inhalten zur Begabungsförderung im Regelklassenunterricht* zusammengefasst und Äusserungen bezüglich der *Verantwortung*, *Besprechung*, *Individualisierung* und *Projekte* dargestellt.

Ergebnisse

Tabelle 8: Hauptkategorie Begabungsförderung im Regelklassenunterricht 1

Hauptkategorie 4: Begabungsförderung im Regelklassenunterricht		
	Methoden der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
Fall A	(keine Aussagen)	A versucht, einen Inhalt aufzubauen, der im Klassenverband weiter geführt werden kann. Inhalte sollen in den Klassenverband eingebracht werden.
Fall B	Offene Aufgaben ermöglichen die Ausschöpfung des Potenzials. Compacting und Enrichment sind geeignete Methoden. Das 7-Schritte-Modell ist eine geeignete Methode. Kinder erklären anderen Kindern den Inhalt, werden so zu Experten. B ist Lernbegleitung und führt Einzelgespräche, fragt nach ihren Interessen. Diese Lerngespräche erachtet B als wichtig, weil sie die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen positiv beeinflussen.	Jedes Kind kann an einem eigenen M&U-Thema arbeiten. Jedes Kind kann das Thema selber wählen.

Fall C	Ein begabtes Kind in C's Klasse verfolgte während des Regelklassenunterrichtes sein eigenes Projekt.	(keine Aussagen)
Fall D	In D's Schulhaus gibt es ein Lernatelier mit Posten zum selbstgesteuerten Lernen.	(keine Aussagen)
Fall E	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)
Fall F	(keine Aussagen)	Klassenlehrpersonen nutzen das Themenangebot, welches sich aus der Umgebung bietet. F arbeitet mit begabten Kindern am gleichen Thema wie die Klassenlehrperson mit der Klasse.
Fall G	G arbeitet in der Mathematik mit Lernlandschaften, die niveaudifferenzierte Aufträge zulassen.	G entscheidet über die Inhalte.
Fall H	Es ist im Schulhaus von H möglich, früher den Englischunterricht zu besuchen. Ebenfalls können begabte Kinder eine Klasse überspringen.	(keine Aussagen)
Fall I	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)
Fall J	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)

Tabelle 9: Hauptkategorie Begabungsförderung im Regelklassenunterricht 2

Hauptkategorie 4: Begabungsförderung im Regelklassenunterricht				
	Verantwortung	Besprechung	Individualisierung	Projekte
Fall A	A sieht die Förderung von besonderen Begabungen als Teamaufgabe von A und der Klassenlehrperson. A empfindet es so nachhaltiger. Das Teilen der Verantwortung erlebt A als positiv.	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	Es gibt Projektnachmittage, in denen die Lehrpersonen Themen anbieten, die ihren Stärken entsprechen.
Fall B	Die Förderung von besonderen Begabungen ist Aufgabe der Klassenlehrperson. Allenfalls bekommt sie Unterstützung von der Schulischen Heilpädagogin. Zu zweit kann man besser auf die besonderen Begabungen eingehen, es geht nichts vergessen.	Es findet ein wöchentlicher Austausch statt. B findet es wichtig, auszutauschen, wo die Kinder stehen.	Begabungsförderung findet im Alltag statt. Das zeigt sich darin, dass die Klassenlehrperson die Stärken der Kinder anerkennt. In den Klassen gibt es eine Differenzierung in mindestens drei Niveaus, Kinder können individuell ein Niveau weiter gehen. ADL eignet sich für das Arbeiten in Niveaus.	(keine Aussagen)

Fall C	Die Förderung von besonderen Begabungen im schulischen Bereich ist in erster Linie Aufgabe der Klassenlehrperson.	(keine Aussagen)	Die individuelle Förderung von Begabungen gehört in den Regelklassenunterricht. Jede Lehrperson muss auf die Stärken und Schwächen der Kinder eingehen. Im Schulalltag wird zu wenig auf die Förderung von Begabungen geachtet.	(keine Aussagen)
Fall D	Die Verantwortung für ein Enrichment liegt bei der Klassenlehrperson und D.	(keine Aussagen)	Die Klassenlehrperson muss einen grossen Teil der Begabungsförderung machen. Die Klassenlehrperson kann das Angebot des Lernateliers nutzen, was nicht von allen gemacht wird. Begabungsförderung im Alltag findet nur bedingt statt. Dass begabtere Kinder im Klassenunterricht an eigenen Themen arbeiten, kommt selten vor.	Es ist ein musikalisches Projekt geplant.
Fall E	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	Es wird in den Klassen sicher individualisiert, aber zu wenig. Kinder mit besonderen Begabungen werden nicht speziell gefördert. Begabungsförderung im Alltag findet zu wenig statt.	(keine Aussagen)
Fall F	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	Die Klassenlehrperson überträgt den begabten Kindern mehr Verantwortung. Begabungsförderung im Alltag findet viel zu wenig statt. Bei der Vorbereitung der Lektionen werden besondere Begabungen vergessen.	Projektmässig werden Experimente durchgeführt.
Fall G	Die Verantwortung für die Förderung liegt bei der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin.	Die Resultate des Känguruwettbewerbs (Mathematikwettbewerb) werden mit der Klassenlehrperson besprochen.	Die Klassenlehrperson kann besondere Begabungen im Regelklassenunterricht fördern. Durch komplexere Aufgaben im Regelklassenunterricht können Kinder mit besonderen Begabungen gefördert werden. Kin-	Im Schulhaus wird eine Kreativ-Sonderwoche durchgeführt.

			der können bei der Individualisierung mitreden, das heisst, rückmelden, ob etwas zu einfach oder zu schwierig war. Begabungsförderung findet im Alltag nicht in allen Klassen statt. Kinder werden durch ihre Lehrpersonen gebremst.	
Fall H	Wenn man die Verantwortung teilt, kommen mehr Möglichkeiten in der Förderung zusammen.	Die SHP sieht im Regelklassenunterricht die Kinder aus einer anderen Perspektive und kann der Klassenlehrperson Inputs geben.	Begabte Kinder sollen im Stoff weiter kommen. Begabungsförderung findet im Alltag statt. Die kooperativen Lernformen unterstützen die Förderung von besonderen Begabungen. H arbeitet im Klassenunterricht mit Leistungsgruppen.	(keine Aussagen)
Fall I	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	Die Begabungsförderung im Alltag findet teilweise statt. I betrachtet die Individualisierung als zentral.	(keine Aussagen)
Fall J	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	J ist sich unsicher, ob Begabungsförderung im Alltag stattfindet. J findet es schwierig, im Alltag zu individualisieren.	(keine Aussagen)

Drei Befragte (E, I, J) geben keine Auskünfte zur Begabungsförderung im Regelklassenunterricht. Bezüglich der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht gab es keine gleichen Nennungen der Interviewten. B arbeitet mit offenen Aufgaben und nennt Compacting und Enrichment als geeignete Methoden, um Begabungsförderung im Regelklassenunterricht umzusetzen. Ebenfalls wendet B im Unterricht das 7-Schritte-Modell (IIM-Methode) und individuelle Lerngespräche an. Im Fall C ist es möglich, dass ein begabtes Kind sein eigenes Projekt innerhalb des Regelklassenunterrichtes verfolgt. Im Schulhaus von D gibt es ein Lernatelier mit Aufträgen, die das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen. Lernlandschaften, die niveaudifferenzierte Aufträge beinhalten, sind Bestandteil von G's Unterricht. Der vorgezogene Englischunterricht und das Überspringen einer Klasse sind Methoden, wie in H's Schulhaus im Regelklassenunterricht mit Begabungen umgegangen wird.

A ist der Meinung, dass Inhalte der Begabungsförderung in den Regelklassenunterricht eingebracht werden und weiter verfolgt werden müssen. B sieht die Begabungsförderung im Regelklassenunterricht im Bereich Mensch und Umwelt. Jedes Kind arbeitet an einem eigenen selbstgewählten Thema. G entscheidet über die Inhalte selbst. Bei F tritt der Fall ein, dass die Klasse am gleichen Thema arbeitet wie die Kinder in der Begabungsförderung.

Fünf Befragte (A, B, D, G, H) sagen aus, dass die Verantwortung der Förderung von Begabungen gemeinsam von der Klassenlehrperson und der Förderlehrperson getragen wird. C und B sehen diese in erster Linie bei der Klassenlehrperson, wobei B die schulische Heilpädagogin als Unterstützung sieht. Vier Befragte (E, F, J) machen keine Aussagen zur Verantwortung.

B pflegt einen regelmässigen Austausch mit der Klassenlehrperson über die Begabungen der Kinder. G informiert die Klassenlehrperson über die Resultate eines Mathematikwettbewerbs und H gibt der Klassenlehrperson Inputs aus der Sicht einer schulischen Heilpädagogin. Die verbleibenden sieben Befragten (A, C, D, E, F, I, J) machen keine Aussagen über die Besprechung.

B und H sagen aus, dass in ihren Schulhäusern durch die Individualisierung Begabungsförderung im Regelklassenunterricht stattfindet. Bei B zeigt sich dies vor allem durch niveaudifferenzierte Lernangebote. Bei H werden kooperative Lernformen, die die Individualisierung unterstützen, angewendet. Vier Lehrpersonen (C, D, E, F) stellen fest, dass Begabungsförderung im Regelklassenunterricht zu wenig umgesetzt wird. Drei Befragte (E, I, G) geben an, dass Individualisierung nur teilweise in einigen Klassen gelebt wird. J kann keine sichere Aussage darüber machen, ob in den Klassen individualisiert wird.

In vier Schulhäusern (A, D, F, G) werden oder wurden Projekte durchgeführt, in welchen die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Begabungen nachgehen können oder konnten.

Interpretation

Vor allem die Fälle B und G setzen mehrheitlich Begabungsförderung im Regelklassenunterricht um. Bei den Fällen A, C, D, E und H sind Umsetzungsansätze im Klassenverband zu erkennen. Die verbleibenden drei Förderlehrpersonen betreiben keine integrative Begabungsförderung. Daraus lässt sich ableiten, dass Begabungsförderung im Regelklassenunterricht nur in Einzelfällen umgesetzt wird. Die Umsetzung im Regelklassenunterricht erfolgt bei zwei Lehrpersonen in erster Linie mit offenen und niveaudifferenzierten Aufgabenstellungen und allgemein individualisierendem Unterricht:

„Wenn du mich jetzt so fragst, sehe ich in den Klassen, dass mindestens drei Niveaus von Aufgaben da sind.“ (Fall B, 148-149)

„Bei jedem Thema bieten wir noch komplexere Problemstellungen an. Die machen dann zum Beispiel aus der Begabtenförderung noch die Millionärsaufgabe, also bei dem Thema, das eigentlich

ein normales Schulthema ist. Man kann bei vielen Themen was rein tun, was erschwerte Probleme sind.“ (Fall G, 85-89)

Die Wichtigkeit von offenen Aufträgen im Unterricht unterstreicht Meyer mit der Aussage, dass durch offene Aufgabenstellungen jedes Kind produktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten arbeiten kann (vgl. Meyer, 2009, S. 99). In zwei Schulhäusern werden die Formen Compacting und Enrichment als geeignete Methoden angesehen und umgesetzt. Diese Formen treten beispielsweise durch Überspringen einer Klasse oder einem vorgezogenen Englischunterricht auf. Eine Lehrperson unterstreicht die unterstützende Wirkung des kooperativen Lernens auf die Individualisierung. Diese Meinung wird von Green und Green bestätigt. Sie sagen, dass durch kooperatives Lernen alle Schülerinnen und Schüler ihr Wissen einbringen können und ihre Konstruktionen diskutieren und überdenken (vgl. Green & Green, 2010, S. 33-37). Vier Schulhäuser führen Projektwochen durch oder haben solche durchgeführt. Diese Tatsache zeigt auf, dass punktuell im Schuljahr ein Angebot geschaffen wird, in dem die Kinder ihren individuellen Begabungen nachgehen können. Die Projektwochen treten aber gleichzeitig auch isoliert im Jahresprogramm auf.

Sieben von zehn Lehrpersonen sagen aus, Begabungsförderung werde im Schulalltag zu wenig oder nur teilweise umgesetzt. Es drängen sich folgende Fragen auf: Haben die Förderlehrpersonen einen ausreichenden Einblick in die Regelklassen? Findet ausreichend Individualisierung im Unterricht statt oder unterrichtet die Lehrperson nach dem Prinzip *Unterricht im Gleichschritt* oder instruktiv?

Obwohl die Hälfte der Befragten die Förderung der Begabungen als Teamaufgabe von Klassenlehrperson und Förderlehrperson ansehen, finden nur vereinzelt spezifische institutionalisierte Absprachen statt. Dies zeigt auf, dass zwar Kenntnisse und Vorteile der gemeinsamen Verantwortungsübernahme da sind, diese aber in der Praxis nicht konsequent umgesetzt werden. Die Mehrheit der Lehrpersonen hat keine Aussagen zu den Absprachen zwischen Klassenlehrperson und Förderlehrperson gemacht. Daraus kann man schliessen, dass den Besprechungen keine grosse Bedeutung zugemessen wird.

7.5 Theoriebezug

In der fünften Hauptkategorie sind Aussagen zum *Theoriebezug* dargestellt. Es werden Äusserungen darüber zusammengefasst, auf welche theoretischen Modelle sich die Befragten stützen und welche Lehrmittel sie in ihrem Unterricht verwenden.

Ergebnisse

Tabelle 10: Hauptkategorie Theoriebezug

Hauptkategorie 5: Theoriebezug		
	Theoretische Modelle	Lehrmittel
Fall A	A berücksichtigt die Intelligenzen nach Gardner, so dass kein Bereich vergessen wird.	A arbeitet mit der IIM-Methode, die A an einem Kurs kennengelernt hat. A arbeitet ab und zu mit dem Buch „Lichtblicke für helle Köpfe“ von Joelle Huser. Dieses Buch gehört für A zur Grundliteratur.
Fall B	B stützt sich in der Förderung von besonderen Begabungen auf das Schulische Enrichment Modell. Ebenfalls zieht B die neun Intelligenzen von Gardner mit ein, welche bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind.	B arbeitet mit dem 7-Schritte-Modell, der IIM-Methode.
Fall C	Theoretische Modelle hat C an der PH kennengelernt. Diese Modelle, wie beispielsweise die Theorie von Gardner, beachtet C im Alltag eher wenig.	C arbeitet mit den Fragebogen von Joelle Huser, um die Interessen der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln.
Fall D	D kennt das Begabungsmodell von Renzulli.	(keine Aussagen)
Fall E	E hat sich schon mit den Intelligenzen von Gardner befasst.	E arbeitet mit dem Lehrmittel „Lichtblicke für helle Köpfe“ von Joelle Huser.
Fall F	F hat keine theoretischen Modelle präsent.	F stützt sich auf „die Forscherkiste“ von Gerd Oberdorfer. Das Buch „Das springende Ei“ hat F überzeugt. F besucht Kurse und möchte neuste Erkenntnisse im Unterricht miteinbeziehen.
Fall G	G kennt das Modell von Renzulli und die multiplen Intelligenzen nach Gardner.	(keine Aussagen)
Fall H	H kennt die üblichen theoretischen Modelle wie beispielsweise dasjenige von Renzulli.	H eruiert mit Hilfe der Fragebogen von Joelle Huser die Interessen der Schülerinnen und Schüler.
Fall I	I hat früher mit Anreicherung und Compacting gearbeitet.	I besitzt das Buch von Joelle Huser.
Fall J	J kennt theoretische Modelle, arbeitet aber nach keiner Theorie. J vergisst die theoretischen Modelle wieder.	J hat schon mit dem Fragebogen von Joelle Huser gearbeitet. J hat Kurse zum Thema Begabungsförderung besucht.

Acht von zehn Befragten (A, B, C, D, E, G, H, I) nennen Autoren zur Begabungsförderung. Zwei Befragte (F, J) haben keine Namen präsent. Gardners neun Intelligenzen werden fünfmal (A, B, C, E, G) genannt, wobei eine Person (C) angibt, diese im Schulalltag nicht zu beachten. Das Schulische Enrichment Modell wird von Fall B in der Praxis angewendet, Kenntnisse darüber besitzen vier weitere Lehrpersonen (D, G, H, I).

Sechs Befragte (A, C, E, H, I, J) besitzen das Buch „Lichtblicke für helle Köpfe“ von Joelle Huser. Konkret arbeiten drei Personen (C, H, J) mit den Fragebogen aus dem Buch. A und B wenden die

IIM-Methode im Unterricht an. F stützt sich auf die „Forscherkiste“ und das Buch „Das springende Ei“ von Gerd Oberdorfer. E, F und J haben Kurse zum Thema Begabungsförderung besucht.

Interpretation

Aus den Interviews geht hervor, dass sich die meisten Förderlehrpersonen in einer Form mit den Theorien der Begabungsförderung auseinandergesetzt haben, diese aber nur bedingt im Unterricht berücksichtigen. Es drängt sich die Frage auf, weshalb dies so ist. Die Umsetzung des Schulischen Enrichment Modells bedingt den Einbezug einer ganzen Klasse und die grundsätzliche Haltung, dass jedes Kind Begabungen hat. Da die Begabungsförderung aber zu einem grossen Teil separativ in Kleingruppen durchgeführt wird, ist es schwierig dieses Modell anzuwenden. Es bietet sich an, das Schulische Enrichment Modell in einem ganzen Schulhaus durchzuführen. Der Aufwand ist bedeutend geringer und die Organisation wird erleichtert.

Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen wird am meisten erwähnt. Ein Grund dafür könnte sein, dass diese Theorie im Buch „Lichtblicke für helle Köpfe“ von Joelle Huser sehr genau beschrieben ist. Das Buch ist ein Grundlagenwerk, das in jeder Lehrerbibliothek der Stadt St.Gallen vorhanden ist. Ein anderer Grund könnte sein, dass in den Schulen vor allem in den Leistungsfächern Deutsch und Mathematik gefördert wird. Oft wird dies sogar auf Kosten der musischen Fächer gemacht. Dieser Umstand ist einigen Lehrpersonen bewusst und drückt sich in manchen Interviews aus:

„Ich persönlich mache im musikalischen Bereich eher wenig, weil es nicht meine Stärke ist. Relativ wenig bis gar nichts.“ (Fall A, 102-104)

„Aber weisst du, ich fragte mich auch schon, ob ich diese Bereiche feststelle, stelle ich alle Bereiche fest, wo solche Begabungen sind?“ (Fall E, 118-119)

„Die ganzen schulischen Begabungen, dass die Kinder viel mehr dort abgeholt werden, wo sie stehen, nicht tausendmal hören müssen, dass man Nomen gross schreibt und es hat einen Punkt am Schluss eines Satzes und so weiter, dass sie vorwärts machen könnten. Von den musischen Begabungen her bin ich in einer Arbeitsgruppe, in der wir ein musikalisches Projekt planen.“ (Fall D, 98-102)

In Gardners Theorie sind alle Intelligenzen auf einer Augenhöhe. Jeder Mensch weist jedoch unterschiedlich starke Ausprägungen der verschiedenen Intelligenzen auf. Daraus ergibt sich ein individuelles Profil (vgl. Stednitz, 2008, S. 43).

Die Fragebogen von Joelle Huser werden von drei Befragten verwendet. Ein Grund dafür könnte wiederum sein, dass dieses Buch in jedem Schulhaus vorhanden ist. Ausserdem sind die Fragebogen sehr nahe an der Praxis und können ohne Veränderungen direkt verwendet werden. Sie können als Entlastung für die Lehrpersonen gewertet werden.

7.6 Organisation der Begabungsförderung

In der sechsten Hauptkategorie sind Aussagen zur *Organisation der Begabungsförderung* zusammengefasst. Es werden Äusserungen zum Setting und zum Einbezug der Klasse gemacht. Zudem werden Kriterien für eine Teilnahme beschrieben und die Form der Absprache wird dargestellt.

Ergebnisse

Tabelle 11: Hauptkategorie Organisation der Begabungsförderung

Hauptkategorie 6: Organisation der Begabungsförderung				
	Setting	Kriterien für Teilnahme	Absprachen	Einbezug der Klasse
Fall A	Es findet Begabungsförderung integrativ oder separativ statt, je nachdem welche SHP sie erteilt. In der integrativen Förderung werden Gruppen zusammengefasst und auf das ganze Jahr verteilt. A vertritt die Ansicht, dass jedes Kind Begabungen hat. Manchmal kommt ein Input separativ.	A und die Lehrperson müssen die Begabung erkennen und versuchen die Ressourcen aller Kinder zu benennen. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie in einer Gruppe teilnehmen. Es ist möglich, auch wieder auszutreten.	(keine Aussagen)	Arbeiten werden in die Klassen getragen und die anderen Kinder miteinbezogen.
Fall B	Pro Klasse sind wöchentlich 1.5 Lektionen Begabungsförderung zugeschrieben. Die Begabungsförderung findet integrativ statt. Die Klassenlehrperson und die SHP unterrichten gemeinsam die Begabungsförderung.	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)
Fall C	Es werden Angebote geschaffen, in welchen sich Gleichgesinnte treffen. Die Kinder besuchen die Begabungsförderung mindestens ein Semester während zwei Stunden. Die Teilnehmerzahl beträgt maximal fünf, was historisch bedingt ist. Der Unterricht erfolgt separativ und findet klassenübergreifend statt. Die Erstklässler sind ausgeschlossen.	Damit Kinder an der Begabungsförderung teilnehmen können, brauchen sie eine Empfehlung der Lehrperson. Kinder, die im Unterricht auffallen, werden angemeldet. Zusätzlich wird der Fragebogen von Joelle Huser ausgefüllt, mit welchem Interessen oder soziale Kontakte eruiert werden. Dieser wird von der Lehrperson, den Eltern und dem Kind ausgefüllt. Kinder können sich selbst zur Begabungsförderung anmelden.	Die Absprachen zwischen der Lehrperson und C beginnen mit dem Ausfüllen des Fragebogens. Zwischendurch wird nur ausgetauscht, wenn etwas Spezielles anfällt. Am Schluss schreibt C einen Feedbackbogen mit Beobachtungen und Zielen.	(keine Aussagen)
Fall D	D bietet ein Lernstudio an, in welchem klassenübergreifend gearbeitet wird. Die Begabungsförderung wird von 2. bis 6. Klässlern	Es nehmen Kinder an der Begabungsförderung teil, die Erfolg in der Schule haben, die bereit sind, den Schulstoff nachzuarbeiten	Der Austausch zwischen der Lehrperson und D findet spontan statt.	Es wird am Schluss eine Ausstellung gemacht oder Kinder machen einen Vor-

	besucht. Der Unterricht findet separativ statt und die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf maximal acht Kinder.	oder wenn sie eine Begabung in einem spezifischen Bereich haben (z.B. Mathematik). Auch die Bereitschaft der Klassenlehrperson, ein Kind aus dem Klassenzimmer zu geben, ist massgebend.		trag. Die Kinder haben immer ein Produkt, das sie vorstellen.
Fall E	Für die Begabungsförderung wird eine Lektion gesprochen, was auch erst unter dem Jahr geschehen kann. Der Unterricht erfolgt separativ, altersdurchmisch und die Gruppengrösse variiert.	Kriterien für die Teilnahme sind, dass ein Kind im Unterricht heraussticht, es im Unterricht eine Lektion fehlen kann und es gute Noten hat. Die Lehrperson entscheidet über die Teilnahme. In einigen Fällen wird auch die Anstrengung berücksichtigt. Auch Kinder können sich bei E melden.	Der Austausch ist gering, aber offen. E erzählt meist, was sie gemacht hat.	Produkte werden in der Klasse präsentiert.
Fall F	Der Unterricht erfolgt separativ. Die Gruppengrösse ist nicht festgelegt, sechs Kinder sind aber ideal. Es kann mit Kindern aus einer Klasse oder klassenübergreifend gearbeitet werden. Es ist schwierig, einen Zeitpunkt im Stundenplan zu finden.	Die Einteilung der Kinder erfolgt in Absprache mit der Lehrperson. Diese entscheidet schlussendlich. Kinder entscheiden nicht über Teilnahme, können jedoch absagen. Es gehen Kinder in die Begabungsförderung, die Aufmerksamkeit brauchen, die im normalen Unterricht zu kurz kommen, die im Verhalten auffällig sind, die selbstständig arbeiten wollen und den Schulstoff verpassen können.	F verfasst einen Bericht am Ende einer Fördersequenz. Es wird wöchentlich über die allgemeine Förderung gesprochen, wobei die Begabungsförderung miteinfliesst.	(keine Aussagen)
Fall G	Im Schulhaus von G ist man vom separativen Modell weggekommen. Die Lehrpersonen und SHP's sind frei in der Gestaltung. Die Teilnahme am Känguru-Wettbewerb wird organisiert.	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)	(keine Aussagen)
Fall H	Die Verteilung der Lektionen wird der Klasse vom ISF-Pool abgesprochen. Klassen mit begabten Kindern bekommen mehr ISF-Stunden. Es wird projektartig in Zweier- und Dreiergruppen gearbeitet. Es wird separativ, klassenübergreifend gearbeitet.	Kinder brauchen eigene Ideen.	Absprachen erfolgen wöchentlich. Die Zusammenarbeit mit der Schulpsychologin wird positiv gewertet.	(keine Aussagen)
Fall I	Die Förderung erfolgt separativ, klassenübergreifend und Gruppen werden immer wieder verändert. Die	Es nehmen Kinder teil, die gerne selbstständig arbeiten, das Interesse in einem Bereich haben, obwohl sie	Das Angebot wird jährlich evaluiert.	(keine Aussagen)

	Kinder des Kindergartens und der Grundstufe werden im Rahmen des ISF gefördert. Ab der dritten Klasse wird in Jahrganggruppen gearbeitet. Die Förderung findet an einem Nachmittag während zwei Lektionen statt.	im Unterricht nicht unbedingt herausstechen. Die älteren Kinder schreiben eine Bewerbung und die Eltern werden um Einverständnis gefragt. Wenn die Lehrperson etwas feststellt, werden auch auf ihren Wunsch Gruppen zusammengestellt.		
Fall J	Die Begabungsförderung erfolgt separativ, semesterweise für die 5./6. Klasse oder die 3./4. Klasse. Sie ist fix im Stundenplan integriert.	Die Begabungsförderung wird von Kindern besucht, die gut, fleissig und zuverlässig sind. Es sind Kinder, die gut zwei Lektionen im Unterricht fehlen können, Zugpferde sind und den verpassten Schulstoff selbstständig nachholen. Die Lehrperson entscheidet über die Teilnahme, wobei J auch mitredet. Die Kinder nehmen nur so lange teil, wie es gut in der Schule läuft. Sie müssen sich am Anfang entscheiden, ob sie teilnehmen wollen. Es existieren keine Verträge.	J bespricht sich am Ende des Semesters mit den Lehrpersonen, ansonsten arbeitet sie autonom.	(keine Aussagen)

Sieben von zehn Befragten (C, D, E, F, H, I, J) erteilen den Begabungsförderungsunterricht separativ. Zwei Personen (B, G) fördern Begabungen integrativ, das heisst, die Begabungen aller Kinder werden innerhalb des Regelklassenunterrichtes gefördert. Bei B ist Separation und Integration möglich. Auch diese Person fördert die Begabungen aller Kinder. Bei den separativ unterrichtenden Lehrpersonen wird klassenübergreifend gearbeitet. C und D schliessen die Kinder aus der ersten Klasse von der Begabungsförderung aus, J bietet die Begabungsförderung erst ab der dritten Klasse an. Fünf Befragte (C, D, F, E, H) äussern sich über die Teilnehmerzahl der separativen Begabungsförderung. Diese variiert zwischen zwei und acht Kindern. Die Begabungsförderung findet bei C und J semesterweise statt, drei Personen (E, H, I) geben an, dass auch unter dem Jahr Veränderungen in der Gruppenzusammensetzung vorgenommen werden können. Auf die Anzahl Lektionen, die der Begabungsförderung zustehen, haben sich nicht alle Befragten im Interview geäussert. Das vorher ausgefüllte Arbeitsblatt gibt jedoch darüber Auskunft. Diese Aussagen werden im Kapitel 7.10 dargestellt.

Acht von zehn Befragten (A, C, D, E, F, H, I, J) machen Aussagen zu den Kriterien für eine Teilnahme an der Begabungsförderung. B und G sagen nichts dazu, weil in ihren Schulhäusern Begabungsförderung integrativ mit der ganzen Klasse erfolgt. Sieben von zehn Befragten (A, C; D, E, F, J) erwähnen, dass die Klassenlehrperson Begabungen erkennen und daraufhin eine Empfehlung

für die Begabungsförderung abgeben muss. Drei zuständige Förderlehrpersonen (A, F, J) haben in dieser Entscheidung auch ein Mitspracherecht. Drei Lehrpersonen (C, E, I) geben an, dass sich die Kinder selber für die Begabungsförderung anmelden können. In drei Fällen (A, F, J) können Schülerinnen und Schüler darüber entscheiden, ob sie das Angebot besuchen möchten oder nicht. Vier Personen (D, E, F, J) nennen als Kriterium für die Teilnahme an der Begabungsförderung, dass die Kinder im Regelklassenunterricht fehlen und den Schulstoff selbstständig nachholen können. Drei Lehrpersonen (D, E, J) geben gute Noten als Kriterium an. C und I erachten das Interesse der Kinder als Kriterium. Bei I wird eine Bewerbung durch das Kind gestaltet, bei C werden die Interessen mittels Fragebogen eruiert. Selbsttätigkeit als Aufnahmekriterium wird zwei Mal (F, I) genannt. Je einmal werden als Kriterium für eine Teilnahme Begabungen in einem spezifischen Bereich (D), die Anstrengung des Kindes (E), fehlende Zuwendung durch die Klassenlehrperson im Unterricht (F) und der Ideenreichtum des Kindes (H) beschrieben.

Alle sieben separativ unterrichtenden Lehrpersonen machen eine Aussage über die Form der Besprechung über die Begabungsförderung. Bei zwei Lehrpersonen (F, H) erfolgen die Absprachen mit der Klassenlehrperson wöchentlich. Drei Befragte (C, D, E) geben an, sich eher spontan bei Bedarf auszutauschen. Zwei Lehrpersonen (C, F) schreiben zum Abschluss der Fördersequenz einen Bericht. J führt am Ende des Semesters eine Besprechung mit der Klassenlehrperson durch, im Fall von I wird das Angebot jährlich evaluiert.

Drei Befragte (A, D, E), die separativen Begabungsförderungsunterricht praktizieren, fördern den Einbezug der Regelklasse, indem Produkte präsentiert werden.

Interpretation

Begabungsförderung wird von sieben Lehrpersonen separativ erteilt und als ein Angebot betrachtet, das nur wenigen Kindern zugänglich ist. Aus den Kriterien, dass die Kinder den verpassten Schulstoff selbstständig nachholen und gute Noten vorweisen müssen, steht fest, dass nur leistungsstarke Schülerinnen und Schülern zur Begabungsförderung zugelassen werden. Folgende Aussagen verdeutlichen diese Tatsache:

„Aber eigentlich sagen die Lehrer: ‚Das sind die Kinder, die ich auch mit gutem Gewissen geben kann in diesen Stunden. Denn ich möchte dann nicht nachher den Kindern hinterher rennen und ihnen sagen müssen, was sie nachholen sollen.‘ Sie müssen sich eigentlich selber wieder auf den Stand der Klasse bringen. Halt je nach dem, in welcher Stunde sie fehlen.“ (Fall J, 60-64)

Einige Förderlehrpersonen schliessen die Grundstufe teilweise oder ganz von der Begabungsförderung aus. Es könnte sein, dass Lesen und Schreiben als Grundvoraussetzung für den Unterricht vorgesehen sind. Auch besteht die Möglichkeit, dass Lehrpersonen die Förderung von besonderen Begabungen in der Grundstufe nicht als notwendig erachten.

Kinder mit besonderen Begabungen werden von den Befragten als selbstständig, wissbegierig, erfolgreich und motiviert beschrieben. Gleichzeitig sind acht Schülerinnen und Schüler laut Befragung die grösste Teilnehmerzahl für die Begabungsförderung. Diese zwei Feststellungen stehen sich widersprüchlich gegenüber. Eigentlich müsste man davon ausgehen können, dass eine Lehrperson mehr als acht „begabte“ Schülerinnen und Schüler mit den beschriebenen Eigenschaften gleichzeitig betreuen kann, da diese eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten. Folgende Aussagen aus den Interviews belegen diese Widersprüche:

„Jetzt sind es ... glaub acht. Einer hat gerade das Schulhaus gewechselt. Manchmal sind es auch nur 5. Mehr als acht finde ich dann, wenn jeder selbst an einem Projekt dran ist, zu viel zum Betreuen. Dass nicht zu lange Wartezeiten entstehen. Ich erlebe das so im Schulhaus. Die Selbstständigkeit, die es braucht, um ein Projekt zu entwickeln, die fehlt bei vielen Kindern. Die sind zwar gut in der Schule, besser als die anderen, aber sie verlangen immer wieder eins-zu-eins-Betreuung.“ (Fall D, 151-156) „Und bei den Kindern in der Begabungsförderung sind diese (*Erfolgsenergebnisse*) da, das sind diejenigen Kinder, die Erfolg haben in der Schule. Dann ist das ein ganz anderer Boden.“ (Fall D, 49-51)

„Ja, wir haben zwei Mal zwei Stunden, in denen einmal vier, einmal fünf Kinder sind. Eigentlich könnte man fünf und fünf nehmen, aber das hat sich jetzt so ergeben.“ (Fall C, 99-100) „Ja, ich habe im Speziellen einen Knaben, der sehr wissbegierig ist. Er interessiert sich für Tiere, Rechnen und so macht er mit links.“ (Fall C, 5-6)

Diese Diskrepanz kann mit dem Rollenverständnis der Lehrperson erklärt werden. Die ISF-Lehrpersonen orientieren sich vielleicht noch immer zu stark am klassischen Rollenbild einer Lehrperson. Darin unterrichtet eine Lehrperson instruktiv, die Stoffdarbietung steht im Vordergrund. Sie ist aktiv, die Lernenden passiv. Konsequenzen können sein, dass das Interesse in Bezug auf den Lernstoff von Seiten der Kinder sinkt und die Verantwortung für das eigene Lernen zurückgewiesen wird. Dies aus dem Grund, weil der angebotene Lerninhalt sich nicht an der Lebenswelt und den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert (vgl. Eschelmüller, 2008, S. 8 f.).

In den meisten Fällen entscheidet die Klassenlehrperson autonom, welche Kinder an der Begabungsförderung teilnehmen. Die Besprechungen zwischen Förderlehrperson und Klassenlehrperson über die Begabungsförderung finden überwiegend spontan, bei Bedarf oder nach Abschluss der gesamten Fördersequenz statt. Aus diesen Aussagen lässt sich schliessen, dass Begabungsförderung in der Regel als eigenes, in sich abgeschlossenes Gefäss betrachtet wird und mit dem übrigen Unterricht keine bis wenige Berührungspunkte hat. In einzelnen Fällen werden die Regelklassen durch das Präsentieren von erarbeiteten Produkten einbezogen.

7.7 Umgang mit Begabungen

In der siebten Hauptkategorie sind Aussagen zum *Umgang mit Begabungen* zusammengefasst. Es werden Äusserungen zur Einstellung der befragten Lehrperson und dem Schulhausteam beschrieben. Konzeptionelle Begebenheiten werden dargestellt.

Ergebnisse

Tabelle 12: Hauptkategorie Umgang mit Begabungen

Hauptkategorie 7: Umgang mit Begabungen		
	Haltung	Konzept
Fall A	<p>Im Schulhaus wird unterschiedlich mit Begabungen umgegangen. A möchte dies im Schulhaus thematisieren. A wünscht sich Gespräche über Kinder, die schon weit entwickelt sind.</p> <p>A hat sich im Rahmen der Masterarbeit mit der Thematik auseinandergesetzt. A findet Separation ohne Einbezug der Klasse nicht nachhaltig.</p> <p>A schaut gemeinsam mit der Klassenlehrerin bei allen Kindern auf die besonderen Begabungen. Alle Kinder nehmen einmal an der Begabungsförderung teil. Sie versuchen, die Kinder zur Teilnahme zu motivieren.</p>	<p>Es gibt schulhausinterne Abmachungen, die A nicht einschränken. Jede SHP löst den Umgang mit besonderen Begabungen individuell. A wünscht sich genauere Abmachungen bezüglich des Umgangs mit besonderen Begabungen.</p>
Fall B	<p>Begabungsförderung wird vom Team noch als zusätzlichen Teil zum Regelklassenunterricht angeschaut. Die Kultur, dass man Stärken der Kinder fördert und diese auch anerkennt, ist im Schulhaus spürbar. Es gibt eine gemeinsame Grundhaltung: Alle gehen davon aus, dass alle Kinder Begabungen haben.</p> <p>Laut B hat jeder Mensch ein Potenzial zur Verfügung. B geht davon aus, dass jedes Kind Begabungen und Stärken hat. Eine Wertung in Bezug auf Begabungen findet B heikel. B ist der Meinung, dass die Schule keine Elitebildung sein soll. Alle sollen Begabungsförderung erhalten, auch Kinder mit weniger Chancen.</p>	<p>Im Schulhaus gibt es kein Konzept. B wünscht sich ein Konzept. Es würde entlasten. Wichtig wäre, dass das Konzept zur Grundhaltung des Schulhauses passen würde.</p>
Fall C	<p>Der Umgang mit Begabungen ist ein Thema im Team. Manche Lehrpersonen denken, dass Kinder, welche in die Begabungsförderung kommen, etwas Besseres sind.</p> <p>C findet, Lehrpersonen mit Gespür für Kinder mit besonderen Begabungen schicken diese auch in die Begabungsförderung. Es gibt Lehrpersonen, die der Meinung sind, schon genug für diese Kinder zu machen. Diese schicken sie nicht.</p>	<p>Es existiert kein Konzept. Es gibt ein Blatt mit Vorgaben zur Begabtenförderung. Das Erstellen eines Konzeptes ist in Planung. C wird es gemeinsam mit der ISF-Lehrperson entwerfen. Die Lehrpersonen sind skeptisch bezüglich eines Konzeptes.</p> <p>C möchte die Begabungsförderung durchführen, wie es verlangt wird. Es könnte sein, dass ein Konzept einige Kinder ausschliesst. C fände das Konzept von Marianne Rogalla gut, aber schwierig umzusetzen.</p>

Fall D	<p>Die Begabungsförderung kommt im Schulhaus zu kurz, Vorrang hat der Schulstoff. Die Klassenlehrpersonen haben, mit einigen Ausnahmen, keine Zeit für das Lernatelier. D findet es schwierig, Lektionen für die besonderen Begabungen einzuplanen, wenn der Förderbedarf der Kinder so gross ist. Wir sind zu sehr mit der Förderung von Defiziten beschäftigt. In D's Schulhaus überspringen Kinder eine Klasse oder wechseln die Schule, wenn sie besonders begabt sind.</p> <p>D findet es wichtig, dass auch Kinder aus sozial niedrigen Schichten die Möglichkeit erhalten sollen, Musik zu machen. D möchte eine ganzheitliche Förderung anbieten.</p>	<p>Es gibt kein schulhausinternes Konzept. Die Entscheidungsfreiheit empfindet D als schön. D spürt aber den Druck, ein Konzept erstellen zu müssen. Das Schulhaus hat kein Bedürfnis für ein Konzept. Das Lernstudio ist institutionalisiert.</p>
Fall E	<p>E spürt wenig vom Umgang mit besonderen Begabungen. Das Team ist mit der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten beschäftigt.</p>	<p>Es gibt kein Konzept. E wünscht auch kein Konzept, da es E einschränken würde.</p>
Fall F	<p>Im Schulhaus erhalten die besonderen Begabungen weniger Aufmerksamkeit als die Lernschwierigkeiten. Einigen Lehrpersonen ist es zu wenig bewusst, dass es Kinder mit besonderen Begabungen gibt. Es findet auch kein Austausch zu diesem Thema statt.</p> <p>F empfindet es als wichtig, dass Begabungsförderung separativ erteilt wird. F ist der Meinung, dass es im Schulhaus wenige Kinder mit besonderen Begabungen gibt. F vergisst im Regelklassenunterricht, auf die Begabungen der Kinder zu achten.</p>	<p>Es gibt kein Konzept. F wünscht sich keine Vorgaben.</p>
Fall G	<p>Im Team denkt man sehr unterschiedlich über die Begabungen der Kinder. Die ISF wird hauptsächlich für die Defizitförderung eingesetzt, Begabungsförderung hat weniger Platz.</p> <p>G ist der Meinung, dass jeder Unterricht Begabungsförderung ist. G sagt, dass Begabungsförderung nicht alleine gemacht werden kann, es ist Teamarbeit. G denkt, dass Kinder mit besonderen Begabungen jede Lektion das Recht auf Förderung haben.</p>	<p>Es gibt ein altes Konzept, an das sich niemand hält.</p>
Fall H	<p>Das Team ist seit der Einführung der kooperativen Lernformen sensibler geworden im Umgang mit besonderen Begabungen. Es wurde abgemacht, dass bei besonderen Begabungen genau hingeschaut wird. Die Förderung von besonderen Begabungen ist Teamsache.</p>	<p>Es gibt kein Konzept. H wünscht sich grundsätzlich ein Konzept, ist sich aber nicht sicher, ob es wirklich gut wäre.</p>

Fall I	Alle Lehrpersonen können besondere Begabungen fördern. I findet es wichtig, dass es ein Angebot für Kinder mit besonderen Begabungen gibt. I erachtet es als sinnvoll, dass das Schulhaus einen anderen Weg gehen kann als andere Schulquartiere.	Nach zweijährigem Bestehen wurde das Konzept überarbeitet. Das Konzept kann sich immer wieder verändern, je nach Bedürfnis. I wünscht sich nicht mehr Vorgaben der Stadt. Es würde I stören, wenn es künftig mehr Vorgaben gäbe. I ist sich nicht sicher, ob diese dann zu den Bedürfnissen des Schulhauses passen würden.
Fall J	Es gibt Lehrpersonen, die sagen, sie könnten die besonderen Begabungen im Unterricht durch mehr Übungsmaterial fördern. Das Ziel der Begabungsförderung ist, die Lehrperson zu entlasten. Es ist eine Abmachung, dass die Kinder den verpassten Schulstoff nachholen. J findet separative Begabungsförderung gut, weil die Kinder dann in den Genuss von anderen begabten Kindern kommen.	Es gibt kein Konzept. J stellt sich die Frage, ob ein Konzept erstellt werden müsste.

Vier Befragte (D, E, F, G) sagen aus, dass in ihrem Schulhaus die Förderung von Begabungen zu kurz kommt, weil der Fokus auf der Defizitförderung liegt. In vier weiteren Schulhäusern (C, H, I, J) ist der Umgang mit Begabungen ein Thema. Dies offenbart sich darin, dass man genau hinschauen möchte, eigene Wege in der Förderung von Begabungen gehen will und Lehrpersonen entlastet werden sollen. In den Teams von A und G herrschen sehr unterschiedliche Meinungen in Bezug auf besondere Begabungen. B und H sagen, dass es in ihrem Team eine gemeinsame Grundhaltung gibt und man bei besonderen Begabungen genauer hinschaut. Drei Befragte (A, B, G) vertreten die Meinung, dass alle Schülerinnen und Schüler Begabungen haben. G geht sogar einen Schritt weiter und bezeichnet jede Unterrichtsstunde als Begabungsförderung. Diese drei Personen sprechen sich gegen separative Begabungsförderung aus. Für A ist eine separative Begabungsförderung ohne Einbezug der Klasse nicht nachhaltig. F und J sehen in der separativen Begabungsförderung Vorteile. Nach D sollen auch Kinder aus sozial niedrigen Schichten die Möglichkeit erhalten, musisch gefördert zu werden. F gibt an, wenig begabte Kinder im Schulhaus anzutreffen und deshalb nicht genügend auf besondere Begabungen zu achten.

In acht Schulhäusern (A, B, C, D, E, F, H, J) gibt es kein Konzept für die Begabungsförderung. Bei A und C gibt es jedoch schulhausinterne Abmachungen. Bei G existiert ein altes Konzept, an das sich niemand hält. Im Schulhaus von I gibt es ein veränderbares Konzept. A und B wünschen sich ein schulhausinternes Konzept. Drei Befragte (C, H, J) sind gegenüber der Einführung eines schulhausinternen Konzeptes skeptisch, weitere drei Personen (D, E, F) wünschen kein Konzept. G äussert sich nicht darüber.

Interpretation

Aus den Interviews geht hervor, dass in vier Schulhäusern die Förderung von Defiziten grössere Priorität gegenüber der Förderung von Begabungen hat. Da die Lektionen für die Begabungsförde-

rung dem ISF-Pool entnommen werden und nicht separat zur Verfügung stehen, ist dies in den Schulhäusern eine logische Konsequenz. Viele Teams konzentrieren sich zunächst auf die Förderung von Defiziten, weil ihnen die Dringlichkeit höher erscheint. Andererseits kann die Haltung gegenüber Begabungen auch einen Einfluss auf die Priorisierung haben. Eine Lehrperson sagt aus, dass sie wenig begabte Kinder im Schulhaus haben würden:

„Wir haben meiner Meinung nach nicht viele Kinder, die begabt sind.“ (Fall F, 41)

Ein extremer Gegenpol dazu ist die Aussage eines anderen Falles:

„Besondere Begabungen hat jedes Kind. Davon gehe ich aus.“ (Fall B, 27-28)

B und G sind überzeugt, dass jedes Kind Begabungen aufweist. Aus diesem Grund sprechen sie sich gegen eine separative Begabungsförderung aus und bieten diese in den Schulhäusern auch nicht an. In diesen Teams herrscht folglich eine gemeinsame Grundhaltung gegenüber der Förderung von Begabungen. In anderen Schulhäusern ist keine solche spürbar:

„Es ist echt so verschieden wie wir Lehrpersonen sind oder SHP's sind.“ (Fall A, 59)

„Ich weiss, früher hatte ein Lehrer die Meinung, dass er die Kinder in der Schule fördern könne. Er gab sie zu Beginn nicht so gerne raus. Jetzt findet er es gut, unter der Bedingung, dass sie den Stoff selbstständig nachholen.“ (Fall J, 186-188)

„Die Lehrkräfte empfinden es als schwierig, ein Zeitfenster für das Lernatelier zu finden. Sie müssen ja mit dem Stoff durchkommen. Sie sehen es als eine zusätzliche Belastung. Jetzt sollte man das auch noch. Mich dünkt es so. Es gibt Ausnahmen, die das toll finden und das Angebot schätzen.“ (Fall D, 83-87)

„Und dann gibt es noch die, die ein Gespür haben für diejenigen, die noch mehr brauchen. Und die schicken dann auch ihre Kinder in die Begabtenförderung. Und dann gibt es auch solche, die dieses Gespür nicht so haben. Oder sie finden, ich weiss auch nicht, sie machen schon genug.“ (Fall C, 41-44)

Aus diesen Aussagen lässt sich schliessen, dass ein ganz unterschiedliches Verständnis für die Förderung von Begabungen zwischen den einzelnen Schulhäusern und sogar innerhalb der Teams herrscht. Das Wissen über Begabungen, aber auch über methodisch-didaktische Vorgehensweisen ist sehr ungleich.

Die Tatsache, dass nur in einem Schulhaus nach einem aktuell ausgearbeiteten Konzept gearbeitet wird, zeigt das Fehlen eines Auftrages des Schulamtes zu dessen Erarbeitung auf. Ebenfalls haben nur drei Personen überhaupt den Wunsch nach einem Konzept. Es könnte sein, dass sich einige Befragte durch ein Konzept zu sehr eingeengt fühlen würden oder Angst vor Vorgaben haben. Die Erarbeitung eines Konzeptes würde mit grosser Wahrscheinlichkeit in den Zuständig-

keitsbereich der Befragten fallen. Möglicherweise fehlt ihnen die Zeit oder Lust dazu. Diese Hypothesen werden in folgender Aussage verdeutlicht:

„Ich finde es eigentlich noch schön, können wir das so frei machen. Es ist aber auch für mich ein Druck, weil ich das wie schaffen müsste ein Konzept zu machen. Es liegt eigentlich an mir. Da merke ich, dass ich keine Kapazität habe. Und es entspricht nicht, würde ich jetzt sagen, dem Bedürfnis der Schule, dass man hier ein Konzept hat. Wir sind mit dem Gegenteil beschäftigt.“ (Fall D, 163-167)

7.8 Interpretationen innerhalb der einzelnen Fälle

Nachdem innerhalb der Kategorien die Ergebnisse präsentiert und interpretiert wurden, wird im folgenden Teil auf Zusammenhänge innerhalb der einzelnen Fälle eingegangen.

Fall A

A vertritt die Meinung, dass alle Kinder Begabungen haben. Aus diesem Grund wird die Begabungsförderung mehrheitlich integrativ geführt. Separativ vermittelt A lediglich Inputs, die in die Klassen hineingetragen werden. Diesen Schritt erachtet A als sehr wichtig. A möchte, dass die Schülerinnen und Schüler ihre erarbeiteten Produkte einander vorstellen und ein Austausch entsteht. Findet dies statt, empfindet A Begabungsförderung als nachhaltig. Diese Überzeugung findet sich in folgenden Aussagen wieder:

„Dass quasi immer ein Input separativ kommt, zum Beispiel mit dieser 7 Schritte-Methode, zum Experimentieren. Dann ist aber immer der 2. Schritt, dass wir schauen, wie wir dies wieder in die Klassen einbringen können.“ (Fall A, 134-136)

„Weil ich finde immer, wenn ich da drin zwei Stunden Förderung mache für das Kind, dann hat das vielleicht zwei Stunden Spass oder auch nicht. Aber es ist dann nicht nachhaltig. Ich versuche immer etwas aufzubauen, dass das Kind im Klassenverband auch selbstständig weiterführen kann oder sogar ein Thema, etwas was es aufarbeitet in den Klassenverband einbringen kann und dort den anderen Kindern erzählen kann, was es gemacht hat.“ (Fall A, 52-57)

Nachhaltigkeit wird auch durch die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson erlangt. Durch den intensiven Austausch mit der Klassenlehrperson und dem konsequenten Einbezug von Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen stellt A sicher, keinen Bereich der Begabungen zu vernachlässigen. Die Berücksichtigung aller Begabungsfelder erklärt nochmals die Tatsache, dass alle Kinder in den Genuss der Begabungsförderung kommen:

„Ich arbeite, obwohl es etwas veraltet ist, nach den Intelligenzen nach Gardner. Für mich gibt das einfach eine gute Struktur, damit ich keine von denen vergesse. Ich schaue, dass ich etwas anbiete für die mathematisch Begabten, dass dann mal etwas kommt für die im Deutsch Begabten oder

sprech- oder kommunikationsbegabten Kinder. Dass ich wirklich so durch alles durchgehe.“ (Fall A, 95-99)

Ebenfalls unterstreicht die Beachtung aller Begabungsfelder A's Bemühen und die Einstellung, die Ressourcen und Begabungen aller Kinder anzuerkennen. A hat sich intensiv mit Theorien der Begabungsförderung auseinander gesetzt und bezeichnet das Buch von Joelle Huser „Lichtblicke für helle Köpfe“ als Grundlagenliteratur. A vertritt somit die Meinung, dass es die Aufgabe jeder Lehrperson ist, sich mit den Begabungen der Kinder auseinanderzusetzen. Diese Überzeugung wird mit der Aussage verdeutlicht, in der A sagt, dass sie sich Gespräche im Team über das Thema Begabungsförderung wünscht. Eine solche Auseinandersetzung könnte A's Meinung nach auch durch die Festlegung von klaren Leitlinien unterstützt werden:

„Ich habe einfach gemerkt, dass ich persönlich mehr im Team dieses Thema zur Sprache bringen möchte. Für das bräuchte es genauere Abmachungen und Leitlinien, wie wir als ganzes Team mit Begabungen umgehen. Dort wünschte ich mir viel Reden miteinander und einen guten Dialog über Kinder, die einfach schon weit sind. Und den gibt es im Moment nicht. Das löst jede SHP in den Klassen selber. Dort wünsche ich mir eigentlich wirklich eine Leitlinie.“ (Fall A, 147-152)

Fall B

B ist überzeugt, dass jedes Kind Begabungen hat. Individualisierung und Differenzierung erachtet B als das Wichtigste im Unterricht. Aus diesen zwei Aussagen lässt es sich erklären, weshalb in B's Schulhaus die Begabungen der Kinder integrativ gefördert werden. Nach B's Meinung ist in erster Linie die Klassenlehrperson für die Förderung der besonderen Begabungen zuständig. Dies widerspiegelt sich in den Aussagen, dass Klassenunterricht individualisierend und differenzierend gestaltet wird. Offene Aufträge verlangen laut B weniger nach spezifischer Förderung, weil alle Kinder innerhalb des Auftrags auf ihrem Niveau lernen können:

„Wenn ich einen Unterricht gestalte, der offene Aufträge zulässt, dann glaube ich, dass der grösste Teil von begabteren Kindern, also mit einem höheren Leistungspotenzial, so verstanden, auch auf ihrem Niveau ihr Potenzial ausschöpfen können.“ (Fall B, 22-25)

„Wenn du mich jetzt so fragst, sehe ich in den Klassen, dass mindestens drei Niveaus von Aufgaben da sind. Und dass man immer etwas gewagter ist, ein Niveau höher zu schicken ...“ (Fall B, 148-150)

Ein weiterer Vorteil der integrativen Förderung sieht B auch im Unterrichten zu zweit, da man als Lernbegleitung agieren und die Kinder in der Arbeit begleiten kann. B deutet die Theorie von Gardner als Basis. Daraus lässt sich B's Meinung erklären, dass alle Menschen Begabungen und ein Potenzial haben. B kennt die Theorien von Renzulli. Insbesondere das Schulische Enrichment Modell wendet B an. Aus diesem Grund ist es für B klar, Begabungen integrativ zu fördern. Dies

wird auch in der Aussage verdeutlicht, dass Schule keine Elitebildung sein soll, sondern allen Kindern verschiedenste Möglichkeiten offen stehen sollen:

„Tendenziell keine Elitebildung.... Dass ich auch finde, dass man Kinder mit weniger Chancen unbedingt auch fördert.“ (Fall B, 112-115)

Das Erstellen eines Konzeptes, welches zur Haltung des Schulquartiers passt, erachtet B als nötig. Dies lässt sich mit der Aussage verbinden, dass B bei den Lehrpersonen die Einstellung spürt, die Begabungsförderung sei etwas Zusätzliches:

„Ich denke, dass einfach schon noch fest dieses „schüelelige“ Denken da ist. Und dann ist dann noch diese Begabungsförderung. Noch etwas Zusätzliches. Teamteaching, ISF, Begabungsförderung, wann machen wir das noch? Das ist auch spürbar. Es braucht viel Aufklärungsarbeit, wie man das allgemein in den Unterricht hinein nehmen kann.“ (Fall B, 48-52)

Das Erstellen eines Konzeptes würde der Begabungsförderung wahrscheinlich eine andere Plattform geben und es könnte definiert werden, was genau unter Begabungsförderung verstanden wird.

Fall C

C vertritt die Meinung, dass selbstgesteuertes Lernen vor allem bei Kindern angewendet werden kann, die alle Lernziele erreichen. Aus diesem Grund führt sie eine interessengesteuerte Begabungsförderung durch und die Kinder erhalten die Möglichkeit, selbst über Inhalte zu entscheiden. Kinder arbeiten in der Regel lieber produkt- als prozessorientiert. Es erstaunt deshalb nicht, dass bei C bis zum Ende einer Fördersequenz ein Produkt entsteht.

C bietet eine separative Begabungsförderung an und wertet diese positiv:

„Wenn man so Angebote schaffen kann, in denen sich Gleichgesinnte finden, dann ist das die Aufgabe der Förderlehrperson, um das zu fördern.“ (Fall C, 32-34)

Trotzdem fördert C Begabungen auch im Regelklassenunterricht, indem ein Kind an einem Thema arbeiten kann. Die Begabungsförderung ist laut C in erster Linie Aufgabe der Klassenlehrperson. C gibt jedoch an, dass im Schulhaus zum Teil zu wenig darauf geachtet wird. Dies zeigt sich auch in folgender Aussage:

„Höchstens vielleicht, also ich weiss es nicht, der eine oder andere bequeme Lehrer, der im Unterricht zu wenig macht.“ (Fall C, 63-64)

Es ist wahrscheinlich, dass eine gemeinsame Haltung gegenüber Begabungen und Begabungsförderung im Schulhaus fehlt. Nicht alle Lehrpersonen schicken ihre Kinder in die Begabungsförderung, weil das Denken verbreitet ist, die Kinder seien „etwas Besseres“.

C kennt Theorien der Begabungsförderung, schenkt ihnen aber im Alltag nicht viel Beachtung. Es lässt sich daraus schliessen, dass C eher direkt in der Praxis umsetzbare und anwendbare Literatur mag. Möglicherweise benutzt C aus diesem Grund den Fragebogen von Joelle Huser. Qualitätssicherung ist C wichtig. C möchte die Arbeit nach Vorschrift gewissenhaft erledigen. Trotzdem steht sie einem Konzept ambivalent gegenüber, was aber auch mit der allgemeinen Skepsis der anderen Lehrpersonen zu tun haben könnte:

„Und jetzt sollte es ein neues Konzept geben und da sind alle noch ein bisschen skeptisch. Wie es halt so ist, wenn etwas Neues kommt.“ (Fall C, 45-46)

Fall D

Gelungene Förderung findet bei D grundsätzlich in Kleingruppen oder im Einzelsetting statt. Aus diesem Grund erstaunt es nicht, dass die Begabungsförderung separativ angeboten wird. Begabte Kinder können nach D selbstgesteuert, im eigenen Tempo und kooperativ arbeiten. D agiert dabei als Lernbegleitung und betreut die acht Kinder. Die Kompetenzen der Kinder und die Teilnehmerzahl stehen in einem gewissen Widerspruch zueinander. Man könnte davon ausgehen, dass in den Begabungsförderungsstunden unter diesen Voraussetzungen mehr Kinder einen Platz hätten, da die Kinder selbstgesteuert arbeiten.

Das Thema wird von der Lehrperson oft vorgegeben. In diesem Bereich findet wenig Selbststeuerung statt. Einerseits spricht sich D für eine separative Begabungsförderung aus. Andererseits sieht D die Verantwortung für die Förderung von Begabungen bei der Klassenlehrperson. Als Begründung nennt D den Umstand, zu wenig zeitliche Ressourcen für diese Unterstützung zu haben:

„Im Schulhaus haben wir so viele Kinder mit grossem Förderbedarf. Wie ihr auch, oder? Überall brennt es und dann noch Stunden für die anderen abzuzwacken finde ich schon noch schwierig.“ (Fall D, 58-60)

„Und dann muss ein grosser Teil die Lehrkraft machen, weil ich die Ressourcen nicht habe.“ (Fall D, 57-58)

Als institutionalisiertes und unterstützendes Angebot steht den Klassenlehrpersonen das Lernatelier zur Verfügung. Dies wird aber nicht von allen Lehrpersonen genutzt. D schliesst daraus, dass man im Schulhaus sehr mit der Förderung von Defiziten beschäftigt ist:

„Es hat Klassen, die sehr regelmässig gehen und solche, die kaum jemals gegangen sind. Die Lehrkräfte empfinden es als schwierig, ein Zeitfenster für das Lernatelier zu finden.“ (Fall D, 82-84)

Begabungsförderung ist laut D nicht dringend notwendig, Vorrang hat der Schulstoff. Diese Priorisierung äussert sich darin, dass nicht alle Lehrpersonen bereit sind, die Kinder für die Begabungsförderung vom regulären Unterricht zu befreien. Kinder, die an der Begabungsförderung teilneh-

men, müssen gute Noten vorweisen und den verpassten Schulstoff nachholen. Daraus lässt sich interpretieren, dass das Angebot als Entlastung für die Lehrperson gesehen wird. Sie muss in diesen Lektionen weniger Individualisierung bieten.

D macht am Schluss immer eine Ausstellung der Produkte, welche die Kinder in der Begabungsförderung erarbeitet haben. Möglicherweise macht D dies, weil die Begabungsförderung im Schulhaus in Konkurrenz zum regulären Schulstoff steht und die Ausstellung eine Plattform für die Begabungsförderung bietet. Es kann aber auch sein, dass D die Ausstellung zu Informationszwecken nutzt. D ist der Meinung, dass lediglich ein spontaner Austausch über die Begabungsförderung herrscht und die Klassenlehrpersonen nicht immer wissen, welche Themen aktuell sind.

D kennt theoretische Modelle, arbeitet im Alltag aber nicht damit. Ganzheitliche Förderung ist D grundsätzlich wichtig, die Umsetzung erlebt D aber als Herausforderung. Ihre Bemühungen, breite Förderung anzubieten findet sich darin wieder, dass D an der Ausschaffung eines musischen Projektes beteiligt ist. Im Schulhaus von D gibt es kein Konzept. Die Erstellung liegt in den Händen von D, was Stress auslöst und sich auch nicht mit den eigenen Bedürfnissen deckt. D schätzt die Entscheidungsfreiheit. Nach D's Auffassung entspricht es nicht dem Bedürfnis, ein schulhausinternes Konzept für den Umgang mit Begabungen zu erstellen. Trotzdem scheint der aktuelle Umgang mit Begabungsförderung längerfristig nicht befriedigend zu sein:

„Ich finde es eigentlich noch schön, können wir das so frei machen. Es ist aber auch für mich ein Druck, weil ich das wie schaffen müsste ein Konzept zu machen. Es liegt eigentlich an mir. Da merke ich, dass ich keine Kapazität habe. Und es entspricht nicht, würde ich jetzt sagen, dem Bedürfnis der Schule, dass man hier ein Konzept hat. Wir sind mit dem Gegenteil beschäftigt.“ (Fall D, 163-167)

Fall E

E gibt im Interview an, in der Begabungsförderung passiv sein zu müssen. Dies scheint möglich zu sein, da die Kinder mit besonderen Begabungen nach E's Ermessen sehr eifrig sind und einen grossen Einsatz zeigen.

E berücksichtigt in der Förderung die Interessen der Kinder. Sie dürfen aus diesem Grund selbst über Inhalte entscheiden. Weil die Schülerinnen und Schüler jedoch nicht immer selbst Ideen entwickeln, zeigt E ihnen Strategien auf und führt das Mindmap als Methode zur Ideenfindung ein.

E führt aus, dass in den Klassen zu wenig individualisiert und differenziert wird. Eine integrative Begabungsförderung findet nicht statt. Das Angebot einer separativen Begabungsförderung ist dementsprechend in diesem Schulhaus sinnvoll. Es stellt sich die Frage, ob E wirklich in die Klassen sieht und beurteilen kann, ob individualisiert wird, da sie mehrheitlich separativ arbeitet.

Der Begabungsförderung wird wahrscheinlich kein hoher Stellenwert beigemessen, denn es wird dafür nur bei Bedarf eine Lektion für das ganze Schulhaus eingesetzt. Kinder werden auch nicht von allen Lehrpersonen geschickt:

„Weisst du, es hat jetzt eine Lehrerin, da kommen beide her, in die Begabungsförderung. Und das waren die Eltern, die gesagt haben, sie möchten das gerne. Und sonst finde ich eben, da müsste man mehr machen.“ (Fall E, 49-51)

Werden die Kriterien für die Teilnahme genauer betrachtet, fällt auf, dass nur schulisch begabte Kinder mit guten Noten die Begabungsförderung besuchen. Es stellt sich die Frage, ob es im ganzen Schulhaus nur zwei Kinder (aktuelle Zahl) mit Begabungen gibt. Ein Grund für die geringe Teilnehmerzahl könnte sein, dass das Team vor allem mit dem Förderbedarf der Kinder beschäftigt ist:

„Es geht mehr, wenn wir zusammen sitzen, um die Kinder, die lernzielangepasst sind. (Fall E, 166-167)

E hat in der Gestaltung der Begabungsförderung freie Hand und möchte kein Konzept. E gibt an, dass ein solches Einschränkungen zur Folge haben könnte. E hat sich schon mit Gardner befasst, äussert sich aber nicht darüber, ob diese Theorie in der Praxis berücksichtigt wird.

Fall F

F konstatiert, dass gelungene Förderung allgemein im Einzelsetting erfolgen kann. Infolgedessen bietet F separative Begabungsförderung an. F sagt, dass in der Begabungsförderung die gleichen Themen bearbeitet werden wie im Klassenverband. Es drängt sich die Frage auf, weshalb nicht integrativ unterrichtet und das Arbeiten im Teamteaching positiv genutzt wird. Aus F's Sicht kommen begabte Kinder im Regelklassenunterricht zu kurz. Als Konsequenz daraus stellt F für diese Kinder das Gefäss der Begabungsförderung zur Verfügung. So erhalten laut F auch diese Kinder einmal die volle Aufmerksamkeit. Weshalb F nicht den anderen Weg geht und die Klassenlehrpersonen vermehrt zu breiterer Individualisierung sowie Differenzierung anregt und sie dabei unterstützt, darüber gibt F keine Auskunft. Vielleicht lässt sich diese Tatsache damit erklären, dass F in der Vorbereitung des Regelklassenunterrichtes ebenfalls zu wenig auf die Kinder mit besonderen Begabungen achtet:

„Eigentlich, wie gesagt viel zu wenig. Man vergisst es einfach. Ich merke es auch bei mir, wenn wir zusammen vorbereiten. Wir schauen immer, was man den Schwachen noch anbieten könnte. Und dann ist man in der Klasse und merkt, dass man es verpasst hat.“ (Fall F, 185-187)

In der separativen Begabungsförderung stellt F die Aktivität der Kinder ins Zentrum. Es ist F wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb des vorgegebenen Themas einbringen und selbsttätig arbeiten. Kindern mit besonderen Begabungen kann mehr Verantwortung übertragen

werden. Diese Voraussetzung und die Vorgabe der Themen stehen in einem Widerspruch zur Tatsache, dass nur sechs Kinder an der Begabungsförderung teilnehmen können. Es ist anzunehmen, dass sich die Lernbegleitung sehr aufwändig gestaltet oder die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler aufgrund der eingeschränkten Entscheidungsfreiheit minimal ist.

F hat keine theoretischen Modelle der Begabungsförderung präsent. F orientiert sich an Lehrmitteln, besucht regelmässig Kurse und pflegt den Austausch mit einer Kollegin. Die praxisnahe Weiterbildung scheint F zu entsprechen und auch für den eigenen Unterricht zu nützen. F äussert sich, dass es im Schulhaus nicht viele Kinder mit Begabungen gibt. Diese Meinung lässt sich auch beim Team feststellen. Es gibt einige Lehrpersonen, die die Kinder ungern in die Begabungsförderung geben:

„Wir haben meiner Meinung nach nicht viele Kinder, die begabt sind.“ (Fall F, 41)

„Es ist ein Aushandeln mit den Lehrern, ich sage nicht, wie ich es will, gib mir diese Kinder. Das klappt nicht. Man muss immer ein bisschen feinfühlig sein, dass sie dir die Kinder geben wollen.“ (Fall F, 129-131)

Fall G

Begabte Kinder brauchen laut G besondere Beachtung und vielfältige Herausforderungen. Diese Haltung stimmt nicht mit der Einstellung des Teams überein. Es scheint, dass Begabungen nicht überall gleich behandelt, ja sogar gebremst werden:

„Und es gibt einfach Antworten von Lehrern, dass die Kinder nichts Spezielles wollen, die seien anständig, da muss ich nichts Besonderes machen, die laufen einfach mit und so, denen geht es schon gut. Das finde ich sehr sehr schade, dass man denen nicht besondere Herausforderungen gibt, weil sie nämlich dazu fähig wären und sicher auch Spass daran hätten.“ (Fall G, 145-150)

Der Förderung von Defiziten wird im Team ein höherer Stellenwert beigemessen: „Und das hat man jetzt wieder aufgehoben und diese ISF-Stunden wurden wieder anders verteilt.“ (Fall G, 132-133)

Es ist wahrscheinlich, dass das Team auch aus diesem Grund von der separativen Begabungsförderung distanziert hat. Unter Umständen war jedoch die Organisation problematisch.

G ist überzeugt, dass jede Lektion Begabungsförderung ist. Deshalb ist es logisch, dass sich G für die integrative Begabungsförderung ausspricht. G ist zudem der Meinung, dass jedes Kind das Recht auf angepasste Förderung hat. Weil G integrativ arbeitet, entscheidet G über die Inhalte, indem G differenziert, individualisiert und Lernlandschaften zur Verfügung stellt. In einigen ISF-Lektionen können die Kinder auch projektartig an ihren eigenen Interessen arbeiten. Es ist deshalb

klar, dass für G die Verantwortung für die Förderung von besonderen Begabungen vorwiegend bei der Klassenlehrperson liegt.

G kennt das Modell von Renzulli. Dies deckt sich mit der Meinung, dass jedes Kind Begabungen hat und jede Unterrichtsstunde Begabungsförderung sein soll. Auch die multiplen Intelligenzen nach Gardner sind G bekannt. Aus diesem Grund kommt sie auch darauf zu sprechen, dass eine Kreativwoche im Schulhaus geplant ist.

G gibt an, dass ein altes Konzept vorhanden ist, sich aber niemand daran hält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses auf die separative Begabungsförderung, die früher durchgeführt wurde, abgestimmt ist.

Fall H

Kinder mit besonderen Begabungen arbeiten nach H selbsttätiger. Damit lässt sich erklären, weshalb in H's separativ erteilten Begabungsförderungsunterricht viel Projektarbeit umgesetzt wird. H kennt die Theorie der Begabungsförderung, „Lichtblicke für helle Köpfe“ von Joelle Huser wird für die Vorbereitung genutzt. H bietet Begabungsförderung flexibel an und dabei sind verschiedene Formen möglich. Es wird in jedem Fall individuell entschieden, wie mit den besonderen Begabungen umgegangen wird:

„Wir haben abgemacht, wenn ein Kind speziell auffällt in einer Klasse – sei dies, wenn es wahn-sinnig schnell und weit ist oder im Stoff gut voran kommt – oder auch, dass wir das Gefühl haben, es sei mehr Potenzial vorhanden, dass wir genauer hinschauen und beobachten und dann in Ab-sprache mit dem SHP und der Lehrperson Stunden zuweisen oder machen etwas in Richtung Pro-jektarbeit.“ (Fall H, 47-51)

Es besteht im Schulhaus die Möglichkeit, dass Kinder einzelne Fächer in anderen Klassen besu-chen können. Grundsätzlich sieht H die Verantwortung aber als Teamaufgabe. Aus diesem Grund finden auch wöchentliche Absprachen statt. H versucht dabei, fachliche Inputs zu geben:

„,Probier es mal auf eine andere Art. Vielleicht steckt was ganz anderes dahinter.‘ Wenn man zu zweit ist und wenn man mit der HfH-Brille schaut und einen anderen Hintergrund hat, dann kommt einem das wie mehr in den Sinn. Man kann es einfach mal ansprechen in den Besprechungsstun-den und den Unterricht vorbereiten.“ (Fall H, 38-42)

Im Schulhausteam wird eine gemeinsame Haltung gelebt. Aufgrund der Einführung von kooperati-ven Lernformen auf städtischer Ebene sind Klassenlehrpersonen bezüglich besonderen Begabun-gen sensibilisierter und können innerhalb des Klassenunterrichtes besser auf Begabungen einge-hen:

„Ja, das habe ich das Gefühl. Und zwar mit dem „Fit für die Vielfalt“ sind die Lehrpersonen – ich finde das ist gelungen – sind die Lehrpersonen sensibler geworden.“ (Fall H, 143-144)

In den Klassen wird die Arbeit in Leistungsgruppen priorisiert. Man ist der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler stofflich weiter kommen sollen. Weil es im Schulhaus eine gemeinsame Haltung und vor allem viele Instrumente zur flexiblen Förderung gibt, ist bei H der Wunsch nach einem Konzept nicht vorherrschend.

Fall I

Im Fall I sollen die Interessen der Schülerinnen und Schüler im Zentrum stehen. Aus diesem Grund wird die Begabungsförderung auch Interessenförderung genannt. Die Kinder bestimmen den Inhalt selbst, es wird selbstgesteuert gearbeitet und in der Mittelstufe werden Bewerbungen der Kinder verlangt. Daraus resultiert, dass kaum Themen oder Interessen abgewiesen werden müssen. Das Angebot soll sich laut I konstruktiv nach denen richten, die es belegen. Folgende Aussagen unterstreichen diese Haltung:

„Wir schauen vor allem darauf, Kinder anzusprechen, die gerne etwas selbstständig arbeiten wollen.“ (Fall I, 45-46)

„Oder ob es ein Kind hat, das sonst nicht so glänzen kann im Unterricht und in einem Teilbereich aber wirklich ein Interesse hat und gerne für sich alleine etwas zusammen bringen möchte, decken wir so eigentlich das ganze Spektrum ab.“ (Fall I, 47-49)

Das Angebot der Begabungsförderung muss laut I darüber hinausgehen, was der Regelklassenunterricht anbietet. Diese Einstellung zeigt auf, weshalb sich I und sein Schulhaus für eine separierte Förderung aussprechen.

Es herrscht im Team von I eine gemeinsame Grundhaltung. Das Angebot wird jährlich besprochen, evaluiert und angepasst. Dies scheint zu funktionieren. I gibt zum Beispiel an, dass das Team von ihrem alten Konzept mit Enrichment und Compacting weggekommen ist und danach das aktuelle Konzept erstellt hat:

„Du, es richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder, nach den Lehrpersonen, nach denen die unterrichten. Es kann sein, dass es sich so bewährt. Das erste Konzept mit dem ursprünglichen Namen hat zwei Jahre gehalten. Und dieses haben wir seit einem Jahr. Aber das wird nicht das letzte sein. Je nach dem was wieder geschieht, wird sich das laufend verändern.“ (Fall I, 61-65)

Für I ist Individualisierung im Unterricht zentral. Es scheint jedoch, dass I die Individualisierung / Differenzierung nicht mit Begabungsförderung in Verbindung bringt.

Vorgaben der Stadt sind laut I unerwünscht. I hat die Befürchtung, dass diese einengen könnten. Auch wäre es für I ein zu später Zeitpunkt, da im Team schon lange ein Weg gefunden worden ist, wie mit der Förderung von Begabungen umgegangen werden soll.

Fall J

J vertritt die Meinung, dass Förderung an die Interessen der Kinder gekoppelt sein soll. Wenn Kinder etwas gerne machen, kann laut J Förderung gelingen. Aus diesem Grund gibt J an, dass Kinder über Inhalte entscheiden dürfen. Selbststeuerung wird von J ebenfalls als zentral angeschaut. J ergänzt jedoch, dass es nicht immer klappt, wenn den Kindern die Verantwortung übertragen wird.

An der Begabungsförderung nehmen gute, fleissige Schülerinnen und Schüler teil. Das heisst, sie können problemlos zwei Lektionen im Regelklassenunterricht fehlen. Es wird aber im Schulhaus erwartet, dass die Kinder den verpassten Schulstoff nacharbeiten. Eine integrative Begabungsförderung kann sich J weniger vorstellen:

„Ich denke, Projekte sind etwas schwierig mit der ganzen Klasse. Wenn die Kinder an verschiedenen Stationen arbeiten, geht das nicht. Es ist schwierig, wenn dann einer an seinem eigenen Thema arbeitet.“ (Fall J, 189-191)

In der separativen Begabungsförderung erkennt J eine Entlastung für die Lehrperson. J sagt, dass im Regelklassenunterricht einfach „mehr Futter“ gegeben wird und im separativen Setting der Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler mehr angestachelt wird. Aus der Befragung von J kann somit geschlossen werden, dass im Regelklassenunterricht eher wenig individualisiert wird. Da J selbst nur selten integrativ arbeitet, ist ein umfassender Einblick in den Regelklassenunterricht jedoch nicht gewährleistet.

J hat keine theoretischen Modelle präsent. Es kann interpretiert werden, dass J diese in der Praxis nicht verwendet oder nicht als besonders hilfreich empfindet. Folgende Aussagen verdeutlichen dies:

„Aber ich stütze mich jetzt nicht so darauf ab, was wir dort gelernt haben. Es ist mehr das intuitive Umsetzen. Nicht nach Lehrbuch.“ (Fall J, 130-131)

„Ja, ich habe diese Konzepte schon gesehen, mit Sachen wie Bewerbung der Kinder. Bei uns läuft es einfach ein bisschen einfacher.“ (Fall J, 158-159)

J findet es zudem sinnvoller, sich mit Kollegen und Kolleginnen auszutauschen und Kurse zu besuchen.

7.9 Wichtigste Erkenntnisse aus allen Interviews

In den Schulhäusern der zehn befragten Lehrpersonen wird der Umgang mit besonderen Begabungen sehr unterschiedlich gehandhabt. Es existiert eine grosse Heterogenität, wie der Anspruch nach der Förderung von besonderen Begabungen umgesetzt wird.

Vorherrschend ist der separative Begabungsförderungsunterricht. Aus diesem Grund sind es nur wenige Kinder, die in den Genuss des Angebotes kommen. In erster Linie sind es Kinder, welche der Klassenlehrperson auffallen und daraufhin für die Begabungsförderung empfohlen werden. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen können laut den Befragten selbstgesteuert arbeiten und übernehmen Verantwortung für ihr Lernen. Es gilt grundsätzlich die Meinung, dass auch das Interesse des Kindes an diesem Angebot, gute Noten und die Bereitschaft, den verpass-ten Unterrichtsstoff nachzuarbeiten, Kriterien für eine Teilnahme am separativen Begabungsförderungsunterricht sind. In den meisten Schulhäusern wird Begabungsförderung erst ab der 2. Klasse angeboten. Demnach werden Grundkenntnisse der Kulturtechniken für eine Teilnahme vorausgesetzt. Im Unterricht wird mehrheitlich produktorientiert gearbeitet. Als geeignete Methoden werden primär Projektarbeit und Freiarbeit angesehen. Thematisch zählen die Befragten vor allem „Experimente“, „Mathematische Knobelien“ oder „Spiele“ auf.

In zwei Schulhäusern wird konsequent integrative Begabungsförderung angeboten. Die Lehrpersonen gehen davon aus, dass alle Kinder Begabungen haben und dass jede Unterrichtsstunde Begabungsförderung sein soll. Diese Lehrpersonen äussern sich zur Wichtigkeit von Individualisierung und Differenzierung im Regelklassenunterricht. Dabei betonen sie, dass ein regelmässiger und institutionalisierter Austausch zwischen Klassenlehrperson und Förderlehrperson unerlässlich ist und die integrative Begabungsförderung erleichtert. Grundsätzlich sehen diese Befragten die Verantwortung für die Förderung von besonderen Begabungen bei der Klassenlehrperson und unterstützen sie in dieser Arbeit. Sie erwähnen auch, dass eine integrative Begabungsförderung nachhaltig ist, weil so alle Kinder von der Förderung profitieren und das selbstgesteuerte Arbeiten üben können.

Befragte, die separative Begabungsförderung anbieten, sehen die Verantwortung für die Förderung von Begabungen hauptsächlich bei der Klassenlehrperson oder als gemeinsame Aufgabe von Klassenlehrperson und Förderlehrperson. Die Mehrheit der Lehrpersonen macht über die Besprechungen bezüglich der Begabungen der Kinder keine Aussagen. Allgemein fällt auf, dass es diesbezüglich in den meisten Fällen keine Regelmässigkeit und Verbindlichkeit gibt, besprochen wird spontan und nach Bedarf. Aufgrund dieses unregelmässigen Austausches und der Separation fehlt wahrscheinlich der Einblick in den Regelklassenunterricht. Dennoch können die Förderlehrpersonen beurteilen, dass Begabungsförderung im Alltag zu wenig oder nur teilweise umgesetzt wird. Die Befragten äussern sich, dass Begabungsförderung im Alltag ein Thema sei im Sinne von

genauem Hinschauen. Bei den Regelklassenlehrpersonen liege der allgemeine Fokus in der Förderung auf den Defiziten und beanspruche viele zeitliche Ressourcen.

Es fällt auf, dass sich die Lehrpersonen, welche integrative Begabungsförderung unterrichten, ein Konzept oder zumindest Abmachungen wünschen, die Rahmenbedingungen festlegen. Lehrpersonen, die einen separativen Begabungsförderungsunterricht anbieten, geniessen die Entscheidungsfreiheit, wünschen sich kein Konzept oder sind sich unsicher, ob ein Konzept gut wäre und dem Schulhaus dienen würde.

Sämtliche Befragten erachten die Berücksichtigung des Lernstandes als zentral und messen der Motivation und der Freude der Lernenden einen hohen Stellenwert bei.

Eine angemessene Lernbegleitung sehen alle Lehrpersonen als wichtigen Faktor für gute und nachhaltige Förderung.

Die Mehrheit der Befragten kennt Modelle der Begabungsförderung. Gardners multiple Intelligenzen werden am häufigsten genannt. Ebenfalls kennen die meisten Lehrpersonen das Buch „Lichtblicke für helle Köpfe“, das in allen Lehrerbibliotheken der Stadt St.Gallen vertreten ist. Allgemein kann gesagt werden, dass ein relativ unsicheres Wissen über die Theorien der Begabungsförderung vorhanden ist. Auffallend ist auch, dass Lehrpersonen, welche integrative Begabungsförderung anbieten, vertieftere Theoriekenntnisse vorweisen. Ebenfalls gehen diese Lehrpersonen davon aus, dass alle Kinder von der Begabungsförderung profitieren sollen.

Zwischen der Ausbildung der Lehrpersonen und dem integrativen oder separativen Angebot gibt es keinen Zusammenhang. Ebenfalls hat die Zusammensetzung der Kinder in den Quartieren keinen offensichtlichen Einfluss auf die Art der Durchführung.

7.10 Ergebnisse und Darstellungen des Arbeitsblattes

Mit Hilfe eines Arbeitsblattes wurden persönliche und schulhausbezogene Daten erhoben. Es wurde nach den Ausbildungen der Förderlehrpersonen, dem Bestehen eines schulhausinternen Konzeptes sowie nach der Anzahl Wochenlektionen, die der Begabungsförderung zufallen, gefragt. Folgend werden die Ergebnisse dargestellt:

Welche Ausbildung hat die Förderlehrperson abgeschlossen?

Abbildung 6: Ausbildung der Förderlehrpersonen

Existiert ein schulhausinternes Konzept für die Begabungsförderung? Wenn ja, wird es berücksichtigt?

Abbildung 7: Konzepte

Wie viele Wochenlektionen werden der Begabungsförderung zugesprochen?

In vielen Fällen ist die Anzahl Lektionen, die der Begabungsförderung zugesprochen wird, variabel und wird nach Bedarf bestimmt. Dies ist möglich, da die Lektionen im ISF-Pool integriert sind und schulhausintern bestimmt werden kann, wie diese verwendet werden.

Die momentane Verteilung der Stunden für die Begabungsförderung sieht wie folgt aus:

Tabelle 13: Lektionen der Begabungsförderung

Fall	Anzahl Lektionen
A	2 Lektionen pro Klasse (im ISF integriert)
B	1.5 Lektionen pro Klasse (im ISF integriert)
C	4 Lektionen für das ganze Schulhaus
D	1 Lektion für das ganze Schulhaus
E	1 Lektion für das ganze Schulhaus (kann während des Schuljahres verändert werden)
F	4 Lektionen für das ganze Schulhaus
G	5 Lektionen ISF pro Klasse (Begabungsförderung im ISF integriert)
H	1 Lektion für das ganze Schulhaus (kann während des Schuljahres verändert werden)
I	4-6 Lektionen für das ganze Schulhaus
J	2 Lektionen für das ganze Schulhaus

8 Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Kapitel werden die Hauptfragestellung und die dazu formulierten Unterfragen zusammengefasst beantwortet.

8.1 Hauptfragestellung

Wie wird die Förderung von besonderen Begabungen in der Stadt St.Gallen umgesetzt?

Aufgrund der Interviews kommen die Autorinnen dieser Arbeit zum Ergebnis, dass die Förderung von besonderen Begabungen sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Es herrscht eine grosse Heterogenität, wie die Förderung nach der Förderung von besonderen Begabungen realisiert wird. Es gibt keine einheitliche Vorgehensweise in der Stadt St.Gallen. In sieben Schulquartieren erfolgt die Begabungsförderung separativ, in zwei integrativ und in einem sind beide Formen möglich. Vier Schulhäuser geben an, keine Begabungsförderung durchzuführen.

Die Kapitel 7.3 bis 7.8 enthalten die zusammenfassenden Ergebnisse und Interpretationen über Inhalte und Methoden, über die Organisation der Begabungsförderung, über die Haltung der zuständigen Förderlehrpersonen, über konzeptionelle Vorgaben und sie beantworten die Fragestellung ausführlich.

Im Kapitel 7.9 werden die Erkenntnisse der ganzen Untersuchung zusammenfassend dargestellt. Diese dienen ergänzend zur Beantwortung der Hauptfragestellung.

8.2 Unterfragen

Die Unterfragen wurden in die drei Ebenen *Theorie*, *Organisation* und *Förderkonzept* unterteilt und werden folgend beantwortet.

Ebene Theorie

Was bedeutet gelungene Förderung für die Förderlehrperson?

Alle befragten Förderlehrpersonen sind sich einig, dass Förderung gelingt, wenn die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler erfasst und berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Befragten misst der Motivation und Freude der Kinder eine zentrale Bedeutung bei. Die Hälfte der Interviewten erachtet eine gute Lernbegleitung und die Präsenz der Lehrperson als wichtigen Faktor für gelungene Förderung. Drei Personen erleben gelungene Förderung im Einzel- oder Gruppensetting, eine Lehrperson im Teamteaching. Je zwei Lehrpersonen nennen interessensgesteuerte Förderung, das Setzen von klaren und erreichbaren Zielen sowie das kooperative Lernen als Gelingensbedingungen. Einzelnennungen bezüglich gelungener Förderung sind der Einbezug der enaktiven, ikonischen und symbolischen Ebene, die Gliederung der Lektion in Einstieg, Hauptteil

und Schluss, eine gute Lernatmosphäre, den Mut, Neues auszuprobieren, offene Fragen zu stellen wie auch Strategievermittlung und Denkanstöße zu geben.

Gibt es Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen?

Bezüglich der Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen geben zwei Lehrpersonen an, dass Kindern mit besonderen Begabungen mehr Freiraum gewährt werden kann. Zwei Befragte sind der Meinung, dass die Voraussetzungen sowie die Lernbereitschaft sehr unterschiedlich sind. Im Übrigen wurden sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Eine Lehrperson erachtet die Vorbereitung der Förderung von besonderen Begabungen als anspruchsvoll. Eine andere Person empfindet es als einfacher, Kindern mit besonderen Begabungen Erfolgserlebnisse zu bieten. Eine befragte Person gibt begabteren Kindern das Material unsortiert, eine weitere sieht den Unterschied vor allem im Tempo.

Welche besonderen Begabungen werden gefördert?

Aufgrund der Antworten zu den Methoden und Inhalten der separativen und integrativen Begabungsförderung kann gefolgert werden, dass vor allem die logisch-mathematische, die sprachliche und die naturalistische Intelligenz gefördert wird. Einige Befragte äussern sich, dass sie die musikalische Intelligenz vernachlässigen. Es wird auch von geplanten oder bereits durchgeführten Projektwochen berichtet, welche die musikalische oder körperlich-kinästhetische Intelligenz der Schülerinnen und Schüler fördern.

Auf welcher Theorie basiert der Begabungsförderungsunterricht?

Die Mehrheit der Personen kennt Autoren der Begabungstheorien, setzt die Inhalte aber nicht im Unterricht um. Lediglich zwei Lehrpersonen geben an, Renzulli oder Gardner in der Vorbereitung und Durchführung zu berücksichtigen. Einige Lehrpersonen arbeiten mit den Fragebogen von Joelle Huser aus „Lichtblicke für helle Köpfe“.

Ebene Organisation

Welche Kriterien entscheiden über die Teilnahme an der Begabungsförderung?

In drei Schulhäusern wird die Haltung vertreten, dass alle Kinder Begabungen aufweisen. Folglich nehmen auch alle Kinder an der integrativen Begabungsförderung teil.

Alle sieben Befragte, die separativ arbeiten, nennen als Teilnahmekriterien: Gute Schulnoten, fehlender Schulstoff wird selbstständig nachgeholt, das Interesse der Kinder, Kinder arbeiten gerne selbsttätig, die Anstrengung eines Kindes in einem spezifischen Bereich, die fehlende Zuwendung durch die Klassenlehrperson und den Ideenreichtum des Kindes.

Wie sind die Lektionen organisiert (Einzel-, Gruppen-, Klassenunterricht)?

Sieben Befragte erteilen die Begabungsförderung separativ. Zwei Personen arbeiten integrativ und in einem Schulhaus sind beide Formen möglich. In den separativen Settings wird klassenübergreifend gearbeitet. Die Teilnehmerzahl variiert zwischen zwei und acht Schülerinnen und Schülern.

Wie viele Lektionen des Pensenpools werden für die Förderung von besonderen Begabungen verwendet?

In den einzelnen Schulhäusern ist es sehr unterschiedlich, wie viele Lektionen für die Förderung von besonderen Begabungen verwendet werden. In einigen Fällen sind diese Förderlektionen in den ISF-Lektionen für eine Klasse enthalten, andere Schulhäuser sprechen der Begabungsförderung explizit Lektionen zu. Eine genaue Aufstellung findet sich im Kapitel 7.10.

Wer unterrichtet die Lektionen?

Die Lektionen werden in sieben Fällen von ausgebildeten schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen unterrichtet. In drei Schulhäusern übernehmen Primarlehrpersonen die Begabungsförderung, wobei eine Lehrperson ein Nachdiplomstudium für den Umgang mit Heterogenität mit besonderem Fokus auf Hochbegabtenförderung (Pullout-Lehrperson) absolviert hat.

In drei Schulhäusern werden Begabungen integrativ gefördert, indem SHP und Klassenlehrperson im Teamteaching mit der ganzen Klasse arbeiten.

Ebene Förderkonzept

Existiert ein schulinternes Konzept für Begabungsförderung?

In einem Schulhaus existiert ein Konzept, das berücksichtigt wird. Drei Befragte geben an, dass ein Konzept vorhanden ist, dieses aber nicht verwendet wird oder überarbeitet werden muss. Sechs Lehrpersonen arbeiten ohne schulhausinternes Konzept.

Über welche Ausbildung verfügen diese Lehrpersonen?

Sieben Lehrpersonen besitzen die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik, eine SHP absolvierte zusätzlich eine Ausbildung in Supervision und Organisationsberatung und zwei SHP's besuchten den CAS Neurowissenschaften und Heilpädagogik. Eine Förderlehrperson schloss die Legasthenie-Dyskalkulie-Ausbildung ab und eine Person ist Pullout-Lehrperson.

8.3 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der Hauptfragestellung und den Unterfragen kritisch diskutiert. Diese werden den im Kapitel 2.1.2 erläuterten Teilzielen aus dem städtischen Förderkonzept sowie der erarbeiteten Theorie gegenübergestellt.

Die verlangte Förderung von besonderen Begabungen wird in den 14 Schulquartieren der Stadt St.Gallen sehr unterschiedlich umgesetzt. Diese Erkenntnis ist für die Autorinnen dieser Arbeit nicht überraschend. Das vorgelegte städtische Förderkonzept definiert zwar für die Schulen der Stadt Rahmenbedingungen, wie mit besonderen Begabungen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler umgegangen werden soll. Die acht formulierten Teilziele sind indes sehr offen gehalten und lassen einen grossen Handlungsspielraum zu. So wird beispielsweise im Teilziel 4 definiert, dass besondere Begabungen mit besonderen Fördermassnahmen unterstützt werden müssen (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 12). Wie diese Förderung gestaltet werden soll, wird hingegen nicht erläutert. Die Autorinnen sind der Meinung, dass dieses sehr offen formulierte städtische Förderkonzept den Schulquartieren zu viel Freiraum für die Gestaltung eines eigenen Konzeptes gibt. Laut Befragung existiert nur in einem Schulhaus ein internes Konzept, das auch verwendet und laufend den Bedürfnissen angepasst wird.

Der Auflage nach der Förderung von besonderen Begabungen gehen nicht alle Schulquartiere nach. Vier von vierzehn Schulquartieren geben an, keine Form der Begabungsförderung anzubieten. In mehr als einem Viertel der städtischen Schulhäuser wird somit das geforderte zusätzliche Zeitgefäss für die Förderung von besonderen Begabungen nicht zur Verfügung gestellt. Erklärungen für diese Tatsache lassen sich nur hypothetisch finden: Im Idealfall sind die Schulquartiere der Überzeugung, im Klassenunterricht durch Individualisierung und Differenzierung genügend auf besondere Begabungen einzugehen. Dabei gilt es aber anzumerken, dass so mit grösster Wahrscheinlichkeit nur die schulischen Begabungen gefördert werden. Ein breites Angebot, das alle Begabungen der Kinder fördert, fehlt dagegen. Auch ist es wahrscheinlich, dass in diesen Schulquartieren die Priorität in der Förderung von Defiziten liegt und die Förderung von besonderen Begabungen nicht als gleich notwendig und gleich wichtig erachtet wird. Auf jeden Fall kann gefolgert werden, dass in den Schulhausteams ein vertieftes Wissen über Begabungsförderung fehlt oder im Schulalltag nicht gewinnbringend eingesetzt wird. Festgehalten werden kann, dass diese vier Schulquartiere die Umsetzung des Förderkonzeptes noch nicht oder nicht vollständig vollzogen haben.

Von den verbleibenden zehn Schulquartieren praktizieren sieben eine separative, zwei eine integrative Form der Begabungsförderung. In einem Schulquartier sind beide Formen möglich. Diese zehn Schulquartiere gehen den konzeptionellen Forderungen der Stadt nach Förderung von besonderen Begabungen nach und stellen dafür besondere Fördermassnahmen zur Verfügung.

Die separative Begabungsförderung ist in der Stadt St.Gallen weitgehend verbreitet. Dabei fällt auf, dass nur sehr wenige Kinder an dieser Förderung teilnehmen können und hauptsächlich sehr gute Schulleistungen und eine hohe Selbsttätigkeit der Kinder über eine Teilnahme bestimmen. Vergleicht man diese Tatsache mit der Begriffsdefinition von *Begabung*, fällt auf, dass in diesen

Schulhäusern Begabungen in emotionalen, motorischen, sozialen und kreativen Bereichen weitgehend ausser Acht gelassen und hauptsächlich kognitive Bereiche berücksichtigt werden. Dem zweiten Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung ist zu entnehmen, dass Begabungsförderung zum Basisauftrag der Volksschule zählt und die Förderung von allen Kindern beinhaltet. Die Begabungsförderung soll sich an der pädagogischen Grundhaltung orientieren, dass alle Schülerinnen und Schüler individuell nach ihrem Leistungsstand und ihren Ressourcen gefördert und gefordert werden sollen (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 5). Diese pädagogische Grundhaltung vertreten alle befragten Personen und geben an, dass Förderung gelingt, wenn sie den Lernstand des einzelnen Kindes berücksichtigt. Auffallend ist, dass die Befragten trotzdem einen Unterschied machen zwischen allgemeiner Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen. Die Autorinnen erklären sich dies folgendermassen: Die Mehrheit der befragten, separativ unterrichtenden Lehrpersonen kennt Theorien der Begabungsförderung. Dieses Wissen basiert vor allem auf dem Lehrmittel „Lichtblicke für helle Köpfe“ von Joelle Huser, das in den Schulhäusern als Grundliteratur vertreten ist. Darin werden zwar Theorien der Begabungsförderung aufgeführt, jedoch nicht vertieft erklärt. Daher ist es nicht erstaunlich, dass diese Lehrpersonen den Bezug zum Unterricht nicht machen und das Wissen nicht nutzen können. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der Thematik ist für ein umfassenderes Verständnis nötig. In diesem Zusammenhang taucht das Teilziel 7 des städtischen Förderkonzeptes auf. Darin wird beschrieben, dass Lehrpersonen durch intensive Schulung und Weiterbildung auf diesen Wechsel vorbereitet werden (vgl. Stadt St.Gallen, 2009, S. 13). Die Autorinnen stellen fest, dass der Weiterbildung der ISF-Lehrpersonen bezüglich der Einführung des städtischen Förderkonzeptes zu wenig Beachtung geschenkt wurde und wird.

In zwei Schulquartieren wird Begabungsförderung integrativ angeboten. Die Lehrpersonen gehen davon aus, dass alle Kinder Begabungen haben. Als folgerichtige Konsequenz bieten sie Begabungsförderung für alle an. Diese Lehrpersonen kennen und berücksichtigen die Theorie nach Renzulli, der im Schulischen Enrichment Modell die Schule als Talententwicklung bezeichnet und den Standpunkt vertritt, grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler zu Hochleistungen anzuregen. Ganz klar geht aus dem Modell hervor, dass es nicht darum geht, Hochbegabung zu bestimmen, sondern Kinder durch passende Aufgabenstellungen zu einem grösseren Engagement anzuregen (vgl. Renzulli et al., 2001, S. 15 f.). Vor allem in der Vorbereitung der integrativen Begabungsförderung berücksichtigen die zwei Lehrpersonen die Theorie der multiplen Intelligenzen nach Gardner. Somit stellen sie sicher, die Förderung möglichst breit anzulegen und die Begabungen der Kinder ganzheitlich zu betrachten.

Aus den Ergebnissen der Befragungen geht hervor, dass der Anteil an separativen Angeboten in der Stadt St.Gallen bedeutend grösser ist als der integrative Begabungsförderungsunterricht. Diese Tatsache und die Aussage der Lehrpersonen, dass im Klassenunterricht zu wenig individuali-

siert wird, stehen den erläuterten Theorien widersprüchlich gegenüber. Diese beinhalten folgende Kernaussagen für den Unterricht:

- Renzulli vermittelt die Haltung, dass jeder Mensch Begabungen hat und diese gefördert werden können.
- Mittels Anreicherung (Enrichment) oder Anpassungen (Compacting) des regulären Unterrichts wird den unterschiedlichen Lernständen Rechnung getragen.
- Gardner und Sternberg benennen multiple Intelligenzen. Das bedeutet, dass die Schule nicht nur den Begabungen in Leistungsfächern Rechnung tragen soll. Begabungen sollen ganzheitlich angeschaut werden.

Die Autorinnen kommen nach der Bearbeitung der Theorie und der Auswertung der Interviews zur Überzeugung, dass Begabungsförderung zum täglichen Schulalltag gehören muss. Eine Entwicklung der Haltung, dass alle Kinder Begabungen haben und diese gefördert werden sollen, ist dabei bedeutsam. Diese Haltung verlangt nach einem Unterricht, der sich an den Kriterien nach Meyer orientiert und den Schülerinnen und Schülern Raum und Anleitung für Kooperation, Selbststeuerung und Metakognition bietet.

9 Evaluation des Forschungsvorgehens

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die Prinzipien des qualitativen Denkens nach Mayring (2002). Im folgenden Teil werden die Methoden kritisch reflektiert und anhand von Gütekriterien überprüft und bewertet. Ebenfalls werden die Grenzen der vorliegenden Forschung diskutiert.

9.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring betont die Wichtigkeit am Ende einer Forschung, die Ergebnisse anhand von Gütekriterien einzuschätzen. Seiner Meinung nach können nicht einfach die Gütekriterien „Validität“ und „Reliabilität“ der quantitativen Forschung übernommen werden, sondern es müssen neue Gütekriterien qualitativer Forschung definiert und mit Inhalten gefüllt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 140).

Aus diesem Grund wird das Forschungsvorgehen in dieser Arbeit anhand der sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung evaluiert (Mayring, 2002, 144-148):

Verfahrensdokumentation

Von grosser Wichtigkeit ist in der qualitativen Forschung die genaue Dokumentation der Verfahren. Es muss nachvollziehbar sein, wie die Ergebnisse gewonnen wurden. Dazu gehören Erklärungen zum Vorverständnis, zu Analyseinstrumenten, zur Durchführung der Erhebung und deren Auswertung (vgl. Mayring, 2002, 144 f.). In dieser Arbeit findet sich im Kapitel 6 eine genaue Beschreibung des Forschungsvorgehens. In diesem Kapitel ist ersichtlich, nach welchem Prinzip der Leitfaden erstellt wurde und wie die Auswahl der Interviewpartner/innen zustande kam. Zusätzlich wurden Aussagen über den Pretest, die Gestaltung des Interviews, die Datenaufzeichnung, Transkription und Analyse des Datenmaterials gemacht.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen spielen in der qualitativen Forschung eine wichtige Rolle und müssen mit Argumenten belegt werden. Damit die Interpretationen sinnvoll und theoriegeleitet sind, wird das Vorverständnis dargelegt (vgl. Mayring, 2002, S. 145). Die Verfasserinnen sind der Meinung, dass die

Interpretationen und Deutungen in Verknüpfung mit der Theorie nachvollziehbar beschrieben wurden.

Regelgeleitetheit

Obwohl qualitative Forschung ihrem Gegenstand gegenüber offen bleiben muss, darf sie nicht unsystematisch ablaufen. Sie muss sich an Verfahrensregeln halten, Analyseschritte müssen im Voraus festgelegt werden und kleine Einheiten werden Schritt für Schritt systematisch bearbeitet. Regelgeleitetheit soll aber nicht heissen, dass man sich in jedem Fall stur an die Vorgaben halten muss, sondern geplante Verfahren und Schritte können bei Bedarf revidiert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 145 f.). Der Forschungsprozess wurde in dieser Arbeit nach qualitativen Verfahrensregeln und Ablaufmodellen durchgeführt. Anpassungen mussten während der Forschung keine gemacht werden.

Nähe zum Gegenstand

Das Kriterium „Nähe zum Gegenstand“ zielt darauf ab, so nahe wie möglich auf die Alltagswelt der Beforschten einzugehen und die Forschung wenn möglich in ihrer Lebenswelt durchzuführen. Die qualitative Forschung setzt bei konkreten Problemstellungen aus der Praxis an. Zudem ist es wichtig eine Interessensannäherung mit den Betroffenen herzustellen um eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand zu erreichen (vgl. Mayring, 2002, S. 146). Rückblickend kann gesagt werden, dass die Nähe zum Gegenstand dadurch hergestellt wurde, da die Interviews in den Schulhäusern der Befragten stattfanden. Auch dürfte die Betroffenen die Antwort auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit interessieren, da sie ihr eigenes Arbeitsfeld betrifft und Vergleiche innerhalb der Stadt gemacht werden können. Es ist zu hoffen, dass die ermittelten Ressourcen in den verschiedenen Quartieren genutzt werden. Die Interviews wurden offen gehalten und die Befragten konnten ihre konkreten Probleme und Vorgehensweisen schildern.

Kommunikative Validierung

Ergebnisse und ihre Gültigkeit können durch die kommunikative Validierung überprüft werden. Die Analyseergebnisse werden den Beforschten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert. Finden sich diese Personen in den vorliegenden Interpretationen wieder, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung sein (vgl. Mayring, 2002, S. 147). Die Autorinnen haben die Ergebnisse und Interpretationen zwei Befragten vorgelegt. Diese haben sich weitgehend darin gefunden.

Triangulation

Um die Ergebnisse abzusichern, wird die Forschung durch Triangulation von mehreren Perspektiven untersucht. Man versucht dabei, durch unterschiedliche Lösungswege auf die Fragestellung einzugehen und die Ergebnisse zu vergleichen. Es ist nicht das Ziel der Triangulation, völlige Übereinstimmung zu erwirken (vgl. Mayring, 2002, S. 147 f.). Denzin zeigt auf, dass Triangulation

auf verschiedenen Ebenen erfolgen kann: „Verschiedene Datenquellen können herangezogen werden, unterschiedliche Interpretationen, Theorieansätze oder Methoden“ (Mayring; zitiert nach Denzin, 2002, S. 147). In der vorliegenden Arbeit wurden durch unterschiedliche Theorieansätze und Daten aus zehn Interviews die Ergebnisse zusammengefasst. Ebenfalls wurde die Kategorienbildung unabhängig durch die kritische Sicht beider Autorinnen begutachtet. Zusätzliche Studien zum Thema hätten die Arbeit noch mehr absichern können. Weil das Förderkonzept jedoch erst auf das Schuljahr 2010/11 eingeführt wurde, findet sich in diesem Bereich noch keine Studie. Ebenfalls hätten die Sichtweisen der Klassenlehrpersonen interessiert und das Bild vervollständigt. Es ist den Autorinnen bewusst, dass pro Schulhaus lediglich eine ISF-Lehrperson mit ihrer persönlichen Meinung befragt wurde. Aus diesen Gründen kann nicht von einer allumfassenden Studie in der Stadt ausgegangen werden. Auf das Gruppeninterview wurde bewusst verzichtet, da die Umsetzung in den einzelnen Schulhäusern eruiert werden sollte und alle Stimmen Gewicht haben sollten.

9.2 Evaluation Leitfadenterview

Altrichter und Posch nennen als eine wichtige Bedingung für das Gelingen eines Interviews, den Befragten zu verdeutlichen, dass ihre Antworten in zweifacher Hinsicht relevant sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151):

- Dem / der Interviewenden werden Informationen preisgegeben, weil die Befragten erleben, dass sie für jemanden eine wichtige Rolle spielen.
- Die Interviewten sind der Meinung, dass sich durch ihre Antworten etwas an ihrer Situation verbessert.

Die Autorinnen dieser Arbeit haben den Befragten Anerkennung entgegengebracht, indem sie genau zugehört und nachgefragt haben. Zudem wurde Interesse an der Arbeit der Interviewpartner gezeigt und Antworten wurden wertschätzend entgegengenommen. Viele Befragte sind sehr interessiert daran, die Ergebnisse dieser Arbeit zu erhalten und freuen sich über eine Zusammenstellung der wichtigsten Punkte.

Die Form des Leitfadenterviews hat sich bewährt, da den Interviewten beim Antworten relativ viel Freiheit gelassen wurde. Sie bot Raum für Gedankensprünge und subjektive Perspektiven. Deutungen konnten offen gelegt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 68). Die Offenheit hat jedoch den Nachteil, dass Befragte abschweifen und Antworten zum Teil in eine andere Richtung gehen, wie beabsichtigt. Trotzdem hat es sich nach der Meinung der Verfasserinnen gelohnt, mit Erzählstimuli zu beginnen, damit sich die Interviewpartner sogleich wohl fühlten und ausführliche Antworten gaben.

In Bezug auf die Anzahl der Interviews ist den Autorinnen bewusst, dass die Studie nicht vollkommen repräsentativ für die Stadt ist. Um dieser Forderung gerecht zu werden, hätten alle Lehrper-

sonen befragt werden müssen. Dennoch sind sich die Verfasserinnen einig, dass eindeutige Erkenntnisse über die Umsetzung der Begabungsförderung in der Stadt St.Gallen ersichtlich sind. Fragen zur Haltung des ganzen Schulteams und zum schulhausinternen Umgang mit Begabungen unterstreichen diese Feststellung.

Die Kategorienbildung nach Mayring (2002) wurde im Kapitel 6.12 genau dokumentiert. Nach der Bearbeitung von 70% aller Interviews konnte das Kategoriensystem übernommen werden. Alle Äusserungen konnten den Kategorien zugeordnet werden. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, Aussagen der Kategorie *Unterschiede zwischen allgemeiner Förderung und Förderung von besonderen Begabungen* zuzuordnen. Aus dem Kontext des Interviews konnte zwar entnommen werden, dass von Unterschieden gesprochen wurde. Kürzere Sinneinheiten liessen diese Zuordnung hingegen nicht immer zu.

9.3 Zusammenarbeit der Verfasserinnen

Die Autorinnen erlebten die Zusammenarbeit als sehr positiv und bereichernd. Ähnliche Grundideen, Arbeitsweisen und Zielvorstellungen waren vorhanden. Während der Arbeit führten die Verfasserinnen spannende Diskussionen, die immer wieder neue Sichtweisen eröffneten. Es war möglich, von den unterschiedlichen Stärken zu profitieren und die eigene Persönlichkeit einzubringen. In schwierigen Phasen des Arbeitsprozesses konnte auf die Unterstützung und auf motivierende Worte der Partnerin gezählt werden. Ein gemeinsamer unterrichtsfreier Tag ermöglichte regelmässige Treffen.

10 Ausblick

Stellt man die erarbeiteten Theorien den Ergebnissen der Interviews gegenüber, können Hinweise für eine Optimierung der Förderung von Begabungen gegeben werden. Im folgenden Kapitel werden zunächst die Entwicklungspunkte dargestellt, die in den Interviews formuliert wurden. Folgend erläutern die Autorinnen Möglichkeiten, wie der Unterricht in Bezug auf die Förderung von besonderen Begabungen verbessert werden kann.

10.1 Entwicklungspunkte

Im Interview wurden die Förderlehrpersonen gefragt, welches Entwicklungspotenzial sie bezüglich des Umgangs mit besonderen Begabungen auf Schulhausebene sehen. Dabei wurden von den Befragten konkrete Ideen für die weitere Umsetzung der Begabungsförderung, aber auch ungenutzte Ressourcen auf Schulhausebene genannt. Diese Nennungen sind folgend dargestellt:

Ideen und Ressourcen

- vermehrt Differenzierung im Klassenunterricht praktizieren
- grössere stoffliche Herausforderungen im Klassenunterricht bieten
- entwickeln eines Unterrichtes, in dem die Kinder den Stoff in verschiedenen Tempi bewältigen können
- Lernstände der Kinder noch mehr berücksichtigen, damit Erfolgserlebnisse stattfinden
- Arbeit in Lernlandschaften ermöglichen
- Entwicklung einer Lernwerkstatt
- Selbstständigkeit üben
- Umsetzung des Schulischen Enrichment Modells auf Schulhausebene
- Begabungen fördern, die im Schulalltag zu kurz kommen
- Integration des Schulfachs „Begabungsförderung“ in der Stundentafel
- Begabungsförderung mehr Gewicht geben
- Begabungen im musischen Bereich fördern
- Begabungsförderung im Klassenunterricht
- wöchentliche Projektnachmittage mit Wahlangeboten durchführen
- ausserschulische Angebote empfehlen
- Ressourcen der Eltern einbeziehen

- regelmässiger Austausch im Team könnte zu einer gemeinsamen Grundhaltung führen
- Ressourcenstärkung im Schulsystem integrieren
- Fachwissen im Team nutzen
- Konzept für den Umgang mit Begabungen erstellen
- stärkerer Einbezug der Klasse bei separativer Begabungsförderung
- Weiterbildung der Lehrpersonen anregen
- zeitliche Ressourcen anders nutzen
- Zeit als fehlende Ressource anerkennen

Die befragten Lehrpersonen zählen eine grosse Vielfalt an Ideen auf, wie im Schulalltag mit besonderen Begabungen umgegangen werden könnte. Am häufigsten werden Hinweise zur vermehrten Individualisierung und Differenzierung genannt. Diese sind laut Paradies und Linser das Hauptziel der Schule, in welcher jedes Kind maximal gefordert und somit optimal gefördert wird (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 10). Die Befragten definieren die Individualisierung und Differenzierung so, dass sie den Schülerinnen und Schülern eine grössere stoffliche Vielfalt bieten und einen Unterricht entwickeln wollen, in dem die Kinder den Stoff in verschiedenen Lerntempi bewältigen können. Diese Indikatoren formuliert auch Meyer, wenn er von einem individualisierenden Unterricht spricht (vgl. Meyer, 2009, S. 99). Ein genannter Entwicklungspunkt ist, dass es die Aufgabe der Lehrperson sein soll, die Lernstände der Kinder zu berücksichtigen. So können laut Befragung Erfolgserlebnisse stattfinden. Dieser Punkt findet sich in Meyers Aufzählung, was guter Unterricht sei, wieder. Um die geforderte Individualisierung und Differenzierung zu unterstützen, nennen einzelne Lehrpersonen die Entwicklung einer Lernwerkstatt oder die Arbeit mit Lernlandschaften. Auch im Üben vom selbstgesteuerten Lernen erkennt eine Lehrperson Entwicklungspotenzial.

Weiter wird das Einführen des Schulischen Enrichment Modells auf Schulhausebene genannt. Damit wird der Wunsch erfüllt, den Begabungen mehr Gewicht zu verleihen. Es könnten so auch in Projektnachmittagen Begabungen gefördert werden, die im Schulalltag zu kurz kommen. Durch die Einführung des Schulischen Enrichment Modells wäre auch der Idee, Begabungsförderung im Klassenzimmer anzubieten sowie in der Studentafel zu verankern, Rechnung getragen. Zudem könnte so die Idee, Ressourcen der Eltern miteinzubeziehen begründet und ausprobiert werden.

Ein grosses Bedürfnis der Lehrpersonen liegt im Austausch mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Sie haben die Vorstellung, im Team regelmässig über Kinder mit Begabungen zu reden und erhoffen sich so eine gemeinsame Grundhaltung, wie im Schulhaus mit Begabungen umgegangen werden soll. Auch der Wunsch, vermehrt die Ressourcen der Kinder zu stärken, wird genannt. Da-

bei könnte ein Schulhaus vom Fachwissen einzelner Lehrpersonen profitieren. Die Dringlichkeit der Erarbeitung eines Konzeptes nennen Lehrpersonen, die sich einen intensiveren Austausch über die Begabungen der Kinder wünschen.

Der stärkere Einbezug der Klasse bei separativer Begabungsförderung wird als Idee genannt.

Ebenfalls ist es ein Bedürfnis der Lehrpersonen, Weiterbildungen zum Umgang mit Begabungen zu erhalten.

Als fehlende Ressource wird sehr häufig die Zeit genannt. Es äussern sich Lehrpersonen, dass zeitliche Ressourcen falsch eingesetzt werden und darüber auf Schulhausebene diskutiert werden müsste.

10.2 Empfehlungen der Autorinnen

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit den Theorien der Begabungsförderung sowie der Literatur zu begabungsförderndem Unterricht kommen die Autorinnen zum Schluss, dass Begabungsförderung für alle Kinder angeboten werden muss. Diese Forderung wird durch die Aussage verdeutlicht, dass Begabungsförderung ein Basisauftrag der Schule ist und die Förderung aller Kinder beinhaltet (vgl. 2. Zwischenbericht EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung, 2000, S. 5). Für eine gute Umsetzung dieser Forderung ist es notwendig, über vertiefte Kenntnisse zur Individualisierung und Differenzierung zu verfügen und diese mit Ansätzen der Begabungsförderungstheorien zu verknüpfen. Aus diesen Überlegungen und den genannten Ideen und Ressourcen formulieren die Autorinnen folgende Empfehlungen für die Arbeit in den Schulhäusern:

Ebene Unterricht

Individualisierung und Differenzierung

Um vermehrt Individualisierung und Differenzierung im Unterricht umzusetzen, benötigen Lehrpersonen ein sicheres und vertieftes Fachwissen darüber. Folgende Grundlagenliteratur wird von den Autorinnen als praxistauglich eingestuft und empfohlen:

- Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Lerngruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Paradies, L. & Linser, H.J. (2010). *Differenzieren im Unterricht* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.

In den Interviews äusserte sich Fall H sehr positiv über die Wirkung der städtischen Weiterbildung zu den kooperativen Lernformen bezüglich der Individualisierung und Differenzierung im Klassenunterricht. Die Autorinnen messen dem Einbezug des kooperativen Lernens und allgemein der Kooperation ebenfalls einen hohen Stellenwert bei. Ergänzend zu den städtischen Unterlagen empfehlen die Autorinnen folgende Literatur:

- Green, N. & Green, K. (2010). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Das Trainingsbuch*. Seelze: Kallmeyer.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen. Neue Strategien zur Schüleraktivierung. Individualisierung – Leistungsbeurteilung. Schulentwicklung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.

Teamteaching

Die Förderlehrpersonen waren sich bei der Befragung zum Teil unsicher, ob in der Klasse ausreichend Individualisierung und Differenzierung stattfindet. Daraus lässt sich schliessen, dass die Förderlehrpersonen zu wenig Einblicke in die Regelklassen haben. Um dies zu ändern und um die personellen Ressourcen und das Fachwissen der SHP optimaler zu nutzen, bietet sich das Unterrichten im Teamteaching an. Folgende Forschungsstudie von Frommherz und Halfhide der Universität Zürich erachten die Autorinnen als sehr verständnisfördernd und empfehlenswert:

- Frommherz, B. & Halfhide, T. (2003). *Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt Zürich. Beobachtungen in 6 Klassen*.

In dieser Studie wurde den Fragen nachgegangen, wie das Teamteaching definiert und praktiziert wird, welches Kooperationsverständnis bei den Befragten herrscht und welche Erfahrungen die Betroffenen daraus ziehen. Verständlich und praxisnah wird aufgezeigt, wie Teamteaching umgesetzt wird. Zudem werden Ziele des gemeinsamen Unterrichtens und Meinungen aus der Praxis beschrieben.

Ebenfalls wird folgende Literatur empfohlen:

- Halfhide, Th., Frei, M. & Zingg, C. (2002). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Begabungsförderung für alle

Geht man der Forderung nach, dass die Begabungen aller Kinder gefördert werden sollen, bietet sich für die Umsetzung das Schulische Enrichment Modell nach Renzulli an:

- Renzulli, J.S., Reis, S.M. & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM. Begabungsförderung oder Elitebildung*. Aarau: Sauerländer Verlag.

Zahlreiche Schulhäuser in der Schweiz versuchten bereits, ihren Unterricht weiter zu entwickeln und Begabungsförderung für alle anzubieten. Diese Schulprojekte werden unter der folgenden Literaturangabe sehr anschaulich beschrieben und können einem Schulteam als Anregung dienen:

- Stiftung für hochbegabte Kinder und der Stiftung Mercator Schweiz (2009). *Begabungsförderung leicht gemacht. Unterlagen und Konzepte von Lissa-Preisträgern*. Bern: hep Verlag.

Ebene Lehrperson

Weiterbildungsangebot

Der Kanton St.Gallen bietet jährlich ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten an, welches von den Lehrpersonen genutzt werden kann. Folgende Kurse sehen die Autorinnen als gute Möglichkeiten, das persönliche Fachwissen zu vertiefen:

- Kurs 1015: Besser differenzieren im Unterricht
- Kurs 1602: Heterogenität – Gut, dass wir so verschieden sind!
- Kurs 1701: Begabungs- und Begabtenförderung im Kindergarten. Individualisieren und Differenzieren
- Kurs 1702: Individuelles Forschen: In sieben Schritten mit der IIM-Methode

(vgl. Weiterbildungsprogramm 2013 des Kantons St.Gallen)

Ebene Schulhaus

Aus den Interviews geht hervor, dass der Umgang mit Begabungen ein grosses Thema ist bei einzelnen Lehrpersonen. Die Autorinnen stellen zudem fest, dass die individuellen Begabungen der Kinder in den einzelnen Schulhausteams unterschiedlich thematisiert werden und es bezüglich der Haltung der Lehrpersonen grosse Unterschiede gibt. Um eine gemeinsame Haltung im Team zu finden, braucht es viele Gespräche und Zeit. Folgende Vorschläge können aus der Sicht der Autorinnen zu einer gemeinsamen Haltung im Schulhaus beitragen:

Teamarbeit und schulinterne Fortbildung

Der Diskussion über den Umgang mit Begabungen soll in den Teams Zeit zugestanden und fixe Gefässe für den Austausch eingeplant werden. Die schulinterne Fortbildung kann nach den Bedürfnissen der Lehrpersonen im Bereich der Begabungsförderung geplant werden.

Kollegiale Hospitation

Kollegiale Hospitationen können genutzt werden, um Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen im Unterricht zu erleben und davon zu profitieren. Diese Hospitationen zeigen einerseits das Interesse am Schulalltag des Gegenübers und bieten Diskussionsstoff über pädagogische Themen.

Kollegiale Beratung

In kollegialen Beratungen kann das Thema Begabungsförderung aufgegriffen und kreativ nach Möglichkeiten für den Umgang damit gesucht werden. Die Autorinnen erachten dieses Gefäss als bedeutsam, weil es strukturiert und angeleitet Diskussionen zulässt und die ganze Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten aufgreift.

Konzepterarbeitung

Das städtische Förderkonzept lässt den einzelnen Schulquartieren einen zu grossen Handlungsspielraum in der Umsetzung. Um sich in diesem breiten Feld als Schulhaus zu positionieren, erachten es die Autorinnen als notwendig, ein schulhausinternes Konzept zum Umgang mit besonderen Begabungen auszuarbeiten. Als besonders wichtig wird dabei angesehen, dass die Erarbeitung in einem Fachteam bestehend aus Schulleitung, Schulischen Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen erfolgt und das Gesamtteam das erarbeitete Konzept unterstützt.

Ebene Stadt

Das Schulamt der Stadt St.Gallen formuliert im Förderkonzept Vorgaben für den Umgang mit besonderen Begabungen. Für die konkrete Umsetzung werden keine Hinweise gegeben. Die Autorinnen machen dem Schulamt folgende Vorschläge, die zu einer Optimierung der Umsetzung beitragen können:

- gezieltes Weiterbildungsangebot für Förderlehrpersonen in Bezug auf die Konzepterarbeitung anbieten
- professionelle Begleitung bei der Konzepterstellung gewährleisten
- zeitliche Ressourcen für die Auseinandersetzung mit der Thematik zur Verfügung stellen
- Kontroll- und Beratungsfunktion wahrnehmen

10.3 Weiterführende Forschungsthemen

Aus den Interviews konnten nicht nur Daten gewonnen werden, die für die Beantwortung der Fragestellungen von Bedeutung waren. Die Autorinnen erhielten einen Eindruck, wie in den einzelnen Schulquartieren ganz allgemein mit Förderung umgegangen wird. Daraus resultieren neue Themen, die man weiter erforschen könnte.

Die Befragten äusserten sich alle zur Individualisierung und Differenzierung im Unterricht. Viele stellten fest, dass diese im Regelklassenunterricht nur teilweise oder nicht ausreichend angeboten werden. Die konkrete Umsetzung der Individualisierung und Differenzierung könnte ein weiterführendes Forschungsthema sein. Die Interviewten machten unterschiedliche Aussagen bezüglich der Zusammenarbeit von Förderlehrperson und Klassenlehrperson. Einige erzählten von einem intensiven, andere berichteten von einem spontanen Austausch. Diese Zusammenarbeit wäre ein weiteres Forschungsthema.

In der erarbeiteten Theorie und den Interviews treten im Zusammenhang mit der Förderung von besonderen Begabungen immer wieder die Begriffe *Motivation* und *Selbststeuerung* auf. Herauszufinden, ob zwischen den genannten Begriffen und einer *erfolgreichen Schullaufbahn* ein Zusammenhang besteht, wäre ebenfalls ein spannendes Forschungsfeld.

11 Schlusswort

Am Ende unserer Masterthese blicken wir auf eine intensive und lehrreiche Arbeit zurück. Es war besonders interessant, uns in die vielseitigen Theorien zur Begabungsförderung einzulesen und dieses Wissen in diversen Veranstaltungen zum Thema zu vertiefen. In den Interviews erhielten wir einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Schulhäuser der Stadt St.Gallen. Es war beeindruckend, wie offen und ehrlich die Lehrpersonen auf unsere Fragen eingingen und aus ihrem Schulalltag erzählten.

Die Befragung ergab, dass eine grosse Heterogenität in der Umsetzung der Förderung von besonderen Begabungen herrscht. In sieben Schulhäusern wird Begabungsförderung ausschliesslich im separativen Setting umgesetzt. Dabei wird vorwiegend produktorientiert gearbeitet. Das Angebot wird hauptsächlich von Kindern besucht, die überdurchschnittliche Schulleistungen erbringen, den verpassten regulären Schulstoff in der Freizeit nachholen und selbstständig arbeiten können. In den verbleibenden drei Schulhäusern wird integrative Begabungsförderung angeboten. Diese Förderlehrpersonen vertreten die Meinung, dass alle Kinder Begabungen haben und diese gefördert werden sollen. Anreicherung des Schulstoffes, Niveaudifferenzierung, Lernlandschaften und Formen des Schulischen Enrichment Modells sind Methoden der Umsetzung.

Ausgehend von der Theorie und zahlreichen Diskussionen während der Arbeit an der Masterthese kommen wir persönlich zum Fazit, dass durch konsequente und geplante Differenzierung und Individualisierung im Regelklassenunterricht alle Kinder mit ihren Begabungen gefördert werden. Unterrichtsprinzipien wie kooperatives Lernen, selbstgesteuertes Lernen und Metakognition wirken dabei unterstützend. In dieser aufwändigen Arbeit ist eine enge Zusammenarbeit der Klassenlehrperson und der SHP unumgänglich. Als Kernaufgaben der SHP sehen wir insbesondere das Ermitteln des Lernstandes, die Beratung der Lehrperson und die Begleitung der Kinder. Die Theorien der Begabungsförderung können ergänzend beigezogen werden. Als geeignete Formen der Umsetzung sehen wir das Schulische Enrichment Modell und die Arbeit mit Talentportfolios. Beide können integrativ in einem ganzen Klassenverband oder sogar auf Schulhausebene durchgeführt werden.

Abschliessend ist es uns ein Anliegen, den Leser und die Leserin dieser Arbeit für eine integrative Begabungsförderung, die alle Kinder miteinschliesst, zu motivieren. Jedes Kind verfügt über Ressourcen, die erkannt und gefördert werden wollen.

„...wahre Gleichheit verlangt die Anerkennung der Vielfalt geistig-seelischer Möglichkeiten des Menschen, sowie die Entwicklung einer Schule und Gesellschaft, in der diese Vielfalt entstehen kann.“ Arthur Cropley

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Böckelmann, C. & Hug, R. (Hrsg.) (2004). *Mosaik Begabungsförderung. Konzepte und Erfahrungen aus dem Schulfeld*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Bräuer, G., Keller, M. & Winter, F. (Hrsg.) (2012). *Portfolio macht Schule. Unterrichts- und Schulentwicklung mit Portfolio*. Seelze: Kallmeyer Verlag.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung – (k)ein Problem?. Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen. Neue Strategien zur Schüleraktivierung. Individualisierung – Leistungsbeurteilung. Schulentwicklung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft GmbH.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.) (2010). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. Auflage). Magdeburg: Klotz Verlag.
- Denzin, N.K. (1978). *The research act*. New York: McGraw Hill.
- Dubs, R. (1995). *Lehrerverhalten*. Zürich: Verlag des schweizerischen kaufmännischen Verbandes.
- EDK-Ost Arbeitsgruppe Begabungsförderung (2000). *2. Zwischenbericht*. Rorschach.
- Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag.
- Eschelmüller, M. (2007). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen*. Bern: Schulverlag.
- Fischer, Ch. (2010). Begabungs- und Hochbegabtenförderung. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.). *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. (S. 52-62). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Frommherz, B. & Halfhide, T. (2003). *Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt Zürich. Beobachtungen in sechs Klassen*. Internet: http://methodenpool.uni-koeln.de/teamteaching/teamteaching_zuerich.pdf [21.12.2012].

- Gardner, H. (2001). *Abschied vom IQ. Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gardner, H. (2002). *Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Green, N. & Green, K. (2010). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium. Das Trainingsbuch*. Seelze: Kallmeyer.
- Halfhide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2002). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Huser, J. (2004). *Lichtblick für helle Köpfe* (4. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Lerngruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer.
- Kanton St.Gallen (2012). *Weiterbildungsprogramm des Kantons St. Gallen*. Internet: <http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/lehrpersonen/weiterbildung/angebote/weiterbildungsprogramm.html> [21.12.2012].
- Kanton St.Gallen (2006). *Konzept Fördernde Massnahmen in der Volksschule*. St.Gallen.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Konrad, K. & Traub, S. (2001). *Selbstgesteuertes Lernen. Grundwissen und Tipps* (3. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Michel, T. & Zraggen, S. (2011). *Individuell zum Lernerfolg. Fördermassnahmen zum selbstregulierten Lernen*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Paradies, L. & Linser, H.J. (2010). *Differenzieren im Unterricht* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.

- Paradies, L., Sorrentino, W. & Greving, J. (2009). *99 Tipps: Individuelles Fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Paradies, L., Wester, F. & Greving, J. (2010). *Individualisieren im Unterricht. Erfolgreich Kompetenzen vermitteln*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Renzulli, J.S., Reis, S.M. & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM. Begabungsförderung oder Elitebildung*. Aarau: Sauerländer Verlag.
- Stadt St.Gallen (2010). *Talschulen – Bergschulen: Ersatz der Schulquartiere durch Einzugsgebiete zu den Schulhäusern*. St.Gallen.
- Stadt St.Gallen (2009). *Konzept Fördernde Massnahmen der Stadt St.Gallen*. St.Gallen.
- Stadt St.Gallen (2006). *Schulorganisation 2007*. St.Gallen.
- Stamm, M. (1999). Einführung in die Thematik. In Grossenbacher, S. (Hrsg.), *Trendbericht 2. Begabungsförderung in der Volksschule – Umgang mit Heterogenität*. (S. 10-28). Aarau: SKBF.
- Stednitz, U. (2008). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Stiftung für hochbegabte Kinder und der Stiftung Mercator Schweiz (2009). *Begabungsförderung leicht gemacht. Unterlagen und Konzepte von Lissa-Preisträgern*. Bern: hep Verlag.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In: Stigler, H. & Reicher, H. (2005). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-133). Innsbruck: Studien Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Ringe-Modell nach Renzulli	19
Abbildung 2: Triadisches Interdependenzmodell nach Mönks	24
Abbildung 3: Triarchische Intelligenztheorie nach Sternberg	26
Abbildung 4: Multiple Intelligenzen nach Gardner	27
Abbildung 5: Münchner Modell nach Heller	32
Abbildung 6: Ausbildung der Förderlehrpersonen	88
Abbildung 7: Konzepte	88

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Angebot ISF Stadt St.Gallen.....	10
Tabelle 2: Möglichkeiten der Begabungsförderung nach Fischer	17
Tabelle 3: Unterfragen	39
Tabelle 4: Regeln der Transkription	45
Tabelle 5: Kategoriensystem.....	47
Tabelle 6: Hauptkategorie Förderung.....	52
Tabelle 7: Hauptkategorie Methoden und Inhalte	56
Tabelle 8: Hauptkategorie Begabungsförderung im Regelklassenunterricht 1.....	59
Tabelle 9: Hauptkategorie Begabungsförderung im Regelklassenunterricht 2.....	60
Tabelle 10: Hauptkategorie Theoriebezug	65
Tabelle 11: Hauptkategorie Organisation der Begabungsförderung	67
Tabelle 12: Hauptkategorie Umgang mit Begabungen	72
Tabelle 13: Lektionen der Begabungsförderung.....	89

ANHANG MASTERTHESE

Vorgelegt von:
Miriam Hartmann
Mirjam Truniger

Eingereicht bei:
Claudia Henrich

Eingereicht am:
3. Januar 2013

Inhaltsverzeichnis Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang	II
Anhang A: Leitfadeninterview	3
Anhang B: Arbeitsblatt	4
Anhang C: Interviews	5
Transkript A.....	5
Transkript B.....	9
Transkript C	13
Transkript D	17
Transkript E.....	21
Transkript F.....	25
Transkript G	29
Transkript H	33
Transkript I.....	37
Transkript J	41
Anhang D: Exemplarische Kategorisierungen	45
Kategorisierung A.....	45
Kategorisierung B.....	54

Anhang A: Leitfadeninterview

Förderung allgemein	
	Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz im Unterricht.
	Was verstehst du unter Förderung?
	Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Begabungsförderung? Wenn ja, welche?
	Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

Begabungsförderung im Schulhaus	
	Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.
	Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?
	Gibt es ungenutzte Ressourcen? Wenn ja, welche?
	→ Wie sieht die Förderung im musischen Bereich aus?

Inhalte	
	Erzähle bitte von einigen Themen, die du bereits in der Begabungsförderung behandelt hast und wie du sie konkret umgesetzt hast.
	Wer entscheidet über die Inhalte?
	Reden die Kinder inhaltlich mit?
	Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?
	Kennst du theoretische Modelle für Begabungsförderung? Welche?

Organisation	
	Erzähle bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
	Erfolgt der Unterricht integrativ oder separativ? Gruppenzusammensetzung?
	Welche Vorgaben gelten für die Begabungsförderung? Schulhausinternes Konzept?
	Inwieweit wünschst du dir Vorgaben bzw. individuelle Entscheidung für die Begabungsförderung?
	Welches sind Kriterien für die Teilnahme an der Begabungsförderung?
	Können die Kinder über die Teilnahme an der Begabungsförderung mitentscheiden?
	Wie sieht der Austausch zwischen der Klassenlehrperson und der ISF in Bezug auf die Begabungsförderung aus?
	Findet Begabungsförderung im Alltag in der Klasse statt?

Anhang B: Arbeitsblatt

Angaben zur Person

Name, Vorname	_____	
Schulhaus	_____	
Kontaktdaten	_____ _____	
Ausbildungen (inkl. Abschluss- jahr und Ort)	_____ _____ _____	
Weiterbildungen	_____	
Existiert ein schulhausinternes Konzept für Begabungsförderung? Wenn ja, bitte beilegen.	JA	NEIN
Wie viele Lektionen werden der Begabungsförderung zugesprochen?		

Die gewonnenen Daten aus dem Interview werden anonym behandelt und geben keine Rückschlüsse auf Person und Arbeitsort.

Mit meiner Unterschrift gebe ich das Einverständnis für deren Verwendung.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang C: Interviews

Transkript A

1 Interview A

2 I: Erzähle uns bitte von einer gelungenen Fördersequenz im Unterricht.

3 B: Das ist jetzt nicht unbedingt Begabung sondern allgemein?

4 I: Ja.

5 B: Du meinst konkret oder wie ich mir das vorstelle? Eine konkrete, bei der ich am Schluss
6 herausgehe und sage: „Das ist jetzt wirklich mit diesem Kind gelungen?“

7 I: Genau.

8 B: Das war gerade vor einer Woche. Wir haben ein Kind in der Grundstufe, das das zweite
9 Jahr da ist und grosse Schwierigkeiten in der Mathematik hat, Schreckensgespenst Zahlen.
10 Ich habe überlegt, wie ich an diesen Jungen herankomme. Er ist einer, der relativ schnell
11 zumacht und ich habe ihm dann gesagt, dass ich gerne mit ihm über Zahlen reden möchte.
12 Ich habe gefragt, ob er gerne alleine zu mir ins Zimmer kommen möchte oder ob er im
13 Klassenzimmer bleiben möchte. Er wollte sehr gerne alleine kommen. Dann habe ich ihm ein
14 paar Stofftiere zur Verfügung gestellt. Ich habe ihn gefragt, welches Tier er gerne möchte. Er
15 wählte einen grossen Bären aus. Das war der Mathe-, der Zahlenbär. Der hat durch die
16 ganze – eigentlich war es eine Abklärungssituation für mich – es hat aber auch immer
17 Förderung drin, begleitet. Ich musste ja ein bisschen schauen, wo er steht, was er macht.
18 Und der Bär führte durch die ganze Sequenz. Ich habe gemerkt, dass der Bär für ihn extrem
19 wichtig ist. Immer wenn er nicht weiter wusste, fragte er den Bären. Der Bär gab dann
20 manchmal keine Antwort, weil ich nicht der Bär war. Er hat den Bären selbst gespielt.
21 Manchmal brachte er sich so selbst auf die richtige Spur, indem er über den Bären sprach.
22 Es war sehr spannend. Ich versuchte offene Fragen zu stellen, wie zum Beispiel: „Lege mir
23 eine Zahl hin. Lege sie so hin, dass du sie gut zählen kannst.“ Ich habe so versucht
24 abzuschätzen, wo er steht. Der Bär ist geblieben, das ist sein Mathebär und immer dann,
25 wenn er ein Problem hat mit der Mathe, holt er ihn und der hilft ihm. Manchmal kommt der
26 Bär dann auch fragen, ob ich ihm helfen kann. Weil fragen fällt dem Jungen nicht so leicht.
27 Nach dieser Stunde bin ich raus gegangen und dachte so: „Lässig, das war eigentlich eine
28 sehr spontane Idee, aber schön, wie er durch eine Figur in die Mathe reinkommen konnte.“
29 Das begleitet uns nun immer. Das ist für mich eine sehr gelungene Förderung gewesen und
30 immer noch anhaltende Förderung.

31 I: Was verstehst du unter Förderung?

32 B: Förderung ist für mich eine besondere Unterstützung für ein Kind oder eine Kindergruppe,
33 die in einem Bereich nicht den Regelanforderungen folgen kann. Sei es, dass sie sehr viel
34 weiter sind und dann zusätzliches Material brauchen oder sei es, dass irgendwo Probleme
35 da sind und man schaut, wo das Kind steht und darauf aufbaut, was es schon gut kann. Für
36 mich ist eine ressourcenaufgebaute Förderung sehr wichtig. Das ist für mich das Schlagwort.
37 Ich versuche immer zu schauen, wo das Kind steht, was es gerne macht und gehe von dem
38 aus in die Sachen, die etwas schwieriger sind. Oder umgekehrt, die Kinder, die eben schon
39 alles können, in die Sachen reingehen, die sie vermeiden – soziale Situationen vielleicht, die
40 dann schwierig sind. Also von den Ressourcen ausgehen. Das ist für mich Förderung.

41 I: Gibt es für dich Unterschiede in der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und
42 von besonderen Begabungen?

43 B: Ja, vom Vorbereiten für mich. Ich bin viel mehr herausgefordert bei Kindern, die schon
44 sehr weit sind, etwas vorzubereiten oder anzudenken, was nicht mehr Stoffvermittlung ist,
45 sondern mehr in die Tiefe geht. Also dass ich für diese Kinder spezielle Fragen stelle über
46 einen Text, die eben nicht geradeaus gehen, sondern wirklich herausfordern: „Was denkst
47 du darüber? Wie würdest du reagieren?“ Die wirklich mehr in die Tiefe gehen. Und ich finde
48 das schwieriger als den Schritt einfach zurück – Schau, das geht nicht, dann gehen wir noch
49 einen zurück – bei einem schwachen Kind.

50 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

51 B: Ich sehe das als Teamaufgabe. Und zwar als Team von mir als SHP und der
52 Klassenlehrperson. Weil ich finde immer, wenn ich da drin zwei Stunden Förderung mache
53 für das Kind, dann hat das vielleicht zwei Stunden Spass oder auch nicht. Aber es ist dann
54 nicht nachhaltig. Ich versuche immer etwas aufzubauen, dass das Kind im Klassenverband
55 auch selbständig weiterführen kann oder sogar ein Thema, etwas was es aufarbeitet, in den
56 Klassenverband einbringen kann und dort den anderen Kindern erzählen kann, was es
57 gemacht hat.

58 I: Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.

59 B: Es ist echt so verschieden wie wir Lehrpersonen sind oder SHP's sind. Es gibt die eine
60 Situation, wie wir früher alle so gearbeitet haben, dass eigentlich immer pro schulische
61 Heilpädagogin plus ihre Klassen, die sie betreut – sie bietet zum Beispiel immer einen
62 Nachmittag „besondere Begabungen“ an. Da kommen regelmässig die gleichen Kinder,
63 höchstens acht Kinder. Die arbeiten dann an bestimmten Themen, die ihren Begabungen
64 entsprechen. Also total separativ. Dann gibt es SHP's, die in den Klassen schauen – jedes
65 Kind hat ja irgendwo eine Begabung – dass man schaut, wo man kleine Gruppen machen
66 kann. Geschichten erzählen-Grüppchen, eine Gruppe, die naturwissenschaftlich extrem
67 interessiert ist, Experimentiergruppe und dass man so, quartalsweise in kleinen Gruppen
68 daran arbeitet. Und immer wieder in die Klassen trägt. Was haben wir heute gemacht? Was
69 haben wir heute herausgefunden? Oder die Kinder, die dieses Experiment schon kennen
70 dürfen es mit einem Kind der Klasse wiederholen. Wie als Sportler und Trainer, sagen wir
71 manchmal oder Experte und Teilnehmer. Das sind eigentlich so die zwei Hauptkategorien,
72 wie wir arbeiten.

73 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

74 B: Ich hätte sehr gerne – das hat vielleicht auch mit meiner Masterarbeit zu tun – eine
75 Lernwerkstatt. Einfach einen Raum zu haben, in den alle Lehrpersonen jederzeit reingehen
76 können und die Kinder wirklich daran arbeiten zu lassen, wo sie ihre Interessen haben, wo
77 sie Förderung brauchen im Sinne davon, dass sie noch mehr Futter brauchen. Also für mich
78 wäre eine Lernwerkstatt etwas vom Genialsten, das man auf die Beine stellen könnte. Ich
79 weiss aber auch, dass es wahnsinnig zeitintensiv ist und im Moment sind wir noch ganz fest
80 an anderen Sachen dran. Aber das ist in meinem Kopf gespeichert, ich werde das auch ganz
81 sicher gerne anreissen, wenn der Zeitpunkt da ist.

82 I: Gibt es bei euch im Schulhaus ungenutzte Ressourcen?

83 B: Das kann jetzt alles sein? Ich denke jetzt vor allem auch an Ressourcen von Personen.
84 Gewissen Fähigkeiten...wir haben eine Lehrperson, die wahnsinnig stark ist in der Musik, die
85 musikalischen Fähigkeiten. Da könnte man alles einfliessen lassen. Was wir auch schon
86 gemacht haben, sind ein Quartal lang Projektnachmittage. Da haben wir die Klassen
87 gemischt und jede Lehrperson bot ihre Ressourcen an. Jemand tanzte, jemand malte,
88 jemand stellte Mathespiele her. Die Kinder konnten sich in die Kurse einschreiben und das
89 machen. Da kommen die Ressourcen der Lehrpersonen ganz fest raus. Was wir uns noch
90 nicht so trauen, sind Ressourcen der Eltern anzusprechen. Das ist in unserem Quartier von
91 der Konstellation her eher etwas schwierig. Aber ich finde, da liegen auch sehr viele
92 Ressourcen brach.

93 I: Erzähle uns bitte von einigen Inhalten, die du in der Begabungsförderung konkret
94 umgesetzt hast.

95 B: Ich arbeite, obwohl es etwas veraltet ist, nach den Intelligenzen nach Gardner. Für mich
96 gibt das einfach eine gute Struktur, damit ich keine von denen vergesse. Ich schaue, dass
97 ich etwas anbiete für die mathematisch Begabten, dass dann mal etwas kommt für die im
98 Deutsch Begabten oder sprech- oder kommunikationsbegabten Kinder. Dass ich wirklich so
99 durch alles durchgehe. Und im Moment habe ich gerade zwei Experimentiergruppen. Die
100 arbeiten mit allem, womit man irgendwie experimentieren kann. Meistens gebe ich ein
101 Grundexperiment ein und dann entwickelt es sich, dann haben sie selbst Ideen. Das ist
102 extrem spannend. Eigentlich wirklich aus allen Bereichen. Ich persönlich mache im

103 musikalischen Bereich eher wenig, weil es nicht meine Stärke ist. Relativ wenig bis gar
104 nichts. Zum Glück hatte ich eine HfH-Studentin, die bei mir das Praktikum machte, die ist
105 musikalisch wahnsinnig begabt gewesen. Sie übernahm diesen Teil, währenddem sie da
106 war. Das war lässig.

107 I: Wer entscheidet über die Inhalte?

108 B: Ich zusammen mit der Lehrperson. Ich mache meistens den Vorschlag und sie findet: „Ja,
109 das wäre etwas.“ Oder ihr kommt in den Sinn: „Komm, mach doch mal das. Könntest du das
110 auch mal anbieten“. Das ist so ein Geben und Nehmen. Im Moment mache meistens ich die
111 Vorschläge.

112 I: Reden die Kinder inhaltlich auch mit?

113 B: Ja, weil ein Teil – ich weiss nicht ob ihr das auch kennt? – das ist die IIM-Methode, in
114 sieben Schritten zum Forschen kommen. Und das ist eine Methode, ich habe sie an einem
115 Kurs kennen gelernt – ich dachte, sie sei toll für alle, die schon lesen und schreiben können,
116 also ab der 3. Klasse. Jetzt habe ich sie aber doch ausprobiert auf der 1./2. Klasse und dort
117 entscheiden die Kinder, zu welchem Thema sie forschen. Das kann sein, was ihnen gerade
118 in den Sinn kommt. Dort sind sie sehr frei. Ich begleite sie in diesem 7 Schritten durch den
119 Prozess, dass sie am Schluss irgendetwas haben, wir sagen dem Produkt, zum Beispiel ein
120 Tanz oder es kann ein Büchlein sein, oder eine Geschichte oder ein Rätsel, das sie dann
121 den anderen Gruppen vorstellen können.

122 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?

123 B: Das ist mal sicher eine von diesen Methoden, dann Gardner, der für mich schaut, dass ich
124 sicher mal alle Bereiche anspreche, ja das sind eigentlich so meine wichtigsten. Dann von
125 Joelle Huser, ihr Buch nehme ich auch ab und zu mal hervor. Helle Köpfe heisst es, das ist
126 für mich auch Grundliteratur. Mehr, dass ich wieder mal reinschaue. Ich bin eine, die immer
127 rauszieht, was gerade vorhanden ist. „Was kann ich brauchen?“

128 I: Du hast vorher schon ein wenig davon erzählt. Kannst du uns genau erzählen, wie die
129 Begabungsförderung organisiert ist?

130 B: Jetzt rede ich einfach mal von meinem Teil. Der ist so organisiert, dass wir in den
131 Sommerferien zusammensitzen und sagen, welche Kinder wo ihre Ressourcen haben. Dass
132 wir wirklich mal bei allen Kindern schauen. Und dann fassen wir diese in Gruppen
133 zusammen, versuchen wir. Und dann schauen wir, ob wir diese auf das Jahr raus verteilen
134 können. Dass quasi immer ein Input separativ kommt, zum Beispiel mit dieser 7 Schritte-
135 Methode, zum Experimentieren. Dann ist aber immer der 2. Schritt, dass wir schauen, wie
136 wir dies wieder in die Klassen einbringen können. Das ist so das, was mir am nächsten ist
137 und was ich sehr positiv erlebe, weil wir wahnsinnig eng und gut zusammen arbeiten. Das
138 andere, was mir nicht so entspricht, darum versuchte ich es vor zwei Jahren aufzulösen,
139 dass man eben sagt, dass der Dienstagnachmittag der Begabungsnachmittag ist und in den
140 Klassen 1 bis 3 schaut wer Kinder hat und diese dann zu mir schickt. Von dem her hatte ich
141 dann einen bunt zusammengewürfelten Haufen und musste schauen, was man machen
142 konnte. Das finde ich aber nicht sehr wertvoll, weil es nicht sehr nachhaltig ist. Es ist ein
143 spassiger Nachmittag, aber es kommt nichts zurück in die Klassen.

144 I: Du hast uns die schulhausinternen Abmachungen schon gezeigt. Inwieweit wünschst du
145 dir noch mehr Vorgaben oder individuelle Entscheidungsfreiheit?

146 B: Diese habe ich eigentlich total. Es ist vielleicht mehr so...ich habe mich ja sehr mit diesem
147 Thema auseinandergesetzt in meiner Masterarbeit. Ich habe einfach gemerkt, dass ich
148 persönlich mehr im Team dieses Thema zur Sprache bringen möchte. Für das bräuchte es
149 genauere Abmachungen und Leitlinien, wie wir als ganzes Team mit Begabungen umgehen.
150 Dort wünschte ich mir viel Reden miteinander und einen guten Dialog über Kinder, die
151 einfach schon weit sind. Und den gibt es im Moment nicht. Das löst jede SHP in den Klassen
152 selber. Dort wünsche ich mir eigentlich wirklich eine Leitlinie.

153 I: Welches sind Kriterien, dass ein Kind an der Begabungsförderung teilnehmen kann?

154 B: Das ist noch schwierig zu sagen. Bei uns ist eigentlich jedes Kind mal drin. Kriterium ist,
155 dass wir als Lehrpersonen eine Begabung überhaupt erkennen. Manchmal ist das nicht so
156 einfach. Wir nehmen manchmal auch Kinder rein, von denen wir nicht wissen, ob es am
157 richtigen Ort ist. Aber wie als Input auch für dieses Kind, als Motivationsspritze. Jetzt darfst
158 du mal ganz alleine an diesem arbeiten. Wir probieren es möglichst ganzheitlich
159 anzuschauen, die Kinder.

160 I: Können die Kinder selber entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht?

161 B: Ja. Wir haben so Klubs, die ich für die Begabten und die anderen mache, für die, die noch
162 ein wenig nachabreiten. In der Regel kommen die Kinder sehr gerne. Es gab auch schon ein
163 Kind, das fand, es sei zu streng. Und dann reden wir mit ihm, versuchen es zu motivieren
164 und dann dürfen sie auch wieder austreten.

Transkript B

1 Interview B

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz im Unterricht.

3 B: Ja. Das ist ein Schlüsselerlebnis meiner Arbeit. Da ging es um ein Kind, welches massiv
4 verhaltensauffällig war. Es ging weniger darum, das Kind mathematisch oder sprachlich zu
5 fördern, sondern eben vor allem mitzuhelfen, es zu sozialisieren. Wir haben das ISF auf die
6 Pause gelegt. Für mich war das eine gelungene Förderung. Ich habe ein Quartal lang mit
7 den Kindern draussen gespielt. Die Konsequenz war, dass ich für dieses Quartal vom Team
8 fern blieb. Aber für dieses Kind und die Gruppendynamik dieser Klasse war dies eines
9 meiner Schlüsselerlebnisse in diesen zwanzig Jahren. Darum gelungen, im Sinne von
10 Querdenken und etwas ausprobieren, was man sonst nicht macht. Der Junge hat gelernt, mit
11 den Kindern zu spielen. Die Hauptschwierigkeit war, dass er viel stritt in der Pause.

12 I: Was verstehst du unter Förderung?

13 B: Ich denke, dass jedes Kind ein entsprechendes Potenzial zur Verfügung hat, also jeder
14 Mensch natürlich. Förderung als Heilpädagogin oder auch als Pädagogin heisst für mich:
15 Erkenne ich das Potenzial überhaupt? Kann ich das herauskitzeln aus dem Kind? Dass das
16 Kind das Beste aus sich selbst machen kann. Ich sehe da meine Rolle, dass ich das Kind
17 dabei unterstütze.

18 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und mit
19 besonderen Begabungen?

20 B: Jein. Das muss man sagen....das kommt ja wahrscheinlich noch. Ich meine, je nachdem
21 wie offen die Aufträge sind. Dort ist der goldene Schlüssel. Desto mehr kommt es nicht drauf
22 an in der Förderung. Wenn ich einen Unterricht gestalte, der offene Aufträge zulässt, dann
23 glaube ich, dass der grösste Teil von begabteren Kindern, also mit einem höheren
24 Leistungspotenzial, so verstanden, auch auf ihrem Niveau ihr Potenzial ausschöpfen
25 können.

26 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

27 B: Du sagst die besonderen Begabungen. Vielleicht kommt es ja noch. Besondere
28 Begabungen hat jedes Kind. Davon gehe ich aus. Ich denke, das ist die Aufgabe der
29 Lehrperson. Das geht für mich in den Unterricht hinein. Und zusammen allenfalls mit der
30 Heilpädagogin. Ich sehe nicht, dass das nur meine Aufgabe ist.

31 I: Du gehst davon aus, dass jedes Kind besondere Begabungen hat.

32 B: Ja. Vielleicht nicht gleich ausgeprägt oder so. Das Wertende finde ich immer heikel in
33 dieser Geschichte. Vielleicht kommen wir dann noch drauf. Jedes Kind hat besondere
34 Begabungen im Sinne von Stärken.

35 I: Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.

36 B: Ich bin noch nicht so lange da. Aber das, was ich spüre, hat mich sehr berührt. Auch in
37 der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen, die ich ja noch nicht so lange kenne. Ich habe
38 das Gefühl, es wird anerkannt, dass jedes Kind Begabungen hat. Im Sinne von Stärken. Und
39 dass man sich sehr bemüht, vor allem diese hervorzuholen. Die Kultur, dass man Stärken
40 stärkt ist für mich sehr spürbar.

41 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

42 B: In diesem Schulhaus sehe ich, dass es überhaupt noch nicht institutionalisiert ist. Schon,
43 dass eine Grundhaltung da ist, aber die Formen noch nicht da sind. Es ist nicht so, dass da
44 immer an einem Nachmittag jeweils projektartig gearbeitet wird und man sogar
45 klassenübergreifend arbeiten kann. Es ist eher wie genau man jetzt ein spezielles Projekt mit
46 diesem Fokus macht, das ist neu. Das sehe ich jetzt.

47 I: Gibt es ungenutzte Ressourcen? Wenn ja, welche?

- 48 B: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass einfach schon noch fest dieses dieses „schüelelige“
49 Denken da ist. „Und dann ist dann noch diese Begabungsförderung. Noch etwas
50 Zusätzliches. Teamteaching, ISF, Begabungsförderung, wann machen wir das noch?“ Das
51 ist auch spürbar. Es braucht viel Aufklärungsarbeit, wie man das allgemein in den Unterricht
52 hinein nehmen kann. In Richtung Enrichment und Compacting. Und natürlich, wenn man zu
53 zweit arbeitet, kann man wirklich an einem Projekt arbeiten. Das könnte ja auch im M&U-
54 Thema sein, dass jeder sein eigenes Thema hat. Es ist mehr noch so ein bisschen etwas
55 Separates. Da müsste man die Ressourcen noch besser nutzen.
- 56 I: Dass man die Begabungsförderung in den Unterricht integriert und kein separates Züglein
57 fährt.
- 58 B: Ja. Dass es integrierter ist, wie ein Fach eigentlich. Und nicht, was ist jetzt das? Und du
59 hast ja gefragt „ungenutzte Ressourcen“? Bei der Wochenstruktur müsste man nochmals
60 genau hinschauen und schauen, was ist denn das mit dieser Planarbeit, freien Tätigkeit und
61 Kurs. Und wo ist das ISF drin und wo die Begabungsförderung? Einfach sauber sein mit den
62 Begriffen. Also auf der Konzeptebene sind für mich die Ressourcen nicht genutzt.
- 63 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die du bereits in der Begabungsförderung behandelt
64 hast und wie du sie konkret umgesetzt hast.
- 65 B: Ja. Das kennt ihr ja sicher. Ich habe dann vor allem zusammen mit der Lehrperson über
66 ein halbes Jahr ein Begabungsförderungsprojekt gemacht. Wir sind davon ausgegangen,
67 dass alle Begabungen haben. Wir machten das mit allen und haben es genutzt, dass wir zu
68 zweit waren. Es gibt darum, in einem 7 Schrittmmodell, welches vielleicht bekannt ist (das dort
69 oben), an einem eigenen Thema arbeiten zu können. Mit dem deutlichen Unterschied zu
70 einem normalen Vortrag, dass das Kind das Thema selbst suchen durfte. Das war ein
71 längerer Prozess. Da ging es fest um die Interessen der Kinder. Man merkte auch, dass es
72 nicht einfach ist herauszufinden, was ein Kind interessiert. Wir haben auch darüber geredet,
73 dass das wichtig ist und so weiter. Und das Kind hat eine Forschungsfrage gehabt. Was
74 möchtest du mehr wissen nachher? Und darum hat das Kind auch die 7 Schritte kennen
75 gelernt als Strategie. Es war klar produktorientiert. Zum Schluss gab es eine Vorstellung, das
76 Produkt war ein Plakat. Die Eltern wurden eingeladen. Das Kind, das war sehr
77 beeindruckend, es war eine Klasse mit 24 Kindern. Die konnten ja nicht alle ihr Plakat
78 vorstellen. Wir haben es so organisiert, dass alle Kinder ihr Thema im Plenum vorstellen
79 konnten und die Motivation nannten. Nachher ging das Kind zum aufgehängten Plakat und
80 war Experte. Die Leute liefen umher, gingen zum Plakat und haben Fragen gestellt.
81 Beeindruckend war einfach, erstens der ganze Prozess. Und wenn ich hinten beginne, dass
82 die Kinder zu Experten wurden von ihrem Thema. Eine entscheidende Phase war der
83 Anfang. Der war ganz entscheidend. Die Lehrperson war Coach, führte mit jedem Kind ein
84 Einzelgespräch, was es interessieren könnte, hat dann aber auch Zeit verstreichen lassen.
85 Die Themenfindung war ein langer Prozess und auch das Finden der genauen
86 Fragestellung. Als Beispiel: Ein Junge wusste dann schnell: Vulkane. Was genau? Er
87 diskutierte hin und her. Er sagte am Anfang einfach: über Vulkane. Wie man als Lehrperson
88 dieses Gespräch führt finde ich sehr anspruchsvoll. Und auch sehr interessant, dass man
89 offene Fragen stellt, dass das Kind einen eigenen Prozess machen kann. Und am Schluss
90 wollte er herausfinden, ob der Vulkan gut oder böse ist. Es war so wichtig, die Frage so
91 stehen zu lassen. Er war ein 3. Klässler. Nachher musste er herausfinden, was hinter dieser
92 Frage steckt. Am Schluss war es das, die Ambivalenz, dass er unbewusst ein Wissen gehabt
93 hat. Die Erde ist fruchtbar und trotzdem so gefährlich und am Schluss konnte er
94 herausfinden, wann ein Vulkan gefährlich ist, welche Gefahren gibt es, was ist aber auch das
95 Positive, was meint er mit positiv?
- 96 I: Die Kinder entscheiden über den Inhalt und reden mit. Sie entscheiden, was sie machen
97 wollen.
- 98 B: Unbedingt. Die Mitbestimmung finde ich zentral. Nachher alle anderen Schritte über die
99 Materialbeschaffung etc muss ich jetzt ja nicht ausführen?
- 100 I: Nein.

- 101 B: Mitbestimmung gewichte ich sehr hoch bei dieser Geschichte. Und auch der ganze
102 Prozess des Dialoges zwischen Lehrperson und Kind. Was eher wieder eine Schwierigkeit
103 ist bei 24. Da ist es gut, ist man zu zweit. Weil ich denke, dass es das Selbstvertrauen und
104 Selbstwirksamkeit, diese ist ja entscheidend, stärkt. Der Moment, in dem ich gerade da
105 stehen kann und etwas präsentiere und der Fokus so lange auf mir ist, glaube ich, dass das
106 Kind erfährt, dass das was es macht Wirkung hat.
- 107 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?
- 108 B: Auf SEM. Schulisches Enrichment Modell. Besondere Begabungen...ich sehe, dass jedes
109 Kind besondere Begabungen hat. Aber verschieden ausgeprägt.
- 110 I: Und deshalb ist für dich das SEM eine gute Methode, bei allen Kindern die besonderen
111 Begabungen zu stärken.
- 112 B: Tendenziell keine Elitenbildung und dann natürlich die verschiedenen Intelligenzen von
113 Gardner, die auch dahinter stecken. Er sagt ja auch, dass diese bei allen Menschen
114 verschieden ausgeprägt sind. Das ist mein Hintergrund. Dass ich auch finde, dass Kinder mit
115 weniger Chancen unbedingt auch gefördert werden müssen. Und dass ihnen bewusst wird,
116 welches ihre Begabungen sind.
- 117 I: Du hast uns erzählt, dass du mit der Begabungsförderung in diesem Schulhaus startest.
118 Erzähle uns bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 119 B: Als klar war, dass 1.5 Lektionen gesprochen wurden für das Schuljahr, habe ich
120 ausgerechnet, was das auf die Schulwochen für die drei Klassen verteilt gibt. Ich habe es
121 gedrittelt. Es ergab, dass wenn man im ersten Quartal noch nicht startet und die Zeit für
122 Gespräche und Absprachen nutzt und erst im zweiten Quartal startet, gibt das eine
123 Doppelstunde pro Klasse. Das ist rein mathematisch. Mit einem Anfang und einem Ende.
- 124 I: Erfolgt der Unterricht integrativ oder separativ?
- 125 B: Integrativ. Ich bin zwei zusätzliche Stunden im Kindergarten. Du meinst separativ in
126 diesem Raum.
- 127 I: Ja.
- 128 B: Nein. Ich denke, dass wir ein zwei Lehrerinnen Prinzip anstreben. Das heisst, wir werden
129 vielleicht beide Räume brauchen, aber mehr räumliche Separation.
- 130 I: Du hast gesagt, dass es kein schulhausinternes Konzept gibt. Inwieweit wünschst du dir
131 Vorgaben oder individuelle Entscheidungsmöglichkeiten?
- 132 B: Ich finde, jetzt mache ich einfach mal, so wie ich es für gut empfinde. Ich wünsche mir
133 natürlich sehr, dass es ein Konzept gibt. Das wäre sehr entlastend. Und ich würde sicher ein
134 Auge darauf halten, dass es mit der Einstellung in diesem Schulhaus eine Logik gibt. Für
135 mich müsse es ein SEM-Modell sein und mit wirklich der Idee dahinter, dass Begabtere mal
136 eine Förderung erhalten. Aber nicht nur diese.
- 137 I: Wie sieht der Austausch zwischen der Klassenlehrperson und dir im Hinblick der
138 Begabungsförderung aus?
- 139 B: Mit dieser Kindergärtnerin habe ich den Ablauf besprochen. Also, wir besprechen
140 wöchentlich. Wir haben einen Austausch. Es sind ja viele ISF-Lektionen, in diesem Quartal
141 7. Ich denke, das wird ein Teil dieser wöchentlichen Gespräche sein. Gerade wenn man jetzt
142 mit jedem Kind etwas Spezielles vorhat. Vielleicht müssen wir ja voneinander wissen, wo sie
143 stehen.
- 144 I: Findet Begabungsförderung im Alltag in der Klasse statt?
- 145 B: Ja. Wie ich gesagt habe, primär in der Haltung. Das Bemühen, diese Stärken zu sehen.
146 Bei der Umsetzung hapert es vielleicht immer noch. Wenn man sagt im Unterrichtsalltag
147 sehe ich bei meinen Klassen, dass man beispielsweise vom SEM ein Kind braucht nicht
148 noch mehr Übung. Dann kann es an etwas anderem arbeiten. Wenn du mich jetzt so fragst,

149 sehe ich in den Klassen, dass mindestens drei Niveaus von Aufgaben da sind. Und dass
150 man immer etwas Gewagter ist, es ein Niveau höher zu schicken, zum Beispiel bei der
151 Zahlenraumerweiterung. Das sind für mich schon gute Ansätze. Was einfach Stolpersteine
152 sind, Beurteilung. In einer ADL-Klasse wäre es ja perfekt, dass man so arbeiten könnte. Aber
153 wenn man dann das Zeugnis machen muss und ein 1.Klässler im Tausenderraum
154 arbeitet...Hilfe. Was gebe ich dem für eine Note im Zeugnis? Ich finde, es sind Ansätze da.

Transkript C

1 Interview C

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz in deinem Unterricht.

3 B: Im eigenen Unterricht?

4 I: Ja, genau.

5 B: Ja, ich habe im Speziellen einen Knaben, der sehr wissbegierig ist. Er interessiert sich für
6 Tiere, Rechnen und so macht er mit links. Er hat sein eigenes Projekt nebenbei. Mit einem
7 Ohr hört er zu und mit dem anderen schreibt er sein eigenes Projekt. Und das funktioniert
8 sehr sehr gut. Das kann wahrscheinlich nicht jedes Kind, aber das wäre jetzt so eine
9 Begabung, die im Klassenzimmer gefördert wird.

10 I: Was verstehst du unter Förderung?

11 B: Ja, dass es nicht im Gleichschritt sein muss und dass alle das Gleiche machen müssen.
12 Und dass man innerhalb der eigenen Fähigkeiten dem nachgehen kann, sich selber Fragen
13 stellen, etwas herausfinden und auch den anderen zeigen, was man kann. Und das halt
14 möglichst passend auf das Kind und individuell.

15 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und der
16 Begabungsförderung?

17 B: Ja, weil bei den Kindern, die Mühe haben bei irgendetwas, stelle ich Lücken fest und
18 möchte diese füllen. Ich bereite irgendetwas vor, dass dem Kind hilft oder ein anderes Kind,
19 das hilft oder je nach dem eine Fördermassnahme. Und bei einem Kind, das quasi alles kann
20 und so gefördert werden muss – „also alles kann“ – also das, was gefordert und die
21 Lernziele alles erreicht, bei denen kann man es wie ein bisschen offener lassen. Die
22 Bereiche, für die sie sich selbst interessieren, kristallisieren sich heraus. Und die suchen sich
23 dann meistens auch etwas in diesem Bereich. Natürlich könnte man dem jetzt auch sagen:
24 „So, jetzt schreibst du einen Text“, weil er das vielleicht nicht so gerne macht. Er kann es
25 einfach gut. Das ist der Unterschied und das mache ich eher nicht. Ich lasse ihm den Willen,
26 was er gerne machen will.

27 I: Als wessen Aufgaben erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

28 B: In erster Linie schon als die der Lehrperson. Es ist halt schwierig. Ich meine, wenn einer
29 sehr gut Fussball spielt, dann ist das der Fussballverein, der ihn fördern sollte oder auch die
30 Eltern, die das unterstützen sollten. Das liegt nicht unbedingt an mir als Lehrperson primär,
31 sondern an anderen Leuten, die sich damit besser auskennen. Wenn es dann um schulische
32 Sachen geht, dann schon von der Lehrperson. Wenn man so Angebote schaffen kann, in
33 denen sich Gleichgesinnte finden, dann ist das die Aufgabe der Förderlehrperson, um das zu
34 fördern.

35 I: Zu der Begabungsförderung im Schulhaus – Kannst du uns erzählen, wie bei euch im
36 Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.

37 B: Ich kann es noch nicht so ganz feststellen, weil ich noch nicht so lange hier bin. Es ist
38 sicher ein Thema. Und ja...und ich weiss nicht..bei manchen kommt es ein bisschen an,
39 dass die Kinder, die in die Begabtenförderung gehen etwas Besseres sind. Ich glaube, jeder
40 probiert in seinem Schulzimmer auch, diese Kinder zu fördern – die Schwächeren und die
41 Stärkeren. Ich glaube, das ist die Überzeugung von allen. Und dann gibt es noch die, die ein
42 Gespür haben für diejenigen, die noch mehr brauchen. Und die schicken dann auch ihre
43 Kinder in die Begabtenförderung. Und dann gibt es auch solche, die dieses Gespür nicht so
44 haben. Oder sie finden, ich weiss auch nicht, sie machen schon genug. Ja, irgendwie so.
45 Und jetzt sollte es ein neues Konzept geben und da sind alle noch ein bisschen skeptisch.
46 Wie es halt so ist, wenn etwas Neues kommt.

47 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

48 B: Jetzt auf das Schulhaus bezogen?

49 I: Ja

50 B: Im Moment werden die Kinder von der Lehrperson empfohlen oder die ISF-Lehrperson
51 füllt Fragebogen aus von Joelle Huser. Und auch die Eltern werden dann befragt, aber die
52 haben eigentlich keinen Einfluss. Aber sie werden befragt. Und dann können die Kinder
53 kommen, ein Semester oder länger, je nach Einteilung und Stundenplan. Und was meine
54 Vision wäre: Man könnte Kurse anbieten zum Beispiel machen wir ein Quartal lang kochen
55 und es könnten die kommen, die sich dafür besonders interessieren. Oder jetzt machen wir
56 ein Semester lang Elektrotechnik irgendwie mit Lego oder so. Weil im Moment kommen sie
57 einfach und dürfen wählen, was sie machen wollen. Das ist auch schön, funktioniert auch,
58 aber wenn man diese, die die gleichen Interessen haben, zusammennimmt, kommt vielleicht
59 auch ein Kind rein, das sonst nicht unbedingt als hochbegabt oder so gelten würde. Aber in
60 diesem Bereich halt trotzdem dazugehört zu den Begabten. Und dann würde man sie besser
61 auffangen. Dann könnte man auch sportliche Sachen reinnehmen oder musische.

62 I: Gibt es bei euch im Team oder im Schulhaus ungenutzte Ressourcen?

63 B: Ich glaube es nicht. Höchstens vielleicht, also ich weiss es nicht, der eine oder andere
64 bequeme Lehrer, der im Unterricht zu wenig macht. Aber wir haben viel mehr Schüler als
65 Plätze in der Begabtenförderung.

66 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die in der Begabungsförderung bereits behandelt
67 wurden und wie sie konkret umgesetzt wurden?

68 B: Also ich weiss einige Sachen von der Vorgängerin. Im Moment arbeiten zwei Kinder an
69 Comics, an der Mondlandung. Comics gibt dann einfach ein Büchli. Mondlandung weiss ich
70 noch nicht so genau, wie das dann rauskommt. Dann gibt es ein Heftlein über verschiedene
71 Tiere. Da interessiert sich eine. Und was immer wieder kommen würde sei Geologie,
72 verschiedene Steine und Anne Frank. Zweiter Weltkrieg ist immer ein sehr brisantes Thema.
73 Ja, ich selber habe mal den Luchs verfolgt, als ich hier die Schule besuchte. Und dann habe
74 ich eine Ausstellung gemacht. Und dann gibt es auch...was sehr beliebt ist in letzter Zeit,
75 sind Quiz. Ringbüchlein, bei denen man eine Frage lesen kann und beantworten, so als
76 Produkt. Dann gibt es das von Popstars, zu Tieren, zu irgendeinem Anlass oder so. Spiele
77 machen sie auch gerne zu einem bestimmten Thema.

78 I: Wer entscheidet über die Inhalte der Begabungsförderung?

79 B: Das Kind selbst in diesem Moment. Und sie haben auch eine Wunschliste, auf der sie
80 aufschreiben könnten. Die einen haben sich zum Beispiel einen Chemiebaukasten
81 gewünscht. Ja, ich nehme schon an, wenn ich jetzt finde, zu diesem Thema kann man gut
82 eine Ausstellung machen, dass dies auch irgendwie einfließt. Wenn ich mich mit etwas
83 speziell gut auskenne, bringe es ein. Oder zum Beispiel lösen wir zu Beginn alle mal ein
84 Logical. Oder wir erfinden jetzt alle mal zusammen eine Geheimschrift. Dann kommt auch
85 mal ein Input von mir. Wer will, der kann das weiterverfolgen, wer nicht will, der macht an
86 seinem eigenen weiter.

87 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?

88 B: Auf die Fragebogen der Eltern, von den Kindern selbst, was sie dort hingeschrieben
89 haben und einfach das, was ich von aussen weiss, was ich beim Kind sehe.

90 I: Schreiben sie bei den Fragebogen auf, was sie interessiert?

91 B: Ja, auch soziale Kontakte und was sie gerne mal machen würden, ob sie etwas sammeln,
92 was sie in den Ferien machen und solche Sachen.

93 I: Kennst du theoretische Modelle für Begabungsförderung?

94 B: Ja, die haben wir mal gelernt an der PH. Nein, es hat mich schon auch interessiert. Ich
95 habe alle Fächer zu diesem Thema belegt. Klar kann man sagen, bei einem Kind, wenn es
96 super Saxophon spielt, das ist jetzt Gardners musische Intelligenz und so. Aber das beachte
97 ich im Alltag eigentlich nicht so gross.

- 98 I: Erzähle bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 99 B: Ja, wir haben zweimal zwei Stunden, in denen einmal vier, einmal fünf Kinder sind.
100 Eigentlich könnte man fünf und fünf nehmen, aber das hat sich jetzt so ergeben. Am
101 Donnerstag und Freitag von 8 bis 10 Uhr, weil meine Klasse dann im Werken und in der
102 Handarbeit ist. Und dann habe ich frei. Ja, so ist das.
- 103 I: Die Zahl fünf – ist die festgelegt oder ist die nach oben oder unter offen?
- 104 B: Theoretisch könnte ich schon mehr nehmen, aber es ist organisatorisch schon noch ähm
105 ja. Das hat sich jetzt so eingespielt, ich weiss nicht woher diese Zahl kommt. Fünf ist die
106 theoretische Grenze. Am Donnerstag hat es wegen dem Stundenplan und den Lehrpersonen
107 nur vier gegeben. Am Freitag hätte ich nochmals neun, die ich nehmen könnte. Ja, dann
108 wäre es ein bisschen eine riesige Klasse. Und dann hätte ich gerne eine am Donnerstag
109 genommen anstatt zwei Kinder. Da hat die Lehrperson gemeint, sie schicke entweder beide
110 oder keine. Und dann hat sich das so ergeben. Wieso dass es genau fünf sind, ist historisch
111 bedingt, aber ich weiss nicht genau, worauf sie das abstützen.
- 112 I: Erfolgt der Unterricht integrativ oder separativ? Wie werden Gruppen zusammengesetzt?
- 113 B: Also es ist separativ. Sie werden aus der Klasse rausgenommen. Zusammengesetzt
114 werden sie nach Stundenplan. Also es hat 3. Klässler und 5. Klässler im gleichen Raum und
115 die 1. Klässler nicht. Die sind noch ausgeschlossen. Es ist immer gemischt. Aber meistens
116 sind die aus der gleichen Klasse zusammen.
- 117 I: Du hast vorgängig schon erzählt, dass ihr kein schulhausinternes Konzept habt, aber ein
118 doppelseitiges Blatt, auf welchem die Vorgaben stehen, aber noch kein Konzept in dem
119 Sinne. Ist das so?
- 120 B: Nein. Da steht einfach drin, dass ein Kind im Unterricht auffällt. Die Lehrperson oder ISF-
121 Lehrperson meldet das. Dann gibt es zuerst Fragebögen für die Lehrperson, dann für die
122 Eltern und das Kind. Dann schaut man, ob das Sinn macht und dann kann es kommen.
- 123 I: Inwieweit wünschst du dir Vorgaben für diese Umsetzung?
- 124 B: Vorgaben eigentlich nicht. Es ist noch schön, wenn man so wählen kann. Das gibt eine
125 gewisse Freiheit, auch für die Kinder. Wenn man halt neu beginnt, möchte man es schon so
126 machen, wie es verlangt wird. Man ist es sich auch gewohnt von der PH, dass alles was man
127 macht, kontrolliert wird. Darum war das ein bisschen komisch, dass ich einfach sagen
128 konnte: „Du, du und du. Ihr kommt.“ Also nicht einfach so, sondern auf Grund dieser Sachen.
129 Ich weiss nicht, wenn es nun einen Eignungstest gäbe in der Stadt St. Gallen, den man
130 schreiben muss (*die Kinder*) und dann kann man oder auch nicht - das fände ich nicht so
131 cool. Dann würde man doch ein paar ausschliessen, die eigentlich dürften, sollten, wie auch
132 immer. Nein, ich geniesse es eigentlich. Ich finde es auch schön, dass ich jetzt das dann
133 selber bestimmen darf, wie das aussieht. Mit den anderen Lehrkräften zusammen natürlich.
- 134 I: Wirst du mit anderen Lehrkräften zusammen etwas Eigenes entwerfen, das für euer
135 Schulhaus gelten soll?
- 136 B: Ja, mit den ISF-Lehrpersonen zusammen. Ihr kennt wahrscheinlich Marianne Rogalla.
137 Das war meine Mentorin der Bachelorarbeit. Sie hat erzählt, dass sie ein Konzept für den
138 Kanton St. Gallen schreibt. Ich sehe nicht ganz, wie man das umsetzen wird. Sie hatte es
139 noch nicht fertig, aber hat mir davon erzählt, dass die Kinder schulhausweise zusammen
140 genommen werden und in diesem Schulhaus wird dann besonders Sport gefördert, in einem
141 anderen besonders das. Das sehe ich nicht so ganz, wie das umgesetzt wird. Es wäre cool,
142 aber ich weiss es nicht.
- 143 I: Können die Kinder sich selbst anmelden oder selbst entscheiden, ob sie teilnehmen?
- 144 B: Nein nicht wirklich. Also sie können sagen, dass sie nicht gehen wollen. Das auf jeden
145 Fall. Sie können auch einmal schauen kommen und nachher sagen, ob sie möchten oder
146 nicht. Aber den meisten gefällt es. Sie können sich selber nicht anmelden. Das wäre dann
147 auch so eine Variante, dass sich die Kinder bewerben können mit ihrem Thema und dann

148 daran arbeiten. Da haben wir einfach Mamis im Hause, also Lehrerinnen, die das aus
149 anderen Schulhäusern kennen und es nicht so gut finden. Weil dann ihr Kind nicht gehen
150 konnte, weil es gerade in diesem Moment die falsche Frage gestellt hatten und dann halt
151 rausgefallen ist. Darum wäre das noch schwierig durchzusetzen.

152 I: Wie sieht der Austausch zwischen der Klassenlehrperson und dir aus?

153 B: Das beginnt mit dem Fragebogen, da tauscht man sich sicher aus. Nachher läuft es
154 eigentlich ohne weiteren Austausch, ausser es ist irgendetwas. Und sonst redet man mal im
155 Lehrerzimmer darüber, wie es geht, was er gemacht hat und was war. Und am Schluss gibt
156 es einen Feedbackbogen. Das habe ich noch nie gemacht, mache es aber dann. Darauf
157 steht das Ziel des Kindes und was beobachtet wurde und rausgekommen ist und ob es
158 weiterhin kommen kann oder nicht und was man im Unterricht machen kann.

Transkript D

1 Interview D

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz in deinem Unterricht.

3 B: Egal ob Einzelförderung oder...

4 I: Ganz egal.

5 B: Oder integrativ. Ich nehme eine Einzelfördersituation mit einer 6. Klässlerin, die jetzt in der
6 Sekundarschule ist. Sie kam wegen Dyskalkulie zu mir. Ich wollte das Einzelsetting, weil mit
7 ihren Schwierigkeiten in der Mathematik konnte sie immer irgendwie umgehen in der
8 Klassensituation. Sie hat die Mathematik immer als unwichtig bezeichnet und gesagt:
9 „Mathematik ist sowieso nicht mein Ding. Es kommt ja nicht so drauf an. Ich schaffe es auch
10 so irgendwie.“ Ich hatte aber immer den Eindruck, es sei ein grösserer Leidensdruck
11 vorhanden, den sie aber in der Klasse oder im Gruppensetting nicht zeigte. Da kam sie
12 einige Male alleine zu mir in die Förderung. Das war sehr eindrücklich, wie man das
13 durchbrechen konnte und dahinter schauen konnte. Einerseits hatte sie mathematische
14 Probleme. Der mentale Zahlenstrahl, die Zahlraumvorstellung, die innere Vorstellung
15 überhaupt von allen Zahlen war ganz schwach ausgebildet. Da musste man stofflich ganz
16 tief unten beginnen. Bis anhin hatte sie es immer irgendwie gemacht. Und sie rechnete auch
17 mit den Zahlen bis einer Million, das war für sie völlig abstrakt. Das war die eine Ebene, an
18 die ich nicht rankam, wenn ich das andere nicht durchbrechen konnte. Wir haben mit
19 Kuschtieren verschiedene Stimmen dargestellt. Die Eine sagte zum Beispiel: „Wenn ich in
20 die Sek will – und ich will Schauspielerin werden – (sie war ein sehr begabtes Mädchen)
21 dann muss ich eigentlich trotzdem Mathe haben.“ Die andere Stimme sagte: „Mathe ist
22 sowieso ein Blödsinn und ich möchte Vergnügen und Fun. Das geht schon.“ Die zwei Tiere
23 schlossen miteinander einen Kompromiss und so konnten wir einen Zugang finden, dass sie
24 Mathe gemacht hat und wirklich basale Übungen mit mir. Und dann aber auch immer den
25 Teil, den haben wir zusammen ausgehandelt, dass es noch Vergnügen gab. Ja, dann haben
26 wir ein Spiel gemacht. Jetzt geht sie in die Sek und ich bin gespannt, wie die Flade
27 (*Katholische Kantonssekundarschule*) drauf reagiert. Bei einem Mädchen, das sehr breite
28 Begabungen hat, aber auch eine starke Teilleistungsschwierigkeit, mit der sie aber im
29 abstrakteren Bereich umgehen kann und gleichzeitig keinen „Boden“ hat.

30 I: Was verstehst du unter Förderung?

31 B: Die Kinder dort abholen wo sie es brauchen. Und eben ganzheitlich. Darum habe ich auch
32 diese Situation genommen. Weil wenn man sie nur im schulischen abholt, dann kann man
33 auf etwas aufbauen. Es ist dann oft defizitorientiert und man bleibt auf einer Ebene, auf der
34 man vordergründig das Gefühl hat, es könnte einen Schritt weitergehen. Aber die innere
35 Bereitschaft ist dann manchmal wie nicht gegeben. Deshalb ist es auch sehr wichtig, in
36 Kleingruppen zu arbeiten oder sogar einzeln mit Kindern, um diese manchmal aus dem
37 Kontext heraus zu nehmen. Dass man präsent ist bei den Kindern. Entscheidend ist die
38 Präsenz, dass ein Kind merkt: „Ich werde dort abgeholt.“ Und nicht unbedingt „weiss nicht
39 wie viel“ und was für eine Förderdiagnostik dahinter ist und Zielorientiertheit. Wenn die
40 Präsenz fehlt, wenn das Kind nicht merkt, dass es gemeint ist, nützt wie die Förderung
41 nichts. Auf inhaltlicher Ebene auch nicht das, was man sich erwünscht.

42 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und der
43 Begabungsförderung?

44 B: ... Ja, von der Bereitschaft der Kinder her finde ich es einen grossen Unterschied. Ich
45 finde es eine grosse Herausforderung bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. Da ist man so
46 schnell im defizitären Denken drin. Und in der Schule, wie sie bei uns organisiert ist oder was
47 wir als Heilpädagoginnen alles abdecken müssen, da haben wir so wenig Raum und Zeit
48 zum auch bei diesen Kindern auf die Ressourcen zu schauen und halt in das einzutauchen,
49 in das, was ihnen gut tut und ihnen Erfolgserlebnisse bringt. Und bei den Kindern in der
50 Begabungsförderung sind diese da, das sind diejenigen Kinder, die Erfolg haben in der
51 Schule. Dann ist das ein ganz anderer Boden. Es ist viel einfacher, denen wirklich gute
52 Lernerlebnisse zu bieten als den Kindern mit Lernschwierigkeiten.

53 I: Als wessen Aufgaben erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

54 B: So wie wir es im Schulhaus haben mit einer Lektion, puh, das ist irgendwo ein Tropfen auf
55 den heissen Stein. Das ist einfach für die Kinder einmal das Erlebnis, einmal etwas
56 Selbstgesteuertes zu machen und sie müssen nicht immer auf das Tempo der anderen
57 Rücksicht nehmen. Das reicht nie aus. Und dann muss ein grosser Teil die Lehrkraft
58 machen, weil ich die Ressourcen nicht habe. Im Schulhaus haben wir so viele Kinder mit
59 grossem Förderbedarf. Wie ihr auch, oder? Überall brennt es und dann noch Stunden für die
60 anderen abzuwickeln finde ich schon noch schwierig. Weil es überall brennt, dann musst du
61 es den Kindern oder den Klassen geben können. Dann kommt das andere zu kurz. Und wir
62 haben, in dieser Zeit in der ich jetzt da bin, begabte Kinder haben wir schon. Aber wirklich
63 Hochbegabte hatte ich noch nie eines in den 10 Jahren, in denen ich hier bin.

64 I: Zu der Begabungsförderung im Schulhaus – Kannst du uns erzählen, wie bei euch im
65 Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird?

66 B: Es gibt das Lernstudio. Das ist einmal pro Woche, wo sie eine Lektion kommen können.
67 Das mache jetzt wieder ich. Im Moment arbeiten wir mit dem Talentportfolio. Wir sind das am
68 Aufbauen. Sie stellen sich selber einmal vor mit ihren Stärken und Dingen, die sie gerne
69 machen. Familie und so weiter. Daraus möchte ich wieder selbstgewählte Themen
70 bearbeiten und ein Projekt entwickeln. Ja, das ist institutionalisiert. Das ist dann
71 klassenübergreifend. Da kommen die Kinder nach Absprache mit der Klassenlehrperson hier
72 hin. Es ist aber stundenplantechnisch eine grosse Herausforderung, dass wir schon ein
73 Zeitgefäss finden, wo es vielen Klassen geht. Die Bereitschaft der Lehrkräfte, die Kinder
74 noch einmal aus dem Unterricht zu geben, obwohl diese Kinder in kurzer Zeit aufholen
75 könnten, was sie in den Klassen verpassten, ist nicht immer da. Das ist eine Voraussetzung,
76 dass die Kinder dazu bereit sind, das nachzuarbeiten, was sie verpasst haben im
77 Klassenunterricht. Oder etwas auch mal nicht zu haben, das kommt dann ja nicht so drauf
78 an. Aber das ist sehr unterschiedlich, wie die Lehrkräfte das wollen. Und dann haben wir im
79 Schulhaus ein Lernatelier. Da hat es viele Posten in einem eigenen Schulzimmer. Klassen
80 können mit den Lehrkräften gehen. Es hat sprachliche Sachen, naturwissenschaftliche
81 Posten, Geografie, Geschichte und mathematisches Zeugs, Versuchsanordnungen. Da geht
82 es ein bisschen um das selbstgesteuerte Arbeiten. Das wird unterschiedlich benutzt. Es hat
83 Klassen, die sehr regelmässig gehen und solche, die kaum jemals gegangen sind. Die
84 Lehrkräfte empfinden es als schwierig, ein Zeitfenster für das Lernatelier zu finden. Sie
85 müssen ja mit dem Stoff durchkommen. Sie sehen es als eine zusätzliche Belastung. „Jetzt
86 sollte man das auch noch.“ Mich dünkt es so. Es gibt Ausnahmen, die das toll finden und das
87 Angebot schätzen. Und sonst, wenn es stark unterforderte Kinder gibt, ist das in der
88 Absprache zwischen Heilpädagogin und Lehrkraft. Also eher Enrichment...Modell. Und es
89 gab auch schon Kinder, die übersprungen haben oder die aus der Schule austraten. Es hat
90 gerade jetzt wieder ein Junge gewechselt. In diesen Fällen haben die Eltern meist das
91 Gefühl, die Kinder bräuchten mehr Anregung aus dem Klassenverband.

92 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

93 B: ...Im Moment bin ich in der Grundstufe, 1./2. Klasse. Dort sind wir so am Anfang, es geht
94 darum, zwei Klassen nebeneinander zu führen unter erschwerten Bedingungen. Noch weit
95 weg vom Basisstufendenken. Wenn man dort, so nach meiner Vorstellung von
96 Basisstufe/Grundstufe... dass es wirklich altersdurchmischte wäre und man dann in
97 Lernlandschaften arbeiten würde. Dann, habe ich das Gefühl, könnte man die Begabungen
98 der Kinder viel besser abholen. Die ganzen schulischen Begabungen, dass die Kinder viel
99 mehr dort abgeholt werden, wo sie stehen, nicht tausendmal hören müssen, dass man
100 Nomen gross schreibt und es hat einen Punkt am Schluss eines Satzes und so weiter, dass
101 sie vorwärts machen könnten. Von den musischen Begabungen her bin ich in einer
102 Arbeitsgruppe, in der wir ein musikalisches Projekt planen. Zwar wollen wir Künstler von aussen
103 reinholen. Schauspieler, Musiker, bildnerische Kunst und so. Dann wollen wir Ateliers, die
104 ein halbes Jahr dauern anbieten. Die leiten die Künstler in Zusammenarbeit mit der
105 Lehrkraft. Die Kinder wählen etwas aus und sind dann für ein halbes Jahr dabei. Das braucht
106 halt viel Geld und da sind wir finanziell am Abklären ob wir Sponsoren suchen dürfen. Da

- 107 wäre die Idee, dass man Begabungen der Kinder aufnehmen könnte, die im Schulalltag
108 oftmals nicht zum Tragen kommen. Wir gehen vom Film „Rhytm is it“ aus oder wie heisst der
109 argentinische...ja, oder von Venezuela, ja ist ja egal. Mir kommt der Name nicht in den Sinn.
110 Wo auch Kinder aus niedriger sozialer Schicht oder Bildungsniveau die Möglichkeit haben,
111 Musik zu machen, zu tanzen oder so. Und es nichts kostet für die Kinder.
- 112 I: Tönt spannend.
- 113 B: Ja, es ist sehr lässig, aber harzig.
- 114 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die in der Begabungsförderung bereits behandelt
115 wurden und wie sie konkret umgesetzt wurden.
- 116 B: Einmal haben wir philosophiert. Das war sehr toll. Dort ist gerade noch so ein Überbleibsel
117 (*zeigt an die Wand*). Das war dann wirklich mit 2. bis 6. Klässlern. Das empfand ich als sehr
118 anregend. Knobeln habe ich mal eine Serie gemacht. Mathematische Knocheleien. Dann
119 habe ich das so ausgeschrieben für Kinder, die in der Mathe besonders gut sind und gerne
120 knobeln und so. Das war auch klassenübergreifend. Kreisel war mal ein Thema. Das von
121 ästhetischen, physikalischen und geschichtlichen Zugängen angeschaut. Wir machten eine
122 Ausstellung. Freie Themenwahl und Vorträge darüber oder Spiele entwickeln. Ah ja, Spiele
123 entwickeln hatte ich auch schon. Was noch so? Sprachspielereien habe ich auch mal
124 angeboten. Zaubern möchte ich jetzt dann mal.
- 125 I: Wer entscheidet über die Inhalte der Begabungsförderung?
- 126 B: Ja, ich höre, was die Kinder wollen, welche Ideen von ihnen kommen. Manchmal, so
127 etwas wie zaubern muss ich über eine längere Zeit planen und vorbereiten. Dann ist es auch
128 mehr von mir. Ich höre mich auch rum bei Lehrerinnen. Wenn ich da höre, dass es dem so
129 langweilig ist, wenn es gut wäre, dann biete ich in diese Richtung was an.
- 130 I: Mit offenen Ohren.
- 131 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?
- 132 B: Begabungsmodelle von Renzulli oder wie er heisst. Mit den verschiedenen
133 Begabungsbereichen. Aber ich finde es dann schwierig, diese wirklich abzudecken. Man ist
134 sehr schnell in der intellektuellen Förderung. Aber eigentlich möchte ich es schon möglichst
135 breit anschauen können.
- 136 I: Erzähle bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 137 B: Ich schaue, dass wir am Anfang eine Austauschrunde haben oder einen Input von mir.
138 Nachher sind sie an ihren Themen dran und ich bin dann eher so Lernbegleitung. Sie
139 können einander fragen und austauschen und am Schluss gibt es immer wieder die
140 Möglichkeit zu schauen, was man Neues entdeckt hat. Was war heute besonders
141 Spannend? Das ist der Schluss von der Lektion. Dann ist mir beim Abschluss eines
142 Projektes wichtig - sei dies nach einem Quartal oder Semester - dass sie es sich in dieser
143 Gruppe vorstellen oder Plakate rausgetragen werden. Die stellen wir da draussen auf oder
144 Vorträge in der Klasse. Es kommt aber sehr auf das Kind drauf an, wie es sozial integriert ist.
145 Liegt es drin, dass es vom Besonderen, das es gemacht hat, erzählt? Das ist dann zum Teil
146 eher kontraproduktiv. Ja, da schaue ich bei jedem Kind wie es passt.
- 147 I: Du hast das vorher erzählt. Habe ich das richtig verstanden: Der Unterricht ist separativ,
148 klassenübergreifende Gruppen und auch völlig altersdurchmischt?
- 149 B: Ja.
- 150 I: Wie viele Kinder sind meistens dabei?
- 151 B: Jetzt sind es...glaub acht. Einer hat gerade das Schulhaus gewechselt. Manchmal sind es
152 auch nur 5. Mehr als acht finde ich dann, wenn jeder selbst an einem Projekt dran ist, zu viel
153 zum Betreuen. Dass nicht zu lange Wartezeiten entstehen. Ich erlebe das so im Schulhaus:
154 Die Selbständigkeit, die es braucht, um ein Projekt zu entwickeln, die fehlt bei vielen Kindern.
155 Die sind zwar gut in der Schule, besser als die anderen, aber sie verlangen immer wieder

- 156 eins-zu-eins-Betreuung. „Jetzt musst du diesen Schritt machen.“ Das liegt bei vielen Kindern
157 auf einmal nicht drin. Obwohl ich das auch aufbaue.
- 158 I: Sie müssen es trotzdem auch üben können, diese Selbständigkeit.
- 159 B: Und eine Stunde ist schon wenig.
- 160 I: Du hast gesagt, dass ihr kein schulinternes Konzept habt für die Begabungsförderung.
161 Inwieweit wünschst du dir Vorgaben und wieweit schätzt du die individuelle
162 Entscheidungsmöglichkeit für diese Stunde?
- 163 B: Ich finde es eigentlich noch schön, können wir das so frei machen. Es ist aber auch für
164 mich ein Druck, weil ich das wie schaffen müsste ein Konzept zu machen. Es liegt eigentlich
165 an mir. Da merke ich, dass ich keine Kapazität habe. Und es entspricht nicht, würde ich jetzt
166 sagen, dem Bedürfnis der Schule, dass man hier ein Konzept hat. Wir sind mit dem
167 Gegenteil beschäftigt.
- 168 I: Wie sieht der Austausch zwischen der Klassenlehrperson und dir aus?
- 169 B: Nicht institutionalisiert. Einfach wie es sich ergibt.
- 170 I: Findet Begabungsförderung auch im Alltag in der Klasse statt?
- 171 B: ...Bedingt. Halt sehr unterschiedlich, wie die Lehrkräfte darauf eingehen. Ich sage dann
172 manchmal den Lehrkräften, dass ein Kind an einem Thema dran ist. Wenn es in der Schule
173 Zeit gibt, in der es gut wäre, es könnte zusätzlich was arbeiten. Dann könnte es auch an dem
174 dran sein und arbeiten. Aber das wird nicht so genutzt. Da müsste wirklich ein intensiverer
175 Austausch sein. Da habe ich zu wenig Kapazität. Eindeutig.

Transkript E

1 Interview E

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz in deinem Unterricht.

3 B: Du meinst nicht nur Begabungsförderung?

4 I: Nein, allgemein.

5 B: Von einer gelungenen?

6 I: Ja.

7 B: Warte, jetzt muss ich mal überlegen. Wann finde ich sie gelungen? Es gibt ja noch öfters
8 gelungene. Also ich, meine Förderung, dazu muss ich grundsätzlich mal sagen, dass ich ein
9 Anwärmen will, dann erkläre ich den Kindern, was es gibt und dann kommt der Hauptteil und
10 wenn sie das machen und konzentriert arbeiten, gibt es als Dessert 5 Minuten am Schluss.
11 Wenn das so läuft, dann ist es für mich gelungen. Wenn die Kinder können, wenn es auch
12 Lernatmosphäre hat, wenn die Kinder sich konzentrieren können, auch wenn sie selber
13 fragen kommen, was ist jetzt, wie muss ich das machen. Wir haben von der Stadt St. Gallen
14 das Kooperative, das ist ja auch noch etwas schwierig mit kleineren Gruppen. Wenn das
15 auch klappt, dann finde ich es auch gelungen. Wenn ich so etwas durchführen kann.

16 I: Ja

17 I: Was verstehst du unter Förderung?

18 B: Unter Förderung verstehe ich, dass man das Kind dort abholen kann, wo es ist und dem
19 Kind eine Strategie weiter geben kann, ein Lernziel geben, damit das Kind weiss, woran es
20 arbeitet. Und dies dann auch erreicht. Und das machen wir ja mit der Lehrperson ab. Damit
21 die Schritte nicht zu gross sind, dass das Kind durch die Förderung den Lernerfolg erlebt. Es
22 muss nicht nur auf den Kulturtechniken sein, ich mache manchmal auch das Programm „Ich
23 schaff's“ – Kennt ihr dieses? Von Fuhrmann, da geht es um Selbstsicherheit und das finde
24 ich auch etwas sehr Gelungenes. Mir gefällt es auch immer, wenn alles so positiv ist. Dann
25 finde ich es auch fürs Kind gut.

26 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und
27 Begabungsförderung?

28 B: Ja.

29 I: Welche wären das?

30 B: Ich habe jetzt nur eine Stunde Begabtenförderung. Aber ich hatte auch schon im
31 Spelterini eine Weile Begabtenförderung. Heute Morgen waren diese zwei Mädchen hier. Sie
32 sind 10 und waren einfach voller Leben und sie wollen etwas anpacken. Sie können ein
33 Feuer entwickeln und sie wollen arbeiten und das finde ich wahnsinnig...interessant. Und
34 gut. Ich muss mich dann eher an der Nase nehmen, dass ich...also ich kann sie wie selber
35 lassen oder...aber manchmal kann ich mich dann nicht zurücknehmen. Also das ist schlimm,
36 aber...das merken sie. Sie können das wie selber machen.

37 I: Und im Gegensatz dazu, bei Kindern mit Lernschwierigkeiten ist das Feuer weniger
38 vorhanden?

39 B: Ja, das Feuer ist weniger da, aber es hat auch Kinder, die Feuer haben. Das will ich nicht
40 sagen. Aber sie können dann halt an ihrem Eigenen arbeiten, das ist der Unterschied. Und
41 die Kinder in der Förderung müssen meistens das arbeiten, was sie eigentlich müssen. Also
42 was sie von mir bekommen.

43 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

44 B: Ja, eigentlich denke ich, wäre es schon etwas, das in die Klasse gehören würde. Aber das
45 kommt halt darauf an, wie man die Klasse führt. Aber den Hauptteil sind sie ja in der Klasse,
46 dann muss unbedingt die Lehrperson schauen.

47 I: Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus allgemein mit Begabungen umgegangen wird.

- 48 B: Ich bin jetzt das dritte, zweite Jahr hier. Ich finde, ich merke eben recht wenig von dem.
49 Von den Begabungen. Weisst du, es hat jetzt eine Lehrerin, da kommen beide her, in die
50 Begabungsförderung. Und das waren die Eltern, die gesagt haben, sie möchten das gerne.
51 Und sonst finde ich eben, da müsste man mehr machen.
- 52 I: Wo genau siehst du denn das Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?
- 53 B: Dass wir keine Anmeldungen bekommen, irgendwie. Wir haben hier ja eine integrierte
54 Schule und da haben wir viele Kinder, das merkt man jetzt immer mehr, die Anpassungen
55 haben, diese individuellen Lernziele. Und es kreist sich vielfach dann um diese Kinder. Das
56 finde ich manchmal etwas schade. Dass die anderen, die nimmt man dann wie mit. Jetzt
57 muss ich mal überlegen. Mir kommt ein Mädchen in den Sinn, die besucht Englisch in der 5.
58 Klasse, sie spricht englisch zu Hause. Und sie macht eigentlich das Gleiche. Dann habe ich
59 sie gefragt: „Hey, ist dir nicht langweilig, oder?“ Dann hat sie gesagt: „Jaja, es geht.“ Sie ist
60 so eine, die sich selber genügt. Dann sagte sie, der Vater habe festgestellt, dass sie schon
61 etwas schlechter Englisch rede als vorher. Und jetzt haben wir das nochmals mit ihr
62 angeschaut, dass sie wirklich in der Schule Blätter bekommt, die schwieriger sind.
- 63 I: Dass sie mehr gefordert ist?
- 64 B: Ja, unbedingt.
- 65 I: Siehst du auch ungenutzte Ressourcen sein, von denen du jetzt gerade sagen könntest –
66 das gäbe es oder das wäre vorhanden, um diese Begabungen offensiver anzugehen?
- 67 B: Das gibt es sicher. Jetzt weiss ich aber nicht genau, was du meinst. Ressourcen, wie
68 meinst du das?
- 69 I: Das können zum Beispiel personelle Ressourcen oder Angebote, die rund ums Schulhaus
70 bestehen oder im Schulhaus schon vorhanden sind, bei denen man sagen könnte: „Das
71 könnte man genau nutzen.“
- 72 B: Aha, so meinst du das. Zum Beispiel habe ich so Elektrokasten, oder so meinst du?
- 73 I: Ja.
- 74 B: Ja sicher.
- 75 I: Das würde es geben?
- 76 B: Ja eben. Wir haben hier die Schulinsel, wir können mehr Stunden geben. Wir haben so
77 tolle Elektrosachen, die sie zusammensetzen können. Wir haben sogar Roboter, die sie
78 machen können. Ja, das könnte man wirklich noch mehr in die Klasse reinnehmen.
- 79 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die du bereits in der Begabungsförderung behandelt
80 hast und wie du das konkret gemacht hast.
- 81 B: Ja, also im Spelterini, da haben wir da Lichtblicke...helle...also das Buch. Das habe ich
82 auch. Da haben wir so einen Zettel ausgefüllt, so ein Formular und sind die Kinder
83 gekommen. Und das mache ich unterdessen nicht mehr. Sondern ich finde, es sind einfach
84 Kinder, die helle Köpfe sind, wo auch eine Stunde haben, in der sie ihr Eigenes machen
85 können. Und das ist für mich mal ein Unterschied. Sie kommen hierher und dann mache ich
86 mit ihnen ein Mind Map, wobei sie Ideen sammeln können. Und jetzt merke ich aber auch,
87 dass ich aber auch mit dem Fragebogen von Lichtblicke arbeite. Und das Kind frage, was es
88 interessiert, was es sammelt zu Hause. So gibt es wie noch mehr Themen. Von den beiden
89 Kindern, die jetzt bei mir sind, hat die eine eine Giraffengeschichte gemalt, also eine
90 Bildergeschichte gemacht und die andere macht den Pandabären. Und es haben beide die
91 Auflage, das irgendwie zu präsentieren. Und die eine, die den Pandabären gemacht hat, hat
92 mit dem Programm „Blinde Kuh“ auf dem Computer, da hat sie gefunden, es sei eine tolle
93 Seite. Dann hat sie alles abgeschrieben. Dann hat sie gesagt, das sei ja wahnsinnig viel.
94 Nachher habe ich sie gefragt, wie das geht mit dem Kopieren. Nachher hatte sie es auf dem
95 Blatt, dann verlangte sie eine Karte. Sie nahm sie und begann wieder alles aufzuschreiben.
96 Dann fragte ich sie: „Weisst du, was du da machst?“ Dann sagte sie: „Ja, ja alles

- 97 abschreiben.“ Da sagte ich: „Ja genau.“ Dann habe ich mit ihr wirklich die Stichwörter, so
98 Keywörter aufgeschrieben. Das war ganz interessant. Und heute hat sie es vorgetragen. Das
99 hättet ihr hören müssen. Die ist soo sprachlich begabt. Mit diesen Wörtern hat sie praktisch
100 den ganzen Text gesagt. Ja und sie macht jetzt noch ein Plakat, da biete ich die Bilder an
101 und sie machen das dann selber mit der Lehrerin ab, wann sie den Vortrag halten. Und das
102 andere Mädchen macht noch die Giraffengeschichte, das hat sie nun auch geübt, die spielt
103 auch noch etwas Theater dazu. Und jetzt wollen sie zu zweit etwas machen. Sie haben nun
104 Feuer gefangen, dass sie nun einen Wettbewerb machen wollen. Das mache ich dann auch
105 noch gerne, im Schulhaus etwas.
- 106 I: Wer entscheidet über die Inhalte? Du hast schon erzählt, dass du mit den Kindern einen
107 Teil zusammen erarbeitest. Wer entscheidet schlussendlich?
- 108 B: Das Kind. Ich gebe einfach den Rahmen. Ich weiss nämlich noch, ich hatte im Spelterini
109 einen Jungen, der wollte etwas über Gewehre machen. Und dann bekam ich etwas Mühe.
110 Da dachte ich mir echt: „Was mache ich mit dem?“ Dann habe ich ihm gesagt: „Das kannst
111 du machen, aber am Schluss musst du ein Statement abgeben. Einfach über diese Gewehre
112 schreiben.“ Und das war auch noch interessant. Er hat dann Waffen aus dem Internet geholt
113 und am Schluss schrieb er: „Ich finde eigentlich Waffen nicht gut.“ Da fand ich: „Ja, gut! So
114 ist es gut.“
- 115 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen? Was ziehst du bei?
- 116 B: Was ich beziehe? Also sicher einmal mit den Lichtblicken arbeite ich zusammen. Und
117 sonst mehr auch persönlich. Dass ich mit dem Kind schauen will, dass es sein Potenzial
118 nutzen kann. Aber weisst du, ich fragte mich auch schon, ob ich diese Bereiche feststelle,
119 stelle ich alle Bereiche fest, wo solche Begabungen sind? Aber ich denke, dort wo sie wollen,
120 dort kommen sie auch. Das merke ich jetzt mit diesen zwei Mädchen. Weisst du, da frage ich
121 mich: „Kann ich alles, muss ich überhaupt alles merken, was sie gut können?“ Sie haben
122 eine Lektion pro Woche und freuen sich brutal. Sie können etwas bewirken, sie haben
123 eigentlich das ganze Schulareal zur Verfügung. Und sie wollen einen Fotowettbewerb
124 machen und das finde ich, tut ihnen auch gut.
- 125 I: Kennst du theoretische Modelle der Begabungsförderung?
- 126 B: Theoretische Modelle? Wie meinst du das?
- 127 I: Theorien zu der Begabungsförderung.
- 128 B: Ob ich das kenne? Ob ich mich schon mal damit befasst habe?
- 129 I: Ja.
- 130 B: Ja, das habe ich mich auch schon. Also mit diesen Intelligenzen, das meinst du?
- 131 I: Ja.
- 132 B: Ja genau
- 133 I: Erzähle bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 134 B: Also, organisiert ist es so, dass die Lehrperson sagen kann: „Ich habe ein Kind, das das
135 Angebot braucht.“ Dann gibt es eine Lektion. Meistens, wir machen ja den Stundenplan ja
136 jeweils vor den Sommerferien und es hat meistens auch Lektionen, die nicht gefüllt sind.
137 Dann kann ich es auch unter dem Jahr meistens reinnehmen in die Förderung.
- 138 I: Ist der Begabungsunterricht integrativ oder separativ?
- 139 B: Separativ. Hier jetzt, mit diesen beiden.
- 140 I: Beträgt die Gruppengrösse immer zwei oder wie sieht diese aus?
- 141 B: Offen. Vor den Ferien waren fünf, sechs Kinder. Ja, die haben dann eben mit diesen
142 Elektrokasten gearbeitet. Auch altersdurchmischt, das ist auch noch toll.
- 143 I: Gibt es Vorgaben für diese Begabungsförderung oder kannst du selber entscheiden?

- 144 B: Das entscheide ich selbst.
- 145 I: Würdest du dir Vorgaben wünschen?
- 146 B: ... nein. Aber schon, weisst du, es ist nicht so, dass ich finde: „Ich kann es.“ Aber mehr,
147 ich finde, Vorgaben sind immer etwas einengend. So, von dem her...
- 148 I: Was sind Kriterien für eine Teilnahme an der Begabungsförderung?
- 149 B: Dass sie eigentlich im Unterricht herausstechen. Also bei der einen Lehrerin ist das so,
150 dass es solche sind, die gut eine Lektion fehlen können. Die wirklich auch ihre Stärken von
151 den Noten her haben.
- 152 I: Also leistungsmässig gesehen herausstechen?
- 153 B: Ja, aber die andere Lehrerin hat gesehen, dass sie nicht überall bei den Noten so super
154 sind. Aber eigentlich, dass sie vielleicht gesagt hat: „Das tut ihnen gut.“ Oder die haben sich
155 angestrengt. Mehr, dass sie lernmotiviert gewesen sind. Und dass sie so belohnt wurden.
- 156 I: Können die Kinder über die Teilnahme an der Begabungsförderung mitentscheiden?
- 157 B: Eigentlich schon. Sie müssten das eigentlich über die Lehrperson machen. Oder es gibt
158 auch Kinder, die zu mir kommen. Also jetzt eher nicht wegen der Begabungsförderung. Aber
159 sonst sagen sie, sie möchten gerne wieder einmal kommen, um zum Beispiel in der Mathe
160 besser zu werden. Eigentlich, also ich hoffe, dass die Lehrpersonen die Kinder anhören.
161 Aber eigentlich schon, ja.
- 162 I: Wie sieht der Austausch zwischen der Klassenlehrperson und dir aus in Bezug auf
163 Begabungen?
- 164 B: Du meinst allgemein?
- 165 I: Allgemein ja.
- 166 B: Der Austausch über die Begabungen, ja das ist so, eigentlich wenig. Es geht mehr, wenn
167 wir zusammen sitzen um die Kinder, die lernzielangepasst sind.
- 168 I: Wie sieht der Austausch zwischen dir und der Klassenlehrerin über die Kinder, die bei dir
169 in der Begabungsförderung sind aus?
- 170 B: Ja, das ist eigentlich eher offen. Ich erzähle immer wieder was passiert ist. Die Kinder sind
171 ja diejenigen, die aktiv sind in der Klasse. Und dann frage ich jeweils, wie das gegangen ist.
172 Und dann schaue ich, dass ich dabei wäre, wenn es ginge. Also eigentlich ist es sehr lose.
173 Die Kinder kommen und die Lehrpersonen sehen einfach das Resultat, was sie gemacht
174 haben.
- 175 I: Findet die Begabungsförderung auch im Alltag auch in der Klasse statt?
- 176 B: Ja, das wäre die Frage. Also, das gibt es schon. Und individualisieren gibt es sicher. Aber
177 wie, das war ja schon mal die Frage, ich spüre sie noch zu wenig, nicht so.

Transkript F

1 Interview F

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz im Unterricht.

3 B: Ich habe zum Teil Kinder, die wöchentlich fix zwei Mal zu mir kommen. Dann habe ich
4 Kinder, die ich in Gruppen herausnehme. Gelungene Fördersequenz ist für mich
5 beispielsweise, wenn der Lehrer ein normales Thema macht und das Kind kommt zu mir und
6 ich vertiefe den Stoff nochmals. Meistens sind zwei Kinder bei mir. Es ging um das Thema
7 Wortarten und ich habe mit den zwei Kindern Schritt für Schritt alles nochmals angeschaut,
8 dabei ziemlich eng geführt. Am Schluss hatte ich das Gefühl, dass die Kinder wirklich gut für
9 die Prüfung vorbereitet waren. Es war an der Prüfung dann auch so. Wir machten zuerst
10 eine formative Prüfung, die wir nicht gezählt haben, da hatten sie Schwierigkeiten. Dann
11 kamen die Kinder zu mir, wir schauten es an und nachher erreichten sie eine genügende
12 Note.

13 I: Was verstehst du unter Förderung?

14 B: Ich verstehe darunter...wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, darf es zu mir kommen, dass
15 es diese Schwierigkeiten zeigen darf und ich dann herausfinde, wie ein Kind am besten lernt
16 und mit welchen Mitteln. Ich versuche auf diesem Weg das Kind einen Schritt weiter zu
17 bringen. Bei diesem Problem, das sie gerade haben oder in diesem Bereich, in dem wir
18 gerade arbeiten. Und mit dem Ziel auch, ich versuche immer auch, eine Lernstanderfassung
19 am Schluss zu machen, damit ich nachvollziehen kann, ob ein Fortschritt stattgefunden hat.

20 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und
21 Begabungsförderung?

22 B: Unterschiede ja. Vor allem merke ich, dass ich Kinder mit Schwierigkeiten eng führen
23 muss. Ich merke, dass sie bei offenen Aufgabenstellungen überfordert sind. Kinder mit
24 speziellen Begabungen können viel eher offen arbeiten, sie können sich auch selbst Ziele
25 setzen. Ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Das schon. Ich merke es auch an...wie sagt
26 man...es ist nicht die Arbeitshaltung. Vielfach sind die Kinder, die Probleme haben auch
27 schon ein bisschen abgestumpft. Sie trauen sich nicht viel zu. Andere Kinder kommen mit
28 Power rein, das mache ich. Das Vertrauen in sich selber ist ganz anders. Man kann ihnen
29 viel mehr Verantwortung übertragen. Man muss die Kinder mit speziellen Begabungen nicht
30 so eng führen.

31 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

32 B: Ja. Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich finde ich als Heilpädagogin schon wichtig,
33 dass die Kinder rauskommen dürfen aus der Klasse – gerade in unserem Schulhaus. Diese
34 haben häufig nicht so den Kontakt zu den Lehrern, sie erhalten nicht die gleiche Zeit, die
35 erhalten eher die schwachen Kinder. Ich merke, wenn nur sechs gute Kinder da sind, dann
36 freuen sie sich auch. Es tut ihnen auch gut, wenn sie merken, dass auch sie mal dran sind.
37 Grundsätzlich würde ich es mir schon von der Lehrperson wünschen, dass diese mit
38 Differenzierung auf die Kinder eingehen kann. Was ich halt häufig bei vielen Lehrern nicht
39 sehe.

40 I: Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.

41 B: Wir haben meiner Meinung nach nicht viele Kinder, die begabt sind. Die Kinder, die aber
42 Begabungen haben, was ich auch im Klassenunterricht sehe, dass die Lehrpersonen ihnen
43 kleine Aufgaben übertragen wie z.B. einer Gruppe ein Thema zu erklären. Es wird ihnen
44 schon mehr Verantwortung übertragen, was sie nachher den anderen Kindern weitergeben
45 können. Sonst im Einzelnen passiert eigentlich nicht viel von Seiten der Klassenlehrer. Es ist
46 nicht so, dass eine Klasse übersprungen wird. Wir haben jetzt auch nicht wirklich so begabte
47 Kinder, die auffallen und überspringen ein Thema ist. Es sind mehr Kinder im oberen
48 Leistungssegment.

49 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

- 50 B: Unter anderem in der Weiterbildung der Lehrperson. Ich denke, die wenigsten haben in
51 diesem Bereich eine Weiterbildung besucht, sondern eher wie man die Schwächeren fördert.
52 Einige Lehrer sind es sich zu wenig bewusst. Es wird oft vergessen im Alltag, dass Kinder
53 speziell gut sind in einem Bereich. Einfach mehr in den Alltag integrieren, die speziellen
54 Begabungen. In den normalen Schulunterricht. Man könnte ja auch von diesen Kindern
55 profitieren, das wird viel zu wenig genutzt. Der Lehrer ist häufig Einzelkämpfer. Zum Teil
56 auch bei uns im Schulhaus selber, es gibt kein Konzept. Es sind 4 Lektionen zugesprochen,
57 was recht viel ist. Wir haben es aufgeteilt, 3./4., 5./6. zwei Lektionen. Aber wie das
58 gehandhabt wird, ob man Klassen zusammen nimmt oder jede Klasse eine gewisse Anzahl
59 Lektionen zu gute hat, das ist nicht abgesprochen. Das könnte man schon mal machen. Die
60 Konzeptausarbeitung unter den Heilpädagogen.
- 61 I: Gibt es ungenutzte Ressourcen? Wenn ja, welche?
- 62 B: Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Meinst du personelle?
- 63 I: Das kann alles sein. Sei es vom Schulhaus gesehen, was es bietet von der Lage, der
64 Umgebung oder personelle Ressourcen.
- 65 B: Ich finde eher, die Ressourcen sind zum Teil falsch verteilt. Man könnte diese schon
66 besser nutzen. Wir haben recht viele Sitzungen. Man könnte es besser nutzen, indem die
67 Heilpädagogen nicht an jeder Sitzung dabei sein müssen, sondern an ihren eigenen Themen
68 arbeiten können. Sonst finde ich aber, dass recht viele Sachen aus der Umgebung genutzt
69 werden von den Lehrern. Man geht auf recht viele Personen zu, sei es der Gärtner oder
70 andere Personen, die sich gut im Quartier auskennen. Es ist mehr die Zeitfrage, die man
71 besser nutzen könnte. Es gibt Sitzungen, die man absitzt, die man anders nutzen könnte.
- 72 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die du bereits in der Begabungsförderung behandelt
73 hast und wie du sie konkret umgesetzt hast.
- 74 B: Einmal hatte ich das Thema Dinosaurier. Dort thematisierte es die Klasse auch. Ich habe
75 die Kinder rausgenommen und habe das Thema auf einer höheren Ebene bearbeitet. Zum
76 Teil auch, dass sie sich selber Fragen auswählen konnten, die ich aufgeschrieben habe. Das
77 sind zum Teil gerade die Fragen, die ihr hinter euch seht. Einfach, eine Frage, auf die es
78 keine endgültige Antwort gibt. Eine Frage, die sie interessiert, wie zum Beispiel: „Wie ist die
79 Welt entstanden? Wie sind die Lebewesen entstanden? Warum dreht sich die Erde um sich
80 selbst?“ Wir haben auf den Strassen Leute interviewt, wir haben Ranglisten erstellt, sie
81 haben sich selber die Frage überlegt. Am Schluss haben wir es auch am Internet bearbeitet.
82 Dort habe ich ihnen Seiten vorgegeben, auf denen sie suchen konnten. Einmal habe ich das
83 Thema Experimente gemacht. Das ist bei unseren Kindern immer sehr spannend, weil sie
84 viele nicht kennen. Dort habe ich mich an ...wie heisst er? (Gerd Oberdorfer) von der
85 Forscherkiste, vor allem auf diesen gestützt. Vielleicht wisst ihr ja den Namen.
- 86 I: Nein, ich weiss ihn nicht.
- 87 B: Soll ich nachschauen?
- 88 I: Nein, du musst nicht.
- 89 B: Jetzt hat gerade eine Klasse das Thema Meer gehabt. Da konnte ich auch die Begabten
90 nehmen. Sie konnten sich zum Thema Meer einen Bereich auswählen, ein Mindmap
91 machen. Und jetzt bereiten sie sich auf einen Vortrag vor, über etwas, was sie interessiert.
92 Einmal machte ich Freiarbeit mit einer Gruppe. Sie setzten sich Ziele für einige Lektionen.
93 Sie waren ziemlich frei und konnten an ihren Zielen arbeiten.
- 94 I: Wer entscheidet über die Inhalte?
- 95 B: Das mache ich gemeinsam mit der Klassenlehrerin. Ich frage immer nach deren
96 Wünschen.
- 97 I: Reden die Kinder inhaltlich mit?

- 98 B: Je nach Thema, das der Klassenlehrer wünscht. Wenn er Magnetismus wünscht, dann
99 stelle ich Sachen dazu her und sie können oft auch auswählen, an welchen Posten sie
100 interessiert sind. Zum Teil, wenn sie frei sind in der Themenwahl. Es ist je nach dem, was wir
101 Lehrpersonen vorgeben.
- 102 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?
- 103 B: Meinst du Literatur?
- 104 I: Ja, die ganze Bandbreite.
- 105 B: Grundsätzlich geht es mir einfach darum, dass die Kinder aktiv sein können. Dass nicht
106 immer ich vorgebe, die Motivation und Freude der Kinder steht bei mir im Vordergrund. Und
107 ich habe zum Teil auch Kurse besucht, bei denen neue Themen aufgegriffen wurden. Dass
108 man die neusten Erkenntnisse hört, wie man etwas machen kann. Und halt wirklich auch,
109 dass es Experimente sind, die funktionieren und die gut für die Kinder sind.
- 110 I: Du suchst zu den Themen geeignete Literatur oder Unterrichtsmaterialien?
- 111 B: Ja und zum Teil auch im Gespräch mit anderen Lehrern aus anderen Schulhäusern, die
112 mir Materialien empfehlen, wenn etwas sehr gut gelungen ist. Dann habe ich auch schon
113 Sachen übernommen.
- 114 I: Kennst du theoretische Modelle der Begabungsförderung?
- 115 B: Auswendig gerade nicht.
- 116 I: Es ist kein Abfragen, aber hast du auch schon davon gehört oder kommt dir ein Name in
117 den Sinn?
- 118 B: Mir kommt der Experte für Experimente in den Sinn. Der, die die Forscherkiste gemacht
119 hat. „Das springende Ei“ war sein Buch. Da habe ich auch einen Kurs besucht und das hat
120 mich schlussendlich überzeugt. An dem orientiere ich mich.
- 121 I: Erzähle uns bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 122 B: Es ist so, dass ich zwei Lektionen im Stundenplan habe, dienstags von 10 bis 12. Das ist
123 nicht immer einfach mit den Lehrern abzusprechen. Ich habe momentan drei 5./6. Klassen.
124 Zwischen Dezember und April mache ich die Untergymnasiumvorbereitung. Jede Klasse hat
125 ein Quartal zur Verfügung. Ich habe es so aufgeteilt. Auch schon kamen Kinder aus
126 verschiedenen Klassen, klassenübergreifend 1. bis 5. Klasse. Das war schwierig. Jetzt habe
127 ich es einfach klassenweise aufgeteilt. Ich gehe in den Ferien auf die Lehrer zu und sage:
128 „Du hast das Quartal im Mai, mache dir Gedanken, was sind deine Wünsche. Welche Kinder
129 sehen wir drin?“ Es ist ein Aushandeln mit den Lehrern, ich sage nicht wie ich es will, gib mir
130 diese Kinder. Das klappt nicht. Man muss immer ein bisschen feinfühlig sein, dass sie dir die
131 Kinder geben wollen.
- 132 I: Erfolgt der Unterricht integrativ oder separativ?
- 133 B: Separativ, habe aber auch schon integrativen gemacht. Als ich an einer Weiterbildung war
134 zu diesem Thema, ging es genau darum, dass, wenn man nur mit den Begabten arbeitet –
135 und es sind ja genau auch Experimente, die die Naturwissenschaft betreffen, wie zum
136 Beispiel, wenn man einen Eimer schwingt, dann fällt das Wasser nicht raus – das lernen
137 dann die Begabten. Den schwachen Schülern würde das genauso gut tun. Vielleicht
138 manchmal noch besser. Für das ganze Verständnis, dass sie auch solche Sachen lernen.
139 Auf Grund von dem, bereitete ich einmal Experimente für die ganze Klasse vor. Auch die
140 schwachen Schüler dürfen davon mal profitieren. Wenn es um Vorträge machen geht, finde
141 ich, dass das nicht alle können müssen.
- 142 I: Du hast gesagt, dass es kein schulhausinternes Konzept gibt. Inwieweit wünschst du dir
143 Vorgaben oder individuelle Entscheidungsmöglichkeiten.
- 144 B: Vorgaben wünsche ich mir eigentlich nicht unbedingt. Es ist mehr, dass ich weiss, wir sind
145 zwei Heilpädagogen, die das machen. Ich fände es wichtig, wir hätten die Zeit für den

- 146 Austausch und man darüber reden könnte. Der Austausch fehlt oft. Die Zeit fehlt immer. Ich
147 kenne eine Lehrerin, die das auch macht, mit der tausche ich mich aus. Schulhausintern
148 findet kein Austausch statt. Es ist mehr, dass man sich absprechen könnte oder fragen, ob
149 die Lehrer die Kinder immer rausgeben oder „Gehst du auch mal ins Schulzimmer?“ Oder:
150 „Wie planst du das, damit die Lehrer zufrieden sind? Gibst du Berichte ab? Was hast du
151 gemacht? Wie haben die Kinder gearbeitet?“
- 152 I: Einfach der allgemeine Austausch wäre gut.
- 153 B: Ja. Oder auch welche Weiterbildungen sie gemacht haben. Was brauchst du für Material?
- 154 I: Welches sind Kriterien für die Teilnahme an der Begabungsförderung?
- 155 B: Zum Teil gibt es Kinder, bei denen man eine Begabung spürt, zum Beispiel im Schreiben.
156 Oder, bei denen man merkt, dass sie gewillt sind zu arbeiten. Die selbständig arbeiten
157 wollen. Das Kind kommt im Unterricht zu kurz. Dann ist es gut, wenn es mal rauskommt aus
158 seinem Trott. Gerade ein Beispiel: Wir haben ein Mädchen. Sie ist die Einzige mit
159 genügenden Noten und die anderen sind so schwach. Dann finde ich, damit das Mädchen
160 nicht so runter gezogen wird, muss es mal rauskommen. Damit es auch merkt, es lohnt sich,
161 sich Mühe zu geben. Vom Verhalten her kommt es zum Teil nicht so drauf an. Wir haben
162 auch Kinder, die auffällig sind. Wo man das Gefühl hat, wenn ich ihn trotzdem nehme, tut es
163 ihm sehr gut. Weil er dann sein Potenzial entfalten kann. Bei mir würde er dann sicher nicht
164 so auffällig sein. Sonst war es auch schon so, dass ein Knabe nicht mehr kommen durfte,
165 weil er die Hausaufgaben im Unterricht nicht erledigte. Das war dann ein Druckmittel von der
166 Lehrperson her. Wir sagen jetzt nicht, dass die Kinder, die super intelligent sind, kommen
167 dürfen. Es ist sehr unterschiedlich. Gerade das, was wir auch spüren. Ob es einem Kind gut
168 tut, wenn es mal rausgehen könnte.
- 169 I: Können die Kinder über eine Teilnahme mitentscheiden?
- 170 B: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bespreche ich es mit dem Lehrer. Wir fragen dann
171 meistens, ob es will. Meistens will es sowieso kommen. Zum Teil kommen auch Kinder auf
172 mich zu und fragen, ob es im neuen Jahr wieder Begabungsförderung gibt. Dann sind es
173 zum Teil auch Kinder, die nicht so gut sind. Manchmal sagt dann auch der Lehrer, dass
174 dieses Kind nicht vom Unterricht fern bleiben kann. Grundsätzlich nicht, das bestimmt schon
175 vielfach der Lehrer.
- 176 I: Wie sieht der Austausch zwischen der Klassenlehrperson und dir im Hinblick der
177 Begabungsförderung aus?
- 178 B: Es kamen einmal Kinder aus Klassen, die ich sonst nicht betreue. Ich kannte diese vorher
179 gar nicht. Denen habe ich einfach einen kurzen Bericht geschrieben, woran wir gearbeitet
180 haben, was mir aufgefallen ist, was sie besonders gut gemacht haben. Ich gab ihn dann den
181 Lehrern, damit sie etwas gesehen haben. Sonst rede ich einmal pro Woche sowieso mit den
182 Lehrern und da fließt das manchmal ein. Häufig geschieht dies am Schluss eines Quartals.
183 Ich sage, was wir gemacht haben und was meine Eindrücke waren.
- 184 I: Findet Begabungsförderung im Alltag in der Klasse statt?
- 185 B: Eigentlich, wie gesagt viel zu wenig. Man vergisst es einfach. Ich merke es auch bei mir,
186 wenn wir zusammen vorbereiten. Wir schauen immer, was man den Schwachen noch
187 anbieten könnte. Und dann ist man in der Klasse und merkt, dass man es verpasst hat. Ich
188 merke, dass das dann mehr spontan geschieht. Man bereitet es nicht in dem Sinne vor, es
189 fällt einem mehr spontan im Unterricht auf. „Ah, du bist fertig. Mach doch das noch. Dann
190 könntest du es diesen 3,4 Kindern noch erklären.“ Beim Vorbereiten passiert eigentlich
191 nichts.

Transkript G

1 Interview G

2 I: Das Interview hat vier Teile. Wir werden zuerst über allgemeine Förderung sprechen, dann
3 über die Begabungsförderung im Schulhaus, über die Inhalte und die Organisation.

4 A: Also, heisst immer - meint ihr die Begabungsförderung oder die Begabtenförderung.

5 I: Begabungsförderung. Wir reden von der Begabungsförderung.

6 I: Erzähle uns bitte von einer gelungenen Fördersequenz in deinem Unterricht.

7 B: Ihr meint jetzt nicht mit Fokus auf die besonders Begabten? Begabungsförderung ist für
8 mich eben die ganze Schule. Für mich ist eben jede Unterrichtsstunde Begabungsförderung.
9 Eine gelungene Unterrichtssequenz mit allen? Eine? Zum Beispiel nahmen wir gestern die
10 Waage, haben geschaut, gleichviel oder nicht gleichviel, haben das Zeichen gelernt von
11 grösser und kleiner. Danach konnte jedes Kind in seinem Tempo Übungen dazu machen, die
12 zuerst handelnd waren, danach auf der ikonischen Ebene und nachher mit den Ziffern.

13 I: Was verstehst du unter Förderung?

14 B: Dass die Ressourcen, die das Kind angelegt hat, dass es diese möglichst selbst
15 hervorholen kann.

16 I: Gibt es Unterschiede in der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Kindern
17 mit besonderen Begabungen?

18 B: Unterschiede wie man es macht und welche Angebote man ihnen gibt: Ja. Aber es ist
19 alles nötig. Aber es ist alles notwendig.

20 I: Wie zeigen sich diese Unterschiede in der Förderung?

21 B: Wenn es ein lernschwaches Kind ist, gebe ich viel mehr Hilfen mit Material, dass es zum
22 Handeln kommt und die Sachen so besser verstehen kann. Und wenn es ein besonders
23 begabtes Kind ist, dann ist es mehr schon auf der abstrakten Ebene, ein Matheproblem mit
24 Sprache vermischt oder eine komplexere Problemlösungsaufgabe und einfach nicht so
25 schön sortiert, nicht nur etwas wie bei einem lernschwachen Kind.

26 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

27 B: Als die des Klassenlehrers. Schon in Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin, das finde
28 ich sehr gut, dass die kommt. Leider Gottes muss ich sagen, dass für unser Schulquartier –
29 vielleicht auch für die ganze Stadt. Ich weiss nicht ob das so ist? – dass das Fördergefäss
30 von ISF hauptsächlich für die Defizitförderung eingesetzt wird. Und dann eben die
31 Begabtenförderung weniger Platz hat. Aber meiner Meinung nach muss jeder Lehrer in jeder
32 Stunde schauen, dass diese Kinder auf ihre Rechnung kommen.

33 I: Zur Begabungsförderung im Schulhaus – Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit
34 Begabungen umgegangen wird.

35 B: Da meint man jetzt wieder die ganze Bandbreite oder? Also wenn jemand besonders
36 begabt ist im Zeichnen, im Tanzen, im Turnen? Wie man damit umgeht? Das ist ganz vom
37 Lehrer abhängig. Und ich glaube, dass jeder Lehrer Schwerpunkte hat, was er auch mehr
38 herauskitzeln kann. Meine Jobsharingpartnerin hat ein weiteres Studium gemacht für Kunst
39 und Gestaltung mit Kindern. Dann meine ich, dass sie Begabungen von Kindern in dieser
40 Richtung viel besser herausholen kann als ich zum Beispiel. Mein Spezialgebiet ist eher die
41 Musik. Ich kann eher das fördern und herausholen. Der Fachlehrer der Handarbeit versucht
42 wahrscheinlich das herauszuholen. Weil wir einige Fachlehrer sind, versuchen wir als Team
43 überall etwas herauszuholen. Aber nicht ich als Klassenlehrer kann das alleine. Das ist
44 schon meine Auffassung.

45 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

46 B: Als Schule? Ganz klar. Wenn ein Kind in einem Bereich sehr viele Ressourcen hat, dass
47 man in einem Elterngespräch auch ausserschulische Sachen aufzeigen kann. Wenn jemand

48 zum Beispiel gerne Theater spielt und ich gerade gehört habe, dass es so ein
49 Theatergrüppchen gibt, das in einem Schulhaus trainiert oder übt, dass ich das bringe in
50 einem Elterngespräch. Wenn ein Kind dem Musiklehrer erzählt, dass es so gerne Harfe
51 spielen würde und es auch eine gute Schülerin ist und bereit wäre, regelmässig zu üben,
52 dass man dann das auch an einem Elterngespräch sagt. Ich hatte mal einen Schüler, da
53 kam der Vater in der ersten Klasse und sagte: „Er spielt einfach am liebsten Schlagzeug und
54 er hätte so gerne Schlagzeugstunden. Aber als Erstklässler darf er noch nicht an die
55 Musikschule. Das ist sein grösster Wunsch.“ Dann schauten wir gemeinsam mit den Eltern,
56 ich schlug vor, bei der Musikschule mal nachzufragen. Und siehe da, er durfte sogar zum
57 Chef der Schlagzeuger. Aber ich denke, wenn ein Kind ganz oben ist und ein Bedürfnis hat,
58 wäre es unsere Arbeit – soweit wir können und über das Angebot wissen – dass wir diese
59 vermitteln können. Aber nicht alles selbst abdecken, sicher nicht.

60 I: Gibt es im Schulhaus ungenutzte Ressourcen?

61 B: Also, das heisst Ressourcen der Kinder, die wir dann gar nicht brauchen?

62 I: Allgemein, Ressourcen bei euch Lehrern, beim Schulhaus, das eingebettet ist in ein
63 Umfeld.

64 B: Da ist gerade eine Idee entstanden. Wir machen viele sportliche Anlässe auf Schulebene.
65 Da haben wir gesagt: „Machen wir doch mal für die kreativen Begabungen der Kinder ein
66 Gefäss.“ Und jetzt haben wir eine Sonderwoche geplant, die wir Kreativtage nennen, da darf
67 man solche Fächer mal eine halbe Woche lang machen. So, dass die Ressourcen dieser
68 Kinder mehr zum Tragen kommen. Ich meine aber auch hier ist es vom Lehrer abhängig, wie
69 viele Sondersachen er noch macht, für die einzelnen Begabungsfelder. Aber ich denke, dass
70 sich viele Lehrer sehr wohl bei den einzelnen Feldern unerhört Mühe geben um die
71 Ressourcen der Kinder zu entwickeln.

72 I: Erzähle bitte von einigen Inhalten der Begabungsförderung und wie du diese konkret
73 umgesetzt hast.

74 B: Also Themen und Inhalte? Für mich ist eben der ganze Unterricht Begabungsförderung.
75 Da weiss ich jetzt gar nicht, was ich alles bringen könnte. Meint man mehr die besonders
76 Begabten?

77 I: Mehr die besonders Begabten, ja.

78 B: Ein Inhalt davon?

79 I: Ja.

80 B: Also wenn zum Beispiel ein Mathethema ist, verdoppeln kommt mir in den Sinn. Das ist
81 ein Mathethema, das man in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse und sicher auch weiter
82 oben hat. Wenn man dieses Thema macht, dann haben wir das meistens als Lernlandschaft.
83 Das heisst, es wissen dann alle, was verdoppeln ist, man kann es zuerst wieder mit Handeln
84 machen und nachher können sie beliebig weit aufgehen. Und dann hat es ganz sicher
85 Aufgaben in diesen Lernlandschaften drin, die nur besonders Begabte lösen können. Bei
86 jedem Thema bieten wir noch komplexere Problemstellungen an. Die machen dann zum
87 Beispiel als Begabtenförderung noch die Millionärsaufgabe, also bei dem Thema, das
88 eigentlich ein normales Schulthema ist. Man kann bei vielen Themen was rein tun, was
89 erschwerte Probleme sind.

90 I: Wer entscheidet über diese Inhalte?

91 B: Ich selber. Das ist meine Freiheit.

92 I: Reden die Kinder inhaltlich auch mit? Wenn jemand sagt, dass ihn etwas sehr interessiert
93 oder etwas genauer wissen möchte.

94 B: Also in die Richtung Projektarbeiten oder? Oder dass man Interessen zeigen darf und
95 interessengesteuert an etwas arbeiten kann. Sobald die Kinder lesen können, gewisse
96 Basics haben, kann man schon Miniprojekte machen. Es geht nicht immer um die Schrift,

97 darum, dass man es lesen kann. Es gibt zum Beispiel jetzt schon Kinder, die vom
98 Kindergarten gekommen sind, die während zwei bis drei Wochenlektionen selbstgesteuert
99 ihr Interesse anmelden und dann dort arbeiten. Daran, wozu sie Lust haben. Sei es etwas
100 bauen oder Theater spielen, da können sie natürlich auch frei wählen, was sie wollen.
101 Letztes Mal war es ein Zirkus, das ist ihr Interesse, das wollen sie. Zum Beispiel jonglieren
102 und dann machen sie das. Meint ihr mehr noch Lerninhalte? Sie können uns sicher einfach
103 rückmelden, wenn etwas zu leicht oder zu schwierig ist. Meine Haltung ist eigentlich: Ich
104 gebe einem Kind mal etwas, eine Aufgabe und wenn ich ihm dann mehr vertraue, dann halte
105 ich ihm wie bei einem Hündchen das Würstchen etwas höher. Wenn ich merke, dass es das
106 Würstchen immer noch schnappt, dann halte ich es noch etwas höher. Und wenn es das
107 auch noch schafft, okay.

108 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?

109 B: Auf meine Überzeugung, dass sowohl ein Kind mit Lernschwierigkeiten als auch ein Kind
110 mit besonderen Begabungen angepasst gefördert werden muss. Die Volksmeinung, dass
111 wer gut ist in der Schule auf den muss man sowieso nicht schauen, der kommt sowieso gut
112 durch, die kann man mal links liegen lassen, diese Meinung habe ich am eigenen Leib
113 erfahren bei meinen eigenen Kindern. Das kann ich widerlegen, die haben zum Teil die
114 grössten Stresssituationen durchzustehen, weil es ihnen langweilig ist in der Schule, weil sie
115 zu wenig herausgefordert sind. Es gibt Verhaltensstörungen, es gibt ganz schlimme
116 frühkindliche Depressionen, also es ist gerade so gut ein Anliegen, dass man angepasst
117 fördert.

118 I: Kennst du auch theoretische Modelle für Begabungsförderung?

119 B: Ach so, oder Begabten-, Hochbegabtenförderung? Also der Renzulli, oder der wen gibt's
120 da noch? Die neun verschiedenen Kompetenzen oder ich weiss die Namen nicht mehr. Im
121 Rahmen dieses Studiums habe ich einige kennen gelernt. Und ich denke, die stimmen
122 schon. Man kann von jedem wirklich etwas nehmen. Aber leider Gottes... ah, der Gardner mit
123 seinen neun Kompetenzen. Leider Gottes werden einfach ganz viele viel weniger gewichtet
124 in unserer Schule und man befördert das Kind nur wegen ein paar wenigen Kompetenzen
125 weiter. Sie zählen noch nicht in unserem System, aber sie wären alle wichtig.

126 I: Ein paar Fragen zur Organisation. Wie ist die Begabungsförderung bei euch organisiert?

127 B: In der Klasse oder in der ganzen Schule?

128 I: Die ganze Schule.

129 B: Es hat ein Gefäss gegeben, das eine der Heilpädagoginnen hatte. Ich glaube zwei
130 Stunden pro Woche. Da hat sie Kinder aus verschiedenen Klassen genommen, da waren die
131 Lehrer der Meinung, für diese wäre das toll, mit ihrer eigenen Zustimmung und der
132 Zustimmung der Eltern. Da bin ich nicht ganz sicher. Und das hat man jetzt wieder
133 aufgehoben und dieses ISF-Stunden wurden wieder anders verteilt.

134 I: Das war separativ?

135 B: Ja, das war separativ an einem Nachmittag. Die hat mit denen ganz tolle Sachen
136 gemacht.

137 I: Welche Vorgaben gelten bei euch für die Begabungsförderung?

138 B: Also eben, es gibt ein altes Konzept. Wobei ich glaube, dass sich niemand daran hält. Es
139 war ziemlich frei, was man da machen konnte.

140 I: Inwieweit wünschst du dir Vorgaben für die Arbeit mit den Begabten?

141 B: Was ich gerne hätte: Bei uns ist jeder Lehrer völlig unterschiedlich, was er sagt, was für
142 die besonders Begabten gut ist. Ich habe seit einigen Jahren für den Känguruwettbewerb,
143 das ist für die besonders Begabten in der Mathe, geschaut. Wenn nachher auskommt, dass
144 Kinder so gut abgeschlossen haben an diesem internationalen Wettbewerb, spätestens dann
145 sieht der Lehrer auch, dass das Kind im momentanen Stoff wirklich unterfordert ist. Und es

146 gibt einfach Antworten von Lehrern, dass die Kinder nichts Spezielles wollen, die seien
147 anständig, da muss ich nichts Besonderes machen, die laufen einfach mit und so, denen
148 geht es schon gut. Das finde ich sehr sehr schade, dass man denen nicht besondere
149 Herausforderungen gibt, weil sie nämlich dazu fähig wären und sicher auch Spass daran
150 hätten. Das macht mich manchmal etwas...aber ich glaube, es ist wirklich jedem
151 Klassenlehrer seine Sache. Es gibt auch Lehrer, die mir Kinder übergeben und sagen: „Ich
152 weiss, der kann schon ganz gut rechnen. Aber ich habe ihn nie weiter rechnen lassen bis auf
153 20.“ Es ist sehr unterschiedlich, wie die Lehrer über das Ganze denken. Ich glaube, wir
154 haben keinen gemeinsamen Nenner im Schulhaus. Ich habe es nur im Jobsharing mit
155 meiner Kollegin.

156 I: Findet bei euch Begabungsförderung im Alltag statt?

157 B: Eben, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube schon, dass sich immer mehr Lehrer
158 Mühe geben. Aber ich spüre nicht, dass es so ein grosses Gewicht hat, wie ich es mir
159 wünschte. Weil ich schon erlebt habe, wie schlimm es für Kinder sein kann, wenn sie nicht
160 genug herausgefordert sind. Und das wäre mein Anliegen. Und ich habe auch schon mal bei
161 der Schule gesagt, wenn es Sachen gibt wie zum Beispiel ein Kind überspringen lassen,
162 diese Sachen sind nicht so ohne. Es gibt ja Fachpersonen für den Sport, die Handarbeit, für
163 Kinder mit Lernstörungen, ich hätte die Ausbildung als Fachperson für Hochbegabte. Und es
164 hat mich nie gebraucht und es ist nicht institutionalisiert in der Schule, in der Leitung,
165 nirgends. Ich kann das bei jedem Mitarbeitergespräch sagen, aber es ist noch nie gebraucht
166 worden. Ich glaube es hat schon noch ein bisschen das Mauerblümchendasein, diese Frage.

Transkript H

1 Interview H

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz im Unterricht.

3 B: Allgemein? Das finde ich noch schwierig. Das gibt es immer wieder, dass es im
4 Einzelsetting passiert. Dass ich das Gefühl habe, dass ich dort einhaken konnte wo ein Kind
5 steht. Oder dann kann es auch sein, dass es in einer Klassensituation ist, in der ich im
6 Teamteaching arbeite. Dann arbeiten wir meistens mit Postenarbeit. Es kann vorkommen,
7 dass wir einen Posten ausgewählt haben, der manchmal für ein Kind geeignet ist, obwohl
8 man sich das gar nicht vorstellen konnte. Das ist sehr allgemein. Ich kann es nicht anders
9 beantworten.

10 I: Was verstehst du unter Förderung?

11 B: Was verstehe ich unter Förderung? Das Kind auf einem Weg begleiten, wenn ich merke,
12 dass es alleine nicht dorthin kommen würde. Alleine würde es vielleicht ausweichen, weil es
13 sich nicht zutraut oder weil es nicht den Biss hat um dran zu bleiben. Weil es schnell aufgibt.
14 Ich möchte es mit Hinweisen oder Materialien dazu bringen, dass es dran bleibt oder dran
15 geht oder etwas herausfindet. Das gehört für mich dazu. Wenn ich merke, dass es etwas
16 herausgefunden hat, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Das würde jetzt zur
17 vorhergehenden Frage passen. Das wäre eine gelungene Situation. Wenn ich das Gefühl
18 habe: „ Ah, jetzt ist das passiert. Jetzt ist das Kind 10 Minuten länger dran geblieben als
19 sonst.“

20 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und
21 von Kindern mit besonderen Begabungen?

22 B: Ja. Die Kinder mit Lernschwierigkeit muss man mehr dabei unterstützen, einen Weg
23 einzuschlagen. Und die anderen sind neugieriger. Sie probieren selber etwas aus. Sie
24 brauchen manchmal nur die Bestätigung, weiterzumachen. Den anderen, habe ich
25 manchmal das Gefühl, fehlt manchmal etwas die intrinsische Motivation. Sie sind wahnsinnig
26 genügsam, mit dem, was gerade so da ist, mit dem was ihnen zufällig über den Weg läuft.
27 Dann nehmen sie es zwar wahr, aber es geht manchmal wie nicht weiter von sich aus. Das
28 ist ein enormer Unterschied und ich finde, man merkt es schon ganz früh. Schon im
29 Kindergarten gibt es Kinder, die sich nicht einlassen können auf ein Spiel oder auf einen
30 Gegenstand oder ein Thema. Sie weichen aus und kommen gar nie dazu, dass es spannend
31 ist, weil sie sich wie nicht einlassen können. Und ein Kind, das alleine auf dem Weg
32 weiterkommt, lässt sich ein, das findet den Rank selber.

33 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

34 B: Von uns allen. Nicht im Speziellen von mir oder SHPs. Ich habe manchmal mehr das
35 Gefühl, wenn man mit einem anderen Blickwinkel dazukommt, kann man die
36 Klassenlehrperson vielleicht mehr noch darauf aufmerksam machen, dass es bei einem Kind
37 noch etwas anderes sein könnte. Dass man es noch anders ansprechen könnte. Dass man
38 vielleicht auch bei einem wahnsinnig schwachen Kind sagen kann: „ Probier es mal auf eine
39 andere Art. Vielleicht steckt was ganz anderes dahinter.“ Wenn man zu zweit ist und wenn
40 man mit der HfH-Brille schaut und einen anderen Hintergrund hat, dann kommt einem das
41 wie mehr in den Sinn. Man kann es einfach mal ansprechen in den Besprechungsstunden
42 und den Unterricht danach vorbereiten. Die Lehrpersonen schätzen dies sehr. Und nicht das
43 Gefühl haben...jähnu.

44 I: Das ist ja schön.

45 B: Ja.

46 I: Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.

47 B: Wir haben abgemacht, wenn ein Kind speziell auffällt in einer Klasse – sei dies, wenn es
48 wahnsinnig schnell und weit ist oder im Stoff gut voran kommt – oder auch, dass wir das
49 Gefühl haben, es sei mehr Potenzial vorhanden, dass wir genauer hinschauen und
50 beobachten und dann in Ansprache mit der SHP und der Lehrperson Stunden zuweisen oder

51 wir machen etwas in Richtung Projektarbeit. Das Kind erhält Stunden, um am Projekt zu
52 arbeiten, wenn die anderen noch üben. Oder ein Beispiel ist, dass man ein kleines Kind
53 versucht in die Musikschule rein zu bringen. Vom Alter her zu jung war, aber dann doch
54 schon Musikunterricht erhielt und nicht die musikalische Grundschule durchlaufen musste.
55 Wir haben kein Konzept und wir sind ein Schulhaus, das nicht wahnsinnig viel Hochbegabte
56 hat. Wir haben ein breites Spektrum. Kinder, die wir ins UG bringen. Aber wir haben auch
57 Kleinklässler drin. Darum ist bei uns der Fokus, die Breite abdecken zu können und zu
58 schauen, dass diejenigen, die schon weiter sind – ich glaub nicht, dass die wahnsinnig
59 begabt sind und in einem anderen Schulhaus würden die wahrscheinlich gar nicht auffallen-
60 und bei uns fallen sie als Überflieger auf. Dass man da schaut, dass sie im Stoff weiter
61 kommen, dass sie ihr Zeug auch erhalten. Wir haben auch schon einige früher ins Englisch
62 geschickt, manchmal einzeln oder dass man auch aus anderen Klassen Kinder hineinnimmt
63 oder sie eine Klasse überspringen lässt, wenn wir das Gefühl hatten, dass dieses Kind auch
64 auf der sozialen Ebene und in der Selbstorganisation so gut ist, dass man es überspringen
65 lassen kann.

66 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

67 B: Dass man sich die Grundhaltung überlegt und vielleicht wirklich mal ein Konzept machen
68 würde. Obwohl ich der Meinung bin, dass man sowieso bei jedem Falle einzeln hinschauen
69 muss. Was für das eine Kind vielleicht wirklich gut ist, passt bei einem anderen gar nicht.
70 Darum bin ich hin und her gerissen, zwischen strukturellen Konzepten, wo man weiss, wie
71 man es macht und so Fällen, bei denen man wirklich in strenger Arbeit und ewigen
72 Diskussionen immer wieder hinschauen muss und es anders machen muss als das Mal
73 zuvor. Das ist zwar manchmal anstrengender, weil man immer bei „Adam und Eva“ beginnen
74 muss, aber für die Situation bringt das manchmal die besseren Lösungen. Wir haben eine
75 gute Zusammenarbeit mit unserer zuständigen Schulpsychologin und wir können mit ihr gut
76 individuelle Sachen aushandeln. Und sie unterstützt dies eigentlich sehr.

77 I: Gibt es ungenutzte Ressourcen? Wenn ja, welche?

78 B: Ich weiss nicht recht. Ja, vielleicht von anderen Lehrpersonen. Wir haben eine Kollegin,
79 die vom Bildungsurlaub zurückgekommen ist. Sie war in Neuseeland und hat einen
80 Ukulelekurs gemacht und war an einer Schule, bei der mehr mit Musik, also Volksmusik von
81 dort gearbeitet wurde. Und sie bietet jetzt einen Ukulelekurs an. Die Kinder können sich
82 einschreiben und am Mittwochnachmittag teilnehmen. Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht
83 noch andere Sachen gäbe, die man mehr einfließen lassen könnte. Aber das ist einfach
84 immer noch zusätzlich, man kann das schlecht aus dem Pool rausnehmen und da läuft im
85 Moment einfach wahnsinnig viel. Von dem her denke ich, dass wir die Ressourcen nutzen.
86 Ich habe nicht das Gefühl, dass viele brach liegen. Aber noch mehr....das sehe ich nicht
87 realistisch. Ich habe den CAS-Kurs gemacht und merke auch, dass ich verschiedene Sachen
88 einfließen lassen könnte ins Team, aber es sind einfach alle auch randvoll. Man müsste da
89 ganz praktisch sagen können, die Arbeit liegt jetzt mal im Lehrerzimmer.

90 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die du bereits in der Begabungsförderung behandelt
91 hast und wie du sie konkret umgesetzt hast.

92 B: Ich arbeite vorwiegend in Kindergarten und der 1./2. Klasse. Da versuchen wir zum Teil, in
93 der 1. Klasse, in Leistungsgruppen zu arbeiten. Die, die schon lesen können. Aber es sind
94 nicht....wie gesagt...was ist Begabungsförderung? Wir versuchen jetzt in Leistungsgruppen
95 zu arbeiten: Die, die noch etwas Mühe haben beim Lesen und die, die schon schneller und
96 gut lesen, dass man mit denen auch schon Texte erarbeitet und am Textverständnis arbeitet
97 und dass man Gruppen hat, bei denen es um DaZ (Deutsch als Zweitsprache) geht.
98 Textverständnis ist eben neben dem Lesen noch ein Thema. Dann hatten wir auch schon
99 Kinder, mit denen wir wie Lernverträge gemacht haben. Was willst du noch lernen
100 nebenher? Einer der ersten Klasse wollte gerne Englisch lernen. Die hatten noch kein
101 Englisch. Der hatte dann eine Lektion Englisch bei mir. Oder dass sie in andere Klassen
102 gegangen sind für gewisse Stunden. Und was ich schon umgesetzt habe sind
103 Projektarbeiten in Zweier- oder Dreiergruppen, auch klassenübergreifend. Sie bekamen ein

- 104 Zeitfenster bei mir, wo sie an einem eigenen Thema arbeiten und dieses dann der Klasse
105 vorstellen konnten. So das klassische Modell halt.
- 106 I: Also bestimmt ihr den Inhalt, aber die Kinder haben auch die Möglichkeit, um sich
107 einzugeben, zu sagen, was sie interessiert?
- 108 B: Nein, der Inhalt nicht, wir bestimmen nur die Form.
- 109 I: Und der Inhalt kommt von den Kindern?
- 110 B: Ja, der Inhalt kommt von den Kindern. Und wenn nicht so viele Ideen da sind, geben wir
111 ein paar zur Auswahl. Aber ich sage nicht was. Das müssen sie selber finden. Und wenn sie
112 dann gar nicht auf eine Idee kommen, dann denke ich auch, dass es für dieses Kind nicht
113 das Richtige ist.
- 114 I: Worauf stützt du dich in der Förderung von besonderen Begabungen?
- 115 B: Du meinst, wie wir diese Kinder herausfinden?
- 116 I: Ja. Wenn du siehst, dass das Kind irgendwo eine besondere Begabung hat oder dass es
117 auffällt in die Richtung, dass es etwas mehr kann. Worauf stützt du dich nachher, wenn du
118 eine Fördereinheit planst? Was ziehst du bei oder mit welchem Hintergrund planst du?
- 119 B: Konkret nichts gerade in diesem Moment. Ich habe schon diese Fragebögen von Joelle
120 Huser gemacht mit den Kindern. Ja, eigentlich mehr diese, um Interessen heraus zu finden.
- 121 I: Kennst du auch theoretische Modelle von Begabungsförderung?
- 122 B: Ja, so die üblichen, die man gelernt hat. So Renzulli und so.
- 123 I: Die, die einen an der HfH begegnet sind.
- 124 B: Genau, die liegen irgendwo im Schrank da vorne.
- 125 I: Erzähle bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 126 B: Innerhalb der Stunden aus dem Pool, die wir sowieso zur Verfügung haben. Dann wird
127 das in der Klasse abgesprochen. Dann muss man mit dem auskommen und zum Teil
128 versuchen wir das etwas aufzufangen, wenn wir aus mehreren Klassen Kinder haben, bei
129 denen wir das Gefühl haben, die können an einem Projekt arbeiten. Die nehmen wir dann
130 raus. Und wenn wir das Enrichment-Modell nehmen, wenn wir jemand von aussen haben,
131 den wir den Eltern empfehlen. Beispielsweise zusätzliche Musikstunden, zusätzlich in einen
132 Schachkurs, dann läuft das neben der Schule. Aber das, das innerhalb der Schule läuft,
133 reissen wir den Stunden ab, die den Klassen zur Verfügung stehen. Und dann sprechen wir
134 das mit dem Lehrpersonen ab, innerhalb des Stundenplans.
- 135 I: Sehr flexibel...
- 136 B: Ja, eigentlich sehr flexibel.
- 137 I: Wie es gerade angezeigt ist, was es braucht.
- 138 I: Du hast erzählt, dass du in den wöchentlichen Besprechungen Inputs gibst und Themen
139 ansprichst. Und ich nehme an, dass der Austausch im Hinblick auf die Begabungsförderung
140 auch in diesem Rahmen läuft? Du sagst, was dir auffällt und was angezeigt ist.
- 141 B: Ja.
- 142 I: Findet Begabungsförderung im Alltag in der Klasse statt?
- 143 B: Ja, das habe ich das Gefühl. Und zwar mit dem „Fit für die Vielfalt“ sind die Lehrpersonen
144 – ich finde das ist gelungen – sind die Lehrpersonen sensibler geworden. Wir haben auf der
145 Mittelstufe darüber diskutiert, dass es bei bei diesen kooperativen Lernmethoden wirklich
146 auch Methoden gibt, bei denen man die Guten und Schnellen gut abholen kann. Sie können
147 ihre Sachen weiterziehen und es fällt nicht auf und sie können dranbleiben. Die schwächeren
148 Kinder sind immer noch am Arbeiten, aber auf einer anderen Stufe. Es reguliert sich wie
149 etwas über die Methode. Seit die Lehrpersonen das entdeckt haben, habe ich das Gefühl,

150 sie sind wie bereiter darauf einzusteigen auf die anderen Themen. Das finde ich, ist
151 gelungen.

Transkript I

1 Interview I

2 I: Erzähle bitte von einer gelungenen Fördersequenz im Unterricht.

3 B: Also immer in Bezug auf Begabungsförderung?

4 I: Einfach eine allgemeine.

5 B: Oder generell? Im Unterricht? Da beginnt ihr gerade überraschend. Ja, ich könnte jetzt
6 nicht eine sagen. Aber ich kann es so sagen: Wenn ich irgendwie das Gefühl habe oder
7 spüre bei mir, den Kindern, die bei mir sind, es können auch Einzelkinder sein und irgendwie
8 so wie einen Flow spüre. Und das gibt es ab und zu. Am letzten Montag kam das vor, da
9 hatte ich das Gefühl, die vergessen die Zeit, die waren voll im Thema drin und dann würde
10 ich sagen, es sei gelungen. Aber konkret möchte ich es jetzt eigentlich nicht aufgreifen. Wir
11 haben ja immer unsere Ziele vor Augen, die wir erreichen wollen in den Lektionen.
12 Manchmal passt es wirklich, dass die Ziele so gesetzt sind, dass es auch für das Kind
13 stimmt. Wenn das miteinander übereinstimmt, dann ist es gelungen.

14 I: Was verstehst du unter Förderung?

15 B: Förderung? Das ist, wenn man den Förderbedarf, den man zusammen mit der
16 Lehrperson bestimmt, auf das Kind zuschneiden kann.

17 I: Gibt es Unterschiede in der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Kindern
18 mit besonderen Begabungen?

19 B: Nein, also Unterschiede, es gibt vielleicht Unterschiede im Tempo und so und von den
20 Voraussetzungen natürlich. Aber grundsätzlich ist es mein Auftrag etwas so aufzubereiten,
21 dass alle Gruppen, meine ganze Klientel daran arbeiten kann und es bewältigt werden kann.
22 Und von dem her gesehen ist das Vorgehen immer so, dass ich relativ viele Sachen im
23 Voraus wissen muss. In der Regel hat man das ja, weil man viel mit den Kindern arbeitet und
24 schon länger dabei ist. Wenn ich diese Voraussetzungen so habe und nehme, dann kommt
25 es auf das Gleiche heraus. Man macht ein Ziel und dieses erreicht man je nach dem in
26 grösseren oder kleineren Schritten. Aber das Vorgehen ist für mich eigentlich in allen Sachen
27 gleich.

28 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

29 B: Das müsste meiner Meinung nach nicht ein Heilpädagoge sein. Das kann gerade so gut
30 eine Lehrperson sein oder eine Fachperson oder eine pädagogisch geschulte Person. Ich
31 denke einfach, wichtig ist, dass diese Person flexibel reagieren kann auf diese Kinder. Das
32 ist für mich eine Grundvoraussetzung. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, diese
33 etwas zu separieren in dem Sinne. Dass sie unter sich sind, am gleichen Thema oder an
34 verschiedenen Themen, das spielt für mich wie keine so grosse Rolle. Aber dass man etwas
35 anbieten kann, das darüber hinausgeht, was im normalen Unterricht läuft.

36 I: Erzähle uns bitte, wie bei euch im Schulhaus mit besonderen Begabungen umgegangen
37 wird.

38 B: Wir müssen da jetzt etwas einschränken. Wir haben es bis vor einem Jahr
39 Begabungsförderung genannt. Nachher Begabtenförderung, dann haben wir differenziert.
40 Eigentlich begabte, vom SPD abgeklärt, die dann wirklich den Stempel haben, haben wir
41 eigentlich keine. Obwohl wir viele Kinder haben, die wirklich spezielle Begabungen haben.
42 Und darum liessen wir diesen Titel weg und nennen es jetzt Interessenförderung. Aber...du
43 musst mir vielleicht die Frage nochmals stellen.

44 I: Wie wird im Schulhaus mit diesen besonderen Begabungen umgegangen?

45 B: Wir schauen vor allem darauf, Kinder anzusprechen, die gerne etwas selbstständig
46 arbeiten wollen. Ob jetzt das wirklich ein begabtes also hochbegabtes Kind ist, schwimmt
47 immer etwas mit. Oder ob es ein Kind hat, das sonst nicht so glänzen kann im Unterricht und
48 in einem Teilbereich aber wirklich ein Interesse hat und gerne für sich alleine etwas
49 zusammenbringen möchte, decken wir so eigentlich das ganze Spektrum ab. Und wir

50 machen es eigentlich auch klassenübergreifend, dass wir mindestens zwei Klassen
51 zusammen nehmen für diese Stunden. Und die Interessen sind in der Regel bei jedem Kind
52 verschieden. Also wir haben es ganz selten, dass drei oder vier das gleiche Interesse haben.
53 Wobei, da müsste ich schon ein bisschen unterscheiden, wir haben seit diesem Jahr wieder
54 eine neue Idee. In den unteren Stufen bieten wir etwas an, worauf sie sich melden können
55 und in den oberen Stufen erwarten wir eine Bewerbung. Sie schreiben eine Bewerbung und
56 sie müssen auch begründen, weshalb sie danach forschen wollen. Und nochmals ganz
57 unten machen wir es im Rahmen vom ISF. Also im Kindergarten, erste, zweite Klasse, die
58 machen es im Rahmen vom ISF. Wenn die Lehrperson etwas feststellt, dann bildet sie
59 Grüppchen.

60 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?

61 B: Jetzt für unser Konzept, meinst du?

62 I: Ja

63 B: Du, es richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder, nach den Lehrpersonen, nach
64 denen die unterrichten. Es kann sein, dass es sich so bewährt. Das erste Konzept mit dem
65 ursprünglichen Namen hat zwei Jahre gehalten. Und dieses haben wir seit einem Jahr. Aber
66 das wird nicht das letzte sein. Je nach dem was wieder geschieht, wird sich das laufend
67 verändern.

68 I: So eine fortlaufende Entwicklung?

69 B: Ja. Wir haben da einfach so gewisse Grundsachen, die wir versuchen herauszuschreiben
70 (*zeigt auf das Konzept*), wie es so läuft und so. Aber die sind variabel. Die ändern sich
71 wirklich.

72 I: Gibt es ungenutzte Ressourcen?

73 B: Natürlich, es gibt natürlich so viele verschiedene Sachen. Die Themen sind ja fast
74 unendlich. Wobei eigentlich ist ja meine Meinung fast am wenigsten gefragt. Ich richte mich
75 nach den Lehrpersonen und vor allem nach den Kindern und wenn die solche Fürze haben
76 im Speziellen, sag ich jetzt mal, dann ist es fast in allen Fällen möglich, dass man darauf
77 eingeht. Also ich musste noch nie jemanden abweisen, der etwas erforschen wollte. Ich finde
78 es so spannend, was da kommt, vor allem, wenn man die Kinder wählen lässt. Darum
79 möchte ich sage, es richtet sich konstruktiv nach denen, die es belegen wollen.

80 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die in der Begabungsförderung konkret umgesetzt
81 wurden.

82 B: Im Moment läuft gerade die Welle der Portfolios. Sie schreiben nach dem Muster der HfH
83 das Portfolio. Mit Fragestellung, Hypothese, Zielführung und so weiter und sie nutzen
84 eigentlich den Computer voll aus. Ich glaube, dort hängt gerade einer (*zeigt auf Portfolio*), ein
85 Vorgänger, der verändert sich auch immer wieder und man macht das im Moment mit der
86 modernen Technik. Quasi, dass das Inhaltsverzeichnis eingefügt wird, Deckblätter liefert der
87 Computer. Mit dem machen wir eigentlich nichts mehr. Das war gerade ein Thema einer
88 Schülerin der 4. Klasse. Die interessierte sich für die Zwitter. Die hat dann etwas
89 Persönliches geschrieben, wie sie arbeiten möchte, welche Fragen sie hat, eine Hypothese
90 formuliert und dann hat sie die Informationen gesucht, zusammengefasst, abgeschlossen,
91 fertig. Das ist in drei bis vier Lektionen entstanden. Sie sind relativ zackig dran. Es ist das
92 zweite Mal, dass wir das machen. Jetzt kommt dann gerade eine neue Gruppe, die macht es
93 dann zum dritten Mal. Diese Gruppen verändern wir auch immer wieder. Ich frage jeweils die
94 Kinder, ob es so okay ist oder ob wir noch etwas verändern müssen. Meistens kommt dann
95 noch irgendwas, was sie noch hinzufügen wollen. Bei den nächsten Versionen werden wir
96 dann noch Quellen angeben, woher wir die Informationen haben. Das haben wir bis jetzt
97 nicht gemacht. So ist es eigentlich immer flexibel und passt sich an. Aber im Moment ist das
98 der Renner. Lustigerweise.

99 I: Ja, spannend.

- 100 B: Ja.
- 101 I: Du hast gesagt, über die Inhalte entscheiden die Kinder.
- 102 B: Ja.
- 103 I: Worauf stützt du dich in der Förderung der besonderen Begabungen?
- 104 B: Stützen?
- 105 I: Worauf greifst du zurück?
- 106 B: Die Ressourcen, so quasi.
- 107 I: Ja.
- 108 B: Vieles macht uns natürlich der Computer. Google ist das Wichtigste, was wir haben im
109 Moment. Viele Kinder bringen Literatur von zu Hause mit. Es liegt auch drin. Sie schreiben
110 dann fast ab. Das finde ich dann nicht so sinnvoll. Dann sage ich dann, besser, kopieren und
111 einfügen aus dem Internet. Das machen wir ja auch so. Ich denke, das ist heutzutage legitim.
112 Aber einfach die Quelle angeben, woher sie es haben und auch Veränderungen angeben.
113 Ich denke, dass es dann auf ihre Fragestellung zugeschnitten ist. Die Ressource ist bei mir
114 im Moment vor allem das Internet. Das ist auch spannend für die Kinder, das machen sie
115 auch gerne. Und sie bedienen die Maschine auch gut und es gibt auch da eine Entwicklung.
116 Früher sind sie immer mit den Memorysticks rumgelaufen, denn sie haben auch
117 Hausaufgaben. Dann kamen sie immer mit diesen und wir hatten ein Theater. Die neuste
118 Version ist, dass sie alle Emailadressen haben und – ich weiss nicht wie sie das machen –
119 denn sie haben ja kein Stadtmil. Sie gehen auf diese Seite und klicken ihren Account an
120 und fügen das irgendwie rein und dann haben sie es auch zu Hause. Das haben sie selbst
121 herausgefunden. Und so ist es natürlich einfach, zu Hause an einem Thema
122 weiterzuarbeiten.
- 123 I: Kennst du theoretische Modelle von Begabungsförderung?
- 124 B: Da ist wahrscheinlich das (*zeigt auf das alte Konzept*) gemeint?
- 125 I: Ja.
- 126 B: Wir haben uns früher schon noch darauf abgestützt. Mit Anreicherung und Compacting.
- 127 I: Das von Joelle Huser?
- 128 B: Ja, das haben wir schon auch. Und diese Bücher stehen hier auch irgendwo, auch die
129 vielen Beispiele. Ich bin mittlerweile einfach überzeugt, dass wir unseren Weg gehen
130 müssen in (*Ort*). Wir haben andere Strukturen, wir haben ein wenig andere Kinder als in
131 anderen Schulen der Stadt und es läuft eigentlich gut. Ich merke, je mehr ich mich zurück
132 nehme, desto mehr kommt. Das ist für mich eigentlich eine Bestätigung vom Ganzen. Ich bin
133 gar nicht mehr so starr wie auch schon, ich gebe oft noch Tipps und schreibe ihnen hin, was
134 sie heute erforschen müssen, was die Ziele sind. Wie sie diese Ziele erreichen, ist mir
135 eigentlich fast egal. Ausser wenn ich sehe, dass einer nicht vorwärts kommt. Aber das ist bei
136 uns eher selten der Fall. Solche, die nicht wissen, was sie machen sollen. In der Regel
137 organisieren sie sich selber und über die Lösungen staune ich immer wieder. Ich staune
138 auch, wie sie an diesem Thema arbeiten. Die einen machen es systematisch, andere
139 beginnen ganz hinten mit der Fragenbeantwortung. Da denke ich: „Das kann doch nicht
140 sein!“ Aber am Schluss passt es trotzdem, sie sind sehr sehr kreativ und finden Lösungen,
141 über die ich staune, weil ich nie so vorgehen würde. Das ist dann so jeweils ein Highlight, da
142 komme ich fast in einen Flow hinein. Wie haben die jetzt das wieder gemacht? Also zum
143 Beispiel auch dieses Zeichen (*zeigt auf ein Zwitterzeichen auf dem Portfolio*), woher sie das
144 haben? Das haben sie irgendwo gefunden. Ich hätte jetzt irgendwo bei Symbolen oder
145 Schriftarten gesucht. Aber sie sind da auch auf google und haben bei den Bildern geklickt
146 und gemacht und so. Das läuft einfach und das ist gut. Ich finde, wir haben im Moment eine
147 gute Form.

- 148 I: Schön. Kannst du uns noch erzählen, wie bei euch die Begabungsförderung organisiert ist.
149 Du hast es vorher schon einige Male angetönt.
- 150 B: Kindergarten und 1./2. Klassen machen Interessensförderung in einzelnen Fällen, bei
151 besonderen Bedürfnissen. Vor allem dann, wenn es den Kindergärtnerinnen und
152 Lehrpersonen auffällt, dass einer einseitig begabt ist. Dann ab der 3. Klasse und in der 4.
153 Klasse machen wir auch klassenübergreifend Gruppen, gleiche Jahrganggruppen. Wir
154 haben ja zwei Schulhäuser, aus diesen beiden Schulhäusern. Es können sich je drei Kinder
155 anmelden, auf einer Themenliste, die die Lehrperson macht. Das mache nicht ich im
156 Moment. Sie macht einen Katalog, schickt ihn ins Schulhaus und dann können sie
157 ankreuzen, was sie interessiert und dort wo es am meisten Kreuze hat, da wird mit der
158 Lehrperson zusammen eine Gruppen zusammengestellt. Und sie fragen auch die Eltern,
159 organisieren auch so. Wir haben einfach fix im Wochenplan der ganzen Schule am
160 Montagnachmittag Begabungsförderung. Das steht einfach drin, egal was die Kinder sonst
161 haben. Die einen haben Englisch, die anderen gehen turnen. Die Kinder, die dann in die
162 Begabungsförderung gehen – die einen haben auch frei – das müssen sie dann einfach
163 ausfallen lassen und kommen fix hierher. In den oberen Klassen schreiben sie
164 Bewerbungen.
- 165 I: Du hast erzählt, dass ihr ein Konzept habt. Wie man sieht, ist es sehr ausgearbeitet mit
166 Vorgaben. Inwieweit wünschst du dir noch mehr Vorgaben oder individuelle
167 Entscheidungsfreiheit?
- 168 B: An und für sich braucht es nicht mehr Vorgaben. Wichtig finde ich einfach, dass wir den
169 Rahmen geben und dass man das macht. Mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich bei einer
170 5./6. Klasselehrperson merke, die dann sagt: „Es klappt nicht so ganz mit den Bewerbungen,
171 aber ich würde gerne das und das machen.“ Dass ich dann sage: „Warum nicht?“ Dann
172 machen wir das und das, wenn es für die Lehrperson und die Kinder passt. Wir sind nicht
173 stur darauf fixiert. Wir passen es den Bedürfnissen an, wir evaluieren es jedes Jahr. Wir
174 kommen zusammen und besprechen, was gut und was nicht gut war. Sie diskutieren es in
175 der Stufensitzung und darum ist es dauernd in Veränderung und sehr flexibel. Mich würde es
176 sogar stören, wenn die Stadt mit drei Jahren Verspätung käme, und sagen würde, wie wir es
177 machen müssen. Das würde für uns hier in (*Ort*) wahrscheinlich nicht passen. Dann würden
178 wir den Kopf einziehen und einen Weg suchen.
- 179 I: Die letzte Frage: Findet Begabungsförderung auch im Alltag in den Klassen statt?
- 180 B: Hmm, das ist halt sehr verschieden. Da hätte ich jetzt keinen Überblick, aber ich weiss
181 von Lehrpersonen, die ihre Kinder sehr individuell beschulen und das liegt sicher drin. Davon
182 bin ich überzeugt. Aber konkret weiss ich es jetzt nicht. Das kommt sehr auf den Umgang
183 der einzelnen Lehrpersonen mit den Kindern an. Aber ich denke schon, das ist das A und O
184 vom Unterrichten heutzutage. Individualisieren. Und viele Lehrpersonen von uns machen
185 das wirklich.

Transkript J

1 Interview J

2 I: Erzähle uns bitte von einer gelungenen Fördersequenz.

3 B: Begabungsförderungsunterricht?

4 I: Nein, ganz allgemein.

5 B: Von einer gelungenen. Ich könnte jetzt gerade von heute Morgen erzählen. Ich hatte eine
6 schwache Mathematikgruppe, 6. Klässler. Die machen Mathematik nicht so gerne. Die
7 kommen schon unmotiviert, also eigentlich würden sie lieber auf das Trampolin oder etwas
8 spielen. Zuerst machte ich Logical's. Zuerst müssen sie die mathematischen Begriffe kennen.
9 Dann haben wir das miteinander gelöst. Sie haben es alleine nicht geschafft. Nachher habe
10 ich ihnen eine angewandte Aufgabe gestellt. Ich merkte, dass sie einfach nicht weiter
11 kommen. Ich habe die sechs Kinder um mich gehabt und habe mit meinen super
12 Zeichnungskünsten aufgezeichnet, wie man das rechnen könnte. Und dann plötzlich...alle
13 wussten, was sie machen mussten. Ich sagte: „Ihr habt immer Platz auf dem Blatt. Zeichnet
14 einfach auf, damit ihr eine Aufgabe versteht.“ Es ging um Distanzen. Am Schluss haben sie
15 sehr gerne gerechnet und wollten fast nicht mehr gehen. Und am Anfang kamen sie so – ein
16 Mädchen kam so unmotiviert. Ich dachte, was soll ich mit diesem Mädchen machen? Sie
17 hatte so ein abgelöschtes Gesicht, am Schluss strahlte sie auch. Es war für mich richtig
18 schön. Wie Mathe eigentlich auch lustvoll sein kann.

19 I: Was verstehst du unter Förderung?

20 B: Förderung heisst für mich, wenn ich das Kind dazu bringe, etwas gerne zu machen, etwas
21 leisten zu wollen. Wenn ich es begleite und den Anstoss zum Denken geben kann. Wenn es
22 dann einen Knackpunkt gibt, dass ich dann merke, mit welchem Hilfsmittel, welcher Methode
23 ich das Kind einen Schritt weiterbringe. Ich kann schon noch mehr ausholen, aber es ist nicht
24 nötig.

25 I: Wenn du möchtest, dann darfst du natürlich gerne.

26 B: Förderung...die Idee ist ja, individuell zu fördern. Dass einem das gelingt, dass ein Kind
27 nicht den Daumen drehen muss und denkt: „Ja, für mich hat sie keine Zeit.“ Es fühlt sich
28 nicht angesprochen. Dann hat meine Förderung irgendwo versagt.

29 I: Gibt es Unterschiede zwischen der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und
30 Begabungsförderung?

31 B: Ja. Kinder mit besonderen Begabungen kann ich viel länger mal hängen lassen. Da kann
32 ich mal verlangen, dass sie selber ausprobieren. Mach jetzt. Die mit Förderbedarf muss ich
33 viel schneller auffangen. Da muss ich viel schneller merken, auf welche Art ich das Kind
34 weiter bringen kann. Denen löscht es viel schneller ab. Bei den anderen, die muss ich viel
35 häufiger selber arbeiten lassen. Die Theorie von sich aus zu lernen, die stimmt bei Kindern
36 mit Lernschwierigkeiten nicht. Dort braucht es mich viel stärker als Motor. Bei den anderen
37 muss ich nicht Motor sein, dort bin ich mehr Coach.

38 I: Als wessen Aufgabe erachtest du die Förderung von besonderen Begabungen?

39 B: Also jetzt bei uns im Team? Ob das in meinen Bereich gehört als ISF-Person?

40 I: Als wessen Aufgabe du das siehst.

41 B: Es gibt schon Lehrpersonen, die sagen, sie könnten das in der Schule machen. Aber
42 dann ist es ja häufig ein „mehr Futter geben“. Ich denke, wenn ich sie herausnehmen kann,
43 dann – auch von der Organisation her bei uns, wir haben sie dann gemischt – kommen sie
44 halt auch in den Genuss von anderen Kindern mit besonderen Begabungen. So ist der
45 Ehrgeiz angestachelt. Wenn es eine Gruppe von begabten Kindern ist, kommt der Ehrgeiz
46 ganz anders hoch, als wenn ich es einfach im Klassenunterricht mache. Und für mich ist es
47 natürlich super, dass ich nicht nur Kinder mit Lernschwierigkeiten habe. Ich geniesse diese
48 Stunde mit den Begabten. Es ist nicht jedes Jahr gleich. Jetzt habe ich ein bisschen eine

- 49 träge Gruppe. Aber ich hatte schon Jahre...auf jeden Fall war das so eine tolle Gruppe. Das
50 waren echt begabte Kinder. Jetzt habe ich einfach gute Schüler.
- 51 I: Erzähle bitte, wie in eurem Schulhaus mit Begabungen umgegangen wird.
- 52 B: Begabungen zeichnen sich nicht immer durch eine Hochbegabung aus. Wir schicken
53 Kinder, die gute, fleissige und zuverlässige Schüler sind. Von da her kommen diese Kinder in
54 die Begabungsförderung. Die, die im Schulunterricht nicht alles machen, was sie sollten, die
55 kommen nicht in die Begabungsförderung. Aber vielleicht habe ich die Frage nicht ganz
56 verstanden.
- 57 I: Vielleicht auch noch mehr...wie die Lehrer, also ihr als Team mit Begabungen umgeht?
- 58 B: Die Lehrer, die das Gefühl haben, sie haben ein begabtes Kind, die melden mir das Kind
59 und das kommt zu mir. Von da her, das kommt ja wahrscheinlich in der Organisation, ob
60 Mittelstufe oder Unterstufe. Aber eigentlich sagen die Lehrer: „Das sind die Kinder, die ich
61 auch mit gutem Gewissen geben kann in diesen Stunden. Denn ich möchte dann nicht
62 nachher den Kindern hinterher rennen und ihnen sagen müssen, was sie nachholen sollen.“
63 Sie müssen sich eigentlich selber wieder auf den Stand der Klasse bringen. Halt je nach
64 dem, in welcher Stunde sie fehlen. Es ist natürlich nicht immer ideal. Es gibt auch Stunden,
65 die sie in der Gestaltung fehlen. Das finde ich dann nicht so geschickt. Aber wenn die in der
66 Mathe fehlen, müssen sie sich im Stoff selber wieder auf den Laufenden bringen. Das ist
67 so...dann rede ich auch noch mit, weil ich die meisten Kinder von unten rauf kenne. Es ist so
68 in Absprache. In unserem Schulhaus, weil wir so klein sind, kenne ich auch alle Kinder.
- 69 I: Du kannst also gut mitreden. Hast den Überblick.
- 70 B: Ja, ja.
- 71 I: Wo siehst du Entwicklungspotenzial in diesem Bereich?
- 72 B: Ja, ich würde sagen, man könnte den Raum anderes gestalten. Zum Beispiel ein
73 Forscherlabor, das ständige Einrichtungen zuliesse. Es ist jetzt schon viel besser, seit wir
74 das Zimmer nur für uns haben. Vorher musste ich immer alles wegräumen. Ich denke für
75 eine solche Förderstunde wäre es ideal, man könnte das Werk so stehen lassen und das
76 nächste Mal weiter arbeiten. Mehr im Sinne von handwerklich experimentell, viel weiter weg
77 von der Schule. Dass man dort noch mehr Gewicht geben könnte und in die Tiefe gehen
78 könnte.
- 79 I: Gibt es ungenutzte Ressourcen?
- 80 B: Also jetzt im Schulhaus?
- 81 I: Ja.
- 82 B: Von den Lehrpersonen.
- 83 I: Ja, es kann von den Lehrpersonen sein oder von der Umgebung, in die das Schulhaus
84 eingebettet ist.
- 85 B: Die Frage ist jetzt noch schwierig. Es gäbe wahrscheinlich schon. Aber es kommt mir
86 spontan nichts in den Sinn.
- 87 I: Erzähle bitte von einigen Themen, die du bereits in der Begabungsförderung behandelt
88 hast und wie du sie konkret umgesetzt hat.
- 89 B: Ja. Also die Kinder kommen und meinen, sie müssen ein Thema bearbeiten und dann ein
90 Plakat machen. Das ist ihre Idee. Das möchten sie auch gerne. Aber das ist ja eigentlich
91 auch, was sie in der Schule häufig machen. Und beginnen dürfen sie meistens damit. Was
92 ich aber auch gemacht habe, ist zum Beispiel...vor einem Jahr haben wir anspruchsvolle
93 Spiele behandelt. Und immer in einer Gruppe mussten sie sich diese beibringen. Schach,
94 Poker haben wir gelernt. Ein Zweierteam hatte es vorbereitet und den anderen beigebracht.
95 Einmal habe ich schon Spiele hergestellt, inklusive Kärtchen basteln, Schachteln machen,
96 alles. Das machen sie auch sehr gerne. Experimentiert haben wir auch schon. Aber eben,

- 97 bis ich das Material habe, alles zusammen gesucht habe. Hier sind wir nicht so gut
98 ausgerüstet im Schulhaus. Ich kenne mich vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig aus.
99 Dann war auch die Idee, dass die Kinder selber Experimente machten. Sie haben ja alle
100 Bücher dazu zu Hause. Dann haben sie auch zu zweit so einen Versuch vorbereitet. Das
101 war einfach ein bisschen schwierig, weil das Material gefehlt hat. Obwohl ich ihnen gesagt
102 habe, dass ich ihnen bei der Materialbeschaffung helfe. Wir haben auch schon viel
103 experimentiert.
- 104 I: Da kommt viel zusammen.
- 105 B: Ja.
- 106 I: Wer entscheidet über den Inhalt?
- 107 B: Die Kinder. Manchmal muss ich einen Anstoss geben. In einem Jahr war das Darwin-
108 Jahr. Dann haben wir uns intensiv mit Darwin beschäftigt, gingen ins Museum, haben die
109 Spezialausstellung angeschaut. Das war natürlich ein Idealfall. Ich habe es diesen Kindern
110 schon vorgeschlagen, die gingen darauf ein. Jetzt habe ich eine Gruppe, in der ein Kind am
111 liebsten Denkaufgaben macht. Diese mache ich auch oft, wenn sie irgendwo warten müssen,
112 zum Überbrücken. Diese Logoaufgaben von der Zürcher Mittelstufenkonferenz. Ein Kind
113 macht einfach am liebsten diese. Ich denke, die sind für ihn gut. Jetzt ist er umgestiegen und
114 hat für die Benny Blue Hefte extra Blätter entwickelt, für das Millionenspiel. Ich fragte:
115 „Warum machst du das? Interessiert dich das Thema?“ Er wollte gerne noch am Computer
116 üben, das Gestalten.
- 117 I: Förderung nach seinem Interesse, was er Lust hat?
- 118 B: Ja, und auch, was er noch üben will. Was er nötig hat in dieser Gruppe. Es gibt zwei
119 Kinder, die sind noch ein bisschen besser als er. So trainiert er es.
- 120 I: Worauf stützt du dich in der Förderung der besonderen Begabungen?
- 121 B: Das ist ein bisschen intuitiv. Ich bin nicht der Typ, der genau herausfindet, wo die Kinder
122 die Begabungen haben. Es gibt da so einen Fragebogen. Wie heisst diese Frau.
- 123 I: Frau Huser.
- 124 B: Genau. Den haben die Kinder auch schon ausgefüllt. Aufgrund von dem wollte ich
125 schauen, was man dann machen könnte. Ja, Joelle Huser. Und...ich musste sagen, dass wir
126 viel Zeit dafür brauchten und nicht so weit kamen. Also ich schaue vor allem auf die Kinder.
127 Und weil wir gemischte Gruppen haben, hat es immer Kinder, die schon mal dabei waren.
128 Dann kommen die neuen Kinder und dann reden die alten Kinder ein bisschen, was sie
129 machen wollen. Und schon kommen die neuen Kinder auch auf Ideen. Von da her...ich habe
130 schon auch einen Kurs gemacht. Aber ich stütze mich jetzt nicht so darauf ab, was wir dort
131 gelernt haben. Es ist mehr das intuitive Umsetzen, nicht nach Lehrbuch.
- 132 I: Du hast gesagt, dass du dich nicht auf etwas abstützt. Kennst du theoretische Modelle für
133 Begabungsförderung?
- 134 B: Ja, ja. Ich habe erst gerade wieder einen Kurs gemacht in Rorschach. Ja, ich kann dir
135 jetzt nicht sagen, dass ich genau nach einem Modell arbeite.
- 136 I: Mehr die Situation erfassen und achten, was angezeigt ist?
- 137 B: Ich informiere mich, auch mit Kolleginnen. Wir haben einen Zirkel gehabt, wo wir
138 besprochen haben, was man machen könnte. Aber ich arbeite nicht nach Methoden oder mit
139 Kriterienkatalogen oder nach den Kompetenzen. Ich vergesse das auch wieder, ehrlich.
- 140 I: Erzähle bitte, wie die Begabungsförderung organisiert ist.
- 141 B: Ja. Wir haben in einem Schuljahr semesterweise Begabungsförderung. Im ersten
142 Semester hatten wir vorher die Mittelstufe, im zweiten Semester die Unterstufe. Dann merkte
143 ich, dass es mit der Unterstufe etwas schwierig ist. Weil es hat wenig Kinder, die man zwei
144 Stunden aus dem Klassenunterricht nehmen könnte und die dann wieder das Gleiche haben.

145 Jetzt haben wir neu im ersten Semester die 5./6. Klasse zwei Lektionen pro Woche. Im
146 zweiten Semester die 3./4. Klasse auch zwei Lektionen. Die Lehrpersonen überlegen sich,
147 welche Kinder sie geben wollen. Wir haben seit Jahren den Donnerstagmorgen dafür. Da
148 kann man die Stundenpläne danach ausrichten. Weil es ist einfach schade, wenn man sie
149 nicht gerne gibt, weil ein Fach im Stundenplan steht, wo es sich nicht so eignet, dass die
150 Kinder fehlen. Dann sind die Kinder ein Semester bei mir und am Ende des Semesters
151 bespreche ich mit der Lehrperson. Aber sonst arbeite ich völlig autonom. Dass die
152 Lehrperson mal weniger Schüler hat und die nicht füttern muss. Die, die es eigentlich sehr
153 gut machen.

154 I: Welche Vorgaben gelten für die Begabungsförderung? Gibt es ein schulhausinternes
155 Konzept?

156 B: Wir haben kein Konzept.

157 I: Inwieweit wünschst du dir Vorgaben oder eben die individuelle Entscheidungsfreiheit?

158 B: Ja, ich habe diese Konzepte schon gesehen, mit Sachen wie Bewerbung der Kinder. Bei
159 uns läuft es einfach ein bisschen einfacher. Die Lehrperson redet mit dem Kind, es gibt
160 keinen Vertrag mit den Kindern. Es stellt sich schon die Frage, ob man das mal machen
161 möchte. Auch schon einmal mussten wir einem Kind sagen, dass es unter diesen
162 Umständen nicht mehr an der Begabungsförderung teilnehmen kann. Entweder es läuft in
163 der Schule gut oder die Begabungsförderung wird gestrichen. Aber mit Vertrag...für mich ist
164 es nicht nötig.

165 I: Du hast schon gesagt, dass ein Kriterium ist, dass die Kinder gut sind in der Schule und
166 das Verpasste nachholen. Gibt es noch andere Kriterien für die Teilnahme?

167 B: Wir hatten auch schon mal eins, zwei Kinder, bei dem wir dachten, dass mehr drin
168 stecken müsste. Wir probieren es mal ohne, dass es in der Schule aufgefallen ist. Aber in
169 der Regel hat es dann auch in der Begabungsförderung nicht einfach entfalten und wurde
170 nicht zum Wissenschaftler, zu einem Kind, das forschen wollte. In der Regel zogen die
171 Kinder ihren Charakter durch und wollten nicht auffallen. Nein, sie müssen eigentlich in der
172 Schule schon auffallen und Zugpferd sein.

173 I: Können die Kinder über die Teilnahme mitentscheiden?

174 B: Ja, es gab schon Kinder, die nicht mehr wollten, weil es nachher in der Schule zu streng
175 war für sie, um den Schulstoff nachzuholen. Dann redet man ein bisschen. Oder ein Kind hat
176 man gemerkt, dass es sich unter Druck gesetzt hat, weil es in der Begabungsförderung nicht
177 so gut war. Es war eben genau bei einem Kind, bei dem wir nicht sicher waren in der Klasse,
178 ob es mehr bringen konnte oder nicht. Es hatte den Druck, die Eltern meldeten sich und
179 fragten, ob es nicht besser sei, wenn es rausgeht. Ich habe aber nochmals mit dem Kind
180 geredet. Es wurde eher besser, aber es war kein Kind, das eindeutig da reingehörte. Es war
181 einfach immer ein bisschen am Limit. Wir wollten nicht einfach beim ersten Widerstand
182 aufgeben. Wir wollten schon, dass es das ein bisschen durchzieht. In der Regel müssen sie
183 schon am Anfang sagen, dass sie es wollen. Aber einfach ohne Unterschrift.

184 I: Man kann ja auch mündlich abmachen, dass man dabei ist.

185 I: Findet Begabungsförderung im Alltag in der Klasse statt?

186 B: Da kann ich fast nicht mitreden. Ich weiss, früher hatte ein Lehrer die Meinung, dass er
187 die Kinder in der Schule fördern könne. Er gab sie zu Beginn nicht so gerne raus. Jetzt findet
188 er es gut, unter der Bedingung, dass sie den Stoff selbständig nachholen. Ich gehe davon
189 aus, dass der normale Schulstoff weiterhin stattfindet. Ich denke Projekte sind etwas
190 schwierig mit der ganzen Klasse. Wenn die Kinder an verschiedenen Stationen arbeiten geht
191 das nicht. Es ist schwierig, wenn dann einer an seinem eigenen Thema arbeitet. Ich kann zu
192 wenig mitreden, wie viel gemacht wird.

Anhang D: Exemplarische Kategorisierungen

Kategorisierung A

Fall	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Unterkategorie
A	8-9	1	Kind mit grossen Schwierigkeiten in der Mathematik	Schwierigkeiten in der Mathematik	Förderung	Förderung allgemein
A	10	2	Wie komme ich an ein Kind heran	Zugang zu einem Kind	Förderung	Förderung allgemein
A	10-11	3	Kind macht schnell zu	Tiefe Frustrationstoleranz	Förderung	Förderung allgemein
A	12-13	4	Nachfrage, ob er gerne alleine oder im Klassenzimmer mit mir arbeiten möchte	Separation oder Integration	Förderung	Förderung allgemein
A	13-17	5	Lernstanderfassung und Förderung mit Stofftieren	Abklärungssituation	Förderung	Förderung allgemein
A	17-21	6	Bär ist wichtig für Knaben	Emotionale Unterstützung	Förderung	Förderung allgemein
A	22	7	Versuch, offene Fragen zu stellen	Offene Fragen	Förderung	Förderung allgemein
A	23-24	8	Abschätzen, wo er steht	Lernstand erfassen	Förderung	Gelingsbedingungen für Förderung
A	24-26	9	Bär ist auch jetzt noch wichtiger Begleiter und Helfer	Emotionale Unterstützung über längere Zeit	Förderung	Förderung allgemein
A	26	10	Fragen fällt dem Jungen nicht so leicht	Schwierigkeiten Fragen zu stellen	Förderung	Förderung allgemein
A	27-28	11	Förderung war eine spontane Idee	Spontane Förderung	Förderung	Förderung allgemein

A	29-30	12	Es ist eine anhaltende Förderung	Anhaltende Förderung	Förderung	Förderung allgemein
A	32-33	13	Förderung ist eine besondere Unterstützung für ein Kind oder Gruppe, die einem Bereich den Regelanforderungen nicht folgen kann	Förderung = Unterstützung, wenn Regelanforderungen nicht adäquat sind	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	33-34	14	Kind ist weiter und braucht zusätzliches Material	Zusätzliche Förderung	Förderung	Förderung von besonderen Begabungen
A	35	15	Schauen, wo das Kind steht	Lernstand erfassen	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	35	16	Darauf aufbauen, was das Kind schon gut kann	Ressourcenorientiert fördern	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	36	17	Ressourcenaufgebaute Förderung ist das wichtigste	Ressourcenorientiert fördern	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	37	18	Schauen, wo das Kind steht	Lernstand erfassen	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
	37	19	Schauen, was es gerne macht	Interessen abklären	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	37-38	20	Von Interessen und Stärken aus in schwierigere Inhalte gehen	Interessen und Stärken als Grundlage für schwierige Inhalte	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	38-39	21	Kinder, die alles können, sollen Dinge machen, die sie vermeiden	Vermeidungsstrategien abbauen	Förderung	Förderung von besonderen Begabungen
A	39-40	22	Kinder, die alles können, haben vielleicht Schwierigkeiten in sozialen Situationen	Begabte Kinder haben Schwierigkeiten in sozialen Situationen	Förderung	Förderung von besonderen Begabungen

A	40	23	Von den Ressourcen ausgehen ist für mich Förderung	Ressourcenorientierung	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	43	24	Unterschiedliche Vorbereitung für die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und solchen mit besonderen Begabungen	Unterschiedliche Vorbereitung für die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und solchen mit besonderen Begabungen	Förderung	Unterschiede zwischen Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen
A	43-44	25	Für mich ist die Vorbereitung der Förderung bei Kindern mit besonderen Begabungen eine grössere Herausforderungen	Vorbereitung für Kinder mit besonderen Begabungen ist eine grössere Herausforderung	Förderung	Unterschiede zwischen Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen
A	44-45	26	Für mich ist es schwierig, etwas anzudenken, was nicht mehr Stoffvermittlung ist, sondern in die Tiefe geht	Keine Stoffvermittlung, sondern Erwerb von tieferen Kenntnissen	Förderung	Förderung von besonderen Begabungen
A	46	27	Fragen stellen, die wirklich herausfordern, ist schwierig	Schwierigkeit, herausfordernde Fragen zu stellen	Förderung	Förderung von besonderen Begabungen
A	48-49	28	Einen Schritt zurückzugehen bei schwachen Kindern ist einfacher	Förderung von schwachen Kindern einfacher	Förderung	Unterschiede zwischen Förderung und der Förderung von besonderen Begabungen
A	51-52	29	Ich sehe die Förderung von besonderen Begabungen als Teamaufgabe von SHP und KLP	Förderung von besonderen Begabungen ist eine Teamaufgabe von SHP und KLP	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
A	52-54	30	Förderung von Begabungen im Team, weil es nachhaltiger ist	Förderung von Begabungen im Team ist nachhaltig	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
A	54-55	31	Ich versuche etwas aufzubauen, das im Klassenverband weitergeführt werden	Förderung soll im Klassenverband weitergeführt werden	Begabungsförderung im Regelklassen-	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenun-

			den kann		senunterricht	terricht
A	55-56	32	Ich versuche etwas aufzuarbeiten, das das Kind in den Klassenverband einbringen kann	Förderung soll in den Klassenverband eingebracht werden	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
A	59	33	Im Schulhaus wird unterschiedlich mit Begabungen umgegangen	Unterschiedlicher Umgang mit Begabungen	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	61-63	34	Eine SHP bietet einen Nachmittag „besondere Begabungen“ an: immer gleiche Kinder, höchstens acht	Separative Förderung von besonderen Begabungen	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	64	35	Also total separativ	Separative Förderung	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	64-68	36	Eine SHP arbeitet quartalsweise in kleinen Gruppen mit der Haltung: Jedes Kind hat irgendwo eine Begabung	Begabungsförderung mit allen Kindern	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	68-70	37	Arbeiten werden in die Klassen getragen und die anderen Schüler werden miteinbezogen	Miteinbezug der Klasse	Organisation der Begabungsförderung	Einbezug der Klasse
A	74-75	38	Ich hätte gerne eine Lernwerkstatt	Arbeit in Lernwerkstatt	Entwicklungspotential	Ideen
A	75-76	39	Die Lernwerkstatt ist ein Raum, in den alle LP's jederzeit reingehen können	Arbeit in Lernwerkstatt	Entwicklungspotential	Ideen
A	76	40	In der Lernwerkstatt können Kinder interessengesteuert lernen	Interessengesteuerte Förderung	Entwicklungspotential	Ideen
A	77	41	In der Lernwerkstatt erhalten die Kinder mehr Futter	Herausfordernde Förderung	Entwicklungspotential	Ideen

A	79	42	Aufbau der Lernwerkstatt ist sehr zeitintensiv	Zeitaufwand für Aufbau der Lernwerkstatt	Entwicklungspotential	Ideen
A	79	43	Im Moment sind dafür keine zeitlichen Ressourcen vorhanden	Keine zeitlichen Ressourcen vorhanden	Entwicklungspotential	Ressourcen
A	80	44	Andere Sachen sind wichtiger	Andere Prioritäten	Entwicklungspotential	Ressourcen
A	80-81	45	Ich werde es anreissen, wenn der Zeitpunkt da ist	Projekt zur gegebenen Zeit	Entwicklungspotential	Ressourcen
A	84-85	46	Ressourcen gibt es im Schulhaus im musikalischen Bereich	Ressourcen im musikalischen Bereich vorhanden	Entwicklungspotential	Ressourcen
A	85-86	47	Wir haben schon Projektnachmittage gemacht	Projektnachmittag	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Projekte
A	86-87	49	An Projektnachmittagen haben LP's ihre Ressourcen angeboten	LP's bringen Ressourcen in Projektnachmittagen ein	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Projekte
A	89-90	50	Wir trauen uns noch nicht, die Ressourcen der Eltern anzusprechen	Ressourcen der Eltern liegen brach	Entwicklungspotential	Ideen
A	91-92	51	Bei den Eltern liegen viele Ressourcen brach	Ressourcen der Eltern liegen brach	Entwicklungspotential	Ressourcen
A	95	52	Ich arbeite, obwohl etwas veraltet, nach den Intelligenzen nach Gardner	Arbeit mit Intelligenzen nach Gardner	Theoriebezug	Theoretische Modelle
A	95-96	53	Die Intelligenzen nach Gardner geben eine gute Struktur, damit nichts vergessen geht	Ganzheitliche Förderung durch Einbezug von Gardners Theorie gewährleistet	Theoriebezug	Theoretische Modelle

A	96-99	54	Ich schaue, dass ich für alle Begabungsbereiche nach Gardner etwas anbiere	Ganzheitliche Förderung nach Gardner	Theoriebezug	Theoretische Modelle
A	99	55	Im Moment habe ich zwei Experimentiergruppen	Experimentiergruppen	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	100-101	56	Ich gebe ein Grundexperiment ein und die Kinder entwickeln eigene Ideen	Entwicklung eigener Ideen	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Methoden der Begabungsförderung
A	102-103	57	Im musikalischen Bereich mache ich eher wenig	Musikalischer Bereich liegt brach	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	108	58	Über die Inhalte entscheiden die KLP's und die SHP	Entscheidung über Inhalte	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	108	60	Ich mache meistens den inhaltlichen Vorschlag	Entscheidung über Inhalte	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	109-110	61	LP hat manchmal auch Ideen, so dass es ein Geben und Nehmen ist	Ideen für Inhalte	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	113-114	62	Kinder reden bei der IIM-Methode, in sieben Schritten zum Forschen, inhaltlich mit	Kinder reden inhaltlich mit	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	114-115	63	Die IIM-Methode habe ich an eine Kurs kennengelernt	Kurs IIM-Methode	Theoriebezug	Lehrmittel
A	115-116	64	Die IIM-Methode ist für alle Klassen	IIM-Methode für alle Klassen	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Methoden der Begabungsförderung

			geeignet	geeignet	förderung	förderung
A	117	65	Die Kinder entscheiden selbst, woran sie forschen	Wahlfreiheit im Thema	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	118-119	66	Ich begleite die Kinder durch den Prozess	Lernbegleitung	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Methoden der Begabungsförderung
A	119-121	67	Die Kinder haben am Schluss ein Produkt	Produktorientierung	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Inhalte der Begabungsförderung
A	123	68	Ich stütze mich bei der Förderung von besonderen Begabungen auf die IIM-Methode	Stützung auf IIM-Methode	Theoriebezug	Lehrmittel
A	123-124	69	Mit Hilfe von Gardner spreche ich alle Bereiche an	Gardner berücksichtigt alle Bereiche	Theoriebezug	Theoretische Modelle
A	125	70	Das Buch von Joelle Huser nehme ich auch ab und zu hervor	Einbezug „Lichtblicke für helle Köpfe“	Theoriebezug	Lehrmittel
A	125-126	71	Das Buch heisst „Helle Köpfe“ und ist für mich Grundliteratur	Einbezug „Lichtblicke für helle Köpfe“	Theoriebezug	Lehrmittel
A	126-127	72	Ich bin eine, die immer rauszieht, was gerade vorhanden ist	Miteinbezug aktueller Erkenntnisse	Theoriebezug	Lehrmittel
A	130-131	73	Die Klassenlehrerin und ich benennen in den Sommerferien die Ressourcen der Kinder	Benennung der Ressourcen als Grundlage für Teilnahme	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für die Teilnahme
A	132	74	Wir schauen wirklich bei allen Kindern	Alle Kinder im Fokus	Umgang mit Begabungen	Haltung

A	132-133	75	Wir fassen die Kinder in Gruppen zusammen	Gruppeneinteilung	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	133	76	Wir verteilen die Gruppen auf das Jahr hinaus	Gruppenverteilung über das ganze Jahr	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	134	77	Ein Input kommt immer separativ	Input erfolgt separativ	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	135-136	78	Im zweiten Schritt bringen wir es in die Klassen	Transfer in die Klasse	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
A	137	79	Ich erlebe es als sehr positiv, weil wir eng und gut zusammenarbeiten	Positive enge Zusammenarbeit	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
A	138-140	80	Die Begabungsförderung separativ an einem Nachmittag entspricht mir nicht so	Separative Begabungsförderung wird als negativ empfunden	Organisation der Begabungsförderung	Setting
A	142	81	Diese Form finde ich nicht sehr nachhaltig	Separation ist nicht nachhaltig	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	143	82	Es ist ein spassiger Nachmittag, aber es kommt nichts zurück in die Klassen	Separation ist nicht nachhaltig	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	144-146	83	Wir haben schulhausinterne Abmachungen, die mich nicht einschränken	Keine einschränkenden schulhausinternen Abmachungen	Umgang mit Begabungen	Konzept
A	146-147	84	Ich habe mich in meiner Masterarbeit sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt	Grosse persönliche Auseinandersetzung mit Thema	Umgang mit Begabungen	Haltung

A	147-148	85	Ich möchte dieses Thema im Team mehr zur Sprache bringen	Thematisierung wünschenswert	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	148-149	86	Es bräuhete genauere Abmachungen, wie wir als ganzes Team mit Begabungen umgehen	Abmachungen im Team bezüglich Begabungen sind erforderlich	Umgang mit Begabungen	Konzept
A	150-151	87	Im wünsche mir viele Gespräche über Kinder, die schon weit sind	Gespräche über Kinder mit besonderen Begabungen sind wünschenswert	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	151-152	88	Jede SHP löst den Umgang mit besonderen Begabungen individuell	Individuelle Lösungen in der Organisation	Umgang mit Begabungen	Konzept
A	152	89	Ich wünsche mir eine Leitlinie	Leitlinien erwünscht	Umgang mit Begabungen	Konzept
A	154	90	Bei uns ist jedes Kind einmal in der Begabungsförderung	Begabungsförderung für alle	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	154-155	91	Kriterium ist, dass wir als LP's eine Begabung überhaupt erkennen	Erkennung der Begabung als Kriterium für Teilnahme	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für Teilnahme
A	155-156	92	Manchmal ist das Erkennen einer Begabung nicht so einfach	Erkennung von Begabungen ist schwierig	Förderung	Förderung von besonderen Begabungen
A	156-157	93	Wir nehmen auch Kinder rein, von denen wir nicht wissen, ob sie am richtigen Ort sind	Unsicherheiten, ob Teilnahme richtig ist	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für Teilnahme
A	157	94	Die Teilnahme soll Motivationsspritze sein	Teilnahme soll motivieren	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
A	158-159	95	Wir schauen die Kinder möglichst ganzheitlich an	Ganzheitliche Förderung	Förderung	Förderung allgemein

A	160-161	96	Die Kinder können über eine Teilnahme selber entscheiden	Mitsprache der Kinder bei Entscheidung über Teilnahme	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für Teilnahme
A	162	97	In der Regel kommen die Kinder sehr gerne in die Begabungsförderung	Kinder nehmen gerne an der Begabungsförderung teil	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für Teilnahme
A	162-163	98	Es gab auch schon ein Kind, dem die Förderung zu anstrengend war	Förderung in Einzelfällen zu anstrengend	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für Teilnahme
A	163	99	Wir versuchen die Kinder zur Teilnahme zu motivieren	Kinder werden zur Teilnahme motiviert	Umgang mit Begabungen	Haltung
A	164	100	Die Kinder dürfen auch wieder aus der Begabungsförderung austreten	Austritt aus Begabungsförderung ist möglich	Organisation der Begabungsförderung	Kriterien für Teilnahme

Kategorisierung B

Fall	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Unterkategorie
B	3-4	1	Kind mit grossen Schwierigkeiten im Verhalten	Auffälligkeiten im Verhalten	Förderung	Förderung allgemein
B	4-5	2	Es ging darum, ein Kind zu sozialisieren	Sozialisation	Förderung	Förderung allgemein
B	5-6	3	Die ISF wurde auf die Pause gelegt, was eine gelungene Förderung war	Gelungene Förderung während der Pause	Förderung	Förderung allgemein
B	6-7	4	Ich habe ein Quartal lang während der Pause draussen mit den Kindern ge-	Förderung während der Pause	Förderung	Förderung allgemein

			spielt			
B	8-9	5	Für dieses Kind und die Gruppendynamik der Klasse war dies ein Schlüsselerlebnis	Förderung der Gruppendynamik	Förderung	Förderung allgemein
B	9-10	6	Förderung kann gelingen, wenn man querdenkt	Querdenken unterstützt Gelingen von Förderung	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
B	9-10	7	Förderung kann gelingen, wenn man etwas ausprobiert, was man sonst nicht macht	Neues ausprobieren unterstützt Gelingen von Förderung	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
B	10	8	Der Junge hat das Spielen mit Kindern gelernt	Anleiten zum Spiel	Förderung	Förderung allgemein
B	13	9	Ich meine, dass jeder Mensch ein Potenzial zur Verfügung hat	Jeder Mensch hat individuelles Potenzial	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	15	10	Förderung als SHP oder Pädagogin heisst: Erkenne ich das Potenzial	Aufgabe SHP oder KLP: Potenzial erkennen	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
B	15	11	Förderung heisst: Kann ich das Potenzial aus dem Kind herausholen	Förderung heisst, das Potenzial aus einem Kind herausholen	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
B	16-17	12	Meine Rolle besteht darin, das Kind darin zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen	Rolle der SHP: Unterstützung des Kindes bezüglich Potenzialausschöpfung	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
B	20	13	Unterschiede in der Förderung gibt es nur teilweise	Teilweise Unterschiede	Förderung	Unterschiede
B	20-21	14	Der entscheidende Punkt liegt darin, wie offen die Aufträge sind	Offene Aufgabenstellung ist entscheidend	Förderung	Gelingensbedingungen für Förderung
B	21-22	15	Ich denke, je offener die Aufträge	Je offener die Aufträge sind,	Förderung	Gelingensbedingungen für

			sind, desto weniger kommt es in der Förderung darauf an	desto weniger benötigt es spezifische Förderung		Förderung
B	22-25	16	Wenn es einen Unterricht mit offenen Aufträgen gibt, kann der grösste Teil der begabteren Kinder ihr Potenzial ausschöpfen	Offene Aufträge ermöglichen die Ausschöpfung des Potenzials	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methoden der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	27-28	17	Ich gehe davon aus, dass jedes Kind Begabungen hat	Jedes Kind hat besondere Begabungen	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	28-29	18	Die Förderung der besonderen Begabungen ist Aufgabe der Klassenlehrperson	Förderung von besonderen Begabungen ist Aufgabe der KLP	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
B	29-30	19	Allenfalls ist das eine gemeinsame Aufgabe von KLP und SHP.	Förderung von besonderen Begabungen ist Aufgabe von KLP und SHP	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
B	31-32	20	Ich gehe davon aus, dass jedes Kind mehr oder weniger ausgeprägte Begabungen hat	Jedes Kind hat mehr oder weniger ausgeprägte Begabungen	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	32	21	Die Wertung in Bezug auf besondere Begabungen finde ich immer heikel	Eine Wertung in Bezug auf besondere Begabungen ist schwierig	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	33-34	22	Jedes Kind hat besondere Begabungen im Sinne von Stärken	Jedes Kind hat Stärken	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	38	23	Die Lehrpersonen im Schulhaus anerkennen, dass jedes Kind besondere Begabungen im Sinne von Stärken hat	Anerkennung der Lehrpersonen, dass jedes Kind Stärken hat	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	39	24	Es berührt mich, dass man versucht, diese Stärken herauszuholen	Engagement der KLP ist da, Stärken herauszuholen	Umgang mit Begabungen	Haltung

B	39-40	25	Die Kultur, dass man Stärken stärkt, ist sehr spürbar	Kultur der Stärkenstärkung	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	42	26	In unserem Schulhaus ist die Begabungsförderung noch nicht institutionalisiert	Fehlende Institutionalisierung	Umgang mit Begabungen	Konzept
B	42-43	27	Es gibt eine Grundhaltung bezüglich der Begabungsförderung	Gemeinsame Grundhaltung	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	43	28	Es gibt noch keine Formen der Begabungsförderung	Formen der Begabungsförderung fehlen	Organisation der Begabungsförderung	Setting
B	48-50	29	Begabungsförderung wird vom Team nicht als Teil des Unterrichtes gesehen, sondern als ein zusätzlicher Teil zum Unterricht	Begabungsförderung ist ein zusätzlicher Teil	Organisation der Begabungsförderung	Setting
B	51-52	30	Es braucht viel Aufklärungsarbeit, was alles in den Unterricht gehört	Aufklärungsarbeit bezüglich Unterrichtsinhalte	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	52	31	Ich denke in Richtung Compacting oder Enrichment	Compacting und Enrichment sind geeignete Formen	Methoden und Inhalte der Begabungsförderung	Methoden der Begabungsförderung
B	53	32	Wenn man zu zweit arbeitet, kann man an einem Projekt mit der ganzen Klasse arbeiten	Teamarbeit ermöglicht Projektarbeit mit der Klasse	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
B	53-54	33	Es kann jeder in Mensch und Umwelt an seinem Thema arbeiten	Eigene Mensch und Umweltthemen	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	54-55	34	Begabungsförderung ist noch etwas	Begabungsförderung wird ein-	Organisation der	Setting

			Separates	zeln angeschaut	Begabungsförderung	
B	55	35	Man müsste die organisatorischen Ressourcen besser nutzen	Organisatorische Ressourcen nutzen	Entwicklungspotenzial	Ressourcen
B	56-57	36	Begabungsförderung müsste im Unterricht integriert sein und nicht als separates Schulfach geführt werden	Begabungsförderung in der Studentafel integrieren	Entwicklungspotenzial	Ideen
B	58	37	Begabungsförderung sollte ein Schulfach sein	Begabungsförderung als Schulfach	Entwicklungspotenzial	Ideen
B	59-61	38	Bei der Studentafel müsste man die Begriffe nochmals genau klären	Begriffsklärung	Entwicklungspotenzial	Ideen
B	62	39	Auf der Konzeptebene sind die Ressourcen noch nicht genutzt	Ressourcen auf Konzeptebene nutzen	Entwicklungspotenzial	Ressourcen
B	65-66	40	Ich habe mit der KLP zusammen über ein halbes Jahr Begabungsförderung gemacht	Gemeinsame Durchführung von Begabungsförderung	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
B	66-67	41	Wir sind davon ausgegangen, dass alle Kinder Begabungen haben	Alle Kinder haben Begabungen	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	67-68	42	Wir haben es genutzt, dass wir zu zweit waren	Arbeit im Team	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Verantwortung
B	68-69	43	Es geht um ein 7-Schritte-Modell	IIM-Methode	Theoriebezug	Lehrmittel
B	69-70	44	Jedes Kind durfte sein Thema selbst wählen	Wahlfreiheit bezüglich Inhalt	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	70	45	Es geht bei dem 7-Schritte-Modell um	Interessengesteuerte Wahl	Begabungsförderung	Methode der Begabungs-

			die Interessen der Kinder		rung im Regelklassenunterricht	förderung im Regelklassenunterricht
B	75	46	Wir haben produktorientiert gearbeitet	Produktorientiertes Arbeiten	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	76-80	47	Es war beeindruckend, dass die Kinder Experten wurden in ihrem Thema	Kinder werden zu Experten	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	80-81	48	Kinder gaben anderen Kindern Auskunft über ihr Thema	Kinder erklären anderen Kindern den Inhalt	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	83	49	Die Lehrpersonen sind in dieser Arbeit Lernbegleiter	Lehrperson ist Lernbegleiter	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	83-84	50	Die Lehrperson führt Einzelgespräche mit den Lernenden, was sie interessiert	Lernbegleitung	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	85	51	Die Themenfindung der Projekte benötigt viel Zeit	Themenfindung ist zeitintensiv	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	96-98	52	Es ist entscheidend, dass die Kinder bezüglich des Inhaltes mitreden	Inhaltliche Mitbestimmung	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Inhalte der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	101-102	53	Der Dialog zwischen Lehrperson und Kind ist sehr wichtig	Lerngespräche	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	103	54	Es ist wertvoll, wenn man zwei Lehrpersonen ist	Arbeit mit zwei Lehrpersonen	Begabungsförderung im Regelklas-	Verantwortung

					senunterricht	
B	103-104	55	Durch die Gespräche werden das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit des Kindes gestärkt	Lerngespräche fördern Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	105-106	56	Das Kind erhält durch die 7-Schritte-Methode das Gefühl, etwas bewirken zu können	IIM unterstützt Selbstwirksamkeit	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Methode der Begabungsförderung im Regelklassenunterricht
B	107-108	57	Ich stütze mich in der Förderung von besonderen Begabungen auf das Schulische Enrichment Modell	Schulisches Enrichment Modell für die Förderung von besonderen Begabungen	Theoriebezug	Theoretische Modelle
B	108-109	58	Ich bin überzeugt, dass jedes Kind besondere, verschieden ausgeprägte Begabungen hat	Jedes Kind hat besondere, verschieden ausgeprägte Begabungen	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	112	60	Tendenziell soll die Schule keine Elitusbildung sein	Schule für alle	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	112-113	61	Ich stütze mich auf Gardner	Neun Intelligenzen nach Gardner	Theoriebezug	Theoretische Modelle
B	113-114	62	Gardner sagt auch, dass diese Intelligenzen bei jedem Mensch anders ausgebildet sind	Gardner spricht von verschiedener Ausprägung der Intelligenzen	Theoriebezug	Theoretische Modelle
B	114-115	63	Mein Hintergrund ist, dass auch Kinder mit weniger Chancen gefördert werden sollen	Alle Kinder sollen gefördert werden	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	115-116	64	Auch den Kindern mit weniger Chancen soll bewusst werden, welches ihre Begabungen sind	Alle Kinder sollen ihre Begabungen kennen	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	119	65	Für drei Klassen habe ich 1.5 Lektio-	1.5 Lektionen pro Woche ste-	Organisation der	Setting

			nen pro Woche zur Verfügung	hen für die Begabungsförderung zur Verfügung	Begabungsförderung	
B	120-122	66	Die Begabungsförderung findet für eine Klasse während 2 Lektionen in einem Quartal statt	Begabungsförderung findet während eines Quartals in zwei Lektionen statt	Organisation der Begabungsförderung	Setting
B	125	67	Die Begabungsförderung findet integrativ statt	Integrierte Begabungsförderung	Organisation der Begabungsförderung	Setting
B	128	68	Wir streben das Prinzip „Zwei Lehrerinnen im Zimmer“ an	Zwei Lehrpersonen unterrichten gemeinsam die Begabungsförderung	Organisation der Begabungsförderung	Setting
B	129	69	Vielleicht brauchen wir beide Schulzimmer	Räumliche Separation	Organisation der Begabungsförderung	Setting
B	132-133	70	Ich wünsche mir sehr, dass es ein Konzept gibt	Wunsch nach Konzept	Umgang mit Begabungen	Konzept
B	133	71	Ein Konzept wäre für mich eine Entlastung	Konzept entlastet	Umgang mit Begabungen	Konzept
B	134	72	Ich fände es wichtig, dass ein Konzept zur Einstellung des Schulhauses passen würde	Konzept muss zur Einstellung des Schulhauses passen	Umgang mit Begabungen	Konzept
B	135	73	Für mich müsste die Umsetzung der Begabungsförderung ein SEM-Modell sein	SEM als Umsetzungshilfe	Entwicklungspotenzial	Ideen
B	135-136	74	Es sollen begabtere und andere Kinder der Begabungsförderung erhalten	Begabungsförderung für alle	Umgang mit Begabungen	Haltung
B	137-139	75	Mit der Kindergärtnerin habe ich den	Ablauf gemeinsam besprechen	Begabungsförderung	Verantwortung

			Ablauf der Begabungsförderung besprochen		Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	
B	140	76	Wir haben einen wöchentlichen Austausch	Wöchentlicher Austausch	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Besprechung
B	141-142	77	Wenn jedes Kind ein eigenes Projekt hat, ist es wichtig, jede Woche zu besprechen	Wöchentlicher Austausch	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Besprechung
B	142-143	78	Wir müssen voneinander wissen, wo die einzelnen Kinder stehen	Wissensaustausch über Projekte	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Besprechung
B	144-145	79	Begabungsförderung findet im Alltag statt	Begabungsförderung im Alltag	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Individualisierung
B	145	80	Begabungsförderung im Alltag zeigt sich darin, dass die KLP die Stärken der Kinder anerkennen	Stärkenanerkennung der KLP im Alltag	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Individualisierung
B	148-149	81	In den Klassen gibt es mindestens drei Aufgabenniveaus	Niveaudifferenzierung	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Individualisierung
B	149-150	82	Die Lehrpersonen haben den Mut, ein Kind ein Niveau weiter zu schicken, wenn es das untere Niveau schon beherrscht	Niveaudifferenzierung	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Individualisierung
B	152	83	In einer ADL-Klasse kann man perfekt mit Niveaus arbeiten	ADL als Niveaudifferenzierung	Begabungsförderung im Regelklassenunterricht	Individualisierung
B	154	84	Ich finde, es sind Ansätze von Bega-	Ansätze von Begabungsförde-	Begabungsförde-	Individualisierung

			bungsförderung im Alltag da	rung im Alltag	rung im Regelklas- senunterricht	
--	--	--	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	--